

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند غیر عامل

پایان نامه کارشناسی ارشد

پایان نامه مهندسی پدافند غیر عامل - گرایش طراحی

عنوان :

بررسی سبک‌های معماری و تدوین شاخص‌های معماری سازگار

با اصول دفاع غیر عامل

توسط:

مهدی بیطرفان

استاد راهنما :

دکتر سید باقر حسینی

استاد مشاور :

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

مهندس مصطفی فرزام شاد

شهریور ۱۳۹۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقدیم بہ

پدر و مادر دلسوز و فداکارم کہ ہموارہ مشوق من

بودہ اند و کماک ہا و راہنمایی ہا می آن ہا در طول

عمر، چراغ راہم بودہ است.

تقدیر و تشکر

از استاد راهنمایم، جناب آقای دکتر سید باقر حسینی کمال تشکر و قدردانی را دارم و از تمامی زحمات آن‌ها در طول جمع آوری و تدوین این تحقیق سپاسگزارم. اگر وجود راهنمایی‌ها و آموزش‌های ارزشمند ایشان نبود، این تحقیق بدون اغراق ناقص مانده و از غنای علمی لازم برخوردار نبود. در ادامه از آقایان دکتر سید جواد هاشمی فشارکی و مهندس مصطفی فرزام شاد اساتید مشاورم که همواره راهنمای بنده بوده‌اند و برادرانه و دلسوزانه در تمامی مراحل مشمول کمک‌ها و محبت‌های ایشان شدم صمیمانه قدردانی می‌کنم.

تمام حقوق مادی و معنوی مترتب بر نتایج مطالعات
ابتکارات و نوآوری های حاصل از این تحقیق متعلق
به دانشگاه صنعتی مالک اشتر است.

چکیده

از یک سو با نگرش به تاریخ پنج هزار ساله‌ی تمدن بشری که فقط ۲۹۲ سال آن بدون جنگ بوده است و تجربه دو دهه اخیر، نشان می‌دهد، روش دشمن بر پایه تهاجم شدید هوایی در یک ماه اول است و در صورتیکه روحیه دفاعی ملت، پس از دو هفته ادامه یابد، بمباران افراد غیر نظامی آغاز می‌شود. در این میان، ساختمان‌های موجود در شهرها به طرق مختلف مورد آسیب ناشی از حملات قرار می‌گیرند که اکثراً به عنوان خطای نظامی و یا بهانه‌های دیگر تبلیغ می‌گردد. اصابت و امواج انفجار ناشی از این بمباران‌ها باعث آسیب ساختمان‌ها و افزایش تلفات انسانی می‌گردد. از سوی دیگر با توجه به آرای نظریه پردازان معاصر معماری، می‌توان گفت که طراحی همه‌ی مقیاس‌های فضایی در محیط مصنوع در قلمرو دانش و مهارت معماری قلمداد می‌شود. همه ساله اعتبارات زیادی صرف ساخت و ساز بناهای خصوصی و عمومی در کشور می‌گردد و معماران برای طراحی این ساختمان‌ها از شیوه‌های مختلفی استفاده می‌کنند. بنابراین باید در معماری به دنبال راه حلی جهت کاهش آسیب پذیری ساختمان‌ها و تلفات انسانی در برابر تهدیدات دشمنان بود. مسأله اصلی این تحقیق نبود شاخص‌های مدون و مبسوطی در معماری جهت ارزیابی سازگاری معماری ساختمان‌ها در برابر تهدیدات ناشی از بمباران هوایی مناطق شهری می‌باشد. در این راستا ضرورت توجه به سبک‌های معماری گذشته و نقد و بررسی آن‌ها از منظر دفاع غیرعامل احساس می‌گردد تا از طریق استخراج ویژگی‌های این سبک‌ها، شاخص‌هایی که با اهداف و اصول دفاع غیرعامل سازگارند را تعیین نمود و از آن‌ها در طراحی معماری ساختمان‌ها استفاده نمود تا آسیب پذیری آن‌ها را در برابر تهدیدات ذکر شده کاهش و پایداری ساختمان‌ها را در شرایط بحران و جنگ افزایش داد.

پژوهش حاضر از نظر هدف تحقیق در زمره تحقیقات کاربردی محسوب می‌شود و تحقیقات علمی را نیز می‌توان از نظر ماهیت و روش نیز دسته بندی نمود که بر این اساس در این پایان نامه از روش ترکیبی استفاده شده است. به عبارت دیگر از دو روش تحقیق توصیفی و شبیه سازی استفاده شده است. جهت اجرای روش تحقیق توصیفی در این پژوهش ابتدا جدول هدف محتوای تحقیق تشکیل گردید و سپس با استفاده از این جدول شاخص‌ها و زیرشاخص‌های معماری سازگار با دفاع غیرعامل تعیین شدند و در ادامه جهت پیاده سازی روش توصیفی از رویکرد دلفی که برای اتفاق نظر یک جمع صاحب نظر درباره یک موضوع خاص است، استفاده شد و در ادامه پرسشنامه‌ای جهت استخراج سازگاری یا ناسازگاری شاخص‌ها و زیر شاخص‌های معماری دفاع غیرعامل طراحی شد و

توسط نخبگان آشنا به دفاع غیرعامل و معماری پر شدند و سپس داده‌های بدست آمده از پرسشنامه‌ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی تجزیه و تحلیل شدند.

همان‌گونه که اشاره شد یکی دیگر از روش‌های استفاده شده در این پایان نامه روش شبیه سازی است. با توجه به هزینه بالا ساخت نمونه‌های آزمایشگاهی، مدل‌های المان محدود مناسب‌ترین راه برای بررسی رفتار انفجاری ساختمان‌ها می‌باشند. دامنه کاربرد این روش به کارهای تحقیقاتی محدود است. البته امروزه اکثر نرم افزارهای تحقیقاتی انفجاری بر مبنای تحلیل المان محدود استوار بوده و به دلیل دقت بالای این نرم افزارها همانند ABAQUS و به روز بودن آن در این پایان نامه از این روش در قالب مدل سازی کامپیوتری استفاده شده است. در ادامه روشی پیشنهادی جهت ارزیابی ساختمان‌ها از منظر دفاع غیرعامل ارائه گردید و با استفاده از این روش به سبک‌های معماری امتیاز داده شد و در نهایت به این نتیجه رسیده شد که سبک معماری اکو تک از میان سبک‌های دیگر با اصول و اهداف دفاع غیرعامل سازگارتر می‌باشد. از نتایج دیگر می‌توان به این نکته اشاره نمود که از بین ۱۲ محور در نظر گرفته شده برای ساختمان سازگار با اصول و اهداف دفاع غیرعامل سه محور ویژگی‌های فرم ساختمان، ویژگی‌های مصالح مورد استفاده در ساختمان، ویژگی‌های قرارگیری ساختمان نسبت به سطح زمین و ویژگی بازشوها بیش از ۶۳ درصد اهمیت را به خود اختصاص داده‌اند.

واژگان کلیدی: دفاع غیرعامل، سبک‌های معماری، تهدیدات، شاخص، سازگاری، ساختمان

فهرست مطالب

۱	فصل اول: طرح تحقیق
۲	مقدمه
۲	۱-۱- بیان مسأله
۳	۲-۱- ضرورت انجام تحقیق
۳	۳-۱- پیشینه تحقیق
۶	۴-۱- اهداف تحقیق
۷	۵-۱- فرضیه‌ها
۷	۶-۱- سوالات تحقیق
۷	۱-۶-۱- سوال اصلی تحقیق
۷	۲-۶-۱- سوال فرعی تحقیق
۸	۷-۱- جنبه نوآوری تحقیق
۸	۸-۱- روش تحقیق
۹	۹-۱- محدودیت‌های تحقیق
۹	۱۰-۱- سازماندهی تحقیق
۱۲	۱۱-۱- تعاریف و اصطلاحات
۱۶	فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق
۱۷	بخش اول: تهدید شناسی
۱۷	مقدمه
۱۷	۱-۲- تعریف تهدید
۱۹	۲-۲- سطوح تهدید
۲۰	۳-۲- ماهیت تهدیدات
۲۱	۴-۲- انواع منابع تهدیدات
۲۱	۱-۴-۲- انواع تهدیدات
۲۳	۲-۴-۲- تهدیدات انسان ساخت عمدی
۲۴	۵-۲- شناخت تهدیدات

۲۴	۶-۲- سناریوهای مختلف تهاجم به ساختمان‌های شهری
۲۴	۲-۶-۱- موشک باران و بمباران هدفمند
۲۴	۲-۶-۲- بمباران بی هدف
۲۵	۲-۶-۳- هواپیمای بدون سرنشین
۲۵	۲-۶-۴- عملیات تروریستی
۲۵	۲-۶-۵- آسیب‌پذیری ساختمان‌ها
۲۶	۲-۷- ممنوعیت حمله به مناطق مسکونی در حقوق بین‌الملل جنگ
۲۶	۲-۸- تاریخچه تهاجم به شهرها در جنگ‌های معاصر
۲۷	۲-۹- پیشینه آسیب ساختمان‌ها در برابر انفجار
۲۷	۲-۹-۱- اثر انفجار اتمی هیروشیما بر ساختمان‌ها
۳۱	۲-۹-۲- ساختمان فدرال آلفرد پی مورا
۳۲	۲-۹-۳- داکلندز، لندن
۳۳	۲-۹-۴- انفجار در مرکز شهر منچستر
۳۴	۲-۱۰- انفجار و انواع آن
۳۴	۲-۱۰-۱- انفجار
۳۴	۲-۱۰-۲- انواع انفجار
۳۵	۲-۱۰-۳- مکانیزم انفجار
۳۶	۲-۱۰-۴- موج انفجار
۳۷	۲-۱۰-۵- انکسار انفجار
۳۷	۲-۱۰-۶- انعکاس انفجار
۳۷	۲-۱۰-۷- ماده منفجره
۳۸	۲-۱۰-۸- انواع مواد منفجره و آثار متفاوت آن‌ها
۳۸	۲-۱۰-۹- نقش کاربردی فواصل در افزایش امنیت محیطی
۳۸	۲-۱۰-۱۰- ایجاد فاصله مطمئن بر اساس قدرت انفجار
۴۰	۲-۱۰-۱۱- محاسبه میزان فاصله مورد نیاز برای جلوگیری از تخریب و آسیب
۴۱	۲-۱۱- انواع سناریوهای آسیب ساختمان در برابر انفجار
۴۱	۲-۱۱-۱- اثرات انفجار بر بناها
۴۴	بخش دوم: مبانی دفاع غیرعامل
۴۴	مقدمه

۴۴.....	۱۲-۲- تعریف پدافند و انواع آن.....
۴۴.....	۱-۱۲-۲- پدافند عامل.....
۴۴.....	۲-۱۲-۲- دفاع غیرعامل.....
۴۵.....	۱۳-۲- اهداف پدافند غیر عامل.....
۴۶.....	۱۴-۲- اصول دفاع غیرعامل.....
۴۷.....	۱۵-۲- جایگاه معماری در پدافند غیر عامل.....
۴۸.....	بخش سوم: مبانی نظری معماری.....
۴۸.....	مقدمه.....
۴۸.....	۱۶-۲- تعریف معماری.....
۴۸.....	۱-۱۶-۲- نظریه و دیدگاهی صاحب نظران درباره معماری.....
۵۰.....	۱۷-۲- مفاهیم پایه معماری.....
۵۰.....	۱-۱۷-۲- سنت.....
۵۰.....	۲-۱۷-۲- سبک معماری.....
۵۱.....	۳-۱۷-۲- مکتب.....
۵۱.....	۴-۱۷-۲- مد.....
۵۱.....	۵-۱۷-۲- انسان.....
۵۳.....	۶-۱۷-۲- فضا.....
۵۴.....	۷-۱۷-۲- زمان.....
۵۴.....	۱۸-۲- مقوله‌های معماری.....
۵۴.....	۱-۱۸-۲- تعریف مقوله.....
۵۵.....	۲-۱۸-۲- مقوله‌های اصلی معماری.....
۵۹.....	۱۹-۲- ویژگی سبک‌های معماری.....
۵۹.....	۱-۱۹-۲- سبک معماری اسلامی.....
۶۳.....	۲-۱۹-۲- کلاسیسم یونانی.....
۶۳.....	۳-۱۹-۲- کلاسیسم رومی.....
۶۳.....	۴-۱۹-۲- رمانسک (رومی وار).....
۶۴.....	۵-۱۹-۲- سبک معماری گوتیک.....
۶۴.....	۶-۱۹-۲- باروک.....
۶۵.....	۷-۱۹-۲- مکتب هنر نو.....

- ۶۵..... ۲-۱۹-۸ معماری ارگانیک
- ۶۶..... ۲-۱۹-۹- مکتب معماری بیان گرایی (اکسپرسیونیسم)
- ۶۶..... ۲-۱۹-۱۰ مکتب شیکاگو
- ۶۷..... ۲-۱۹-۱۱- جنبش آینده گرایی (فوتوریسم)
- ۶۷..... ۲-۱۹-۱۲- ساختار گرایی (کانستراکتیویسم)
- ۶۷..... ۲-۱۹-۱۳- ده استیل یا نئوپلاستیسیم
- ۶۸..... ۲-۱۹-۱۴- مکتب باهوس
- ۶۸..... ۲-۱۹-۱۵- سبک بین‌المللی
- ۶۸..... ۲-۱۹-۱۶- سبک حداقل گرایی (مینیمالیسم)
- ۶۹..... ۲-۱۹-۱۷- فناوری پیشرفته (های تک)
- ۷۰..... ۲-۱۹-۱۸- سامان شکنی (دیکانستراکشن)
- ۷۰..... ۲-۱۹-۱۹- معماری فولدینگ
- ۷۱..... ۲-۱۹-۲۰- معماری پیدایش کیهانی - غیر خطی
- ۷۱..... ۲-۱۹-۲۱- معماری پویا (دینامیک)
- ۷۲..... ۲-۱۹-۲۲- معماری پایدار (اکو-تک یا اکوئیسم)
- ۷۲..... ۲-۱۹-۲۳- معماری نئو کلاسیک

۷۳..... فصل سوم: روش تحقیق

- ۷۴..... مقدمه
- ۷۴..... ۳-۱- انتخاب روش تحقیق
- ۷۵..... ۳-۲- روش توصیفی
- ۷۵..... ۳-۳-۱- روش‌های جمع آوری داده‌ها
- ۸۳..... ۳-۲-۲- تعریف جامعه آماری
- ۸۳..... ۳-۲-۳- مفهوم نمونه و روش انتخاب آن
- ۸۳..... ۳-۲-۴- ویژگی‌های جامعه تحقیق
- ۸۴..... ۳-۲-۵- روش نمونه برداری غیر تصادفی
- ۸۴..... ۳-۲-۶- انواع نمونه‌های غیر احتمالی
- ۸۵..... ۳-۲-۷- حجم نمونه
- ۸۶..... ۳-۲-۷- ویژگی‌های نمونه

- ۱۳۴-۳-۴-۴- نحوه جانمایی فضاهای حیاتی و حساس ساختمان.....
- ۱۳۵-۴-۴-۴- استقلال فضاهای ساختمان.....
- ۱۳۶-۱۷-۲-۴- چگالی فضاهای ساختمان.....
- ۱۳۷-۵-۴- شاخص‌ها مرتبط با محور تزئینات ساختمان.....
- ۱۳۸-۶-۴- شاخص‌ها مرتبط با محور قرارگیری ساختمان نسبت به سطح زمین.....
- ۱۳۹-۷-۴- شاخص‌ها مرتبط با محور سطح پیش ساختگی ساختمان.....
- ۱۴۰-۸-۴- شاخص‌ها مرتبط با محور نحوه مدیریت انرژی.....
- ۱۴۱-۹-۴- شاخص‌ها مرتبط با محور نحوه تهویه در ساختمان.....
- ۱۴۲-۱۰-۴- شاخص‌ها مرتبط با محور بازوهای ساختمان.....
- ۱۴۳-۱-۱۰-۴- محل قرارگیری بازو نسبت به سطح دیوار.....
- ۱۴۴-۲-۱۰-۴- روش‌های نورگیری.....
- ۱۴۵-۳-۱۰-۴- نحوه قرارگیری بازو در سطح دیوار.....
- ۱۴۶-۴-۱۰-۴- نسبت سطح بازو به سطح دیوار.....
- ۱۴۷-۵-۱۰-۴- نحوه توزیع بازو در سطح دیوار.....
- ۱۴۸-۷-۱۰-۴- محل قرارگیری بازو نسبت به ارتفاع دیوار.....
- ۱۴۹-۸-۱۰-۴- جنس قاب پنجره‌ی ساختمان.....
- ۱۵۰-۱۱-۴- شاخص‌ها مرتبط با محور ورودی ساختمان.....
- ۱۵۱-۱-۱۱-۴- فرم دسترسی به ورودی ساختمان.....
- ۱۵۲-۲-۱۱-۴- نوع عملکرد ورودی ساختمان.....
- ۱۵۳-۳-۱۱-۴- انواع ورودی ساختمان از لحاظ شکل.....
- ۱۵۵-۴-۱۱-۴- محل قرارگیری ورودی نسبت به سطح زمین.....
- ۱۵۵-۵-۱۱-۴- تعداد ورودی و خروجی ساختمان.....
- ۱۵۶-۱۲-۴- شاخص‌ها مرتبط با محور مصالح استفاده شده در ساختمان.....
- ۱۵۸-۱-۱۲-۴- نوع مصالح سامانه‌ی سازه‌ای مورد استفاده در ساختمان.....
- ۱۵۸-۲-۱۲-۴- جنس دیوارهای خارجی ساختمان.....
- ۱۶۵-۳-۱۲-۴- جنس دیوارهای جداکننده داخلی ساختمان.....
- ۱۶۶-۳-۱۲-۴- جنس پوسته خارجی نمای ساختمان.....
- ۱۶۹-۴-۱۲-۴- نوع سامانه سقف طبقات ساختمان.....
- ۱۷۲-۱۲-۴- شاخص‌ها مرتبط با محور وزن ساختمان.....

۱۷۳-۴-۱۳- شاخص‌ها مرتبط با محور طراحی استتاری ساختمان.....

۱۷۴- بخش دوم: روش ارزیابی معماری ساختمان‌ها و سبک‌های معماری از منظر دفاع غیرعامل.....

۱۷۴-۴-۱۵- روش پیشنهادی ارزیابی معماری ساختمان‌ها و سبک‌های معماری از منظر دفاع غیرعامل.....

۱۸۱-۴-۱۶- ارزیابی سبک‌های معماری از منظر دفاع غیرعامل با استفاده از مدل ارزیابی پیشنهادی.....

۱۸۲- فصل پنجم: نتیجه‌گیری.....

۱۸۳- فصل پنجم: نتیجه‌گیری.....

۱۸۳- مقدمه.....

۱۸۳-۱-۵- ارزیابی سازگاری سبک‌های معماری با اصول و اهداف دفاع غیرعامل.....

۱۸۳-۲-۵- فرم ساختمان.....

۱۸۷-۳-۵- فضای معماری.....

۱۸۷-۴-۵- مصالح و جزئیات.....

۱۸۸-۵-۵- ورودی‌ها.....

۱۸۹-۶-۵- بازشوها.....

۱۹۲-۷-۵- عناصر الحاقی.....

۱۹۲-۸-۵- مبلمان.....

۱۹۳-۹-۵- وزن ساختمان.....

۱۹۳-۱۰-۵- تأسیسات.....

۱۹۳- پیشنهادات.....

۱۹۴- پیوست اول: معرفی سبک‌های معماری.....

۲۴۲- پیوست دوم: نمونه پرسشنامه.....

۲۶۶- پیوست سوم: نقاط قوت و ضعف سبک‌های معماری از منظر دفاع غیرعامل.....

فهرست اشکال

- شکل ۱-۱: نمایی از سازماندهی تحقیق ۱۱
- شکل ۱-۲: تقسیم بندی تهدیدات ۱۸
- شکل ۲-۲: تقسیم بندی انواع منابع تهدیدات ۲۱
- شکل ۳-۲: انواع تهدیدات طبیعی ۲۱
- شکل ۴-۲: تهدیدات انسان ساخت عمدی ۲۲
- شکل ۵-۲: تصویری از بمباران اتمی ژاپن که تخریب وسیع ساختمان‌های ساخته شده با سامانه قاب‌های چوبی نشان می‌دهد ۲۸
- شکل ۶-۲: ساختمان‌های فولادی تخریب شده در هیروشیما ۲۹
- شکل ۷-۲: ساختمان کلیسایی در هیروشیما با سازه‌ای آجری ۲۹
- شکل ۸-۲: ساختمان‌های بتنی ناحیه‌ای از شهر هیروشیما ۳۰
- شکل ۹-۲: تصویری از فضای داخلی ساختمانی در هیروشیما ژاپن ۳۰
- شکل ۱۰-۲: تصویری از دوکش استوانه‌ای سالم مانده در بمباران اتمی هیروشیما ۳۱
- شکل ۱۱-۲: نمایی از ساختمان فدرال آلفرد پی مورا بعد از انفجار ۳۱
- شکل ۱۲-۲: جانمایی ساختمان فدرال آلفرد پی مورا ۳۲
- شکل ۱۳-۲: نمایی از ساختمان آسیب دیده در منطقه داکلند شهر لندن ۳۲
- شکل ۱۴-۲: نمایی از آسیب وارده در اثر انفجار در مرکز شهر منچستر ۳۳
- شکل ۱۵-۲: نمایی از انفجار بمب در مناطق شهری ۳۴
- شکل ۱۶-۲: نیم‌رخ و پلان عمومی از نحوه تهدید احتمالی در فضای شهری ۳۹
- شکل ۱۷-۲: نمودار بازده مهمات به فاصله نفوذ حداقل ۳۹
- شکل ۱۸ - ۲: تأثیر انفجار بر روی ساختمان ۴۰
- شکل ۱۹-۲: گراف انواع سناریوهای آسیب ساختمان در برابر انفجار ۴۱
- شکل ۲۰-۲: اهداف کلی پدافند غیرعامل ۴۵
- شکل ۲۱-۲: سلسله مراتب نیازهای انسان ۵۲
- شکل ۱-۳: تصویری از مشخصات نمونه‌های المان محدود ساخته شده پوسته خارجی ساختمان ۸۹
- شکل ۲-۳: تصویری از مشخصات نمونه‌های المان محدود ساخته شده پوسته خارجی ساختمان ۹۰
- شکل ۳-۳: تصویری از مشخصات نمونه‌های المان محدود ساخته شده پوسته خارجی ساختمان ۹۱
- شکل ۴-۳: تصویری از مشخصات نمونه‌های المان محدود ساخته شده کنج ساختمان‌ها ۹۲
- شکل ۵-۳: تصویری از مشخصات نمونه‌های المان محدود ساخته شده نسبت سطح به ارتفاع ساختمان ۹۲

- شکل ۴-۱: ماتریس مقایسه زوجی نهایی محور های معماری سازگار با اصول و اهداف دفاع غیرعامل ۹۸
- شکل ۴-۲: ماتریس مقایسه زوجی نهایی شاخص های محور فرم معماری سازگار با اصول و اهداف دفاع غیرعامل ۱۰۰
- شکل ۴-۳: تصویری از انواع فرم های پایه ساختمان ها ۱۰۱
- شکل ۴-۴: تصویری کانتر تنش در فرم مکعبی ۱۰۳
- شکل ۴-۵: تصویری کانتر تنش در فرم استوانه ای ۱۰۴
- شکل ۴-۶: تصویری کانتر تنش در فرم هرمی ۱۰۴
- شکل ۴-۷: تصویری کانتر تنش در فرم مخروطی ۱۰۵
- شکل ۴-۸: تصویری کانتر تنش در فرم نیم کره ۱۰۵
- شکل ۴-۹: تصویری از نحوه عبور و انعکاس امواج انفجار در سازماندهی خطی ۱۰۷
- شکل ۴-۱۰: تصویری از نحوه عبور و انعکاس امواج انفجار در سازماندهی شعاعی ۱۰۸
- شکل ۴-۱۱: تصویری از نحوه عبور و انعکاس امواج انفجار در سازماندهی مرکز گرا ۱۰۹
- شکل ۴-۱۲: تصویری از نحوه عبور و انعکاس امواج انفجار در سازماندهی حیاط مرکزی ۱۰۹
- شکل ۴-۱۳: تصویری از نحوه عبور و انعکاس امواج انفجار در سازماندهی خطی U شکل ۱۱۰
- شکل ۴-۱۴: محل وقوع انفجار در مقابل سطوح اصلی فرم ۱۱۱
- شکل ۴-۱۵: کانتور تنش بچود آمده در مدل های المان محدود مربوط به انواع مفصل بندی گوشه ساختمان ۱۱۲
- شکل ۴-۱۶: نمودار نیرو-زمان انواع مفصل بندی گوشه ساختمان ها ۱۱۲
- شکل ۱۷: نمودار نیرو - زمان هر یک از فرم های مدل سازی شده در نرم افزار ABAQUS ۱۱۴
- شکل ۴-۱۸: تصویری کانتر تنش در بام مسطح ۱۱۵
- شکل ۴-۱۹: تصویری کانتر تنش در بام شیروانی ۱۱۶
- شکل ۴-۲۰: تصویری کانتر تنش در بام مخروطی ۱۱۶
- شکل ۴-۲۱: تصویری کانتر تنش در بام گنبدی ۱۱۷
- شکل ۴-۲۲: تصویری کانتر تنش در بام هرمی ۱۱۷
- شکل ۴-۲۳: تصویری از انواع شکل و فرم پوسته خارجی ساختمان ها ۱۲۱
- شکل ۴-۲۴: تصویری از زاویه انعکاس موج انفجار در پوسته مسطح ۱۲۲
- شکل ۴-۲۵: تصویری کانتر تنش در پوسته مسطح ۱۲۲
- شکل ۴-۲۶: تصویری از زاویه انعکاس موج انفجار در پوسته محدب ۱۲۳
- شکل ۴-۲۷: تصویری کانتور تنش در پوسته محدب ۱۲۳

- شکل ۴-۲۸: تصویری از زاویه انعکاس موج انفجار در پوسته مقعر ۱۲۴
- شکل ۴-۲۹: تصویری کانتور تنش در پوسته مقعر ۱۲۴
- شکل ۴-۳۰: تصویری از زاویه انعکاس موج انفجار در پوسته شکسته فرو رفته ۱۲۴
- شکل ۴-۳۱: تصویری کانتور تنش در شکسته فرو رفته ۱۲۵
- شکل ۴-۳۲: تصویری از زاویه انکسار موج انفجار در پوسته شکسته بیرون آمده ۱۲۵
- شکل ۴-۳۳: تصویری کانتور تنش در شکسته بیرون آمده ۱۲۶
- شکل ۴-۳۴: تصویری از کانتور تنش در هر دو گزینه ۱۲۷
- شکل ۴-۳۵: نمودار نیرو - زمان هر یک از مدل‌های شاخص نسبت بعد در معرض انفجار به ارتفاع ساختمان
مدل سازی شده در نرم افزار ABAQUS ۱۲۷
- شکل ۴-۳۶: ماتریس مقایسه زوجی نهایی شاخص‌های محور فضای معماری ساختمان سازگار با اصول و
اهداف دفاع غیرعامل ۱۳۰
- شکل ۴-۳۷: ماتریس مقایسه زوجی نهایی شاخص‌های محور باز شو های ساختمان سازگار با اصول و اهداف
دفاع غیرعامل ۱۴۳
- شکل ۴-۳۹: تصویری از تأثیر انفجار بر انواع روش‌های نورگیری ۱۴۵
- شکل ۴-۴۰: تصویری از تأثیر انفجار بر محل قرارگیری باز شو نسبت به ارتفاع دیوار ۱۴۹
- شکل ۴-۴۱: ماتریس مقایسه زوجی نهایی شاخص‌های ورودی‌های ساختمان ۱۵۰
- شکل ۴-۴۲: خروجی ساختمان می‌بایست با یک سقف محکم در برابر ریزش آوار ایمن شود ۱۵۴
- شکل ۴-۴۳: ماتریس مقایسه زوجی نهایی شاخص‌های محور مصالح استفاده شده در ساختمان سازگار با
اصول و اهداف دفاع غیرعامل ۱۵۷
- شکل ۴-۴۴: جزئیات دیوار آجری ۱۵۹
- شکل ۴-۴۵: جزئیات دیوار تری دی پانل ۱۶۰
- شکل ۴-۴۶: جزئیات درای وال ۱۶۱
- شکل ۴-۴۷: نمایی از یک بلوک سیمانی ۱۶۲
- شکل ۴-۴۸: نمایی از یک بلوک سفالی ۱۶۲
- شکل ۴-۴۹: نمایی از دیوار های بتنی پیش ساخته ۱۶۳
- شکل ۴-۵۰: نمایی از یک ساختمان با دیوار شیشه‌ای ۱۶۴
- شکل ۴-۵۱: نمونه‌ای از ساختمان‌هایی که بام آن‌ها با استفاده از چمن با محیط اطراف همگون شده است.
..... ۱۷۳
- شکل ۵-۱: تصویری از یک ساختمان با فرم پلکانی ۱۸۴

- شکل ۵-۲: نمایی از یک ساختمان با شکل پوسته خارجی محدب ۱۸۴
- شکل ۵-۳: نمایی از کنج یک ساختمان ۱۸۵
- شکل ۵-۴: نمایی از نحوه مفصل بندی نما یک ساختمان ۱۸۶
- شکل ۵-۵: نمایی از یک ساختمان با نورگیرهای سقفی ۱۸۹
- شکل ۵-۶: نمایی از یک ساختمان با نمای شیشه‌ای ۱۹۰
- شکل ۵-۸: پنجره‌های باریک تو رفته ۱۹۱
- شکل ۵-۹: تأثیر تراس‌ها در جلوگیری از ریزش آوار ۱۹۲

فهرست جداول

- جدول ۱-۱: پیشینه تحقیق ۴
- جدول ۱-۲: انواع ماهیت تهدید ۲۰
- جدول ۲-۲: فشار و ضربان مواد منفجره مختلف مورد استفاده در بمب‌ها و گلوله‌های انفجاری ۳۶
- جدول ۲ - ۳: فاصله ایمن برای حفاظت در برابر انواع بمب‌های وزنی ۴۰
- جدول ۲ - ۴: محاسبه قطر آتش و فاصله ایمن در بمب‌های کپسولی ۴۱
- جدول ۲ - ۵: ویژگی شیوه خراسانی ۶۰
- جدول ۲ - ۶: ویژگی شیوه رازی ۶۰
- جدول ۲ - ۷: ویژگی شیوه سبک آذری مربوط به دوره‌ی ایلخانی ۶۱
- جدول ۲ - ۸: ویژگی شیوه سبک آذری مربوط به دوره‌ی تیموری ۶۱
- جدول ۲ - ۹: ویژگی شیوه اصفهانی ۶۲
- جدول ۲ - ۱۰: ویژگی سبک معماری اسلامی ۶۲
- جدول ۲ - ۱۱: ویژگی کلاسیسم یونانی ۶۳
- جدول ۲ - ۱۲: ویژگی کلاسیسم رومی ۶۳
- جدول ۲ - ۱۳: ویژگی رمانسک (رومی واژ) ۶۳
- جدول ۲ - ۱۴: ویژگی سبک معماری گوتیک ۶۴
- جدول ۲ - ۱۵: ویژگی باروک ۶۴
- جدول ۲ - ۱۶: ویژگی مکتب هنر نو ۶۵
- جدول ۲ - ۱۷: ویژگی معماری ارگانیک ۶۵
- جدول ۲ - ۱۸: ویژگی مکتب معماری بیان‌گرایی (اکسپرسیونیسم) ۶۶
- جدول ۲ - ۱۹: ویژگی معماری ارگانیک ۶۶

- جدول ۲ - ۲۰: ویژگی جنبش آینده گرایی (فوتوریسم) ۶۷
- جدول ۲ - ۲۱: ساختار گرایی (کانستراکتیویسم) ۶۷
- جدول ۲ - ۲۲: ویژگی ده استیل یا نئوپلاستیسیزم ۶۷
- جدول ۲ - ۲۳: ویژگی مکتب باهوس ۶۸
- جدول ۲ - ۲۴: ویژگی سبک بین‌المللی ۶۸
- جدول ۲ - ۲۵: ویژگی سبک حداقل گرایی ۶۹
- جدول ۲ - ۲۶: ویژگی فناوری پیشرفته ۶۹
- جدول ۲ - ۲۷: ویژگی سبک سامان شکنی ۷۰
- جدول ۲ - ۲۸: ویژگی معماری فولدینگ ۷۰
- جدول ۲ - ۲۹: ویژگی معماری پیدایش کیهانی - غیر خطی ۷۱
- جدول ۲ - ۳۰: ویژگی معماری پویا ۷۱
- جدول ۲ - ۳۲: ویژگی معماری پایدار ۷۲
- جدول ۲ - ۳۱: ویژگی معماری نئو کلاسیک ۷۲
- جدول ۳-۳: نحوه امتیازدهی به سوالات مربوط به ابعاد هر یک از زیر شاخص‌ها ۷۶
- جدول ۳-۴: نحوه امتیازدهی به سوالات مربوط به تعیین میزان اهمیت هر زیر شاخص در اهداف دفاع غیرعامل ۷۶
- جدول ۳-۵: نحوه امتیازدهی به سوالات مربوط به ماتریسهای مقایسه زوجی شاخص‌ها و محورهای ساختمان‌های سازگار با دفاع غیرعامل ۷۷
- جدول ۳-۱: مشخصات مصالح مورد استفاده در مدل‌های المان محدود ۹۳
- جدول ۳-۲: مشخصات انفجار شبیه سازی شده در مدل‌های المان محدود ۹۳
- جدول ۳-۶: مقیاس نه تایی شدت اهمیت و توضیحات مربوطه ۹۵
- جدول ۴-۱: جدول وزن و تأثیر گذاری هر یک از محورهای معماری سازگار با اصول و اهداف دفاع غیرعامل ۹۹
- جدول ۴-۲: جدول وزن و تأثیر گذاری هر یک از شاخص‌های محور فرم معماری سازگار با اصول و اهداف دفاع غیرعامل ۱۰۰
- جدول ۴-۳: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با فرم‌های پایه ۱۰۲
- جدول ۴-۴: نتایج مدل‌های المان محدود ایجاد شده در ABAQUS ۱۰۲
- نمودار ۴-۱: نمودار نیرو - زمان هر یک از فرم‌های مدل سازی شده در نرم افزار ABAQUS ۱۰۲
- جدول ۴-۵: مساحت تصویر فرم‌های پایه بر روی صفحه قائم ۱۰۶

- جدول ۴-۶: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با ترکیب فرم‌های ساختمان ۱۱۰
- جدول ۴-۷: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با ترکیب فرم‌های ساختمان ۱۱۱
- جدول ۴-۸: نتایج مدل‌های المان محدود ایجاد شده در ABAQUS در رابطه با انواع مفصل بندی گوشه ساختمان‌ها ۱۱۱
- جدول ۴-۹: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با بام‌های ساختمان ۱۱۳
- جدول ۴-۱۰: نتایج مدل‌های المان محدود ایجاد شده در ABAQUS ۱۱۳
- جدول ۴-۱۱: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با تطبیق فرم معماری با فرم سازه‌ای ۱۱۸
- جدول ۴-۱۲: جدول میزان اهمیت هر یک از اهداف دفاع غیرعامل در مورد شاخص میزان تطبیق فرم معماری با محیط ۱۱۹
- جدول ۴-۱۳: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با میزان تطبیق فرم معماری با محیط ۱۱۹
- جدول ۴-۱۴: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با پیوند یا پیوستگی عناصر معماری با یکدیگر ۱۲۰
- جدول ۴-۱۵: نتایج نظر سنجی از خبرگان در مورد شکل سطح پوسته‌های خارجی ساختمان ۱۲۱
- جدول ۴-۱۶: نتایج مدل‌های المان محدود ایجاد شده در ABAQUS ۱۲۲
- جدول ۴-۱۷: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با نسبت سطح به ارتفاع ساختمان ۱۲۶
- جدول ۴-۱۸: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با فرم پلان ساختمان ۱۲۸
- جدول ۴-۱۹: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با نامنظمی در نمای ساختمان ۱۲۹
- جدول ۴-۲۰: جدول وزن و تأثیر گذاری هر یک از شاخص‌های محور فضای معماری ساختمان سازگار با اصول و اهداف دفاع غیرعامل ۱۳۰
- جدول ۴-۲۱: جدول میزان اهمیت هر یک از اهداف دفاع غیرعامل در مورد شاخص نحوه عملکرد فضاهای معماری در زمان‌های مختلف ۱۳۱
- جدول ۴-۲۲: جدول میزان اهمیت هر یک از اهداف دفاع غیرعامل در مورد شاخص میزان انسان‌گرا (ارگونومی) بودن فضای ساختمان ۱۳۲
- جدول ۴-۲۳: جدول نتایج ریز شاخص‌های مربوط به شاخص میزان انسان‌گرا (ارگونومی) بودن فضای ساختمان ۱۳۲
- جدول ۴-۲۴: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با میزان انسان‌گرا بودن عوامل فیزیکی فضاهای ساختمان ۱۳۳
- جدول ۴-۲۵: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با اهمیت ارگونومی فضا های مختلف از منظر دفاع غیرعامل ۱۳۴
- جدول ۴-۲۶: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با ویژگی‌های خروجی اضطراری ۱۳۴

جدول ۴-۲۷: جدول میزان اهمیت هر یک از اهداف دفاع غیرعامل در مورد نحوه جانمایی فضاهای حیاتی و حساس ساختمان.....	۱۳۴
جدول ۴-۲۸: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با نحوه جانمایی فضاهای حیاتی و حساس ساختمان.....	۱۳۵
جدول ۴-۲۹: جدول میزان اهمیت هر یک از اهداف دفاع غیرعامل در استقلال فضاهای ساختمان.....	۱۳۵
جدول ۴-۳۰: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با استقلال فضاهای ساختمان.....	۱۳۶
جدول ۴-۳۱: جدول میزان اهمیت هر یک از اهداف دفاع غیرعامل در مورد چگالی فضاهای ساختمان.....	۱۳۶
جدول ۴-۳۲: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با چگالی فضاهای ساختمان.....	۱۳۷
جدول ۴-۳۳: جدول میزان اهمیت هر یک از اهداف دفاع غیرعامل در مورد محور تزئینات ساختمان.....	۱۳۷
جدول ۴-۳۴: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با محور تزئینات ساختمان.....	۱۳۸
جدول ۴-۳۵: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با محور محل قرارگیری ساختمان نسبت به سطح زمین.....	۱۳۹
جدول ۴-۳۶: جدول میزان اهمیت هر یک از اهداف دفاع غیرعامل در مورد محور سطح پیش ساختگی ساختمان.....	۱۴۰
جدول ۴-۳۷: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با محور سطح پیش ساختگی ساختمان.....	۱۴۰
جدول ۴-۳۸: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با محور نحوه مدیریت انرژی.....	۱۴۱
جدول ۴-۳۹: جدول میزان اهمیت هر یک از اهداف دفاع غیرعامل در مورد نحوه تهویه در ساختمان.....	۱۴۱
جدول ۴-۴۰: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با محور نحوه تهویه در ساختمان.....	۱۴۲
جدول ۴-۴۱: جدول وزن و تأثیر گذاری هر یک از شاخص‌های محور بازشو‌های ساختمان سازگار با اصول و اهداف دفاع غیرعامل.....	۱۴۳
جدول ۴-۴۲: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با محل قرارگیری بازشو نسبت به سطح دیوار.....	۱۴۴
جدول ۴-۴۳: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با تطبیق روش‌های نورگیری.....	۱۴۵
جدول ۴-۴۴: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با تطبیق نحوه قرارگیری بازشو در سطح دیوار.....	۱۴۶
جدول ۴-۴۵: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با نسبت سطح بازشو به سطح دیوار.....	۱۴۷
جدول ۴-۴۶: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با نحوه توزیع بازشو در سطح دیوار.....	۱۴۷
جدول ۴-۴۷: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با محل قرارگیری بازشو نسبت به ارتفاع دیوار.....	۱۴۸
جدول ۴-۴۸: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با جنس قاب پنجره‌ی ساختمان.....	۱۴۹
جدول ۴-۴۹: جدول وزن و تأثیر گذاری هر یک از شاخص‌های مربوط به ورودی‌های ساختمان.....	۱۵۱
جدول ۴-۵۰: جدول میزان اهمیت هر یک از اهداف دفاع غیرعامل در مورد محور ورودی ساختمان.....	۱۵۱
جدول ۴-۵۱: جدول امتیاز دهی به انواع فرم دسترسی به ورودی ساختمان.....	۱۵۲
جدول ۴-۵۲: جدول امتیاز دهی به نوع عملکرد ورودی ساختمان.....	۱۵۳

- جدول ۴-۵۳: جدول امتیاز دهی به نوع عملکرد ورودی ساختمان از لحاظ شکل..... ۱۵۴
- جدول ۴-۵۴: جدول امتیاز دهی به نوع محل قرار گیری ورودی نسبت به سطح زمین ۱۵۵
- جدول ۴-۵۵: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با تعداد ورودی و خروجی ساختمان ۱۵۶
- جدول ۴-۵۶: جدول وزن و تأثیر گذاری هر یک از شاخص‌های محور مصالح استفاده شده در ساختمان سازگار با اصول و اهداف دفاع غیرعامل ۱۵۷
- جدول ۴-۵۷: جدول میزان اهمیت هر یک از اهداف دفاع غیرعامل در مورد شاخص نوع مصالح سامانه‌ی سازه‌ای مورد استفاده در ساختمان ۱۵۸
- جدول ۴-۵۸: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با نوع مصالح سامانه‌ی سازه‌ای ۱۵۸
- جدول ۴-۵۹: جدول میزان اهمیت هر یک از اهداف دفاع غیرعامل در مورد شاخص جنس دیوارهای خارجی ساختمان ۱۶۴
- جدول ۴-۶۰: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با جنس دیوارهای خارجی ساختمان ۱۶۵
- جدول ۴-۶۱: جدول میزان اهمیت هر یک از اهداف دفاع غیرعامل در مورد جنس دیوارهای جدا کننده داخلی ساختمان ۱۶۶
- جدول ۴-۶۲: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با جنس دیوارهای جدا کننده داخلی ساختمان ۱۶۶
- جدول ۴-۶۳: جدول میزان اهمیت هر یک از اهداف دفاع غیرعامل در مورد جنس پوسته خارجی نمای ساختمان ۱۶۷
- جدول ۴-۶۴: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با جنس پوسته خارجی نمای ساختمان ۱۶۹
- جدول ۴-۶۵: جدول میزان اهمیت هر یک از اهداف دفاع غیرعامل در مورد نوع سامانه سقف طبقات ساختمان ۱۷۱
- جدول ۴-۶۶: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط نوع سامانه سقف طبقات ساختمان ۱۷۲
- جدول ۴-۶۷: جدول میزان اهمیت هر یک از اهداف دفاع غیرعامل در مورد محور وزن ساختمان ۱۷۲
- جدول ۴-۶۸: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با محور وزن ساختمان ۱۷۲
- جدول ۴-۶۹: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با طراحی استتاری ساختمان ۱۷۳
- جدول ۴-۷۰: جدول ارزیابی سازگاری فضاهای معماری ۱۷۴
- جدول ۴-۷۱: جدول ارزیابی سازگاری فرم معماری ساختمان ۱۷۵
- جدول ۴-۷۴: جدول ارزیابی سازگاری وزن ساختمان ۱۷۶
- جدول ۴-۷۵: جدول ارزیابی سازگاری طراحی استتاری ساختمان ۱۷۶
- جدول ۴-۷۲: جدول ارزیابی سازگاری باز شو ساختمان ۱۷۷
- جدول ۴-۷۳: جدول ارزیابی سازگاری ورودی‌های ساختمان ۱۷۸

- جدول ۴-۷۶: جدول ارزیابی سازگاری میزان تزئینات ساختمان ۱۷۸
- جدول ۴-۷۷: جدول ارزیابی سازگاری محل قرارگیری ساختمان نسبت به سطح زمین ۱۷۸
- جدول ۴-۷۸: جدول ارزیابی سازگاری سطح پیش ساختگی ساختمان ۱۷۹
- جدول ۴-۷۹: جدول ارزیابی سازگاری نحوه مدیریت انرژی ۱۷۹
- جدول ۴-۸۰: جدول ارزیابی سازگاری نحوه تهویه در ساختمان ۱۷۹
- جدول ۴-۸۱: جدول ارزیابی سازگاری نوع مصالح استفاده شده در ساختمان ۱۸۰
- جدول ۴-۸۲: جدول میزان سازگاری سبک‌های معماری با اصول و اهداف دفاع غیرعامل ۱۸۱

فصل اول:

طرح تحقیق

مقدمه

دفاع غیر عامل به عنوان راهکاری سخت افزاری و نرم افزاری در مقابله با حوادث انسان ساز در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است زیرا این موضوع با توجه به هدف نهایی دفاع غیرعامل که پایداری ملی با دمیدن روح آرامش، اداره مردم و مدیریت صحنه می باشد نیاز به گسترش در کلیه سطوح جامعه احساس می شود که این نیاز می بایست به صورت سریع، کم هزینه و قابل استفاده برای عموم مردم مرتفع گردد. یکی از بخش های سخت افزاری پدافند غیر عامل در سطح جامعه ساختمان ها می باشد، که باید به گونه ای طراحی گردند که کمترین آسیب پذیری را در زمان بحران ناشی از تهدیدات دشمنان داشته باشند. بنابراین در این تحقیق سعی شده است، شاخص های معماری سازگار با اصول دفاع غیرعامل با بهره گیری از سبک های معماری تعیین گردد. بدین منظور در این فصل به بیان مسئله، بیان اهداف، تعیین محدوده ی مطالعاتی، پیشینه تحقیق و مرور مقدماتی مفاهیم پایه پرداخته شده است.

۱-۱- بیان مسأله

از یک سو با نگرش به تاریخ پنج هزار ساله ی تمدن بشری که فقط ۲۹۲ سال آن بدون جنگ بوده است و تجربه دو دهه اخیر نشان می دهد، روش دشمن بر پایه تهاجم شدید هوایی در یک ماه اول جنگ است و در صورتیکه روحیه دفاعی ملت، پس از دو هفته ادامه یابد، بمباران افراد غیر نظامی آغاز می شود. در این میان، ساختمان های موجود در شهرها به طرق مختلف مورد آسیب ناشی از حملات قرار می گیرند که اکثراً به عنوان خطای نظامی و یا بهانه های دیگر تبلیغ می گردد. اصابت و امواج انفجار ناشی از این بمباران ها باعث آسیب ساختمان ها و افزایش تلفات انسانی می گردد. از سوی دیگر با توجه به آرای نظریه پردازان معاصر معماری، می توان گفت که طراحی همه ی مقیاس های فضایی در محیط مصنوع در قلمرو دانش و مهارت معماری قلمداد می شود، بنابراین باید در معماری به دنبال راه حلی جهت کاهش آسیب پذیری ساختمان ها و تلفات انسانی در برابر تهدیدات دشمنان بود. مسأله اصلی این تحقیق نبود شاخص های مدون و مبسوطی در معماری جهت ارزیابی سازگاری معماری ساختمان ها در برابر تهدیدات ناشی از بمباران هوایی مناطق شهری می باشد. در این راستا

ضرورت توجه به سبک های معماری گذشته و نقد و بررسی آن ها از منظر دفاع غیر عامل احساس می گردد تا از طریق استخراج ویژگی های این سبک ها، شاخص هایی که با اهداف و اصول دفاع غیرعامل سازگارند را تعیین نمود و از آن ها در طراحی معماری ساختمان ها استفاده نمود تا آسیب پذیری آن ها را در برابر تهدیدات ذکر شده کاهش و پایداری ساختمان ها را در شرایط بحران افزایش داد. بنابراین در این تحقیق سعی بر آن است که با بررسی مبانی دفاع غیرعامل و مبانی نظری انواع سبک های معماری معاصر، مزایا و معایب هر یک از این سبک های معماری از منظر دفاع غیر عامل تعیین گردد و در ادامه شاخص های معماری سازگار با دفاع غیرعامل تدوین گردد.

۲-۱- ضرورت انجام تحقیق

همه ساله اعتبارات زیادی صرف ساخت و ساز بناهای خصوصی و عمومی در کشور می گردد و معماران برای طراحی این ساختمان ها شیوه های مختلفی دارند و از سوی دیگر هر روزه در گوشه ای از جهان شاهد تخریب و انهدام منابع، سرمایه ها و زیرساخت های ملی کشورها در اثر بمباران ها و انبوه آتش ویرانگر دشمنان هستیم و امروزه این روند، متوقف نشده و ادامه خواهد یافت. بنابراین می توان به این نتیجه رسید که باید تمام ساختمان های نظامی و غیر نظامی به گونه ای از منظر معماری طراحی گردند که آسیب پذیری کمتری در برابر تهدیدات دشمنان داشته باشند و بدین منظور باید به دنبال شیوه ای برای طراحی ساختمان ها در برابر تهدیدات بود. با توجه به این موضوع که کاهش آسیب پذیری یکی از مهم ترین اهداف دفاع غیرعامل می باشد و رابطه مستقیم با سازگاری یک ساختمان از منظر دفاع غیرعامل دارد، در صورت شناخت شاخص های معماری سازگار با دفاع غیرعامل می توان آسیب پذیری ساختمان ها را در برابر بمباران هوایی دشمن کاهش داد و پایداری ملی را افزایش داد.

۳-۱- پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق حاضر به دو دسته تقسیم می شوند، دسته اول شامل منابعی هستند که به بیان مبانی و ویژگی های معماری معاصر می پردازند و دسته دوم شامل منابعی در مورد مبانی دفاع غیرعامل، تهدیدات و ارتباط دفاع غیرعامل و معماری هستند. که در ادامه می توان به منابع زیر اشاره نمود:

جدول ۱-۱: پیشینه تحقیق

عنوان	نوع منبع	محقق	مسأله مورد بررسی	روش تحقیق	توضیحات و نتایج
مبانی نظری غرب	کتاب منتج از پایان نامه دکتری	دیوید اسمیت کاپن	سردرگمی طراحان و متخصصان حوزه معماری درباره‌ی مبانی نظری غرب	روش تحقیق توصیفی بوده و تجزیه و تحلیل داده قیاسی و استنتاجی بوده است	در جلد اول معماری غرب از یونان باستان تا امروز بررسی شده و در جلد دوم و سوم به بررسی مقوله‌های معماری و تقسیم بندی آن‌ها به سه اصلی و سه مقوله فرعی می‌پردازد.
مبانی نظری معماری	کتاب	دکتر عبدالحمید نقره کار	تبیین مبانی نظری معماری دوران اسلامی	روش تحقیق توصیفی بوده و تجزیه و تحلیل داده‌ها به صورت تحلیل محتوایی بوده است	در ابتدا به بررسی زیبایی در معماری پرداخته است و سپس به شناخت معماری و عناصر آن پرداخته است و در ادامه معماری را در نظر و عمل بررسی کرده و در نهایت مهم‌ترین اصول معماری دوران اسلامی را بیان نموده است.
مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب	کتاب	دکتر وحید قبادیان	تبیین مبانی معماری غرب برای تغییر دیدگاه معماران ایرانی زیرا ارتباط ما با معماری همواره شکلی بوده نه مفهومی		در این کتاب معماری معاصر غرب را به دو دوره‌ی مدرن و پست مدرن تقسیم نموده و مبانی و مفاهیم مکاتب و سبک‌های هر دوره را توضیح داده است.
معماری غرب (ریشه‌ها و مفاهیم)	کتاب	دکتر امیر بانی مسعود	تبیین خاستگاه، اندیشه هل، گرایش‌های گوناگون معماری غرب		این کتاب می‌کوشد تا با شرحی ساده و روان داستان شکل‌گیری معماری غرب را از عهد باستان تا عصر کنونی و با تاکید بر خاستگاه‌ها، اندیشه‌ها و اندیشه‌های گوناگون بازگو نماید.

عنوان	نوع منبع	محقق	مسأله مورد بررسی	روش تحقیق	توضیحات و نتایج
الزامات معمارانه در دفاع غیرعامل پایدار	کتاب منتج از پایان نامه دکتری	دکتر احمد اصغریان جدی	الزامات مربوط دفاع غیر عامل در معماری چیست؟	روش تحقیق توصیفی بوده و تجزیه و تحلیل داده‌ها به صورت تحلیل محتوایی بوده است	در این کتاب پس از بررسی تهدیدات و مبانی دفاع غیر عامل چگونگی شکل گیری و اهمیت دفاع غیرعامل ذکر شده است و در ادامه تلاش در تعیین میزان حفاظت ابنیه‌ها در برابر تهدیدات داشته است و در نهایت الزامات دفاع غیرعامل در معماری را به صورت مختصری بیان نموده است.
مبانی نظری معماری در دفاع غیرعامل		مهندس فرزام شاد	-----		در این کتاب ابتدا به بررسی مبانی معماری و دفاع غیر عامل پرداخته شده است و در ادامه ملاحظاتی را در بعضی از مقوله‌های معماری مراکز ذکر نموده و به بررسی روابط آن‌ها با معماری دفاعی پرداخته شده است.
تدوین (۳) معیارهای اصلی دفاع غیرعامل در معماری اماکن شهری		دکتر سید بهشید حسینی	۱- تهدیدات مربوط به مراکز جمعی شهری چیست؟ ۲- ملاحظات طراحی معماری هر یک از این مراکز از منظر دفاع غیرعامل چیست؟	روش تحقیق توصیفی بوده و تجزیه و تحلیل داده‌ها به صورت تحلیل محتوایی بوده است	در این کتاب طبقه بندی مناسبی نسبت به انواع ساختمان‌ها صورت پذیرفته و در هر کاربری، ابتدا اهمیت زیرمجموعه‌ها بر اساس درجه تهدید مبنا و امکان تهاجم به آن و لزوم تداوم فعالیت در زمان جنگ تعیین گردیده و سپس ملاحظاتی جهت طراحی معماری هر یک از آن‌ها مطرح شده است. به علاوه سوابقی از تهاجم به کشورهای مختلف و پیامدهای آن نیز مطرح گردیده است که به خواننده دید جامع‌تری نسبت به شناخت تهدیدات عطا می‌کند.

عنوان	نوع منبع	محقق	مسأله مورد بررسی	روش تحقیق	توضیحات و نتایج
پیش نویس میحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان		مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن	-----		در این پیش نویس پس از معرفی کلیاتی در زمینه دفاع غیرعامل و تهدیدات، طراحی ساختمان به سه قسمت معماری، سازه و تأسیسات تقسیم شده و الزامات و ملاحظات در هر یک از زمینه‌ها، بیان گردیده است. نتیجه این پیش نویس در حوزه معماری، ارائه ملاحظات در راستای طراحی معماری تمام انواع ساختمان‌های روزمینی بر اساس اصول دفاع غیرعامل می‌باشد.
سری مدیریت ریسک فم		آژانس فدرال مدیریت شرایط اضطراری	-----		حاوی دستورالعمل‌هایی در حوزه طراحی شهری و ساختمان در برابر تهدیدات تروریستی می‌باشد. در این مجموعه، روش‌های ارزیابی تهدیدات، تحلیل ریسک، تعیین تهدید مبنا و طراحی امنیتی بر اساس تهدید مبنا برای انواع مختلف کاربری‌ها بیان گردیده‌اند.

منابع ذکر شده بدین گونه‌اند که در منابعی که به سبک‌های معماری پرداخته شده به موضوع دفاع غیرعامل پرداخته نشده و در منابعی که به پدافند غیر عامل را بررسی نموده‌اند به موضوع سبک‌های معماری و تأثیر آن بر دفاع غیرعامل پرداخته نشده است.

۱-۴- اهداف تحقیق

هدف اصلی

هدف اصلی این تحقیق بررسی سبک‌های معماری و تدوین شاخص‌های معماری سازگار با اصول دفاع غیرعامل است.

اهداف فرعی

۱- شناخت دفاع غیرعامل در حوزه‌های ساختمان و معماری

۲- شناخت تهدیدات متوجه ساختمان‌ها

۳- شناخت آسیب پذیری های ساختمان ها

۴- سازگاری یا عدم سازگاری سبک های معماری از منظر دفاع غیرعامل

۵- تبیین راهکارهایی برای کاهش نسبت تخریب ساختمان ها در برابر موج انفجار

۱-۵- فرضیه ها

به نظر می رسد شاخص های زیر که هر یک دارای زیرشاخص هایی می باشند در معماری سازگاری را با دفاع غیرعامل موثرند.

۱- شاخص های فرم ساختمان

۲- شاخص های فضاهای معماری

۳- شاخص های بازشو های ساختمان

۴- شاخص های ورودی ساختمان

۵- شاخص های مصالح مورد استفاده در ساختمان

۶- شاخص های تزئینات ساختمان

۷- شاخص های قرارگیری ساختمان نسبت به سطح زمین

۸- شاخص های سطح پیش ساختگی

۹- شاخص های نحوه مدیریت انرژی

۱۰- شاخص های وزن ساختمان

۱۱- شاخص های طراحی استتاری ساختمان

۱۲- شاخص های تهویه

۱-۶- سوالات تحقیق

۱-۶-۱- سوال اصلی تحقیق

شاخص های معماری سازگار با اصول و اهداف دفاع غیرعامل چیست؟

۱-۶-۲- سوال فرعی تحقیق

۱. کدام ویژگی سبک های معماری گذشته با دفاع غیرعامل سازگار است؟

۲. رابطه سبک های معماری با اصول دفاع غیرعامل چیست؟

۳. راه های کاهش آسیب پذیری ساختمان های در معرض تهاجمات دشمن چیست؟

۱-۷- جنبه نوآوری تحقیق

در تحقیقات گذشته شاخص ها و معیارهایی برای معماری دفاع غیرعامل ارائه نشده است و تنها در تعداد معدودی از تحقیقات شاخص های ناکافی در این راستا ارائه شده است. بنابراین جنبه نوآوری این تحقیق در این است که با توجه به سبک های معماری، شاخص هایی را جهت طراحی نوین و امن ساختمان ها را فرا روی طراحان قرار دهد.

۱-۸- روش تحقیق

جهت انتخاب روش تحقیق مناسب برای تدوین شاخص های معماری سازگار با اصول دفاع غیرعامل از سه کتاب مرجع در زمینه روش تحقیق با عنوان های مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی (حافظ نیا، ۱۳۸۹)، روش های تحقیق در علوم رفتاری (سرمد، ۱۳۹۰) و روش های تحقیق در معماری (گروت، ۱۳۸۶) استفاده شده است. به طور کلی روش های تحقیق در علوم رفتاری را می توان با توجه به دو ملاک: الف) هدف تحقیق، ب) ماهیت و روش گردآوری داده ها تقسیم کرد (سرمد، ۱۳۹۰: ۷۸). پژوهش حاضر از نظر هدف تحقیق در زمره تحقیقات کاربردی محسوب می شود زیرا همان گونه که آقای حافظ نیا اشاره کرده است، در تحقیق کاربردی از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندی های بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها، اشیا و الگوها در جهت رشد رفاه و آسایش زندگی انسان مورد استفاده قرار گیرد (حافظ نیا، ۱۳۸۹: ۵۹). همان گونه که اشاره شد تحقیقات علمی را نیز می توان از نظر ماهیت و روش نیز دسته بندی نمود. خانم سرمد بر این اساس تحقیقات علمی را در دو دسته آزمایشی و توصیفی (غیرآزمایشی) تقسیم نموده است (سرمد، ۱۳۹۰: ۸۱). در صورتیکه آقای حافظ نیا به پنج دسته تاریخی، توصیفی، همبستگی، علی و تجربی (آزمایشی) تقسیم کرده است (حافظ نیا، ۱۳۸۹: ۶۳). آقای گروت نیز تحقیقات علمی را به هفت دسته تحقیق تفسیری - تاریخی، تحقیق کیفی، تحقیق همبستگی، تحقیق تجربی و شبه تجربی، تحقیق شبیه سازی و مدل سازی، استدلال منطقی و پژوهش موردی و راهبردهای ترکیبی تقسیم کرده است (گروت، ۱۳۸۶:). در نهایت با جمع بندی این روش ها، روش تحقیق مورد استفاده در این پایان نامه از نوع ترکیبی انتخاب گردید. به عبارت دیگر از دو روش تحقیق توصیفی و شبیه سازی استفاده شده است. آقایان بورگ و گال تحقیقات توصیفی را به سه دسته روش مقطعی، روش طولی و روش دلفی تقسیم می کند (بورگ و گال، ۱۹۸۹). با توجه به

اهداف تحقیق از روش دلفی در این پژوهش استفاده شده است. جهت اجرای روش تحقیق در این پژوهش ابتدا جدول هدف محتوای تحقیق تشکیل گردید و سپس با استفاده از این جدول شاخص ها و زیرشاخص های معماری سازگار با دفاع غیرعامل تعیین شدند و در ادامه جهت پیاده سازی روش دلفی که برای اتفاق نظر یک جمع صاحب نظر درباره یک موضوع خاص است، پرسشنامه ای جهت استخراج سازگاری یا ناسازگاری شاخص ها و زیر شاخص های معماری دفاع غیرعامل طراحی شد و توسط نخبگان آشنا به دفاع غیرعامل و معماری پر شدند و سپس داده های بدست آمده از پرسشنامه ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی تجزیه و تحلیل شدند.

همان گونه که اشاره شد یکی دیگر از روش های استفاده شده در این پایان نامه روش شبیه سازی است. با توجه به هزینه بالا ساخت نمونه های آزمایشگاهی، مدل های المان محدود مناسب ترین راه برای بررسی رفتار انفجاری ساختمان ها می باشند. دامنه کاربرد این روش به کارهای تحقیقاتی محدود است. البته امروزه اکثر نرم افزارهای تحقیقاتی انفجاری بر مبنای تحلیل المان محدود استوار بوده و به دلیل دقت بالای این نرم افزارها همانند ABAQUS و به روز بودن آن در این پایان نامه از این روش در قالب مدل سازی کامپیوتری استفاده شده است.

۹-۱- محدودیت های تحقیق

اصلی ترین محدودیت های تحقیق عبارتند از:

۱. به علت نوبت بودن دفاع غیرعامل عملاً نمود دفاع غیرعامل را در ساختمان ها نداریم.
۲. وجود دسته بندی های متفاوت درباره ی سبک های معماری.
۳. محدودیت زمانی تحقیق که در ظرف ۷ ماه می بایست به پایان می رسید.

۱۰-۱- سازماندهی تحقیق

برای دستیابی به هدف مورد نظر، فرایند تدوین پژوهش شامل مراحل می شود که تجلی آن در بخش ها و فصل های پژوهش به شرح ذیل می باشد:

• فصل نخست

طرح کلی پژوهش شامل بیان مسئله، بیان اهداف، تعیین محدوده ی مطالعاتی، پیشینه تحقیق و مرور مقدماتی مفاهیم پایه می باشد.

• فصل دوم

چارچوب نظری مرتبط با موضوع که شامل سه قسمت اصلی می شود. نخست بررسی مبانی دفاع غیرعامل مرتبط با معماری، سپس تهدیدات مرتبط با ساختمان ها بررسی گردید، سپس مبانی معماری بیان شده و در نهایت سبک های معماری معاصر مورد بحث قرار می گیرد و ویژگی ها و شاخص های سبک های معماری بیان گردید.

• فصل سوم

در این فصل روش اجرای تحقیق بکار رفته در این پژوهش بیان شده است.

• فصل چهارم

در این فصل نتایج بدست آمده از پرسشنامه و مدل های انفجاری ایجاد شده در نرم افزار المان محدود مورد بحث قرار گرفته است و در انتهای این فصل پس از بیان شاخص های معماری سازگار با اصول دفاع غیرعامل و وزن هر یک از شاخص ها، مدل پیشنهادی برای ارزیابی میزان سازگاری ساختمان ها با اصول و اهداف دفع غیرعامل ارائه شده است.

• بخش پنجم

در این فصل با جمع بندی بخش های قبل نتایج بدست آمده در این پایان نامه آورده شده است.

شکل ۱-۱: نمایی از سازماندهی تحقیق

۱-۱- تعاریف و اصطلاحات

• پدافند غیرعامل^۱

دفاع غیرعامل عبارت است از مجموعه اقدامات غیر مسلحانه‌ای که باعث افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت‌های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی می‌گردد. (سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، ۱۳۸۹)

• تعریف معماری

واژه معماری مرکب از (صیغه مبالغه در زبان عربی) + ی (یای نسبت) از ریشه غَمَرَ به معنی آبادانی و واژه معمار به معنای بسیار آباد کننده است [۷]. architect. زبان انگلیسی، architecte زبان فرانسوی و architetto زبان ایتالیایی، همگی مأخوذ از ریشه لاتینی architectus که خود ریشه یونانی arkhitekton مشتق شده است. این کلمه از دو جزء تشکیل شده است: arkhi به علاوه tekton (نقره کار، ۱۳۸۹).

arkhi و arkhe در یونانی به معنای اصل، منشأ، رأس و arkhos به معنای راهنما، رئیس، هادی و سرپرست آمده و tekton به معادل سازنده است. در زبان انگلیسی building معنی سازندگی می‌دهد. لذا در ترجمه تحت‌اللفظی architect می‌توان سر سازنده، راهنمای سازنده یا رئیس سازنده را به کار برد. معماری architecture نیز از ریشه لاتینی architectura مأخوذ شده و به معنی هنر و علم سازندگی یا سبک و روش سازندگی است (نقره کار، ۱۳۸۹).

• سبک^۲

سبک^۲ یا استیل^۲ معماری، ویژگی‌ها و مشخصات عمومی فرم و فضای ابنیه، مبین (یا ناشی از) تحولات فنی و هنری ادوار تاریخی در امر ساختمان (فرزام شاد، ۱۳۸۸).

سبک‌های معماری، معماری را از لحاظ نحوه استفاده از فرم‌ها، تکنیک‌ها، مصالح، دوره زمانی، منطقه و دیگر عوامل تأثیر گذار بر سبک شناسی تقسیم بندی می‌نماید (دانشنامه ویکی پدیا).

^۱Passive Defense

^۲ Style

• مکتب

نگرش خاص یک مذهب ، با نقش یک مکان جغرافیایی در پیدایش یک جریان هنری می تواند یک مکتب را به وجود آورد.

نقش هنرمند ، پیاده یا به وجود آوردن سلیقه یک گروه و یا نگرش خاص یک مذهب می باشد. مکتب زیر مجموعه ای از سبک است (فرزام شاد، ۱۳۸۸).

• سازگاری

سازگاری (یا هم خوانی) در منطق به معانی گوناگونی به کار می رود. ساده ترین معنای آن نبود تناقض (یا ناهمخوانی) در نظام است (دانشنامه ویکی پدیا).

• شاخص

کمیتی است به عنوان نماینده کمیت های همگن متعدد. اعداد شاخص وسایل اندازه گیری، مقایسه و سنجش پدیده هایی هستند که دارای ماهیت مشخص و لااقل یک خاصیت مشخص کننده اند (عبده تبریزی، ۱۳۷۸).

• بررسی

بررسی در لغت نامه دهخدا به معنی بازرسی، تفتیش، تنقیب، پرس و جو آمده است.

• نقد

نقد در لغت به معنی «بهین چیزی برگزیدن» و نظر کردن در دراهم تا آن به قول اهل لغت سره را از ناسره باز شناسد. معنی عیب جوئی نیز که از لوازم به گزینی است، ظاهراً هم از قدیم در اصل کلمه نقد مستتر بوده است و لذا از دیر باز این کلمه در مورد شناخت محاسن و معایب کلام به کار رفته است، چنانکه آن لفظی هم که امروز در فرهنگ اروپایی جهت این معنی به کار می رود در اصل به معنی رای زدن و داوری کردن است و شک نیست که رای زدن و داوری کردن درباره ی نیک و بد امور و سره و ناسره ی آن ها مستلزم معرفت درست و دقیق آن امور است (زرین کوب، ۱۳۷۴: ۲۲)

• ساختمان^۱

بنایی واحد که وجه‌های بیرونی آن در سطح و ارتفاع، از زیر پی تا بالاترین نقطه، یک پوسته معماری بسته را تشکیل می‌دهد. (مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، نظامات اداری) سازه‌ای است برای سکونت و به عنوان سر پناه یا برای کار ساخته می‌شود که محیط را به دو بخش بیرون و درون تقسیم می‌کند (اصغریان جدی، ۱۳۸۶).

• کاهش آسیب پذیری^۲

کلیه اقداماتی است که بر اساس آن افراد و تجهیزات خودی در مقابل حملات نظامی دشمن، کم‌ترین صدمات و تلفات را متحمل شوند. این امر از طریق مقاوم سازی (تأسیسات و ساختمان‌ها)، تقویت نمودن (تجهیزات و سامانه‌ها)، گسترش و پراکنده سازی (جمعیت) و آموزش عمومی تحقق می‌یابد (عراقی زاده، ۱۳۹۰).

• انفجار^۳

انفجار واکنشی است که در آن نرخ سوختن مواد با سرعتی به مراتب بیشتر از سرعت صوت انجام می‌شود که در نتیجه آن گرادیان دما و فشار بسیار بالا ایجاد و موج شوک بلافاصله تولید و با سرعت بسیار بالا منتشر می‌شود (پیش نویس مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان، ۱۳۸۸).

• تهدید^۴

امکان بالقوه یا بالفعل وقوع خطر برای فرد یا جمع یا اموال و یا اجتماع و سازمانی که در آن زیست یا فعالیت می‌کنند. تهدیدات، در صورت بروز شرایط مساعد، به ایجاد خطر و وارد کردن خسارت جانی یا مالی به فرد یا جمع می‌شود، و در صورتی که از راه مناسب، به مقابله با آن‌ها پرداخته شود، احتمال بروز خطر کاهش می‌یابد یا منتفی می‌شود. (نوروزی، ۱۳۸۵: ۲۷۶)

• مراکز حیاتی^۵

مراکزی هستند که در صورت انهدام کل و یا قسمتی از آن‌ها موجب بروز بحران، آسیب و صدمات جدی و مخاطره‌آمیز در نظام سیاسی، هدایت، کنترل و فرماندهی، تولیدی و اقتصادی، پشتیبانی،

¹ Building

² Vulnerability Mitigation

³ Blast or Explosion

⁴ Threat

⁵ Vital Centers

ارتباطی و مواصلاتی، اجتماعی یا دفاعی با سطح تأثیرگذار سراسری در کشور گردد. (موحدی نیا، ۱۳۸۸: ۴)

• مراکز حساس^۱

مراکزی هستند که انهدام کل یا قسمتی از آنها، موجب بروز بحران، آسیب و صدمات قابل توجه در نظام سیاسی، هدایت، کنترل و فرماندهی، تولیدی و اقتصادی، پشتیبانی، ارتباطی و مواصلاتی، اجتماعی و یا دفاعی با سطح تأثیرگذاری منطقه‌ای در کشور گردد. (موحدی نیا، ۱۳۸۸: ۴)

• مراکز مهم^۲

مراکزی هستند که انهدام کل یا قسمتی از آنها، موجب بروز آسیب و صدمات محدود در نظام سیاسی، هدایت، کنترل و فرماندهی، تولیدی و اقتصادی، پشتیبانی، ارتباطی و مواصلاتی، اجتماعی و یا دفاعی با سطح تأثیرگذاری محلی در کشور گردد. (موحدی نیا، ۱۳۸۸: ۴)

1) Critical Centers

2) Important Centers

فصل دوم:

ادبیات نظری تحقیق

بخش اول: تهدید شناسی

مقدمه

بشر از ابتدا خلقت تا کنون، در میان تهدید رشد کرده و برای مقابله با آن‌ها تمهیدات گوناگونی اندیشیده است. بعضی از این تهدیدات دیگر وجود ندارند و بعضی از تهدیدات کمتر یا بیشتر شده و برخی از تهدیدات جدید و تازه است. در دهه‌های اخیر روند مقابله با این تهدیدات شکل علمی تری به خود گرفته و به طور مشخص میزان احتمال وقوع، خسارت وارده و چگونگی مقابله با آن‌ها تعیین شده است (اصغریان جدی، ۱۳۸۶: ۲۴).

اما انسان‌ها به دلایل مختلف نسبت به یکدیگر معترض می‌شوند. عده‌ای تهاجم می‌کنند و عده‌ای دفاع. در حقیقت «بشر بیشتر طول تاریخ خود را در جنگ بوده است». در این جنگ‌ها چه مدافعان و چه مهاجمان، خود را به علوم و فنون دفاع و تهاجم مجهز می‌کنند. سرریز این علوم و فنون منجر به پیشرفت علم در زمان صلح و ایجاد توسعه و آبادانی می‌شود. از این رو دشمن، یک تهدید پویاست که با شعور و تفکر و با اهداف و زمینه‌های مختلف فرهنگی، دست به حمله یا دفاع می‌زند. هر جنگی را با یک پس زمینه فرهنگی ارزش گذاری می‌کنند. مانند جنگ‌های رهایی بخش، جنگ‌های استعماری، استثمار، شیطان، رحمانی، جهاد، مثبت، منفی، جنگ عادلانه و یا هر صفت دیگر که طرفین به یکدیگر نسبت می‌دهند (هویدافر، ۱۳۸۶).

۱-۲ تعریف تهدید

در فرهنگ معین در باب تعریف تهدید چنین آمده است:

"ترسانیدن، بیم دادن، بیم کردن، بیم و جمع آن تهدیدات"

ریچارد اولمان تهدید را این‌گونه عنوان می‌کند:

تهدید نسبت به امنیت، عبارت از یک عمل یا سلسله‌ای از وقایع است که به شدت و در خلال دوره نسبتاً کوتاهی از زمان، کیفیت زندگی برای دولت‌ها... شهرها یا واحدهای خصوصی و غیر دولتی (افراد، گروه‌ها و شرکت‌ها) در داخل دولت را تهدید به کاهش می‌کند.

در واقع تهدید یا عنصر امنیت زدا، رفاه آتی بشر را به چالش می‌کشد. به همین خاطر جان مورز در تعریفی از امنیت آن را "رهایی نسبی از تهدیدات زیان بخش" قلمداد می‌کند. (مجله دانش حفاظت، ۱۳۹۰)

منابع اصلی تهدید دو نوع است: طبیعی مانند(زلزله، سیل، آتشفشان، طوفان و...) غیرطبیعی مانند(جنگ، عوارض فن آوری بشر و...). تهدیدات غیرطبیعی خود به دو دسته تقسیم می شوند(شکل ۲-۱):

شکل ۲-۱: تقسیم بندی تهدیدات

دسته اول به طور غیر عمد و ناخودآگاه حادثه آفرینی می کنند مانند آلودگی محیط زیست، انفجار انبارهای مهمات و..

دسته دوم آسیب های عمدی و برنامه ریزی شده در مقیاس های مختلف است که بر اثر درگیری انسان ها واقع می شود. چنین آسیبی می تواند داخلی باشد (جنگ داخلی) و یا درگیری و تهاجم دو کشور به یکدیگر که با اهداف مختلف آن را به وجود آورد.

۲-۲- سطوح تهدید

تهدیدات از نظر سطح به سه دسته تقسیم می شود (فرزام شاد و عراقی زاده، ۱۳۹۱):

۱- سطح راهبردی: تمرکز روی اهداف حیاتی و حساس مثل :

- انهدام سامانه های فرماندهی و کنترل و زیر ساخت های حیاتی کشور به منظور قطع سیستم فرماندهی.
- ایجاد اختلال در نظام ارتباطات و فرماندهی کنترل کشور برای قطع مسیر ارتباط و اطلاعات.
- حمله به مراکز هسته ای و تولید تسلیحات استراتژیک، مراکز عمده آمادی و صنعتی.
- حمله به مراکز تحقیق و توسعه (R & D) هسته ای و دفاعی کشور.

۲- سطح عملیاتی: تمرکز روی اهداف خیلی مهم (این اهداف عمدتاً اهدافی با عملکرد منطقه ای هستند) مثل:

- مراکز اقتصادی و زیر ساخت های حساس منطقه ای.
- مراکز دفاعی آفندی و پدافندی منطقه ای.
- مراکز ارتباطات و صدا و سیمای منطقه ای.

۳- سطح تاکتیکی (راه کنشی): که شامل سطوح اجرایی و تاکتیکی کشوری و لشگری می باشد:

- مراکز نظامی، دفاعی و یگان های منطقه.
- مراکز شهری (برق، آب، تلفن و گاز) و مراکز خدماتی.

- مراکز صدا و سیمای و ارتباطی محلی و منطقه‌ای.

۲-۳- ماهیت تهدیدات

از آن جا که امنیت ملی مفهومی همه جانبه است و ابعاد مختلف امنیت یک کشور را در بر می‌گیرد، تهدیدات امنیت ملی نیز می‌تواند دارای ماهیت‌های گوناگونی باشد (جدول ۲-۱).

انواع ماهیت تهدید	تعریف	مصادیق
تهدیدات سیاسی	هر گونه تهدیداتی است که بدون در نظر گرفتن منبع آن، امنیت ملی کشور را از لحاظ سیاسی با خطر مواجه می‌کند.	۱- براندازی نظام سیاسی ۲- تجزیه کشور ۳- ایجاد اختلاف میان احزاب و گروه‌های مختلف
تهدیدات اقتصادی	هر گونه تهدیدی که به دنبال تخریب و تضعیف زیربنای اقتصادی یک کشور می‌باشد را تهدید اقتصادی می‌گویند.	۱- اقتصاد زیرزمینی ۲- فقر و محرومیت ۳- جرایم سازمان یافته اقتصادی ۴- توسعه نیافتگی ۵- سقوط مداوم و مستمر پول رسمی کشور ۶- کمبود منابع و مواد اولیه
تهدیدات اجتماعی و فرهنگی	عواملی که منجر به تضعیف و یا نابودی ارزش‌ها و فرهنگ مشترک شوند، باید جزء تهدیدات اجتماعی و فرهنگی امنیت ملی تلقی شوند.	۱- جریان‌های انحرافی ۲- تمایزات قومی قبیله‌ای ۳- احساس محرومیت و طرد شده ۴- واگرایی نسبت به ارزش‌های ملی
تهدیدات نظامی	آن چه که به عنوان خطر واقعی و ملموس برای بقای کشور محسوب می‌شود، عبارت است از تجاوز فیزیکی. زیرا اقدام نظامی اغلب تمامی عوامل تشکیل دهنده کشور را مورد تهدید قرار می‌دهد.	۱- حضور آمریکا در افغانستان و منطقه ۲- بالا بودن ضریب نفوذپذیری مرزها ۳- حضور مافیای مواد مخدر با قدرت قابل توجه نظامی
تهدیدات زیست محیطی		۱- انقراض گونه‌هایی ۲- باران‌های اسیدی ۳- آلودگی هوا ۴- مسائل زیست محیطی دریاها و اقیانوس‌ها

جدول ۲-۱: انواع ماهیت تهدید (جاللی، ۱۳۸۶)

۲-۴- انواع منابع تهدیدات

در مرحله اول بایستی تهدیدات و تهدیدات را شناسایی و سپس نسبت به دسته بندی و غربالگری آنها اقدام کرد.

۲-۴-۱- انواع تهدیدات

تهدیدات را می توان به انواع مختلفی دسته بندی کرد که دسته بندی ارائه شده در شکل زیر یکی از انواع آن می باشد و هدف از این کار تعیین نسبتاً دقیقی از آن دسته تهدیداتی است که می تواند از منظر پدافند غیر عامل، منشا تهدید باشد. (شکل ۲-۲)

شکل ۲-۲: تقسیم بندی انواع منابع تهدیدات (ستاره، ۱۳۹۰)

• تهدیدات طبیعی

تهدیدات طبیعی به انواع تهدیدات زمین شناختی، تهدیدات جوی، تهدیدات زیستی و تهدیدات بیولوژیک تقسیم بندی می شوند که این گروه خارج از حوزه این نوشتار می باشد.

شکل ۲-۳: انواع تهدیدات طبیعی (ستاره، ۱۳۹۰)

• تهدیدات انسان ساخت

تهدیدات انسان ساخت، در دو دسته تهدیدات غیر عمدی (تصادفی) و تهدیدات عمدی تقسیم می گردند.

▪ تهدیدات انسان ساخت غیر عمدی (تصادفی)

این دسته از تهدیدات، تهدیدات اتفاقی بوده و در حوزه تهدیدات دفاع غیرعامل نمی باشند، اگر چه بایستی جهت جلوگیری از هم افزایی خطر، تحت کنترل در آیند.

▪ تهدیدات انسان ساخت عمدی

این دسته از تهدیدات، تهدیدات تعمدی بوده و اساس کار را در حوزه تهدیدات دفاع غیرعامل شامل می گردند. این تهدیدات در شکل (۲-۴) نمایش داده شده است.

شکل ۲-۴: تهدیدات انسان ساخت عمدی (NFPA, 2007)

۲-۴-۲- تهدیدات انسان ساخت عمدی

تهدیدات انسان ساخت عمدی در چهار گروه عمده تقسیم بندی می شوند:

• تهدیدات سخت

تهدیدات سخت با استفاده از سخت افزار و همراه با رفتارهای خشونت آمیز، و استفاده از توان نظامی و تخریب تأسیسات زیر بنایی و زیرساخت های کشور است. این تهدیدات عمدتاً محسوس، واقعی و عینی و با عکس العمل های فیزیکی همراه می باشد. سه سطح تهدیدات سخت عبارتند از:

۱- تهاجم هوایی و موشکی

۲- تهاجم زمینی

۴- حملات شیمیایی، میکروبی و هسته ای^۱

• تهدیدات نیمه سخت

دو سطح تهدیدات نیمه سخت عبارتند از:

۱- حملات سایبری و دیجیتالی توسط نفوذگرها از طریق شبکه اینترنت و با انتشار ویروس ها و

نرم افزارهای مخرب رایانه ای

۲- حملات موشکی و هوایی به زیرساخت ها و تأسیسات زیربنای با تهاجم الکترومغناطیسی نظیر

بمب های الکترومغناطیسی^۲ و بمب گرافیتی و صوتی

• تهدیدات نرم

تهدید نرم نوعی سلطه جویی در ابعاد گوناگون است که از طریق تصرف «قلبها و مغزها» به استحاله الگوهای رفتاری ملی و جایگزینی الگوهای مورد نظر کشور مهاجم با استفاده از برهم زدن انسجام روانی، تعادل روانی، ثبات روانی و بقاء روانی کشور هدف می پردازد. تهدیدات نرم را می توان تحولاتی دانست که موجب دگرگونی در هویت فرهنگی و الگوهای رفتاری مورد قبول یک نظام سیاسی می شود. در تهدید نرم بدون درگیری فیزیکی، کشور مهاجم اراده خود را با تأثیرگذاری بر افکار از طریق «باورسازی»، «الگوپردازی» و «باورسوزی» با استفاده از روش های نرم افزارانه بر یک ملت تحمیل می کند.

¹ NBC

² EMP

• تهدید ویژه

این تهدیدات شامل دو گروه می باشد (فرزام شاد و عراقی زاده، ۱۳۹۱):

- تهدید ویژه تروریستی نوین شامل
 - بیوتروریسم یا سوپر تروریسم
 - تروریسم رادیولوژیکی
- تهدید ویژه تروریستی کلاسیک شامل:
 - بمب گذاری (بسته های انفجاری، وسیله نقلیه بمب گذاری شده، جاسازی و ...)
 - حملات انتحاری
 - حملات ایذایی شهری (خمپاره انداز، نارنجک انداز و ...)
 - گروگان گیری، آدم ربایی، ترور، ایجاد ناامنی و ...

۲-۵- شناخت تهدیدات

با بررسی شرایط سیاسی، امنیتی، استراتژیکی و سایر شرایط هر کشور سناریوهای مختلف تهدید بررسی و متناسب با آن تهدیدات، تمهیدات مناسب اندیشیده می شود. تهدید معیار در این تحقیق، تهدیدات ناشی از اصابت ترکش و موج انفجار ناشی از حملات هوایی و موشکی و انفجارات تروریستی بوده و سایر تهدیدات و همچنین اصابت مستقیم در دامنه تهدیدات متصور نمی باشد.

۲-۶- سناریوهای مختلف تهاجم به ساختمان های شهری

۲-۶-۱- موشک باران و بمباران هدفمند

طی این سناریو، اهداف از پیش تعیین شده با استفاده از سلاح های دقیق و هوشمند، با کمترین خطایی مورد هدف قرار می گیرند.

۲-۶-۲- بمباران بی هدف

تجربه نشان داده است در صورت تسلیم نشدن یک کشور و به خصوص تداوم مقاومت مردمی، دشمنان به منظور تخریب روحیه مردم و مسئولان، دست به تهاجم به اهداف غیرنظامی می زنند (بمباران اتمی ژاپن و هواپیمای مسافربری ایران).

در این راستا در جنگ های جدید، ابتدا به بهانه هایی نظیر اشتباه در هدف گیری و یا پنهان شدن افراد خاص در پناه اهداف غیرنظامی، اقدام به حملات هوایی به این اهداف می نمایند. در ادامه و در صورت شکسته نشدن اراده ملت در مبارزه، این کار جزو برنامه های رسمی تهاجم قرار گرفته و ممکن است حملات بی هدفی توسط بمب افکن های دشمن به شهرها صورت پذیرد. (جنگ شهرها-ایران و عراق)

۲-۶-۳- هواپیما بدون سرنشین^۱

این نوع از هواپیما که در حال حاضر به طور گسترده ای در پاکستان از آن استفاده می گردد، توانایی هدایت از خود کشور مهاجم را دارد. رادار گریز بودن، کوچک بودن، قابلیت بسیار بالای شناسایی اهداف و... از ویژگی های این هواپیما می باشد. با وجود اینکه اهداف این جنگنده خاص بوده و قدرت و دقت هدف گیری آن بسیار دقیق می باشد، اما حضور چنین سلاحی، آرامش روانی شهرها را بر هم زده و فعالیت های شهر را تحت الشعاع قرار می دهد.

۲-۶-۴- عملیات تروریستی

عملیات تروریستی می تواند توسط یگان های نفوذی و آموزش دیده دشمن و یا با استفاده از ایادی داخلی و ستون پنجم کشور صورت گیرد که از نمونه های آن انفجار خودروها، عملیات انتحاری و ترور است.

۲-۶-۵- آسیب پذیری ساختمان ها

آسیب های ناشی از حملات نظامی (بمباران) و خرابکاری (بمب گذاری)، در محیط های شهری و باز عمدتاً مشتمل بر دو گروه هستند: آسیب های کالبدی (ساختمان ها، تجهیزات و زیربناها) و آسیب های جانی.

۱- آسیب های کالبدی، خود مشتمل بر دو دسته اند:

الف) آسیب های اولیه: کلیه صدماتی که بلافاصله پس از عملکرد یک سیستم انفجاری متعارف وارد می شوند. از جمله: تخریب ساختمان ها، تأسیسات و زیربناها، وقوع آتش سوزی های محدود.

¹ UAV

ب) آسیب های ثانویه: تشدید و بسط دامنه آسیب های اولیه بر اثر عملکرد عوامل محیطی، مانند، گسترش آتش سوزی های اولیه، ریزش آوار به درون معابر و مانند آن.

۲- آسیب های غیر کالبدی مشتمل بر آسیب های انسانی (آسیب های جانی و روانی)، آلودگی های محیطی و بیولوژیکی، و نارسایی های غذایی و دارویی است.

از مهم ترین عوامل مؤثر بر آسیب پذیری ساختمان ها که موجب افزایش آسیب پذیری می شوند، فاصله از نقطه انفجار، فرم ساختمان و وضعیت قرار گیری آن در برابر نیروهای انفجاری است.

آسیب های در اثر موج انفجار را می توان به دو بخش اثر مستقیم موج و فروریختن تدریجی تقسیم نمود. اثر مستقیم موج می تواند موجب بروز آسیب های موضعی در دیوارهای خارجی، پنجره ها، کف ها، ستون ها و تیرهای اصلی شود. فشاری که این فرآیند بر ساختمان وارد می کند ممکن است چندین برابر نیروهایی باشد که سازه برای آن طراحی شده است. این موج ممکن است در جهاتی که اعضای سازه برای آن ها طراحی نشده اند مانند نیروی رو به بالا در کف طبقات، اثر کند. در مورد توالی پاسخ سازه، موج انفجار ابتدا بر ضعیف ترین نقاط محدوده نزدیک انفجار مانند پوشش ساختمان وارد می شود. انفجار به دیوارهای خارجی در طبقات پایین نیرو وارد می کند و ممکن است موجب ایجاد گسیختگی دیوار و شکستن پنجره شود. سپس این موج وارد سازه شده و نیروی رو به بالا و پایین به کف ها وارد می کند.

۲-۷- ممنوعیت حمله به مناطق مسکونی در حقوق بین الملل جنگ

حمایت از غیرنظامیان در حملات مسلحانه، تفکیک اهداف نظامی از غیرنظامی و تلاش برای محدود ساختن صدمات ناشی از جنگ، اساس و مبنای تدوین مقررات و قوانین مربوط به حقوق جنگ است. در نیمه دوم قرن نوزدهم، حمایت از افراد غیرنظامی در برابر خطرهای ناشی از حمله های مسلحانه به عنوان یک قاعده عرفی مورد پذیرش قرار گرفته و مورد قبول همه کشورها قرار گرفت. گفت وگوهای صلح لاهه در سال های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ و همه اقدام هایی که در ژنو در فاصله سال های ۱۸۶۴ تا ۱۹۷۷ صورت گرفتند، بر اساس این اصل حقوق عرفی بوده اند.

۲-۸- تاریخچه تهاجم به شهرها در جنگ های معاصر

بررسی جنگ های صد سال اخیر نشان داده است، پیامد جنگ دامن شهرها را هم خواهد گرفت و انسان های بی گناه و غیرنظامی قربانی پیامدهای جنگ می شوند.

یکی از بارزترین نمونه های تهاجم به شهر در قرن بیستم مربوط به دوران جنگ هشت ساله تحمیلی بود که از آن به "جنگ شهرها" یاد نموده اند. توضیح آنکه عراق با دیدن شکست های پیاپی در میدان جنگ، به منظور وارد آوردن فشار سیاسی به کشور و تخریب روحیه رزمندگان اسلام، اقدام به بمباران شهرهای بزرگ کشور همچون تهران، اصفهان، تبریز و... نمود. مراحل این تهاجم عبارتند از:

مرحله اول، ۶۲/۱۱/۱۳

مرحله دوم، ۶۳/۳/۵

مرحله سوم، بهمن ۶۵

مرحله چهارم، ۶۶/۱۱/۲۳ (موحدی نیا، ۱۴، ۱۳۸۸)

پس از آن و با تغییر نسل جنگ ها و ایجاد الگوی جدید تهاجم سایبرنتیک، سلاح ها، هوشمند، هدفمند و به عبارتی نقطه زن شدند. نمونه استفاده از این نوع سلاح ها را در جنگ های سال ۹۱ و ۲۰۰۳ آمریکا و عراق می توان مشاهده نمود.

در نسل جدید جنگ اما باز هم شهرها از گزند تهاجمات در امان نماندند و این بار با بهانه هایی تحت عنوان خطا در هدف گیری و یا پناه بردن نیروهای نظامی به شهرها، اماکن غیرنظامی مورد هدف قرار گرفتند.

۹-۲- پیشینه آسیب ساختمان ها در برابر انفجار

انفجار بمب در داخل و یا بیرون یک ساختمان اثرات فاجعه آمیزی می تواند در پی داشته باشد که موجب آسیب و همچنین تخریب بخش های داخلی و خارجی ساختمان می شود. انفجار باعث تخریب چارچوب های بزرگ، دیوارها، درها، و پنجره ها می شود و کلیه تأسیسات ساختمان را مختل می کند. اثرات ناشی از انفجار که همان آثار مخروبه پرتابی، آتش و دود هستند می توانند منجر به جراحت و مرگ ساکنین شوند. میزان آسیب شناسی انفجار بمب در ساختمان ها به نوع، طرح بندی سازه و محتویات داخل بمب بستگی دارد. این بخش به نمونه های پیشین از ساختمان های مهمی که مستقیماً تحت تأثیر بمب قرار داشتند و همچنین آسیب های وارده بر زیر سامانه های ساختمان های مجاور می پردازد (بنگاش، ۲۰۰۶).

۹-۲-۱- اثر انفجار اتمی هیروشیما بر ساختمان ها

بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی دو عملیات اتمی بودند که در زمان جنگ جهانی دوم به دستور هری ترومن، رئیس جمهور وقت آمریکا، علیه امپراتوری ژاپن انجام گرفتند. در این دو عملیات،

دو بمب اتمی به فاصله ۳ روز بر روی شهرهای هیروشیما و ناکازاکی انداخته شد که باعث کشتار گسترده شهروندان این دو شهر گردید. حدود ۲۲۰،۰۰۰ نفر در اثر این دو بمباران اتمی جان باختند که بیشتر آنان را شهروندان غیرنظامی تشکیل می دادند. بیش از نیمی از قربانیان بلافاصله هنگام بمباران کشته شدند و بقیه تا پایان سال ۱۹۴۵ بر اثر اثرات مخرب تشعشعات رادیواکتیو جان خود را از دست دادند. بمباران هسته ای هیروشیما و ناکازاکی تا به امروز تنها موارد استفاده جنگی از سلاح هسته ای در جهان است (دانشنامه ویکی پدیا).

در ادامه ساختمان های این دو شهر را پس از بمباران اتمی مورد بررسی قرار می دهیم:
ساختمان هایی که در دو شهر هیروشیما و ناکازاکی وجود داشتند از نظر سامانه سازه ای به چهار نوع تقسیم می شوند که عبارتند از:

الف) ساختمان هایی با قاب های چوبی بیشترین آسیب را در این حادثه دیدند و علت اصلی تخریب آنها علاوه بر موج انفجار، آتش سوزی بعد از بمباران نیز بوده که در ادامه تصاویری از این خانه ها قبل و بعد از انفجار آورده شده است.

Photo : AFP

FARS NEWS AGENCY

شکل ۲-۵: تصویری از بمباران اتمی ژاپن که تخریب وسیع ساختمان های ساخته شده با سامانه قاب های چوبی نشان می دهد

ب) ساختمان هایی که با قاب های فولادی ساخته شده بودند نیز آسیب فراوانی دیدند که علت اصلی آن گرمای بیش از حد ناشی از انفجار و آتش سوزی پس از آن بوده است. همان گونه که در

شکل های زیر مشاهده می گردد ساختمان هایی که با سقف های شیروانی ساخته شده و خرپاهای فلزی داشتند و همچنین سوله های فلزی به صورت کامل تخریب شده اند.

شکل ۲-۶: ساختمان های فولادی تخریب شده در هیروشیما

ج) ساختمان هایی که با دیوارهای برابر آجری ساخته شده بودند رفتار متفاوتی با موارد اشاره شده داشتند بدین صورت که کاملاً تخریب نشده و در بخش هایی که بازو بیشتر داشتند انرژی حاصل از انفجار را منتقل نمودند و آسیب کمتری دیدند.

شکل ۲-۷: ساختمان کلیسایی در هیروشیما با سازه ای آجری

د) ساختمان هایی که با بتن مسلح ساخته شده بودند کمترین تخریب را داشتند زیرا علاوه بر مقاومت مناسبی که در برابر امواج انفجار داشتند در برابر آتش سوزی نیز آسیب پذیری کمتری داشتند.

شکل ۲-۸: ساختمان های بتنی ناحیه ای از شهر هیروشیما

با بررسی تصاویر ساختمان های هیروشیما پس از انفجار، یکی از عواملی که باعث آسیب افراد در ساختمان هایی که تخریب نشده اند شده است، ورود امواج انفجار از بازشوها و ترکش شدن شیشه ها و قاب پنجره ها می باشد.

شکل ۲-۹: تصویری از فضای داخلی ساختمانی در هیروشیما ژاپن

نکته دیگری که می توان در تصاویر انفجار اتمی هیروشیما مشاهده نمود آسیب ندیدن دودکش های استوانه ای باریک می باشد که تأثیر شکل و فرم را در برابر انفجار نشان می دهد.

شکل ۲-۱۰: تصویری از دودکش استوانه‌ای سالم مانده در بمباران اتمی هیروشیما

۲-۹-۲- ساختمان فدرال آلفرد پی مورا^۱

بمب‌گذاری در ساختمان فدرال آلفرد پی مورا در شهر اوکلاهاما در آوریل سال ۱۹۹۵ یکی از بزرگ‌ترین حملات تروریستی در آمریکا بود. انفجار یک اتومبیل بمب‌گذاری شده که تخمین زدند حامل حدود ۱۸۰۰ کیلوگرم مواد منفجره بود و در فاصله ۳-۵ متری سمت شمال و حدوداً ۱۲-۱۵ متری انتهای شرقی ساختمان قرار داشت، منجر به کشته شدن ۱۶۸ تن و زخمی شدن تعدادی از مردم شد و همچنین ۵۰ میلیون دلار به ساختمان خسارت وارد کرد. علاوه بر این، حدود ۷۵ واحد از ساختمان‌های اطراف نیز آسیب دیدند. مورا ساختمانی ۹ طبقه با سقف‌ها و ستون‌های بتنی تقویت شده در ابعاد کلی ۶۱/۵×۲۱/۵ متری بود. بمب پایه‌ای ترکیبی داشت (سوخت نیترات آمونیوم) و در صورت تبدیل به تی ان تی وزنی معادل ۱۹۰۵ کیلوگرم بود (بنگاش، ۲۰۰۶).

شکل ۲-۱۱: نمایی از ساختمان فدرال آلفرد پی مورا بعد از انفجار

1. The Alfred P. Murrah Federal Building
2. ANFO

شکل ۲-۱۲: جانمایی ساختمان فدرال آلفرد پی مورا

۲-۹-۳-۱۵ کلندز، لندن^۱

در ۹ فوریه سال ۱۹۹۶ در داکلندز شهر لندن انفجار بمب باعث آسیب بسیار وسیعی به ساختمان های اطراف گردید. مواد منفجره به وسیله ی خودرویی حمل می شد که به شکل یک لودر کوچک درآورده شده بود. در اثر انفجار این خودرو، بدنه ی فولادی آن تبدیل به ترکش هایی شد که از نمای سبک به کار رفته در ساختمان های اطراف به راحتی عبور کرد. از نوع انفجار این طور تخمین زده شد که وزن بمب دست سازی که منفجر شد حاوی ۵۰۰ کیلوگرم تی ان تی بود.

بمب در محوطه باز، یک موج انفجاری نیم کره ای تولید کرد و منجر به ویرانی اطراف خود گردید این انفجار گازی، فشار ۳۰۰ کیلو بار و دمای ۴۰۰۰ درجه سانتی گراد آزاد کرد، این گاز از یک لایه هوای فشرده تشکیل شده بود که بر اثر انبساط آن ایجاد شده بود.

شکل ۲-۱۳: نمایی از ساختمان آسیب دیده در منطقه داکلند شهر لندن (دانشنامه ویکی پدیا).

1. Docklands, London

۲-۹-۴- انفجار در مرکز شهر منچستر

در تاریخ ۱۵ ژوئن سال ۱۹۹۶ در زمان اوج خرید روز پدر، یک بمب معادل ۱۸۰۰ پوند تی ان تی در شهر منچستر، دومین شهر بزرگ کشور انگلیس منفجر گردید که به زخمی شدن ۲۰۰ نفر و آسیب به مرکز خرید شهر منچستر شد.

در این اتفاق، به دلیل اینکه یک ساعت قبل از وقوع آن، تلفن‌هایی با کد IRA به روزنامه‌ها، رادیو و ایستگاه‌های تلویزیون صورت گرفت و در پی آن یک بیمارستان و یک باشگاه پلیس شروع به تخلیه مردم نمودند، از وقوع تلفات سنگین جلوگیری به عمل آمد.

بیشتر مجروحین این حادثه، به دلیل شکسته شدن شیشه‌ها و برخورد ترکش‌های ساختمان‌ها آسیب دیدند. ایستگاه اصلی مترو شهر برای چندین ساعت تعطیل شد و مرکز شهر مسدود گردید. در پی این انفجار، طی تخمینی که صورت گرفت مشخص گردید حدود ۴۵۰۰۰۰ فوت مربع مغازه و ۲۰۰۰۰۰ فوت مربع فضای اداری نیاز به بازسازی دارند.

شکل ۲-۱۴: نمایی از آسیب وارده در اثر انفجار در مرکز شهر منچستر

نتیجه: مراکز پر تردد و پر تراکم شهری، گزینه مناسبی برای انجام حملات تروریستی بوده، لذا می‌بایست تدابیری در جهت تخلیه سریع جمعیت و امداد رسانی سریع به این مناطق اندیشیده شود. همچنین طراحی خیابان‌ها و مسیرهای دسترسی نیز باید به شکلی باشد که در صورت انسداد مسیرهای دسترسی به نقاط حادثه دیده، مسیر جایگزین وجود داشته باشد.

۲-۱۰-۱- انفجار و انواع آن

۲-۱۰-۱-۱- انفجار

تبدیل سریع مواد منفجره جامد به گاز، انفجار نامیده می شود. بر این اساس، مواد منفجره با توجه به نوع و چگونگی ترکیب مواد تشکیل دهنده، دارای خصوصیات انفجاری مختلفی هستند. این خصوصیات، عبارتند از (فرزام شاد و عراقی زاده، ۱۳۹۱):

انرژی آزاد شده: انرژی آزاد شده از انفجار بر اساس واحد انرژی آزاد شده از خرج معادل TNT سنجیده می شود.

سرعت انفجار: سرعت انفجار برای مواد منفجره نظامی بین ۱۵۰۰۰ تا ۲۸۰۰۰ فوت بر ثانیه است. TNT سرعت انفجاری در حدود ۲۱۰۰۰ فوت بر ثانیه دارد (معمد الشریعه، ۱۳۸۹).

شکل ۲-۱۵: نمایی از انفجار بمب در مناطق شهری

۲-۱۰-۲- انواع انفجار

انواع انفجارهایی که در محیط های باز و غیر مسدود رخ می دهند بر سه دسته اند: هوایی، سطحی و زیر زمینی (مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان، ۱۳۸۸).

• انفجار هوایی

انفجارهایی است که در ارتفاعی بالاتر از سطح هدف رخ می‌دهند. در این گونه انفجارها از سیستم‌های فیوز زمانی استفاده می‌شود تا قبل از اصابت به هدف و در ارتفاع معینی بر فراز آن، انفجار اجرا شود (مبحث ۲۱، ۱۳۸۸).

• انفجار سطحی

اصولاً انفجارهایی که بر روی زمین یا خیلی نزدیک به آن رخ می‌دهند، از نوع سطحی محسوب می‌شوند. در انفجار سطحی بر اثر بازتابش و تقویت موج اولیه به وسیله سطح زمین، موج بازتابشی تولید می‌شود که در همان نقطه انفجار با موج تابشی ترکیب شده و موج واحد به وجود می‌آید که به شکل نیمه گروهی است. ذکر این نکته نیز ضروری است که متداول‌ترین روش حملات هوایی به مناطق و اهداف وسیع، بمباران‌های سطحی است (مبحث ۲۱، ۱۳۸۸).

• انفجار زیر سطحی

مشمول بر انفجارهایی است که پس از نفوذ یک سیستم انفجاری به درون سطح هدف رخ می‌دهد. در این گروه از انفجارها که علیه اهداف مهم نظامی اجرا می‌شوند، عامل انفجاری برخوردار از فیوز تأخیری است تا فرصت لازم برای نفوذ به درون هدف فراهم گردد (مبحث ۲۱، ۱۳۸۸).

۲-۱۰-۳- مکانیزم انفجار

زمانی که ماده منفجره در هوا منفجر می‌شود، پوشش آن قطعه قطعه شده، هوای اطراف را فشرده می‌سازد که این امر باعث تولید حرارت و شعله می‌گردد. قسمت خارجی حوزه روشن شده شعله جلویی نامیده می‌شود. بعد از این مرحله، در اثر از هم پاشیدن بدنه ماده منفجره، مواد گازی از آن خارج و شروع به انبساط می‌نمایند. سرعت اولیه گازهای منبسط شده از ۶۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ فوت بر ثانیه متغیر است. البته این گازها بعد از طی مسافتی در حدود ۴۰ تا ۵۰ برابر قطر سلاح منفجره به سرعت سرد شده و سرعت خود را از دست می‌دهند. متغیر بودن فشار این گازها و حرکتشان در محیط اطراف، باعث به وجود آمدن موج انفجار می‌گردد (معتمد الشریعه، ۱۳۸۹).

۲-۱۰-۴- موج انفجار

موج انفجار در اثر افزایش سریع فشار هوا از مقدار اتمسفر خود به فشار ماکزیمم (فشار اوج) ایجاد می شود که به دنبال آن یک کاهش سریع در فشار اتمسفر فرعی و سپس افزایش تدریجی در فشار اتمسفری حاصل می گردد. بنابراین موج انفجار دارای دو فاز می باشد. ازدیاد سریع فشار که یک کاهش اتمسفری به دنبال دارد، فاز مثبت و یا فاز فشاری، و کاهش فشار به حد اتمسفری فرعی که یک بازگشت به حالت اتمسفری به دنبال دارد فاز منفی و یا فاز مکنده نامیده می شود. مساحتی که زیر فاز مثبت منحنی فشار- زمان قرار دارد به نام ضربان مثبت انفجار و محدوده باقی مانده به نام ضربان منفی شناخته شده است. افزایش سریع فشار هوا باعث به وجود آمدن فضایی در اطراف بمب انفجاری خواهد شد که در جلوی این محیط هوا دست نخورده می ماند ولی در پشت سر آن هوا تحت فشار شدیدی قرار خواهد گرفت که این منطقه شوک جلویی انفجار نامیده می شود. چون انفجار باعث گرم و منبسط شدن هوای اطراف می شود، نتیجتاً این امر در هوا و مایعات قابل فشار، موجب به وجود آمدن موج انفجار خواهد شد. خصوصیات فیزیکی موج انفجار را می توان به صورت های فشار اوج و ضربان در فواصل مختلف بیان نمود. فشار اوج در طول فاز اولیه به مقدار حداکثر خود خواهد رسید (صفا، ۱۳۸۸).

جدول ۲-۲- فشار و ضربان مواد منفجره مختلف مورد استفاده در بمب ها و گلوله های انفجاری

ضربان	فشار اوج	ماده منفجره
۱,۲۵	۱,۲۲	Torpex 2
۱,۲۰	۱,۱۶	HH
۱,۱۸	۱,۱۳	Minol ۲
۱,۲۶	۱,۱۱	Tritonal
۱,۱۰	۱,۱۰	ترکیب H
۱	۱	T.N.T
۰,۸۸	۰,۰۳	Amgiol

۲-۱۰-۵- انکسار انفجار

تأثیر موانع بر روی فازهای مثبت و منفی متفاوت است. فشارهای اوج مثبت خیلی بیشتر از فشارهای منفی در پشت موانع کاهش پیدا می کنند. این اختلاف ناشی از افزایش سریع فشار موج انفجار است که باعث به وجود آمدن فرکانس بالا با طول موج کوتاه می گردد. از آنجایی که اکثر موانع در مقایسه با طول موجها بزرگ می باشند، نتیجتاً فشار اوج انفجاری به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. اگر انفجار در داخل تونلها، دالانها و یا سنگرها منتشر شود فقط مقدار کمی از فشار کاهش پیدا می کند که در این صورت بسیار مخرب خواهد بود. قرار دادن موانع یا پیچها در مسیر باعث کاهش فشار اوج می شود، ولی این موانع بر روی فاز مکنده اثر کمتری دارند. بنابراین آلاء و مکش ایجاد شده در محیط، باعث پرتاب اشخاص و اشیاء به اطراف خواهد شد (صفا، ۱۳۸۸).

۲-۱۰-۶- انعکاس انفجار

اگر موج به دیوار ضخیمی که به حالت عمود بر راستای انتشار قرار دارد برخورد کند، منعکس خواهد شد که فشار ناشی از انعکاس بیشتر از دو برابر فشار اوج اولیه خواهد بود. نسبت بین فشار منعکس شده و فشار اولیه برای امواج با دامنه کم ۱ به ۲ می باشد. این نسبت در رابطه با این اصل است که: هر چه گاز فشرده تر شود مقاومت بدنه آن در برابر افزایش فشار زیادتر می شود. اگر دیوار با زاویه ای بجز ۹۰ درجه در برابر حرکت امواج قرار گیرد، موج باز هم منعکس خواهد شد ولی فشار ضربان در بعضی نقاط ممکن است بیشتر گردد (صفا، ۱۳۸۸).

۲-۱۰-۷- ماده منفجره

ماده منفجره نوعی ترکیب شیمیایی است که در اثر حرارت و یا شوک وارد شده عکس العملی به شرحی که در ادامه می آیند از خود نشان می دهد:

- ۱- انرژی قابل ملاحظه ای آزاد می شود.
- ۲- مواد منفجره در اثر حرارت و فشار زیاد تبدیل به گاز می شوند.
- ۳- عکس العمل ماده منفجره نیازی به تقویت خارج ندارد و اگر در شرایط صحیحی عمل نماید با نهایت قدرت منفجر خواهد شد.

عکس‌العمل خود نگه دارندگی مواد منفجره اگر چند فوت بر ثانیه باشد، ماده منفجره به سرعت می‌سوزد که این عمل به نام «احتراق» معروف است. مقیاس عکس‌العمل تا حد زیادی بستگی به فشار خارجی گازهای آزاد شده توسط مواد منفجره دارد.

اثر انفجار دو فاز عمومی دارد: اول اثری که در برخورد با یک شیء از خود بجا می‌گذارد که مشخص‌کننده خسارت خواهد بود و دوم شدت انفجار است که مقدار خسارت را تعیین خواهد کرد. با به‌کارگیری مقادیر مناسب ماده منفجره، می‌توان نتایج مطلوب را بدست آورد. ضمناً، از نظر نظامی مواد باید پایدار بوده و موارد مصرفی بستگی به خواص شیمیایی آن‌ها خواهد داشت.

۲-۱۰-۸- انواع مواد منفجره و آثار متفاوت آن‌ها

مواد منفجره تخریبی را توسط آثار بجا مانده با هم مقایسه می‌کنند ولی در مورد بمب‌ها و راکت‌ها، این مقایسه در ارتباط با فشار، نیروی انفجاری و یا ضربان ناشی از موج انفجار خواهد بود.

۲-۱۰-۹- نقش کاربردی فواصل در افزایش امنیت محیطی

فاصله نقش بسیار بسزایی در ایجاد امنیت دارد. ایجاد فاصله‌ها در واقع به وجود آوردن حریم‌های تعریف شده‌ای است که بنا به دلایل امنیتی، نظامی یا انتظامی در محیط‌های شهری بکار گرفته می‌شود.

۲-۱۰-۱۰- ایجاد فاصله مطمئن بر اساس قدرت انفجار

یکی از بزرگ‌ترین تهدیدات شهری، بمب‌گذاری و اعمال تروریستی در مقابل ساختمان‌های دارای اهمیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. برای مقابله با چنین اقداماتی، روش‌هایی به منظور ایجاد فاصله و نصب موانع در فضای شهری بینابینی ابداع گشته است. با استفاده از این روش‌ها، فواصل به شکل تعریف شده‌ای تغییر می‌کنند تا میزان حفاظت در برابر انفجار یا سایر اعمال تروریستی به حداقل ممکن برسد (UNO، ۲۰۰۹ و وبسایت امنیت جهانی، ۲۰۰۸).

شکل ۲-۱۶: نیم‌رخ و پلان عمومی از نحوه تهدید احتمالی در فضای شهری

شکل ۲-۱۷: نمودار بازده مهمات به فاصله نفوذ حداقل

شکل ۲- ۱۸: تأثیر انفجار بر روی ساختمان

۲-۱۰-۱۱- محاسبه میزان فاصله مورد نیاز برای جلوگیری از تخریب و آسیب

از آنجا که شناخت تهدید، گام نخست در جهت یافتن راه حل های مناسب برای مقابله با آن محسوب می شود، جدول ۲ - ۳ فاصله مورد نیاز برای ایجاد حریم بر حسب میزان ماده انفجاری را نشان می دهد. کاربرد این جدول در محاسبه فاصله در هنگام بروز حملات تروریستی یا جنگ های شهری است.

جدول ۲ - ۳: فاصله ایمن برای حفاظت در برابر انواع بمب های وزنی (مورد تأیید کمیسیون دفاعی اروپا)

نوع تهدید	وزن ماده انفجاری	دامنه تخریب برای افراد داخل ساختمان	دامنه تخریب برای افراد در محیط باز
بمب لوله ای	۲/۳ کیلوگرم	۲۱ متر	۲۵۹ متر
کمر بند انتحاری	۴/۵ کیلوگرم	۲۷ متر	۳۳۰ متر
جلیقه انتحاری	۹ کیلوگرم	۳۴ متر	۴۱۵ متر
بمب چمدانی	۲۳ کیلوگرم	۴۶ متر	۵۶۴ متر
خودروی ۲ سرنشین	۲۲۷ کیلوگرم	۹۸ متر	۴۵۷ متر
خودروی ۴ سرنشین	۴۵۴ کیلوگرم	۱۲۲ متر	۵۳۴ متر
اتومبیل ون	۱۸۱۴ کیلوگرم	۱۹۵ متر	۸۳۸ متر
کامیون ساده	۴۵۳۶ کیلوگرم	۲۶۳ متر	۱۱۴۳ متر
تانکر حمل آب	۱۳۶۰۸ کیلوگرم	۳۷۵ متر	۱۹۸۲ متر
مینی تریلر	۲۷۲۱۶ کیلوگرم	۴۷۵ متر	۲۱۳۴ متر

جدول ۲ - ۴: محاسبه قطر آتش و فاصله ایمن در بمب های کپسولی (مورد تأیید کمیسیون دفاعی اروپا)

نوع تهدید	حجم ماده انفجاری	قطر آتش	فاصله ایمن
کپسول LPG کوچک	۱۹ لیتر	۲۱ متر	۴۸ متر
کپسول LPG بزرگ	۹۵ لیتر	۲۱ متر	۸۴ متر
تانکر LPG محله	۸۹۳ لیتر	۵۶ متر	۲۲۴ متر
تانکر کامیون	۷۵۷۰ لیتر	۸۹ متر	۳۵۶ متر
تانکر تریلر	۳۷۸۵۰ لیتر	۱۵۲ متر	۶۰۸ متر

۱۱-۲- انواع سناریو های آسیب ساختمان در برابر انفجار

در این بخش به تحلیل کلی سناریوهای آسیب ساختمانها در برابر انفجار ناشی از بمباران هوایی و بمب گذاری تروریستی پرداخته می شود. سناریوهای مختلف عبارتند از (پوری رحیم، ۱۳۹۱):

۱- انفجار بمب و یا موشک که منجر به ایجاد موج انفجار و ترکش در نزدیکی ساختمان می گردد.

۲- انفجار بمب که منجر به آتش سوزی ساختمان در آن نزدیکی می گردد.

شکل ۲-۱۹: گراف انواع سناریو های آسیب ساختمان در برابر انفجار

۱۱-۲-۱- اثرات انفجار بر بناها

در طراحی های انفجاری بارهای انفجاری عموماً بسیار قوی تر از دیگر بارهای طراحی محسوب می شوند. به عنوان یک اصل اساسی، فشار ناشی از انفجار با اندازه سلاح (مقدار ماده منفجره) به صورت خطی افزایش می یابد، این درحالیست که با فاصله گرفتن از محل انفجار به صورت نمایی کاهش می یابد.

معمولاً مدت زمان وقوع یک انفجار بسیار کوتاه بوده و به یک هزارم یا میلیونیم ثانیه می‌رسد. فشارهای وارد بر سازه می‌توانند تا ۱۰ برابر مقدار برخوردی اولیه تقویت گردند. این فشارها تحت تأثیر فشار بازگشتی از سازه می‌باشند. از آنجا که مشخص نیست چه وجهی از ساختمان تحت تأثیر انفجار قرار می‌گیرد لازم است طراحی بر مبنای بدترین حالت صورت گیرد. فشارهای ناشی از انفجار دارای یک فاز مکش یا منفی است که در پس فاز مثبت یا مستقیم به وجود می‌آید. فشارهای فاز منفی در نواحی کم فشار می‌تواند باعث شکستن شیشه‌ها به سمت خارج یا فروریختن بام ساختمان‌ها گردد. دقیقاً در لحظه انفجار یک حفره به وجود می‌آید که می‌تواند به قسمت‌های تحتانی سازه مانند فونداسیون و سطح زیرین بام آسیب وارد نماید. اعضاء بلند و باریک مانند ستون‌ها که حداقل مساحت ممکنه در برابر موج انفجار را دارا می‌باشند، بسیار حساس‌تر از بقیه اعضاء هستند. علاوه بر این هنگام انتشار موج انفجار در فضا، قسمتی از انرژی به خاک منتقل می‌شود. این اثر مشابه یک زمین لرزه شدید با مدت زمان کوتاه است. در انفجارهایی که در بالای سطح زمین روی می‌دهند این اثر در طراحی سازه قابل اغماض است.

توجه به این نکته ضروری است که لایه‌ها به علت دارا بودن پتانسیل بالای فروریختگی پیش رونده ۱ حتی‌الامکان می‌بایست خارج از بنای اصلی ساخته شوند. همچنین تراس‌هایی که به عنوان سیستم‌های بام تحت تأثیر بارهای رو به پایین قرار می‌گیرند نیازمند اجرای سیستم قاب‌گذاری و جزئیات محتاطانه و ایمن جهت ممانعت از تخریب‌های داخلی تیرهای حمال هستند. در حالت کلی برای طراحی‌های مقاوم به انفجار، اشکال ساده با کم‌ترین تزئینات بهترین راهکار به شمار می‌آیند. در صورت استفاده از تزئینات استفاده از مواد کم وزن نظیر چوب و پلاستیک، نسبت به آجر، سنگ و فلزات که در انفجار به قطعات مرگباری تجزیه می‌شوند، ارجحیت دارد (Hinman, 2009).

• ابعاد ساختمان

ابعاد کلی ساختمان جهت یافتن محدودیت‌های اساسی ساختمان‌های مقاوم در برابر موج انفجار از مهم‌ترین اصول جهت مقاوم سازی بناها در مقابل ارتعاشات ناشی موج انفجار می‌باشد.

محدودیت های جدی در رابطه با ارتفاع ساختمان وجود دارد در حقیقت افزایش ارتفاع می تواند پریرود طبیعی ساختمان را افزایش دهد و آن را به طیف پاسخ های پایین تر سوق دهد. همچنین نسبت ارتفاع به عرض که یک فاکتور شکل محسوب می شود به علت تأثیر در واژگونی ساختمان و اضافه بار محوری عناصر سازه ای خارجی می بایست تحت کنترل باشد.

• شکل ساختمان

شکل ساختمان به علت تأثیر زیاد بر رفتار دینامیکی ساختمان، از مهم ترین عوامل موثر در تخریب بنا می باشد. تورفتگی ها می توانند امواج ناشی از انفجار را حبس کرده و آثار موج انفجار را افزایش دهند. نکته قابل توجه این است که در به دام اندازی امواج ناشی از انفجار، گوشه های تو رفته بزرگ یا دارای شیب ملایم تأثیرات کمتری در مقایسه با گوشه های تو رفته کوچک یا با زوایای تند دارند.

عموماً اشکال محدب در مقایسه با اشکال مقعر جهت نمای خارجی ساختمان برتری دارند. به عنوان مثال فشار بازگشتی بر سطح یک ساختمان کروی بسیار زودتر از یک ساختمان با پلان U شکل یا تخت از بین می رود.

عوامل هندسی مشخص کننده شکل، عموماً به نظم عمودی و پلان، تقارن و تراکم ارتباط دارد. بی نظمی شکل در حالت کلی و به خودی خود می تواند در مباحث ارتعاشی عامل منفی تلقی شود. بی نظمی های عمودی نه فقط شامل بی نظمی هندسی عمودی (۳۰٪ تغییرات در ابعاد افقی در هر طبقه) است بلکه شامل بی نظمی های سامانه سازه ای نیز می باشد.

بخش دوم: مبانی دفاع غیرعامل

مقدمه

دفاع غیرعامل با مفهوم کلی دفاع در برابر تهاجم، بدون استفاده از سلاح و درگیر شدن مستقیم، سابقه‌ای بس طولانی در تاریخ بشری به قدمت خلقت انسان دارد. انجام اقدامات دفاع غیر عامل در جنگ‌های امروزی در جهت مقابله با تهاجمات دشمن و تقلیل خسارات ناشی از حملات هوایی، زمینی و دریایی مهاجم، موضوعی بنیادی است که در ادامه به بررسی اصول و مبانی آن پرداخته می‌شود.

۱۲-۲- تعریف پدافند و انواع آن

پدافند در مفهوم کلی، دفع، خنثی سازی و یا کاهش تأثیرات اقدامات آفندی دشمن و ممانعت از دستیابی به اهداف خودی است. پدافند به دو بخش تقسیم می‌شود (موحدی نیا، ۱۳۸۶):

الف- پدافند عامل

ب- پدافند غیر عامل

۱-۱۲-۲- پدافند عامل^۱

پدافند عامل عبارت است از رویارویی و مقابله مستقیم دشمن و به کارگیری جنگ افزار های مناسب و موجود به منظور دفع حمله و خنثی کردن اقدامات آفندی وی می‌باشد (موحدی نیا، ۱۳۸۶).

۲-۱۲-۲- دفاع غیرعامل^۲

تأکید بر پدافند غیرعامل که عبارت است از مجموعه اقدامات غیر مسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب‌پذیری، تداوم فعالیت‌های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می‌گردد (سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در حوزه پدافند غیرعامل، ۱۳۸۹).

^۱ Active Defense

^۲ Passive Defense

شکل ۲-۲۰: اهداف کلی پدافند غیرعامل (جلالی فرهانی، ۱۳۸۸)

۱۳-۲- اهداف پدافند غیر عامل

- کاهش قابلیت و توانایی سامانه های شناسایی، هدف یابی و دقت هدف گیری تسلیحات آفندی دشمن.
- **تقلیل آسیب پذیری و کاهش خسارات و صدمات تأسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی مراکز حیاتی، حساس و مهم نظامی و غیر نظامی کشور در برابر تهدیدات و حملات دشمن.**
- حفظ سرمایه های کلان ملی کشور.
- **حفظ توان خودی جهت ادامه فعالیت ها و تداوم و عملیات تولید و خدمات رسانی.**
- سلب آزادی و ابتکار عمل از دشمن و ایجاد شرایط سخت و دشوار برای وی در صحنه عملیات.
- صرفه جویی در هزینه های تسلیحاتی و نیرو انسانی.
- **افزایش آستانه ی مقاومت مردمی و قوای خودی در برابر تهاجمات دشمن.**
- تحمیل هزینه بیشتر به دشمن از طریق وادار نمودن وی به تلف نمودن منابع محدود خود بر روی اهداف کاذب و فریبنده و سلب اصل صرفه جویی قوا از وی.
- بالا بردن توان دفاعی کشور

- توزیع ثروت، جمعیت و سرمایه های ملی در کل فضا سرزمینی کشور از طریق اعمال سیاست تمرکز زدایی، آمایش سرزمینی و پراکندگی زیرساخت ها کلیدی و مراکز حیاتی، حساس و مهم تولیدی محصولات کلیدی (نیرو گاهی، پالایشگاهی، صنعتی، نظامی، غذایی، آبرسانی و ...)
- ایجاد آمادگی های لازم مقابله با دشمن در شرایط نا متقارن.
- حفظ تمامیت ارضی، امنیت ملی و استقلال کشور (موحدی نیا، ۱۳۸۸: ۲۴).

۲-۱۴- اصول دفاع غیرعامل

اصول پدافند غیر عامل مجموعه اقدامات بنیادی و زیربنایی است که در صورت به کارگیری می توان به اهداف پدافند غیر عامل از قبیل تقلیل خسارات و صدمات، کاهش قابلیت و توانایی سامانه های شناسایی اهداف، هدف یابی و دقت هدف گیری تسلیحات آفندی دشمن و تحمیل هزینه بیشتر به وی نائل گردید.

اصول عمده پدافند غیر عامل عبارتند از (جلالی فرهانی، ۱۳۸۸):

- انتخاب عرصه های ایمن در جغرافیای کشور.
- تعیین مقیاس بهینه استقرار جمعیت و فعالیت در فضا.
- پراکندگی در توزیع عملکردها متناسب با تهدیدات و جغرافیا.
- کوچک سازی و ارزان سازی و ابتکار در دفاع غیرعامل.
- انتخاب مقیاس بهینه از پراکندگی و توجیه اقتصادی پروژه
- موازی سازی سامانه های پشتیبانی وابسته.
- مقاوم سازی، استحکامات و ایمن سازی سازه های حیاتی
- مکان یابی استقرار عملکردها.
- مدیریت بحران دفاعی در صحنه ها.
- استتار و نامرئی سازی.
- کور کردن سامانه اطلاعاتی دشمن.
- اختفاء با استفاده از عوارض طبیعی.
- پوشش، فریب، ابتکار عمل و تنوع در کلیه اقدامات.
- حفاظت اطلاعات سامانه های حیاتی و مهم.

- تولید سازه های دو منظوره (موانع)

۲-۱۵- جایگاه معماری در پدافند غیر عامل

آرایش فضاهای ساختمانی و نحوه ارتباط آن ها با اطراف می تواند امکانات ویژه ای را برای نجات جان افراد ایجاد نموده و باعث بهبود عملکرد سامانه و کاهش آسیب پذیری آن گردد. تعیین طرح هندسی بنا، موقعیت بازشوها، نحوه دسترسی ها و همچنین پیش بینی فضاهای امن به عنوان فضایی چند عملکردی برای هر ساختمان در زمان صلح و جنگ بر عهده معمار می باشد (پیش نویس مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان، ۱۳۸۸).

هدف از تبیین جایگاه ملاحظات پدافند غیرعامل در مطالعات معماری شناخت امکانات و ویژگی های نظام معماری از گذشته تا عصر حاضر، و شناسایی میزان آسیب پذیری ساختمان ها در جنگ های دوران معاصر برای پاسخگویی به ضروریات ایمنی و امنیت در محیط جنگ است. شاید در نظر اولیه از دیدگاه معماران بهترین فرم، فرمی است که در نگاه نخست عملکرد و کار آیی خود را به ظهور و ثبوت برساند اما از نظر دفاع غیرعامل فرمی مطلوبیت دارد که علاوه بر رعایت و انطباق با شرایط اقلیمی و فرهنگی و فنی در برابر حوادث و خطراتی مانند انفجار در محیط پیرامون نیز بتواند از خود پایداری و مقاومت نشان دهد، به صورتی که اگر در خارج از ساختمان انفجاری رخ دهد تأثیر موج فشاری به سطوح خارجی ساختمان باعث شکست عناصر باربر، دیوارها، عناصر نما و شیشه ها نشده و همچنین چنانکه موج تابشی در جهت بازشوها ادامه یابد، داخل ساختمان نشده و باعث تخریب سقفها و طبقات نگردد.

همان گونه که قبلاً ذکر گردید، در هیچ یک از سبک های معماری معاصر عامل دفاع دیده نشده است، اما ویژگی هایی در هر یک از سبک های معماری معاصر وجود دارد که با اصول دفاع غیرعامل سازگار هستند. با تحلیل محتوایی صورت گرفته در این فصل بر روی مبانی نظری معماری این سبک ها، ویژگی های هر یک از سبک های معماری معاصر تبیین گردید و مزایا و معایب هر یک از این سبک ها از منظر دفاع غیرعامل بیان می گردد.

بخش سوم: مبانی نظری معماری

مقدمه

مبانی نظری شاخه‌ای از دانش است که موضوع آن بررسی اندیشه‌ها و دیدگاه‌ها و روشن ساختن درستی و نادرستی آن‌ها است. مانند هر شاخه دیگری از اندیشه‌های بشری، شیوه طرح و بیان و نقد و تحلیل در این رشته، منطقی- فلسفی و بر پایه بازگشت بر سرچشمه‌ها و شالوده‌های اندیشه و گسترش دادن، باز اندیشی و گاه بازنگری در آن‌ها است (نقره کار، ۱۳۸۹).

معماری مانند بسیاری دیگر از شاخه‌های دانش و تجربه بشری، دارای جنبه‌ای نظری و جنبه عملی است. جنبه نظری آن در بردارنده‌ی اندیشه‌ها و افکار معماران و منتقدان معماری است و جنبه علمی آن شامل روش‌های اجرا، شناخت مواد و مصالح، شناخت اقلیم و هر آنچه به کار ساخت ساختمان مربوط می‌شود، می‌باشد (نقره کار، ۱۳۸۹).

۲-۱۶- تعریف معماری

واژه معماری مرکب از (صیغه مبالغه در زبان عربی) + ی (یای نسبت) از ریشه عَمَرَ به معنی آبادانی و واژه معمار به معنای بسیار آباد کننده است. architect. زبان انگلیسی، architecte زبان فرانسوی و architetto زبان ایتالیایی، همگی مأخوذ از ریشه لاتینی architectus اند که خود ریشه یونانی arkhitekton مشتق شده است. این کلمه از دو جزء تشکیل شده است : arkhi به علاوه . tekton (نقره کار، ۱۳۸۹).

arkhe و arkhi در یونانی به معنای اصل، منشأ، رأس و arkhos به معنای راهنما، رئیس، هادی و سرپرست آمده و tekton به معادل سازنده است. در زبان انگلیسی building معنی سازندگی می‌دهد. لذا در ترجمه تحت اللفظی architect می‌توان سر سازنده، راهنمای سازنده یا رئیس سازنده را به کار برد. معماری architecture نیز از ریشه لاتینی architectura مأخوذ شده و به معنی هنر و علم سازندگی یا سبک و روش سازندگی است (نقره کار، ۱۳۸۹).

۲-۱۶-۱- نظریه و دیدگاهی صاحب نظران درباره معماری

در این قسمت دیدگاه‌های مختلف متفکران بزرگ تاریخ درباره‌ی معماری از جمله ویتروویوس، فارابی، لوکوربوزیه و ... آورده شده است.

• ویتروویوس

«من قوانین مشخصی را تنظیم کرده‌ام که شما با مطالعه آن‌ها می‌توانید کیفیت ابنیه‌ای را که تاکنون احداث کرده‌اید و همچنین آن‌هایی را که قرار است احداث کنید، مورد قضاوت قرار دهید؛ چرا که من در این رساله اصول معماری را ارائه داده‌ام (Vitrovius;1960 :16).

• فارابی

فارابی پس از طبقه بندی علوم زمان خود علم تعالیم یا ریاضیات را به هفت بخش تقسیم می‌کند: علم عدد، علم هندسه، علم منظر، علم موسیقی، علم ائصال و علم حیل. او معماری را زیر مجموعه‌ای از علم حیل می‌داند. علم حیل عبارت است از شناختن را تدبیری که انسان‌ها با آن بتوانند تمام مفاهیمی را که وجود آن‌ها در ریاضیات با برهان ثابت شده است بر اجسام خارجی منطبق سازد (اصغریان جدی، ۱۳۸۶).

• لوکوربوزیه

او در تعریف معماری نوشته است: معماری بازی استادانه، صحیح و باشکوه توده‌هایی است که در روشنایی با یکدیگر جمع می‌شوند. چشمان ما برای مشاهده‌ی صورت‌ها (فرم‌ها) در روشنایی ساخته شده‌اند، نور و سایه این صورت‌ها را آشکار می‌کنند، مکعب‌ها، مخروط‌ها، کره‌ها، استوانه‌ها یا هرم‌ها صورت‌های بزرگ اولی‌های هستند که نور آن را به گونه‌ای ممتاز آشکار می‌کند، تصویر این صور در درون ما و بدون ابهام متمایز و ملموس است. به همین دلیل است که این‌ها صور زیبا، زیباترین صورند. همه کس، از کودک گرفته تا وحشی و ما بعد الطبیعه دان با این مطلب موافق است (لوکوربوزیه، ۱۳۸۱:۲۰۷).

• ادموند بیکن

معماری بیان فضا است به نحوی که در شرکت کننده، تجربه‌ی معینی از فضا در ارتباط با تجارب پیشین و آتی ایجاد کند (بیکن، ۱۳۷۸:۱۸).

• رم کولهاس

معماری ترکیب مخاطره آمیزی از توانایی و ناتوانی است. که ظاهراً گرفتار " شکل دادن " به دنیا است. ذهن معماران برای فعال شدن ، بستگی به تحریک دیگران - مشتریان، اشخاص یا مؤسسات - دارد. بنابراین، تصادف، زیر بنای نهفته‌ی زندگی همه‌ی معماران است. آن‌ها با سلسله‌ای از خواسته‌ها مواجه می‌شوند؛ با پارامترهایی که آن‌ها ایجاد نکرده‌اند، در کشورهایی که آن‌ها به سختی با آن آشنا هستند، و درباره‌ی موضوعاتی که معماران فقط به طور مبهم با آن آشنا هستند، و منتظر روبرو شدن با مشکلاتی هستند که در مغز آن‌ها تثبیت نشده است و این برای معماران بسیار تعجب آور است . معماری در تعریف، یک سرگذشت پر هرج و مرج است(رم کولهاس، ۱۳۸۵: ۲).

۲-۱۷-۱- مفاهیم پایه معماری

در این قسمت مفاهیم پایه‌ای معماری به صورت مختصر بیان می‌گردد.

۲-۱۷-۱-۱- سنت

سنت یعنی میراثی از گذشته که باید بررسی نقادانه شود تا به عنوان تجربه‌ای برای حال و آینده از آن استفاده شود(فرزام شاد، ۱۳۸۸).

سنت عبارت است از منبع و منشاء الهام برای خلق شیوه‌ها و مدل‌های جدید مبتنی بر تجربیات تاریخی(فرزام شاد، ۱۳۸۸).

شیوه‌های رفتاری، سلیقه‌ها و باورهایی که از نسلی به نسل دیگر انتقال می‌یابد(رئسی، ۱۳۸۸).

۲-۱۷-۲- سبک معماری

سبک^۱ معماری ، ویژگی‌ها و مشخصات عمومی فرم و فضای ابنیه، مبین (یا ناشی از) تحولات فنی و هنری ادوار تاریخی در امر ساختمان(فرزام شاد، ۱۳۸۸).

روش بیان و نحوه برخوردی است که مورد قبول مردم یک دوره در یک محدوده جغرافیایی قرار گرفته و یا ظهور یا بروز یافته است(هاشمی فشارکی، ۱۳۸۸).

¹ style

۲-۱۷-۳- مکتب

عبارت است از کاربرد مبانی اعتقادی و بینشی در معماری به عنوان خطوط محوری و جهت دهنده در طراحی را مکتب می گویند (فن مایس، ۱۳۸۶).
نگرش خاص یک مذهب، با نقش یک مکان جغرافیایی در پیدایش یک جریان هنری می تواند یک مکتب را به وجود آورد (هاشمی فشارکی، ۱۳۸۸).
نقش هنرمند، پیاده یا به وجود آوردن سلیقه یک گروه و یا نگرش خاص یک مذهب می باشد.
مکتب زیر مجموعه سبک است

۲-۱۷-۴- مد

مد نوعی پاسخگویی به نیاز های روانی (ذهنی یا غیر ذهنی) در کوتاه مدت است (هاشمی فشارکی، ۱۳۸۸).

۲-۱۷-۵- انسان

ناقص بودن مدل انسان که مبنای بیشتر نظریه های معماری بوده، منجر به برداشتی غلط از ماهیت رابطه ی انسان- محیط شده است. بیشتر نظریه های طراحی بر اساس مدل ساده نگرا نهی انگیزش- پاسخ رابطه ی محیط و رفتار انسان تدوین شده است. در این مدل، محیط طبیعی یا ساخته شده محرک و رفتار آنان پاسخگوی آن در نظر گرفته می شود. نتیجه این است که معماران و بسیاری از افراد دیگر اغلب این گونه فرض کرده اند که چون دو معیار با هم همبستگی دارند، بین انسان و محیط رابطه ی علی نیز وجود دارد. این منجر به اشتباهی در مورد تأثیر محیط ساخته شده بر رفتار انسان شده است (لنگ، ۱۳۸۶).

ضمناً "فرض بر این است که هدف طراحان، ایجاد محیط هایی است که نیازهای انسانی را تأمین می کنند. بنابراین برای تعریف مسائل نظری رشته های طراحی مدلی از نیازهای انسانی مورد نیاز است. مدلی که در این تحقیق استفاده شده، متعلق به روان شناسی به نام آبراهام مازلو (1954) است.
"مازلو سلسله مراتبی از نیازها را از قوی ترین تا ضعیف ترین پیشنهاد کرده است. به ترتیبی که نیازهای قوی تر نسبت به نیازهای ضعیف تر اولویت دارند. سلسله مراتب پیشنهادی او به ترتیب زیر است:

نیازهای جسمانی (فیزیولوژیک)، مثل گرسنگی و تشنگی؛ نیازهای ایمنی، مثل امنیت و محافظت در مقابل صدمات فیزیکی؛ نیازهای تعلق و دوست داشتن، مثل عضویت در گروه های اجتماعی و نیاز عاطفی؛ نیاز به قدرت، یعنی فرد نزد خود و دیگران دارای ارزش بالا باشد؛ نیاز به خود شکوفایی، که بیانگر میل به ارضای ظرفیت های فردی است و نیازهای شناختی و زیبایی شناختی، مثل میل به داشتن و تمایل به زیبایی برای زیبایی.

شکل ۲-۲۱: سلسله مراتب نیاز های انسان (هرم مازلو)

این طبقه بندی برای تفکر طراحی محیط و مسائل مورد نظر طراح چارچوب مناسبی را فراهم می آورد. محیط ساخته شده نیازهای زیست شناختی انسان، مثل سرپناه یا نیازهای ایمنی، همچون امنیت فیزیکی و روانی، نیازهای تعلق و احترام را با نماد گرایی محیط و نیازهای خود شکوفایی را از طریق آزادی انتخاب؛ نیازهای شناختی از طریق دسترسی به فرض نهایی برای رشد؛ و نیازهای زیباشناختی را از طریق زیبایی صوری تأمین می کند. بسیاری از عواملی که در برآورده ساختن این نیازها نقش دارند، با محیط ساخته شده ارتباط کمی دارند. بعضی از نیازها، مبنای فیزیولوژیک دارند، نیاز به تعلق می تواند ویژگی های فیزیولوژیک داشته باشد ولی اساس آن اجتماعی و فرهنگی است؛ نیاز به خود شکوفایی و نیازهای شناختی و زیباشناختی به شدت روان شناختی هستند. بسته به دیدگاه

فرد نسبت به زندگی، شخصیت فردی، فرهنگ و عادات و شدت نیازها در افراد مختلف متفاوت است. به هر حال مردم بر اساس نیازهای خود به محیط توجه می کنند (رئیس، ۱۳۸۸).
در نمودار پیشنهادی مازلو مشخص می شود که قدم گذاشتن روی هر پله باعث رسیدن به پله بالاتر می شود. در هر گام پله ای، نیاز اولیه به پله بالاتر برده می شود و به نیاز بعدی افزوده می شود. به گونه ای که در پله اول فقط نیاز فیزیولوژیک مطرح است، اما در پله دوم با شکوفا شدن نیاز امنیت هم امنیت و هم نیاز قبلی مطرح است و همچنین پله سوم نیاز اول و دوم را نیز در خود دارد و سرانجام در پله هفتم، که خود شکوفایی انسان مطرح است، تمام نیاز های دیگر هم وجود دارد (اصغریان جدی، ۱۳۸۶).

۲-۱۷-۶- فضا

فضا وجود ما را همواره در بر می گیرد. در فضا حرکت می کنیم، فرم ها را می بینیم صداها را می شنویم. فضا نیز چیز مادی همانند چوب یا سنگ است. در عین حال بخاری ذاتاً بی شکل است (پایگاه اینترنتی هم کلاسی). فضا عامل اساسی در معماری است. ملک بنا و یافتن کلید فهم « دیدن » فضا، یعنی توان و شناخت آن است (لنگ، ۱۳۸۶). از طرفی " آگاهی از فضا تنها منوط به فعالیت مغز نیست بلکه کلیه حواس و عواطف انسان در آن دخالت دارند و برای ادای دین به فضا به تمام و کمال باید خودشان به تمامی در آن درگیر شود (دی. کی. چینگ، ۱۳۸۸).
فضاهای زیستی انسان بسته به فعالیتی که در آن ها انجام می گیرد به دو دسته تقسیم می شوند. کیو آیزومی معتقد است که بعضی ساختمان ها بیشتر برای کارکرد درست ماشین و تجهیزات طراحی شده اند تا افرادی که با این تجهیزات کار می کنند. در ساختمان های دیگری به نیازهای مردم بیشتر اهمیت داده می شود.

ساختمان های « آیزومی گونه ای اول را آنتروپوزمیک (غیر انسانی) و گونه ای دوم را آنتروپوفیلیک (انسانی) نامیده است. در ساختمان های آنتروپوزمیک افراد ناچارند با شرایط تطبیق پیدا کنند؛ در ساختمان های آنتروپوفیلیک وسایل و تجهیزات باید با شرایط انسان منطبق شوند (رئیس، ۱۳۸۸).
بنابراین هنر خلق فضاهای زیستی انسان در حوزه ساختمان های آنتروپوفیلیک معنی عمیق تری پیدا می کند. زیرا ساختمان های فنی مانند نیروگاه ها، مخازن آب و سدها جهت تأمین نیازهای اولیه ای انسان ساخته می شوند، در حالی که ساختمان هایی مانند مسکن، بیمارستان و ساختمان های اداری

علاوه بر تأمین نیازهای اولیه در راستای تأمین نیازهای بالاتری - طبق دسته بندی مازلو، خلق می شوند (رئیس، ۱۳۸۸).

۲-۱۷-۷- زمان

یکی از هدف های اصلی معمار تعالی بخشیدن به واقعه ی زیستن است. بنابراین، معماری باید فضاهایی متمایز برای فعالیت های مختلف فراهم آورد و آن ها را به نحوی به هم پیوند دهد که محتوی عاطفی آن کنش خاص در حیات آدمی که در آن فضاها رخ می دهد تقویت شود.

زندگی جریان پیوسته ی تجربه است با هر کنش یا لحظه از زمان پیامد تجرب های است پیشین و آستانه ی تجربه ای می شود که قرار است رخ دهد. اگر بپذیریم که یکی از هدف های زندگی دست یافتن به جریانی پیوسته از تجارب همگون است، آن وقت رابطه ی فضاها با یکدیگر، که در ظرف زمان تجربه می شود، مشکلی مهم را در طراحی پیش می آورد. وقتی به معماری از این منظر بنگریم، در کنار هنرهایی چون شعر و موسیقی جای می گیرد، چرا که در آن هیچ جزئی را نمی توان بدون ارتباط با آنچه درست قبل یا بعد از آن می آید تصور کرد (بیکن، ۱۳۷۶).

از سوی دیگر " توصیف کامل یک شیء تنها از یک نقطه غیر ممکن است چرا که با تغییر نقطه ی دید خصوصیات شیء عوض می شود. از همین رو اساس تصور فضایی جدید بر یک نقطه ی دید نیست.

۲-۱۸- مقوله های معماری

از گذشته تا امروز معماران بسیاری درباره ی مقوله های معماری سخن گفته اند و تعدادی از اعتقاد داشتند که معماری سه مقوله دارد و تعدادی معتقد به ۵ یا ۶ یا ۱۰ مقوله بوده اند که در ادامه به بررسی سه مقوله اصلی معماری پرداخته می شود که عبارتند از مقوله فرم، مقوله عملکرد و مقوله محتوی و درباره ی هر یک به صورت اختصار توضیحاتی داده می شود.

۲-۱۸-۱- تعریف مقوله

مقوله ها بالاترین مفاهیمی هستند که تمام نظریات در زیر مجموعه آن به صورت نظام مندی قرار می گیرند. واژه مقوله را همچنین می توان به مجموعه ای از نظریات مقوله شده اطلاق نمود. سه مقوله اصلی وجود دارد (انفضالی، سببی و فطری) که با سه نوع ارتباطی که در بالا به آن ها اشاره شد مطابقت دارد (اسمیت کاپن، ۱۳۸۸).

۲-۱۸-۲- مقوله های اصلی معماری

همان گونه که قبلاً اشاره شد درباره ی مقوله های معماری دسته بندی های مختلفی انجام شده است، اما یکی از دسته بندی های معروف در این زمینه دسته بندی دیوید اسمیت کاپن است که در ادامه مقوله های اصلی آن به اختصار بیان می گردد.

• مقوله اول: بیانگر فرم^۱ (صورت)

فرم اصطلاحی کلی است که چندین معنی دارد. ممکن به جلوه ای بیرونی اشاره کند که بتوان آن را تشخیص داد، مانند فرم صندلی یا بدن انسانی که روی آن نشسته است، یا ممکن است مراد از فرم اشاره به وضعیتی خاص باشد که در آن چیزی عمل می کند یا متجلی می شود، مثل وقتی که از آب به فرم بخار یا یخ سخن می گوئیم. در هنر و طراحی، غالباً از این اصطلاح برای اشاره به ساختار صوری یک اثر استفاده می کنیم (دی کی چینگ، ۱۳۸۷: ۳۴).

بنابراین در معماری، فرم عبارت است از صورت یا شکل خارجی شیء، آن چیزی که دیده می شود (ظرف) فرم معماری را به وجود می آورد (دی کی چینگ، ۱۳۸۷: ۳۴).

• عناصر فرم یا صورت

خط: نقطه ای که حرکت کند به خط تبدیل می شود. از لحاظ مفهومی، خط طول دارد، اما عرض و عمق ندارد (دی کی چینگ، ۱۳۸۷). به طور کلی عقیده بر این است که سه نوع خط ساده که سه گونه رابطه بین سه نقطه مجاور، آن ها را متمایز می کند، وجود دارد. آن ها عبارتند از خط راست، خط منحنی و خط مایل (اسمیت کاپن، ۱۳۸۸).

سطح: خطی که در راستایی جز راستای ذاتی خود حرکت کند به صفحه (سطح) تبدیل می شود. از لحاظ مفهومی صفحه طول و عرض دارد، اما عمق ندارد (دی کی چینگ، ۱۳۸۷).

حجم: هرگاه صفحه ای را در راستایی جز راستای ذاتی خود حرکت کند، حجم تشکیل می دهد. از لحاظ مفهومی حجم سه بعد دارد: طول، عرض و عمق (دی کی چینگ، ۱۳۸۷).

¹ form

• خواص بصری فرم

مشخصه های فرم عبارتند از:

- شکل:** پیکره بندی مشخصه سطح یا دوره ی فرمی خاص. شکل ویژگی اصلی است که توسط آن فرمها را شناسایی و دسته بندی می کنیم.
- اندازه:** ابعاد فیزیکی طول، عرض و عمق یک فرم.
- رنگ:** پدیده ای تشکیل شده از نور و ادراک بصری که می توان آن را بر حسب ادراک فردی از فام، خلوص و روشنی توصیف کرد.
- بافت:** این کیفیت بصری و به ویژه لمسی، توسط اندازه، شکل، آرایش و خواص اجزا به سطح بخشیده می شود (دی کی چینگ، ۱۳۸۷).

• مقوله دوم: بیانگر عملکرد (فعل)

عملکرد یا، به اصطلاح رایج بین معماران، فانکشن^۱، موضوعی است که همواره به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده در شکل گیری یک اثر معماری مطرح بوده و از این رو، جایگاه ویژه ای را در مباحثات و نقدهای معماران به خود اختصاص داده است، به گونه ای که از دیدگاه بسیاری از معماران، عملکرد، اصلی ترین پارامتر، برای قضاوت درباره کیفیت یک اثر معماری، به شمار می رود.

▪ عملکرد و نیاز های انسانی در معماری

توجه به نیاز های انسانی و لذا یافتن مدلی کامل تر از انسان دغدغه خاطر بسیاری از معماران بوده است. اتو واگنر معمار مشهور اطریشی شروع هر گونه خلاقیت هنرمندانه را نیاز های انسانی، توانایی ها و فن آوری زمان می دانست و عقیده داشت که برای ایجاد فرم های مناسب با زمان توجه به روح مکان، شرایط آب و هوایی و مصالح در دست رس از مهم ترین سازوکار های خلق کارهای هنرمندانه است.

موهولی ناگی به طور خاص علاوه بر نیاز های زیستی انسان به نیاز های روان شناختی و روحی او توجه خواص دارد اما نبود دانش در این زمینه در زمان معماری مدرن را علت اصلی عدم دست یابی به تعریفی جامع از عملکرد می داند. سپس مدل های نیاز های انسانی به ویژه مدل ارائه شده از سوی آبراهام مازلو توسط تعدادی از پژوهشگران در زمینه توسعه مبانی نظری طراحی محیطی مورد توجه قرار گرفت.

¹ Function

به نظر مازلو انگیزه ها و نیازهای انسانی عوامل درونی و ذاتی انسان هستند و در بدو تولد با انسان زاده می شوند. از این رو انسان متکی بر انگیزش های درونی خود در جستجوی یافتن راهی جهت ارضای خواست های خود است و این عمل را از روی اراده و در جهت رفع نیازی خاص انجام می دهد. لذا انسان از طریق تعامل با محیط و تغییر در قابلیت های آن و متکی بر انگیزه های درونی خود سعی در دست یابی به نیازهای خویش داشته و از طریق تغییرات در سطوح محیط کالبدی و قابلیت های آن است که می تواند به محیط معنا بخشد.

همان گونه که گفته شد نهضت معماری مدرن مقوله زیبایی را از آنچه "عملکرد" نامیده می شد تفکیک نمود. بررسی مدل نیاز های انسان مشخص می سازد که مفهوم "زیبایی" تمامی سطوح نیاز های انسانی را در می نوردد و در تمامی مراحل حضور دارد و لذا تفکیک زیبایی از عملکرد ناممکن است. با توجه به مدل نیاز های انسانی می توان به پیچیدگی و وابستگی این نیازها در تبیین فعالیت های انسانی و یا همان عملکرد فضا های معماری دست یافت. در این مدل عملکرد که مبنای آن نیاز های انسانی است می تواند ابعاد مختلف اجتماعی، روان شناختی، معنایی و زیبایی شناختی را در هر لحظه در بر گیرد (مطلبی، ۱۳۸۴).

▪ سطوح قابلیت (عملکرد) در محیط

در محیط ساخته شده و یا به طور خاص در معماری سطوح مختلفی از قابلیت های محیطی را در نسبت با نیاز های انسانی که در بالا به آن ها اشاره رفت می توان تشخیص داد. در مجموع سه سطح مختلف از قابلیت ها در محیط ساخته شده و معماری توسط ادراک کننده قابل تفکیک و تشخیص است (مطلبی، ۱۳۸۴: ۱۰۰).

الف) قابلیت هایی که مردم نیاز دارند تا به گونه ای فیزیکی با محیط تعامل پیدا کنند. این تعامل فیزیکی یا کالبدی نیاز های اساسی مردم را چون راه رفتن، خوردن، خوابیدن و غیره را تأمین می نماید.

ب) قابلیت هایی که مردم جهت ارتباطات و تعاملات اجتماعی و ارتباط میان فردی بدان نیازمندند. در این سطح قابلیت های فضا های معماری واسطه ای برای رمزگذاری و رمزگشایی است.

ج) قابلیت هایی که مردم برای ارضاء خواهش ها و تعاملات نمادین، سمبولیکو رمزگونه به همراه ویژگی های فرهنگی و روحانی از محیط انتظار دارند. محیط کالبدی این معانی و قابلیت ها را در این سطح به سایر جانداران به جز انسان ارائه نمی نماید.

• مقوله سوم: بیانگر محتوی

محتوی عبارت است از درون، هویت، مضمون، نقش و معنی بنا، آن چیزی که اثر می گذارد. (مظروف)

محتوی یعنی تمامی آنچه که در فرآیند ایجاد و شکل گیری بنا مؤثرند نظیر:

- سطح تکنیک
- علم و دانش
- هنر
- هنرمند (تفکر او)
- فرهنگ جامعه
- روابط اجتماعی
- نوع تمدن
- اخلاق و آداب

محتوی فرم را تعیین می کند. اما در فرآیند وصول به انواع فرمها، عملکرد یکی از عناصر اصلی است. محتوی در معماری زندگی است. اما فرم اشکالی است که زندگی در آن جریان می یابد. ارزیابی محتوی، یک ارزیابی بینشی و اعتقادی است و مربوط به جمهور عامه و تمدن است اما معمار هم با ایجاد حرکت های مطلوب در القاء محتواهای مناسب می تواند مؤثر باشد. پس معمار می تواند در نحوه شکل دادن به مظروف نظر بینشی خود را به جامعه تلفیق نماید. در طراحی فضا با استفاده از توده و حجم، معمار می تواند به حرکات آدمی و رفتارشان بر اساس بینشی خاص جهت دهد.

یک فضا در معماری وقتی زیباست که صفتهای ویژه فضا با عملکردهای فضا هماهنگی داشته باشد (هماهنگی فرم و فونکسیون) و این اصلی است که در بررسی معماری سنتی و قدیمی کاملاً مشهود است. معنی هماهنگی و همخوانی فرم و فونکسیون در معماری، منطبق بر برداشت کلی فلسفی از هماهنگی «صورت و محتوی» در عمل شناخت و در هر بیان هنری می باشد (فرزام شاد، ۱۳۸۸).

۴-۱۹- ویژگی سبک های معماری

در این قسمت ویژگی هر یک از سبک ها، مکاتب و جنبش های بررسی شده در این تحقیق آورده شده است و توضیحات بیشتر برای هر یک از آن ها در پیوست شماره یک بیان شده است.

۲-۱۹-۱- سبک معماری اسلامی

هنر و معماری در جهان پهناور اسلام دارای چهار دبستان یا شیوه بنیادی است. البته شیوه های فرعی دیگری در برخی از کشورهای اسلامی مانند اندونزی قابل بررسی است. این چهار شیوه چنین هستند (پیرنیا، ۱۳۸۷: ۲۰):

۱. شیوه مصری

۲. شیوه شامی

۳. شیوه مغربی

۴. شیوه ایرانی

شیوه ایرانی از همه ارزشمند تر و گسترده تر بوده و در بر گیرنده کشورهای عراق، ایران، افغانستان، پاکستان و جمهوری های ماوراءالنهر می باشد (پیرنیا، ۱۳۸۷: ۲۳).

سبک شناسی معماری ایرانی در طی شش شیوه بررسی می شود که در طول تاریخ کهن ایران به گونه ای شگفتی پیوسته و دنبال هم پدیدار شده است. می توان این شش سبک را بر پایه خاستگاهشان نام گذاری کرد و آن ها را چنین نامید: پارسی و پارتی از پیش از اسلام، خراسانی، رازی، آذری و اصفهانی از پس از اسلام (پیرنیا، ۱۳۸۷: ۲۴).

• شیوه خراسانی

نام یکی از شیوه های معماری ایرانی است (فلاح فر، ۱۳۷۹). این شیوه در قرن اول هجری آغاز شد و تا قرن چهارم ادامه داشت. تأثیر اصلی را در این مکتب از هنر ساسانیان و خصوصاً بناهای طاق قوسی چون ایوان مداین و طاق کسری دریافت کرده بود. در این شیوه مساجد به صورت شبستانی یا چهل ستونی هستند. قوس ها به صورت بیضی یا تخم مرغی هستند و مساجد در این عصر بسیار ساده هستند. از بناهای این دوره می توانیم به مسجد جامع فهرج و مسجد تاریخانه دامغان (خدای خانه دامغان) اشاره کنیم. (ذکرگو، ۱۳۸۱).

جدول ۲ - ۵: ویژگی شیوه خراسانی

ردیف	ویژگی شیوه خراسانی
۱.	سادگی بسیار در طراحی.
۲.	پرهیز از بیهودگی.
۳.	مردم واری.
۴.	بهره گیری از مصالح بوم آورد.
۵.	پلان مستطیل شکل.
۶.	فضای شبستانی یا چهل ستونی.
۷.	قوس های بیضی، تخم مرغی، ناری.

• شیوه رازی

تغییرات اسلوب معماری روندی تدریجی و آرام دارد، آغاز تغییرات در اسلوب خراسانی و نزدیک شدن آن به سبک رازی از دوره ی آل زیار و سامانیان صورت پذیرفته است. سبک رازی دومین سبک معماری پس از اسلام در ایران می باشد. که اوج آن در دوره ی سلجوقی بوده است. چون اولین بناها در شهر ری (راز) احداث گردیده، به سبک رازی معروف است. از مهم ترین تغییرات این سبک حذف فضای شبستانی و ستون های آن و احداث ایوان، گنبد با پلان چهار ایوانی می باشد.

جدول ۲ - ۶: ویژگی شیوه رازی

ردیف	ویژگی شیوه رازی
۱.	پلان مستطیل شکل.
۲.	فضای ایوانی.
۳.	مصالح اولیه آجر.
۴.	استفاده از طاقه ای جناقی (تیزه دار).
۵.	ساخت گنبد و متعلقات آن (گوشواره و فیلیپوش)، گنبدها بر پشت ایوان جنوبی ساخته می شده است.
۶.	استفاده از تزئینات (گچ بری، آجرکاری، گره سازی، کاشی خشتی).

• شیوه آذری

با ورود مغولان (ایلخانی) این شیوه معماری آغاز گردید و تا زمان صفویه ادامه داشته است. چون اولین بناها در تبریز احداث گردید به سبک آذری معروف است. دوره ی حکومت غازان خان را آغاز سبک آذری می دانند.

سبک آذری خود به دو شیوه قابل تفکیک می باشد:

الف: شیوه ی اول سبک آذری مربوط به دوره ی ایلخانی به مرکزیت تبریز با ویژگی های زیر:

جدول ۲ - ۷: ویژگی شیوه سبک آذری مربوط به دوره ی ایلخانی

ردیف	ویژگی شیوه سبک آذری مربوط به دوره ایلخانی
۱.	ساخت بناهای سترگ و عظیم.
۲.	توجه به تناسبات عمودی بنا.
۳.	ساخت ایوان با پلان مستطیل شکل.
۴.	تنوع در ایوان سازی.
۵.	استفاده از تزئیناتی چون گچبری، کاشی زرین فام و کاشی نقش برجسته.

شیوه ی دوم سبک آذری مربوط به دوره ی تیموری به مرکزیت سمرقند با ویژگی های زیر:

جدول ۲ - ۸: ویژگی شیوه سبک آذری مربوط به دوره ی تیموری

ردیف	ویژگی شیوه سبک آذری مربوط به دوره تیموری
۱.	ساخت ساقه (گلوگاه) بین فضای گنبد و گنبد خانه.
۲.	ایجاد سطوح ناصاف در تمامی بنا.
۳.	استفاده از تزئینات کاشی معرق (موزاییک کاری).

دوره ی تیموری اوج معماری سبک آذری می باشد.

• شیوه اصفهانی

به شیوهی معماری دوره‌ی صفویه، سبک اصفهانی اطلاق می‌شود. چون اولین بنادر شهرهای اصفهان ساخته شده و به سبک اصفهانی معروف است. دوره‌ی حکومت شاه عباس را عصر طلایی سبک اصفهانی می‌دانند.

جدول ۲ - ۹: ویژگی شیوه اصفهانی

ردیف	ویژگی شیوه اصفهانی
۱.	پلان مستطیل شکل و چند ضلعی ساده.
۲.	پلان ایوانی.
۳.	مصالح مرغوب و بادوام.
۴.	در تزئینات بناها از کاشی خشتی، هفت‌رنگ، مقرنس کاری، یزدی‌بندی، کاربندی یا رسمی‌بندی استفاده شده است.

با جمع بندی ویژگی‌های سبک‌ها و شیوه‌های معماری اسلامی در کتاب سبک شناسی معماری ایرانی (پیرنیا، ۱۳۸۷: ۲۴) و کتاب مبانی نظری معماری (نقره کار، ۱۳۸۶) ویژگی‌های اصلی سبک‌های معماری اسلامی به صورت زیر تدوین گردند.

جدول ۲ - ۱۰: ویژگی سبک معماری اسلامی

ردیف	ویژگی سبک معماری اسلامی
۴.	تناسب، همکاری، هماهنگی عوامل، و پدید آوردن یک سامانه از عناصر کالبدی و فضایی.
۵.	تاکید بر تقارن و محور بندی فضایی - کالبدی.
۶.	تاکید بر مرکزیت در آرایه سازی‌ها و نگاره‌های اسلیمی.
۷.	اصل مرکزگرایی
۸.	اصل رده بندی یا سلسله مراتب فضایی
۹.	اصل استقلال فضاها در عین وحدت آن‌ها
۱۰.	اصل برتری فضا بر توده
۱۱.	اصل تعامل مکمل میان معماری و طبیعت
۱۲.	اصل نشانه گرایی
۱۳.	چندگانگی در کارکرد
۱۴.	اصل سامان بندی حرکت در درون فضا (سیالیت)
۱۵.	اصل لزوم تهذیب نفس معماران و شهرسازان

۲-۱۹-۲ کلاسیسم یونانی

جدول ۲ - ۱۱: ویژگی کلاسیسم یونانی

ردیف	ویژگی کلاسیسم یونانی
۱.	ایجاد ساختمان های دور ستونی
۲.	استفاده از حجم های مکعبی و در مواردی استوانه ای
۳.	استفاده از سقف های شیب دار
۴.	معمولاً ساختمان بر روی سکویی بالاتر از سطح زمین قرار می گیرند.
۵.	استفاده از مصالح سنگی بدون ملات به صورت خشک
۶.	تاکید بیش از حد بر تناسبات

۲-۱۹-۳ کلاسیسم رومی

ویژگی های معماری کلاسیسم رومی شامل موارد زیر می باشد:

جدول ۲ - ۱۲: ویژگی کلاسیسم رومی

ردیف	ویژگی کلاسیسم رومی
۱.	استفاده از طاق های قوسی
۲.	ابداع بتن رومی و استفاده گسترده آن
۳.	استفاده از پشت بند برای تقویت طاق
۴.	معمولاً ساختمان بر روی سکویی بالاتر از سطح زمین قرار می گیرند.
۵.	استفاده از حجم های مکعبی، استوانه ای و نیم کره

۲-۱۹-۴ رمانسک (رومی وار)

ویژگی های معماری رمانسک شامل موارد زیر می باشد:

جدول ۲ - ۱۳: ویژگی رمانسک (رومی واژ)

ردیف	ویژگی رمانسک (رومی واژ)
۱.	استفاده از احجام مکعب، استوانه و نیم استوانه
۲.	استفاده از طاق آهنگ در فضا های داخلی
۳.	استفاده از مصالح سنگی در سقف به جای چوب
۴.	عدم نورگیری از طاق های آهنگ
۵.	استفاده از پلان صلیبی شکل
۶.	تک ورودی بودن کلیساها

۲-۱۹-۵ سبک معماری گوتیک

ویژگی های معماری گوتیک شامل موارد زیر می باشد:

جدول ۲ - ۱۴: ویژگی سبک معماری گوتیک

ردیف	ویژگی سبک معماری گوتیک
۱.	تاکید بر تناسبات
۲.	تاکید بر نورانیت فضاها
۳.	استفاده از مصالح سنگی در سقف به جای چوب
۴.	استفاده از پلان صلیبی شکل
۵.	طاق بندی با تویزه
۶.	استفاده از پشت بند معلق
۷.	تعبیه سه ورودی
۸.	بازشوهای بسیاری نسبت به گذشته
۹.	تزئینات بیش از حد

۲-۱۹-۶ باروک

ویژگی های معماری باروک شامل موارد زیر می باشد:

جدول ۲ - ۱۵: ویژگی باروک

ردیف	ویژگی باروک
۱.	تعبیه فضایی اصلی در مرکز
۲.	استفاده افراطی از تزئینات و به خدمت گرفتن عناصر اصلی پیکرتراشی و نقاشی و سایر هنرهای تزئینی برای ایجاد اثری کامل
۳.	طراحی فراخ و در مقیاس بزرگ در فضای شکوهمند و ابهت انگیز
۴.	استفاده از فرم های مکعبی و استوانه ای

۲-۱۹-۷ مکتب هنر نو

ویژگی های مکتب هنر نو شامل موارد زیر می باشد:

جدول ۲-۱۶: ویژگی مکتب هنر نو

ردیف	ویژگی مکتب هنر نو
۱.	انتقاد شدید از اشیاء و مکتب های تقلیدی
۲.	ابداع فرم های جدید
۳.	جدایی از گذشته
۴.	هنر مناسب زمان
۵.	استفاده از تولیدات مدرن (فلز) برای اسکلت ساختمان و تزئینات
۶.	استفاده از تزئینات و فرم های طبیعی و رمانتیک

۲-۱۹-۸ معماری ارگانیک

ویژگی های معماری ارگانیک شامل موارد زیر می باشد:

جدول ۲-۱۷: ویژگی معماری ارگانیک

ردیف	ویژگی معماری ارگانیک
۱.	تلفیق حجم ساختمان با محیط طبیعی
۲.	حداقل دخالت در محیط طبیعی
۳.	تلفیق فضای داخل با خارج
۴.	نمایش مصالح به همان گونه که هست
۵.	استمرار نمایش مصالح از داخل به خارج بنا
۶.	استفاده از مصالح محیط طبیعی
۷.	نصب پنجره های سرتاسری و از بین بردن گوشه های اتاق
۸.	ایجاد فضاهای خارجی بین ساختمان و محیط طبیعی

۲-۱۹-۹- مکتب معماری بیان گرایی (اکسپرسیونیسم)

ویژگی های مکتب معماری بیان گرایی شامل موارد زیر می باشد:

جدول ۲-۱۸: ویژگی مکتب معماری بیان گرایی (اکسپرسیونیسم)

ردیف	ویژگی مکتب معماری بیان گرایی (اکسپرسیونیسم)
۱.	ناشی از تجربه درونی و ذهنی.
۲.	آفرینش فرم های بی سابقه و پیچیده.
۳.	تاکید بر پیوستگی در ترکیب عناصر تا پیوند.

۲-۱۹-۱۰- مکتب شیکاگو

ویژگی های مکتب شیکاگو شامل موارد زیر می باشد:

جدول ۲-۱۹: ویژگی معماری ارگانیک

ردیف	ویژگی معماری ارگانیک
۱.	استفاده از اسکلت فولادی برای ساختار کل بنا
۲.	برتری عملکرد بر تزئینات
۳.	نمایش ساختار بنا در نمای ساختمان
۴.	عدم تقلید از سبک های گذشته
۵.	استفاده بسیار اندک از تزئینات
۶.	استفاده از پنجره های عریض که کل دهانه ی بین ستون ها را می پوشاند.
۷.	بر خلاف گذشتگان از فرم های خالص استفاده نمودند
۸.	در این سبک ساختمان ها دارای بام مسطح و حجمی مکعب مستطیل شکل بودند

۲-۱۹-۱۱- جنبش آینده گرایی (فوتوریسم)^۱

ویژگی های جنبش آینده نگری شامل موارد زیر می باشد:

جدول ۲ - ۲۰: ویژگی جنبش آینده گرایی (فوتوریسم)

ردیف	ویژگی جنبش آینده گرایی (فوتوریسم)
۱.	بلند مرتبه سازی
۲.	توجه به علم و تکنولوژی و جهان آینده
۳.	گسست از گذشته
۴.	حذف تزئینات
۵.	حمل و نقل سریع و سیر

۲-۱۹-۱۲- ساختار گرایی (کانستراکتیویسم)

ویژگی های مکتب ساختار گرایی شامل موارد زیر می باشد:

جدول ۲ - ۲۱: ساختار گرایی (کانستراکتیویسم)

ردیف	ویژگی ساختار گرایی (کانستراکتیویسم)
۱.	علاقه زیاد به سازه های پیچیده با محاسبات سنگین مهندسی
۲.	نفی کردن قوانین سنتی (سبک های هنری و حتی قوانین طبیعی)
۳.	اعتقاد به تکنولوژی، صنعت و عملکرد
۴.	نشان دادن ماهیت واقعی اشیا و اجسام
۵.	اعتقاد به کار فرمال آزمایشگاهی

۲-۱۹-۱۳- ده استیل یا نئوپلاستیسیم

ویژگی های مکتب ده استیل شامل موارد زیر می باشد:

جدول ۲ - ۲۲: ویژگی ده استیل یا نئوپلاستیسیم

ردیف	ویژگی ده استیل یا نئوپلاستیسیم
۱.	یک سبک فرمالیسمی صرف است.
۲.	مردود دانستن الهام از طبیعت
۳.	حذف تمامی نشانه های احساسی و شخصی در هنر
۴.	آثار هنری را به فرم و رنگ تقسیم می کنند.
۵.	استفاده کمتر از خطوط منحنی

¹ Futirism

۲-۱۹-۱۴- مکتب باهاوس

ویژگی های مکتب باهاوس شامل موارد زیر می باشد:

جدول ۲ - ۲۳: ویژگی مکتب باهاوس

ردیف	ویژگی مکتب باهاوس
۱.	کارکردگرایی
۲.	بهره گیری بهینه از خواص مواد و مصالح صنعتی
۳.	احتراز از تزئینات تجملی در نمای ساختمان ها و فرآورده های صنعتی

۲-۱۹-۱۵- سبک بین المللی

ویژگی های سبک بین المللی شامل موارد زیر می باشد:

جدول ۲ - ۲۴: ویژگی سبک بین المللی

ردیف	ویژگی سبک بین المللی
۱.	فولاد، بتن و شیشه عناصر جدایی ناپذیر آن هستند.
۲.	سادگی و فقدان تزئینات
۳.	تاکید بر کاربرد و کارکرد
۴.	استفاده از شیشه و گچ به عنوان پوسته ای نازک در فرم ساختمان
۵.	استفاده از شکل و فرم مکعبی برای ساختمان ها

۲-۱۹-۱۶- سبک حداقل گرایی (مینیمالیسم)^۱

ویژگی های سبک حداقل گرایی شامل موارد زیر می باشد:

¹ Minimalism

جدول ۲ - ۲۵: ویژگی سبک حداقل گرایی

ردیف	ویژگی سبک حداقل گرایی
۱.	فقدان مرز بین فضای درون و بیرون (در مینیمالیسم غربی).
۲.	پرهیز از تزئینات.
۳.	حجم خانه به صورت مکعبی.
۴.	حداقل امکانات بیشترین بهره برداری.
۵.	کمتر از رنگ ها استفاده می شود.
۶.	فضاها انعطاف پذیری پایین دارند.

۲-۱۹-۱۲- فناوری پیشرفته (های تک^۱)

ویژگی های سبک فناوری پیشرفته شامل موارد زیر می باشد:

جدول ۲ - ۲۶: ویژگی فناوری پیشرفته

ردیف	ویژگی فناوری پیشرفته
۱.	بینش پوزیتیویسم و خوش بینی به علم و پیشرفت علمی و تکنیکی
۲.	نمایش تکنولوژی به عنوان عصاره و دستاورد عصر جدید
۳.	نمایش پروسه ساخت
۴.	شفاف نمودن، لایه لایه کردن و نمایش حرکت در ساختمان
۵.	نمایش ساختار و اجزاء درون بنا در نمای ساختمان
۶.	استفاده از رنگ های روشن و ساده
۷.	سازه و ساختار به عنوان تزئینات
۸.	استفاده از اجزاء کششی سبک
۹.	جدا کردن بخش های سرویس دهنده از قسمت های سرویس شونده
۱۰.	طراحی بام ساختمان به عنوان نمای پنجم ساختمان
۱۱.	ساختمان ها با کمترین وزن ممکن
۱۲.	کوتاه ترین زمان ساخت

¹ High-Technology

۲-۱۹-۱۸- سامان شکنی (دیکانستراکشن)

ویژگی های سبک سامان شکنی شامل موارد زیر می باشد:

جدول ۲-۲۷: ویژگی سبک سامان شکنی

ردیف	ویژگی سبک سامان شکنی
۱.	یک سبک فرمالیسم می باشد.
۲.	خلاف ساختار گرایی از ترکیب فرم های ناپایدار استفاده می نماید.
۳.	تاکید بر ابهام و عدم تقارن دارد.
۴.	آزادی در پلان
۵.	عدم تناسب فرم با عملکرد
۶.	غیر عادی جلوه دادن نما ساختمان
۷.	ضد انسان گرایی
۸.	نا طبیعت گرایی

۲-۱۹-۱۹- معماری فولدینگ

ویژگی های معماری فولدینگ شامل موارد زیر می باشد:

جدول ۲-۲۸: ویژگی معماری فولدینگ

ردیف	ویژگی معماری فولدینگ
۱.	لایه لایه بودن (چند لایگی) با حفظ ماهیت هر لایه و قرارگیری لایه ها در کنار هم
۲.	افق گرایی و همترازی لایه ها
۳.	فرم های قابل انعطاف و قابل تطبیق با شرایط محیطی سایت (week form و معماری ارگانیک)
۴.	تباین هایی مانند تقارن، عدم تقارن و... به چشم می خورند اما این تضادها به نسبت دیکانستراکشن منعطف ترند و در هم می آمیزند،

۲-۱۹-۲۰- معماری پیدایش کیهانی - غیر خطی

ویژگی های معماری پیدایش کیهانی - غیر خطی شامل موارد زیر می باشد:

جدول ۲ - ۲۹: ویژگی معماری پیدایش کیهانی - غیر خطی

ردیف	معماری پیدایش کیهانی - غیر خطی
۱.	ساختمان مجاور طبیعت با استفاده از گفتمان طبیعی
۲.	نمایش مبدا کیهانی، سازماندهی خودی، ظاهر شدن و پرش به یک سطح بالاتر یا پایین تر
۳.	عمق سازمان دهی و پیچیدگی و مرز آشفتگی
۴.	تجلیل از گوناگونی و تنوع و دگرگونی
۵.	ایجاد گوناگونی از طریق روش های تکه چسبانی (کولاژ)
۶.	تصدیق زمان و برنامه اجباری و چرخه طبیعی و کثرت گرایی
۷.	بیان موضوعات به صورت نشانه های دوگانه یعنی نشانه های زیبایی و نشانه های ایده ها
۸.	توجه به علم خصوصاً علم معاصر در مورد مباحث نشانه های کیهانی

۲-۱۹-۲۱- معماری پویا (دینامیک)

ویژگی های معماری پویا شامل موارد زیر می باشد:

جدول ۲ - ۳۰: ویژگی معماری پویا

ردیف	ویژگی معماری پویا
۱.	تغییر شکل ساختمان
۲.	امکان تغییر وضعیت و سازگاری شدن با شرایط مختلف
۳.	خودکفایی در تأمین انرژی
۴.	بیشتر مراحل ساخت در کارخانه

۲-۱۹-۲۲- معماری پایدار (اکو-تک^۱ یا اکوئیسم^۲)

ویژگی های معماری پایدار شامل موارد زیر می باشد:

جدول ۲ - ۳۲: ویژگی معماری پایدار

ردیف	ویژگی معماری پایدار
۱.	توجه به کیفیت و استقامت ساختمان
۲.	چند عملکردی بودن ساختمان
۳.	حداکثر استفاده از انرژی های تجدید پذیر و دوری از انرژی های تجدید ناپذیر
۴.	عدم تأثیر نامطلوب بر محیط محله
۵.	بکارگیری مدیریت انرژی در بنا
۶.	طراحی همساز با اقلیم
۷.	طراحی برای سلامت انسان
۸.	بازیافت مصالح ساختمانی
۹.	توجه به فرهنگ و تجربیات گذشته در ساخت
۱۰.	توجه به فرم های بومی
۱۱.	عدم تولید گاز های گلخانه ای
۱۲.	عدم تولید پسماند و آلودگی در اثر استفاده از مصالح
۱۳.	بهبود صنعت پیش ساخته
۱۴.	عدم تحمیل بر محیط

۲-۱۹-۲۳- معماری نئو کلاسیک

ویژگی های معماری نئو کلاسیک شامل موارد زیر می باشد:

جدول ۲ - ۳۱: ویژگی معماری نئو کلاسیک

ردیف	ویژگی معماری نئو کلاسیک
۱.	استفاده از فرم های تاریخی یونانی
۲.	طراحی فضا های داخلی به صورت مدرن بوده است
۳.	نظم، تناسب، تقارن جزء لاینفک این معماری است
۴.	بین عناصر معماری پیوند وجود دارد و پیوستگی ندارد.

¹ Ecology – Technology

² Ecoism

فصل سوم:

روش تحقیق

مقدمه

منظور از روش در تحقیق، ارائه مهارت‌ها و تجربه‌هایی است که دست یابی به هدف را آسان تر و عملی تر می‌سازد و با صرف وقت کمتر، نتایج بیشتری به دست می‌آید. این نکته، در کلیه روش‌ها مطرح است. هر پژوهشی با یک مسأله آغاز می‌گردد. مسأله تحقیق موجب ایجاد سوال‌هایی در ذهن محقق می‌شود که به ارائه فرضیه منجر می‌گردد. بنابراین وظیفه اساسی هر محقق، بررسی جهت تایید یا رد فرضیه‌ها می‌باشد. در این فصل روش شناسی تحقیق بیان می‌شود.

۳-۱- انتخاب روش تحقیق

جهت انتخاب روش تحقیق مناسب جهت تدوین شاخص‌های معماری سازگار با اصول دفاع غیرعامل از سه کتاب مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی (حافظ نیا، ۱۳۸۹)، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری (سرمد، ۱۳۹۰) و روش‌های تحقیق در معماری (گروت، ۱۳۸۶) استفاده شده است. به طور کلی روش‌های تحقیق در علوم رفتاری را می‌توان با توجه به دو ملاک: الف) هدف تحقیق، ب) نحوه گردآوری داده‌ها تقسیم کرد (سرمد، ۱۳۹۰: ۷۸). پژوهش حاضر را می‌توان از نظر هدف تحقیق در زمره تحقیقات کاربردی محسوب نمود زیرا همان‌گونه که آقای حافظ نیا اشاره کرده است، در تحقیق کاربردی از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندی‌های بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها، اشیا و الگوها در جهت رشد رفاه و آسایش زندگی انسان مورد استفاده قرار گیرد (حافظ نیا، ۱۳۸۹: ۵۹). همان‌گونه که اشاره شد تحقیقات علمی را نیز می‌توان از نظر ماهیت و روش نیز دسته بندی نمود. خانم سرمد بر این اساس تحقیقات علمی را در دو دسته آزمایشی و توصیفی (غیرآزمایشی) تقسیم نموده است (سرمد، ۱۳۹۰: ۸۱). در صورتیکه آقای حافظ نیا به پنج دسته تاریخی، توصیفی، همبستگی، علی و تجربی (آزمایشی) تقسیم کرده است (حافظ نیا، ۱۳۸۹: ۶۳). آقای گروت نیز تحقیقات علمی را به هفت دسته تحقیق تفسیری - تاریخی، تحقیق کیفی، تحقیق همبستگی، تحقیق تجربی و شبه تجربی، تحقیق شبیه سازی و مدل سازی، استدلال منطقی و پژوهش موردی و راهبردهای ترکیبی تقسیم کرده است (گروت، ۱۳۸۶: ۱۳۸۶). در نهایت با جمع بندی این روش‌ها، روش تحقیق مورد استفاده در این پایان نامه از نوع ترکیبی انتخاب گردید. به عبارت دیگر از دو روش تحقیق توصیفی و شبیه سازی استفاده شده است. آقایان بورگ و گال تحقیقات توصیفی را به سه دسته روش مقطعی، روش طولی و روش دلفی تقسیم

می کند (بورگ و گال، ۱۹۸۹). با توجه به اهداف تحقیق از روش دلفی در این پژوهش استفاده شده است. در ادامه روش شبیه سازی و روش توصیفی توضیح داده می شود.

۳-۲- روش توصیفی

در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چستی و چگونه بودن موضوع است و می خواهد بداند ماهیت پدیده، متغیر، شی یا مطلب چیست و چگونه است. به عبارت دیگر این تحقیق وضع موجود را بررسی می کند و به توصیف منظم و نظام دار وضعیت فعلی می پردازد و ویژگی های و صفات، ماهیت، فرایندها و روند های آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بین متغیرها را بررسی می نماید. در ادامه به بررسی روش های جمع آوری داده، نحوه انتخاب و تعیین جامعه خبرگان و روش تجزیه و تحلیل داده ها در این پایان نامه پرداخته می شود.

۳-۳-۱- روش های جمع آوری داده ها

روش های جمع آوری داده عبارتند از:
الف) کتابخانه ای (ب) روش های میدانی

• روش مطالعه کتابخانه ای

این روش در تمامی تحقیق های علمی مدنظر قرار می گیرد. در این تحقیق نیز از کتاب ها، مقاله های کنفرانس های داخلی و خارجی، اسناد، پایان نامه های کارشناسی ارشد با موضوع های مشابه، پایگاه های اینترنتی و اسناد تصویری مرتبط با سبک های معماری و دفاع غیرعامل برای جمع آوری داده های لازم در خصوص ادبیات نظری تحقیق استفاده شده است.

• روش های میدانی

روش های میدانی به روش هایی اطلاق می شود که محققین برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است به محیط بیرون بروند و با مراجعه به افراد یا محیط، و نیز برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل یعنی افراد، اعم از انسان، مؤسسات، سکونتگاه ها، موردها و غیره، اطلاعات مورد نظر خود را گردآوری کند. روش های متداول و معروف گردآوری اطلاعات میدانی عبارتند از: الف) پرسش نامه ای، ب) مصاحبه ای، ج) مشاهده ای، د) آزمون، ه) تصویربرداری، و) ترکیبی، ز) گفتگو و همفکری گروهی

در این پژوهش جهت رسیدن به اجماع در مورد شاخص های سازگار با دفاع غیرعامل و همچنین وزن هر یک از شاخص ها، اقدام به طراحی پرسشنامه شده است که مراحل انجام آن در ادامه ارائه می-شود.

▪ طراحی پرسشنامه

جهت طراحی پرسشنامه برای تعیین شاخص های معماری سازگار با اصول دفاع غیرعامل ابتدا جدول هدف محتوی (جدول ۳-۴) مربوط به این پایان نامه تشکیل شد. در ستون اول این جدول سبک های معماری و ویژگی های آن ها آورده شده است. در سطر آن اهداف و اصول دفاع غیرعامل آمده است. توسط رنگ های قرمز و سبز سازگاری یا ناسازگاری هر یک ویژگی های سبک های معماری با اهداف دفاع غیرعامل مشخص شدند و سپس با توجه به جدول هدف محتوی سوالات موجود در پرسشنامه طراحی شدند. این سوالات به سه دسته قابل تقسیم می باشند. دسته اول سوالات مربوط به تعیین میزان سازگاری ابعاد هر یک از زیر شاخص ها با اهداف و اصول پدافند غیر عامل می باشد که نحوه امتیاز دهی به هر یک از ابعاد زیر شاخص ها در جدول (۳-۱) آورده شده است. دسته دوم سوالات مربوط به تعیین میزان اهمیت هر یک از اهداف دفاع غیرعامل در زیر شاخص ها می باشد که نحوه امتیاز دهی به آن در جدول (۳-۲) آورده شده است. در دسته سوم سوال ها از مقایسه زوجی هر یک از شاخص ها و محورهای ساختمان های سازگار با دفاع غیرعامل استفاده شده است که نحوه امتیاز دهی به این سوالات در جدول ۳-۳ آورده شده است.

جدول ۳-۳: نحوه امتیازدهی به سوالات مربوط به ابعاد هر یک از زیر شاخص ها

۱	۳	۵	۷	۹
خیلی ناسازگار	ناسازگار	بی تأثیر	سازگار	خیلی سازگار

جدول ۳-۴: نحوه امتیازدهی به سوالات مربوط به تعیین میزان اهمیت هر زیر شاخص در اهداف دفاع غیرعامل

۱	۳	۵	۷	۶
خیلی کم	کم	متوسط	زیاد	خیلی زیاد

جدول ۳-۵: نحوه امتیازدهی به سوالات مربوط به ماتریسهای مقایسه زوجی شاخص ها و محورهای

ساختمان های سازگار با دفاع غیرعامل

۱/۹	۱/۷	۱/۵	۱/۳	۱	۳	۵	۷	۹
شاخص	شاخص	شاخص	شاخص	شاخص	شاخص	شاخص	شاخص	شاخص
موجود در	موجود در	موجود در	موجود در	موجود در	موجود در	موجود در	موجود در	موجود در
موجود در	ستون	موجود در	موجود در	موجود در	موجود در	موجود در	موجود در	موجود در
ستون	جدول در	موجود در	ستون	سطر جدول	موجود در	سطر جدول	سطر جدول	سطر
جدول در	مقایسه با	ستون جدول	جدول در	در مقایسه	سطر جدول	در مقایسه	در مقایسه	جدول در
مقایسه با	شاخص	در مقایسه با	مقایسه با	با شاخص	در مقایسه	با شاخص	با شاخص	مقایسه با
شاخص	موجود در	شاخص	مقایسه با	موجود در	با شاخص	موجود در	موجود در	شاخص
موجود در	سطر ترجیح	موجود در	شاخص	موجود در	موجود در	ستون	ستون	موجود در
سطر کاملاً	خیلی	سطر ترجیح	موجود در	ستون	موجود در	ترجیح	ترجیح	ستون کاملاً
ترجیح دارد	قوی تری	قوی تری دارد	سطر کمی	ترجیح	ستون کمی	قوی تری	خیلی	ترجیح
	دارد		ترجیح دارد	یکسان دارد	ترجیح دارد	دارد	قوی تری	دارد
							دارد	

اهداف و اصول دفاع غیرعامل در بخش ساختمان													سبک‌ها و مکاتب معماری		
توجه به امنیت ساختمان	فریب	جلوگیری از ایجاد نماد شاخص	خود اتکایی	موازی سازی سامانه‌های پشتیبانی وابسته	کوچک سازی	استتار و نامرئی سازی	ایمن سازی در جهت کاهش تلفات انسانی	افزایش مرمت پذیری ساختمان	پراکندگی	تسهیل مدیریت بحران	کاهش آسیب پذیری در برابر انفجار	استمرار فعالیت در زمان بحران	ویژگی	عنوان	
													تاکید بر تقارن و محور بندی فضایی	معماری مناطق اسلامی	
													جلی گیری فضاهای فرعی و ارتباطی روی محور فرعی		
													جاگیری فضاهای اصلی روی محور اصلی		
													اصل مرکزگرایی		
													رده بندی فضایی میان درون و بیرون که بر مرز بندی حریم‌های فضایی تاکید دارد		
													اصل استقلال فضاها		
													سامان بندی حرکت در درون فضا (سیالیت)		
													تعامل مکمل میان معماری و طبیعت		
													چندگانگی در کارکرد		
													لزوم تهلیب فس معماران و شهرسازان		
													استفاده از مصالح بومی		
													ایجاد ساختمان‌های دور ستونی		کلاسیسم یونانی
													استفاده از حجم‌های مکعبی و در مواردی استوانه‌ای		
													استفاده از سقف‌های شیبدار		
													استفاده از مصالح سنگی بدون ملات به صورت خشتک		
													معمولا ساختمان بر روی سکوی بالاتر از سطح زمین قرار می‌گیرند.		
													تاکید بیش از حد بر تناسب		
													استفاده از تق‌های قوسی	کلاسیسم رومی	
													ابلاغ بتن رومی و استفاده گسترده آن		
													استفاده از پشت بند برای تقویت تق		
													استفاده از حجم‌های مکعبی، استوانه‌ای و نیم کره		
													استفاده از احجام مکعب، استوانه و نیم استوانه		
													استفاده از تق‌ها در فضا های داخلی	رمانسک (رومی وار)	
													استفاده از مصالح سنگی در سقف به جلی چوب		
													عدم نورگیری از تق‌های اهنک استفاده از پلان صلیبی شکل		
													تک ورودی بودن کلیساها		

اهداف و اصول دفاع غیرعامل در بخش ساختمان													سبک‌ها و مکاتب معماری	
توجه به امنیت ساختمان	فریب	جلوگیری از ایجاد نماد شاخص	خود انکابی	موازی سازی سامانه‌های پشتیبانی وابسته	کوچک سازی	استتار و نامرئی سازی	ایمن سازی در جهت کاهش تلفات انسانی	افزایش ترمیم پذیری ساختمان	پراکندگی	تسهیل مدیریت بحران	کاهش آسیب پذیری در برابر انفجار	استمرار فعالیت در زمان بحران	ویژگی	عنوان
													استفاده از فرم‌های طبیعی و رماتیک	مکتب هنر نو
													استفاده از تولیدات ملرن (فلز) برای اسکلت ساختمان و تزئینت	
													استفاده یش از حد از خطوط منحنی و خمیده	
													افزایش فرم‌های بی سابقه و پیچیده	مکتب بیان گرایی (اکسپرسیونیسم)
													تاکید بر پیوستگی در ترکیب عنصر معماری تا پیوند	
													تلفیق حجم ساختمان با محیط طبیعی	سبک معماری ارگانیک
													حذف دخت در محیط طبیعی	
													تلفیق فضلی داخل با خارج	
													نمایش مصالح به همان گونه که هست	
													استفاده از مصالح محیط طبیعی (مصالح ارگانیک)	
													نصب پنجره‌های سرتاسری و از بین بردن گوشه‌های اتق	
													ایجاد فضاهای واسط بین ساختمان و محیط طبیعی	مکتب شیکاگو
													استفاده از اسکلت فولادی برای ساختار کل بنا	
													برتری عملکرد بر تزئینت	
													نمایش ساختار بنا در نمای ساختمان	
													استفاده بسیار لددک از تزئینت	مکتب مستطیل شکل
													استفاده از پنجره‌های عریض که کل دهانه‌ی بین ستون‌ها را می پوشاند.	
													ساختمان‌ها دارای بام مسطح	
													بیشتر حجم ساختمان‌ها به صورت مکتب مستطیل شکل	جنش آینده گرایی (فوتوریسم)
													ساختمان‌ها این مکتب نسبت به سبک‌های دیگر وزن کمتری دارد.	
													حذف تزئینت	مکتب ساختار گرایی (کانستراکتیویسم)
													بلند مرتبه سؤی	
													تلفیق حمل و نقل شهری با ساختمان‌ها	مکتب ساختار گرایی (کانستراکتیویسم)
													نشان دادن ماهیت واقعی اشیاء، اجسام و مصالح	
													علاقه زیاد به سازم‌های پیچیده با محسبیت سنگین مهلمسی	

اهداف و اصول دفاع غیرعامل در بخش ساختمان													سبک‌ها و مکانب معماری	
توجه به امنیت ساختمان	فریب	جلوگیری از ایجاد نماد شاخص	خود اتکالی	موازی سازی سامانه‌های پشتیبانی وابسته	کوچک سازی	استتار و نامرئی سازی	ایمن سازی در جهت کاهش تلفات انسانی	افزایش مرمت پذیری ساختمان	پراکندگی	تسهیل مدیریت بحران	کاهش آسیب پذیری در برابر انفجار	استمرار فعالیت در زمان بحران	ویژگی	عنوان
							افزایش				کاهش آسیب		فولاد، بتن و شیشه عنصر جدایی ناپذیر آن هستند	سبک بین‌المللی
							مرمت				پذیری در برابر انفجار		سلاکی و قهلان تزئینت	
							پذیری				برابر انفجار		تاکید بر کاربرد و کارکرد	
							ساختمان				بحران		استفاده از شیشه و کچ به عنوان پوسته‌ای نازک در فرم ساختمان	
													استفاده از شکل و فرم مکعبی برای ساختمان‌ها	سبک حلقل‌گرایی (مینیمالیسم)
													قهلان مرز بین فضای درون و بیرون (در مینیمالیسم غربی)	
													پرهیز از تزئینت	
													حجم خانه به صورت مکعبی	
													حلقل مکالمت بیشترین بهره برداری	هلی تک
													فضاها انعطاف پذیری پایین دارند.	
													شفاف نمودن، لایه لایه کردن و نمایش حرکت در ساختمان	
													نمایش ساختار و اجزاء درون بنا در نمایی ساختمان	
													سازه و ساختار به عنوان تزئینت	سامان شکی (دیکانستراکشن)
													استفاده از اجزاء کششی سبک	
													جدا کردن بخش‌های سرویس دهنده از قسمت‌های سرویس شونده	
													ساختمان‌ها با کم‌ترین وزن ممکن کوتاه‌ترین زمان ساخت	
													از ترکیب فرم‌های ناپایدار استفاده می‌نماید	توکلاسیک
													تاکید بر ابهام و عدم تعارن دارد.	
													از لای در پلان	
													علم تناسب فرم با عملکرد غیر عادی جلوه داند نما ساختمان	
													استفاده از فرم‌های تاریخی یونانی	توکلاسیک
													طراحی فضا‌های داخلی به صورت مدرن بوده است.	
													نظم، تناسب، تعارن جزء لایفک این معماری است.	
													بین عنصر معماری پیوند وجود دارد و پیوستگی ندارد.	

۳-۲-۲- تعریف جامعه آماری

جامعه آماری عبارتست از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند. هرچه جامعه آماری کوچکتر باشد می توان آنرا دقیقتر از یک جامعه آماری بزرگتر مطالعه نمود.

۳-۲-۳- مفهوم نمونه و روش انتخاب آن

نمونه عبارتست از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده و از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشند.

نمونه ها به سه روش کلی انتخاب می شوند. روش احتمالی که به روش تصادفی موسوم است، روش غیر احتمالی که به روش وضعی معروف است و روش کارشناسی یا دلفی (حافظ نیا، ۱۳۸۹).

در این پایان نامه از روش کارشناسی یا دلفی استفاده شده است. در این روش پژوهشگر برای کسب آراء و نظرات درباره موضوع پژوهش اعم از بنیادی و کاربردی به گروهی از متخصصان، کارشناسان و صاحب نظران در موضوع پژوهش مراجعه می کند و تمام و بخشی از جامعه آماری آن تخصص را مورد بررسی قرار دهد (حافظ نیا، ۱۳۸۹).

در صورتیکه پژوهشگر بخواهد از بین جامعه، تعدادی نمونه انتخاب نماید، باید حتی المقدور از روش انتخاب تصادفی استفاده نماید و در صورتی که جامعه فاقد چهارچوب شناخته شده یا قابل دسترس برای پژوهشگر باشد می توان از روش غیرتصادفی و یا انتخابی استفاده نمود (حافظ نیا، ۱۳۸۹).

۳-۲-۴- ویژگی های جامعه تحقیق

در تحقیق حاضر افرادی که توانایی پر کردن پرسشنامه فوق را دارند می بایست دارای شروط زیر باشند:

- دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد معماری با سابقه فعالیت در حوزه دفاع غیرعامل.
- دانشجوی ترم چهارم یا فارغ التحصیلان رشته مهندسی دفاع غیرعامل - گرایش طراحی.
- افراد با تجربه بالا و سابقه تحقیقات در زمینه مربوط

۳-۲-۵- روش نمونه برداری غیر تصادفی

به روش هایی اطلاق می گردد که در آن ها بنا به دلایلی امکان حصول شرط برابری شانس انتخاب برای همه اعضاء جامعه وجود ندارد .
مانند :

- در دسترس نبودن همه اعضاء جامعه
 - کمبود وقت
 - عدم توانمندی محقق در اجرای صحیح روش های نمونه برداری تصادفی
- در تحقیق حاضر به دلیل محدودیت زمانی و اعتبار علمی متفاوت اعضای جامعه، از روش نمونه برداری غیر تصادفی استفاده گردیده که دارای انواع زیر می باشد:

۳-۲-۶- انواع نمونه های غیر احتمالی

۱- روش نمونه برداری منظم یا سیستماتیک^۱

افراد با فواصل معین به عنوان اعضاء نمونه انتخاب می شوند .

• روش نمونه برداری در دسترس^۲

- گروهی هستند که در دسترس محقق هستند .
- این روش قابل اعتماد نیست .
- فقط در زمانی که محقق قصد تعمیم نداشته باشد می تواند از این روش استفاده کند.

• روش نمونه برداری هدفمند^۳

- اگر بر اساس ضرورت و بر مبنای شناخت قبلی یا با هدف خاص نظرات یا خصوصیات برخی افراد جامعه مهم باشد .
- در پاسخ به این سوال که آیا نمونه ، نماینده جامعه هست یا خیر ؟ صرفاً شناخت محقق ملاک عمل است .

^۱) Systematic sampling

^۲) Convenience sampling

^۳) Purposive sampling

در تحقیق حاضر به دلیل اعتبار علمی متفاوت اعضای جامعه، به منظور ایجاد اعتبار بالاتر برای نتایج و به دلیل کمبود وقت و امکانات از این روش (نمونه برداری هدفمند) استفاده شده است.

۳-۲-۷- حجم نمونه

به منظور تعیین حجم نمونه روش های متفاوتی وجود دارد که عبارتند از:

- انتخاب ۳۰ نفر یا بیشتر به عنوان نمونه
- استفاده از فرمول های تعیین حجم نمونه
- استفاده از جدول های تعیین حجم نمونه

با توجه به ویژگی های مطرح شده برای جامعه، تعداد ۵۰ نفر صلاحیت حضور در جامعه را داشته که از این میان به روش فرمول کوکران تعداد ۳۳ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.

در فرمول کوکران

$n =$ نشان دهنده حجم نمونه

$N =$ حجم جامعه آماری

$Z =$ درصد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول

$p =$ نسبتی از جمعیت دارای صفت معین

$q =$ نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین

$d =$ درجه اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب

طبق فرمول بالا اگر بخواهیم حجم نمونه را با شکاف جمعیتی ۰/۵ (یعنی نیمی از جمعیت حایز

صفتی معین باشند . نیمی دیگر فاقد آن)

$$P=0/5, q=0/5$$

$d=0/05$ و پذیرش خطای نمونه گیری

$$n = \frac{Nz^2pq}{(Nd^2) + (z^2pq)}$$

$$n = \frac{50 * 3/84 * 0/25}{(50 * 0/01) + (3/84 * 0/25)}$$

$$n = 33 \text{ نفر}$$

بر این اساس تعدادی حدود ۵۰ نفر جامعه خبرگان تحقیق را تشکیل می دهند که از این تعداد

۳۳ نفر از طریق روش نمونه برداری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند که از این میان ۳۱ نفر به

سوالات پاسخ دادند.

۳-۲-۷- ویژگی های نمونه

• جنسیت افراد

کل جامعه مرد

سطح تحصیلات:

کارشناسی ارشد به بالا ۱۴ نفر

کارشناسی تا کارشناسی ارشد ۱۷ نفر

• تخصص

تمامی افراد با مشخصات زیر دارای سابقه فعالیت و پژوهش از ۲ تا سی سال در حوزه دفاع

غیرعامل می باشند.

۱- دکتری معماری: ۴ نفر

۳- کارشناس ارشد معماری: ۷ نفر

۵- دانشجوی کارشناسی ارشد (در مرحله پایان نامه) دفاع غیرعامل - طراحی: ۱۱ نفر

۶- کارشناس معماری: ۲ نفر

۷- کارشناس ارشد عمران - سازه: ۳ نفر

۸- سایر افراد متخصص: ۴ نفر

مجموع: ۳۱ نفر

پس از آماده سازی پرسشنامه، یک آزمون اولیه از آن به عمل آمد به نحوی که ابتدا پرسشنامه در میان پنج نفر از پرسش شوندگان توزیع شد و پس از آنکه پایایی^۱ آن توسط نرم افزار اس پی اس^۲ مورد تایید قرار گرفت، پرسشنامه میان افراد نمونه توزیع گردید که در نهایت عدد آلفای کرونباخ آزمون پایایی برابر ۰/۷۸۶ بدست آمد که از آنجا که این عدد بیش از ۰/۷ می باشد نتایج پرسشنامه مورد تایید قرار می گیرد.

^۱) Reliability

^۲)SPSS (statistical package for social science)

۳-۳- روش شبیه سازی

تحقیق شبیه سازی حاصل توجه انسان به تکرار پذیری واقعیت های جهان است. بسیاری از صورت های هنری در اساس شبیه سازی شده اند. تحقیق شبه سازی داده ها و احکامی را تولید می کند که در متن زندگی روزمره کاربرد دارد. یکی از کاربردهای شبیه سازی تحقیق در شرایط خطرناک بدون در خطر انداختن انسان است. به طور مثال شبیه سازی رفتار ساختمان ها در برابر حوادثی مانند زلزله، طوفان و یا انفجار (گروت و وانگ، ۱۳۸۶، ۲۷۵).

تحقیق شبیه سازی برای پرداختن به مسائلی چون مقیاس و پیچیدگی نیز کاربرد دارد. فناوری جدید رایانه ای به خوبی قادر به شبیه سازی پدیده های مصنوعی و طبیعی در مقیاس کلان و خرد می باشد. به گفته کلیفورد پیک اور رایانه می تواند موارد متنوعی چون نیروهای خرد اطراف مولکول ها، سازه آسمان خراش های عظیم، روابط اقتصادی و غیره را به خوبی شبیه سازی کند (گروت و وانگ، ۱۳۸۶، ۲۷۶).

پژوهش شبیه سازی رایانه ای برای مطالعه ابعاد ذهنی روابط انسان با محیطها انسان ساخت نیز مفید است. به طور مثال قبل از اجرای واقعی فضاهای داخلی خانه ها و ساختمانها، ماکت یک یک اجزا و عناصر ساخته می شود.

با توجه به هزینه بالا ساخت نمونه های آزمایشگاهی، مدل های المان محدود مناسب ترین راه برای بررسی رفتار انفجاری ساختمانها می باشد. اما امکان استفاده از آن در طراحی های کاربردی سازه وجود ندارد. دامنه کاربرد این روش به کارهای تحقیقاتی محدود است. البته امروزه اکثر نرم افزارهای تحقیقاتی انفجاری بر مبنای تحلیل المان محدود استوار بوده و به دلیل دقت بالای این نرم افزارها همانند ABAQUS و به روز بودن آن در این پایان نامه از این روش در قالب مدل سازی کامپیوتری استفاده شده است.

۳-۳-۱ مدل سازی سه بعدی شاخص های معماری سازگار با دفاع غیرعامل به روش المان

محدود در نرم افزار ABAQUS

در هنگام طراحی پرسشنامه و مصاحبه با افراد خبره در این زمینه، تصمیم بر آن شد که برای بررسی سازگاری تعدادی از شاخصها با اهداف دفاع غیرعامل نمی توان تنها به نتایج حاصل از پرسشنامه اکتفا نمود، زیرا رفتار ساختمانها در برابر انفجار بسیار پیچیده است و به متغیرهای

بسیاری بستگی دارد. بنابراین تعدادی از شاخص ها با استفاده از نرم افزار المان محدود مدل سازی شدند که در ادامه به نحوه مدل سازی این شاخص ها اشاره می گردد.

با توجه به متغیر های تأثیرگذار بر رفتار ساختمان های سازگار با دفاع غیرعامل، در این پایان نامه، ۱۹ مدل المان محدود ایجاد شده است. ۵ مدل جهت بررسی میزان سازگاری هر یک از فرم های پایه، ساخته شده است. ۵ مدل المان محدود دیگر نیز جهت بررسی رفتار انواع مختلف بام در ساختمان ها شبیه سازی گردید و جهت بررسی رفتار انواع پوسته خارجی ساختمان ها ۵ مدل المان محدود دیگر ایجاد گردید. ۲ مدل المان محدود دیگر جهت بررسی رفتار کنج ساختمان ها و ۲ مدل هم جهت بررسی میزان سازگاری شاخص نسبت سطح به ارتفاع ساختمان مدل سازی گردید.

۲-۳-۳ هندسه مدل های ساخته شده

برای ایجاد تمام اجزای اتصال اعم از پروفیل های پایه ها، تیرک ها، صفحات میان قاب و سخت کننده های تحتانی در بخش part نرم افزار، اجزا به صورت سه بعدی 3d و از نوع شکل پذیر Deformable و shape solid با ساختار Extrusion ایجاد شده اند. تمام اجزا به صورت جداگانه ایجاد شده و به هم متصل گشته اند تا کل سازه اتصال ایجاد گردد.

• مدل های فرم پایه

برای بررسی انواع مختلف فرم پایه بکار رفته در ساختمان، پنج مدل المان محدود ایجاد گردید که مشخصات هر یک از نمونه ها در تصاویر زیر آورده شده است.

فرم مکعبی	فرم استوانه‌ای
فرم کروی	فرم مخروطی
فرم هرمی	

شکل ۳-۱: تصویری از مشخصات نمونه‌های المان محدود ساخته شده پوسته خارجی ساختمان

• مدل‌های بام ساختمان

همان‌گونه که اشاره شد پنج مدل المان محدود جهت بررسی رفتار انفجاری انواع بام ساختمان‌ها ایجاد گردید که مشخصات هر یک از نمونه‌ها در تصاویر زیر آورده شده است.

شکل ۳-۲: تصویری از مشخصات نمونه های المان محدود ساخته شده پوسته خارجی ساختمان

• مدل های پوسته خارجی ساختمان

برای بررسی شکل های مختلف پوسته خارجی ساختمان پنج مدل المان محدود ایجاد گردید که مشخصات هر یک از نمونه ها در تصاویر زیر آورده شده است.

پوسته محدب	پوسته مسطح
پوسته شکسته فرو رفته	پوسته مقعر
پوسته شکسته بیرون زده	

شکل ۳-۳: تصویری از مشخصات نمونه های المان محدود ساخته شده پوسته خارجی ساختمان

• مدل های مفصل بندی کنج ساختمان ها

برای بررسی شکل های مختلف مفصل بندی کنج ساختمان، دو مدل المان محدود ایجاد گردید که مشخصات هر یک از نمونه ها در تصاویر زیر آورده شده است.

شکل ۳-۴: تصویری از مشخصات نمونه های المان محدود ساخته شده کنج ساختمان ها

• مدل های نسبت سطح به ارتفاع ساختمان

جهت بررسی حالات مختلف نسبت سطح به ارتفاع ساختمان ، دو مدل المان محدود ایجاد گردید که مشخصات هر یک از نمونه ها در تصاویر زیر آورده شده است.

شکل ۳-۵: تصویری از مشخصات نمونه های المان محدود ساخته شده نسبت سطح به ارتفاع ساختمان

۳-۳-۳ خواص مکانیکی مصالح

مصالح بکار رفته در تمام نمونه های المان محدود ساخته شده در این پایان نامه، ایزوتروپیک فرض می شوند. در تمام نمونه ها مصالح به صورتی بتنی معرفی شده اند. جهت مدل نمودن بتن از مدل

آسیب‌دیدگی خمیری استفاده شده است، مدل آسیب‌دیدگی خمیری یک مدل ترکیبی است که قابلیت در نظر گرفتن همزمان شکست ناشی از فشار و کشش در بتن را دارد (Hibbit، ۲۰۰۹).

جدول ۳-۱: مشخصات مصالح مورد استفاده در مدل‌های المان محدود

تنش تسلیم ناحیه کششی (kg/m^2)	تنش تسلیم ناحیه فشاری (kg/m^2)	ضریب پواسن	مدول الاستیسیته (kg/m^2)	چگالی (kg/m^3)
۳۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	۰٫۳	۲۳۵۰۰۰۰۰	۲۴۰۰

۳-۳-۴- مراحل مدل‌سازی انفجاری نمونه‌ها

جهت مدل‌سازی شرایط انفجار در نمونه‌های المان محدود، در بخش Interaction نرم افزار از Incident wave استفاده شده است. مشخصات این موج‌ها به صورت air blast تعریف شده است. مواد منفجره از نوع TNT در نظر گرفته شده است. همان‌گونه که در جدول زیر مشاهده می‌شود در مدل‌های مختلف، وزن مواد منفجره استفاده شده متفاوت است.

جدول ۳-۲: مشخصات انفجار شبیه سازی شده در مدل‌های المان محدود

عنوان مدل	وزن مواد منفجره (kg)	فاصله تا مرکز انفجار (m)
انواع فرم پایه	۱۴۰۰	۱۰
انواع بام	۱۴۰۰	۱۰
انواع پوسته خارجی ساختمان	۱۰۰	۱۰
مفصل بندی کنج	۱۰۰	۵
نسبت سطح به ارتفاع	۷۰۰	۱۰

۳-۳-۵- مش بندی نمونه‌ها

یکی از مهم‌ترین بخش‌های مدل سازی المان محدود تعیین مش بندی مدل می‌باشد. در این مدل سازی از مش‌های نرم افزار به صورت چهار وجهی با دانه بندی (Seed part) خاص هر جزء دیوار برشی و نوع مش (Free Tet) با المان‌های استاندارد و تنش سه بعدی (3D stress) با هندسه خطی

(Geometry order Linear) استفاده شده است. البته تعیین مقدار عددی دانه بندی بر اساس آنالیز همگرایی تک تک نمونه‌ها انجام گرفته است.

۳-۴- روش تحلیل سلسله مراتبی AHP

روش AHP توسط آقای ساعتی گسترش یافته (ساعتی ۱۹۸۰) و نکته اصلی در مورد این روش این است که چگونه اهمیت نسبی مجموعه‌ای از فعالیت‌ها در یک مشکل تصمیم‌گیری چند-معیاری تعیین گردد. بر اساس این روش، تصمیم‌گیرنده می‌تواند داوری‌ها حول معیار کیفی نا ملموس را همراه با معیار کمی ملموس ترکیب کرده و ترجمه نماید (Badri 2001). روش AHP بر اساس سه مرحله می‌باشد: اول، ساختار مدل؛ دوم، داوری تطبیقی از گزینه‌ها و معیارها؛ سوم، ترکیب اولویت‌ها (Dağdeviren, 2008). پیشرفت‌های اخیر مدل‌های تصمیم‌گیری بر اساس روش AHP شامل موارد زیر می‌باشند:

- مدینکینه و همکاران (Medineckiene, 2010) در سال ۲۰۱۰ از تکنیک AHP در ارزیابی سازه‌های پایدار استفاده کردند.
 - پودوزکو و همکاران (Podvezko, 2010) از AHP تکنیک در ارزیابی قراردادهای استفاده کردند.
 - سیلویلیویکیس (Sivilevicius, 2011a) از تکنیک AHP در مدل‌سازی سامانه حمل و نقل بهره گرفته است.
 - سیلویلیویکیس (Sivilevicius, 2011b) از تکنیک AHP در کیفیت تکنولوژی استفاده کرده است.
 - فولادگر و همکاران (Fouladgar, 2011) از تکنیک AHP در راهبرد های اولویت بندی شده بهره گرفته‌اند.
- در مرحله اول، یک مشکل تصمیم‌گیری پیچیده به صورت یک درخت سلسله مراتب تشکیل می‌شود. در این روش یک مشکل تصمیم‌گیری پیچیده را به سلسله مراتب اهداف، معیارها، و گزینه‌ها تقسیم می‌کند.
- این عوامل تصمیم‌گیری یک سلسله مراتب ساختار ایجاد می‌کنند شامل هدف در بالاترین نقطه، معیارها در وسط و گزینه‌ها در پایین‌ترین نقطه این سلسله مراتب قرار دارد.

در مرحله دوم، مقایسه گزینه‌ها و معیارها اتفاق می‌افتد. در AHP، مقایسات بر اساس مقیاس نه تایی استاندارد اتفاق می‌افتند (جدول ۱).

جدول ۳-۶: مقیاس نه تایی شدت اهمیت و توضیحات مربوطه (ساعتی ۱۹۸۰)

میزان اهمیت	تعریف
1	اهمیت برابر
3	اهمیت نسبتاً بیشتر
5	اهمیت با شدت بیشتر
7	اهمیت با شدت خیلی بیشتر
9	اهمیت فوق‌العاده بیشتر
2,4,6,8	مقادیر متوسط

اگر $C = \{C_j \mid j = 1, 2, \dots, n\}$ مجموعه‌ای از معیارها باشد. نتایج مقایسه زوجی بر روی n معیار می‌تواند در یک ماتریس ارزیابی A که دارای $(n \times n)$ سطر و ستون باشد خلاصه شود که هر عامل $a_{ij} (i, j = 1, 2, \dots, n)$ برابر با خارج قسمت وزن‌های معیار می‌باشد، همان‌طور که در فرمول (۳-۱) مشاهده می‌شود:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}, a_{ii} = 1, a_{ji} = 1/a_{ij}, a_{ij} \neq 0 \quad \text{فرمول (۳-۱)}$$

در مرحله سوم، روند ریاضیاتی شروع به نرمال سازی و پیدا کردن وزن‌های نسبی برای هر ماتریس می‌نماید. وزن‌های نسبی توسط بردار ویژه (w) مطابق با بزرگ‌ترین مقدار ویژه بدست (λ_{\max}) می‌آیند، مانند

$$Aw = \lambda_{\max} w. \quad \text{فرمول (۳-۲)}$$

اگر مقایسات زوجی کاملاً سازگار باشند، ماتریس A رتبه ۱ را داشته و $\lambda_{\max} = n$

در این حالت، وزن ها می توانند توسط نرمال سازی هر کدام از ردیف ها و ستون های A بدست آیند (Wang & Yang, 2007). کیفیت خروجی AHP اکیداً به سازگاری داوری های مقایسه ای زوجی بستگی دارد (Dağdeviren, 2008). سازگاری توسط رابطه بین داده های A:

$$a_{ij} \times a_{jk} = a_{ik}$$

تعریف می شود. شاخص پایداری CI برابر است با

$$CI = (\lambda_{\max} - n) / (n - 1)$$

فرمول (۳-۳)

نسبت سازگاری نهایی CR، با استفاده از هر کدام که بتواند نتیجه بگیرد که آیا ارزیابی های صورت گرفته به اندازه کافی قابل قبول می باشند، به عنوان نسبت CI و شاخص تصادفی RI محاسبه می گردد، همان طور که در فرمول ۴ مشخص شده است.

$$CR = CI/RI$$

فرمول (۴-۳)

شاخص CR باید کمتر از ۰,۱۰ باشد تا بتوان نتایج AHP را به عنوان نتایج قابل قبول پذیرفت (Işıklar and Büyüközkan 2007). اگر نسبت سازگاری نهایی از این مقدار تجاوز کند، جریان ارزیابی باید برای بهبود پایداری تکرار شود (Dağdeviren, 2008). شاخص CR می تواند جهت محاسبه سازگاری تصمیم گیرندگان مورد استفاده قرار گیرد (Wang & Yang, 2007).

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه

در این بخش با استفاده از تحلیل آماری پرسشنامه طراحی شده و همچنین شبیه سازه های انفجاری صورت گرفته، هر یک از محورها و شاخص های موثر در معماری سازگار با دفاع غیرعامل مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و میزان تأثیر هر یک از آن ها بدست می آید.

۴-۱- تجزیه و تحلیل محورها و شاخص های تأثیر گذار در معماری سازگار با اصول و اهداف

پدافند غیر عامل

با توجه به جدول هدف محتوا ایجاد شده در فصل قبل که حاصل بررسی ویژگی های سبک های معماری مختلف و اصول و اهداف دفاع غیرعامل بود، محورهای مربوط به فرم ساختمان، ویژگی های فضاهای معماری، محور تزئینات ساختمان، قرارگیری ساختمان نسبت به سطح زمین، سطح پیش ساختگی ساختمان، نحوه مدیریت انرژی، بازشو های ساختمان، ورودی ساختمان، مصالح مورد استفاده در ساختمان و طراحی استتاری به عنوان محورهای اصلی معماری سازگار با دفاع غیرعامل انتخاب گردید. در پرسشنامه طراحی شده در این پژوهش، یک سوال برای مقایسه زوجی این محورها با یکدیگر در نظر گرفته شد و با استفاده از نرم افزار SPSS و نرم افزار Expert Choice نتایج آن ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که و میزان تأثیر گذاری هر یک از محورها تعیین گردید که نتیجه آن به شرح زیر است.

	vigeqi form	vizhegi faza	mizan tazinat	mahal gharar giri	pish sakhtegi	modiriat energi	tahvie	bazsho	vorodi	masaleh	vazn	estetar
vigeqi form		3.0	7.0	1.0	3.0	9.0	9.0	3.0	5.0	1.0	5.0	3.0
vizhegi faza			2.0	3.0	1.0	3.0	3.0	1.0	2.0	3.0	2.0	1.0
mizan tazinat				3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	7.0	2.0	2.0
mahal gharar giri					3.0	9.0	9.0	3.0	5.0	1.0	5.0	3.0
pish sakhtegi						3.0	3.0	1.0	5.0	3.0	5.0	1.0
modiriat energi							1.0	3.0	2.0	9.0	2.0	3.0
tahvie								3.0	2.0	9.0	2.0	3.0
bazsho									2.0	3.0	2.0	1.0
vorodi										5.0	1.0	2.0
masaleh											5.0	3.0
vazn												2.0
estetar	Incon: 0.06											

شکل ۴-۱: ماتریس مقایسه زوجی نهایی محور های معماری سازگار با اصول و اهداف دفاع غیرعامل

جدول ۴-۱: جدول وزن و تأثیر گذاری هر یک از محورهای معماری سازگار با اصول و اهداف دفاع

غیرعامل

میزان وزن و تأثیر گذاری هر محور (مجموع وزن محورها برابر ۱۰۰ است.)	محورهای معماری سازگار با دفاع غیرعامل
۱۹/۲٪	ویژگی های فرم ساختمان
۶/۲٪	ویژگی های فضاهای معماری
۶/۹٪	ویژگی های باز شو های ساختمان
۵/۶٪	ویژگی های ورودی ساختمان
۱۹/۲٪	ویژگی های مصالح مورد استفاده در ساختمان
۳/۸٪	ویژگی های تزئینات ساختمان
۱۸٪	ویژگی های قرارگیری ساختمان نسبت به سطح زمین
۵٪	ویژگی های سطح پیش ساختگی
۲٪	ویژگی های نحوه مدیریت انرژی
۶/۳٪	ویژگی های وزن ساختمان
۵/۹٪	ویژگی های طراحی استتاری ساختمان
۲٪	ویژگی های تهویه

۴-۲- شاخص ها مرتبط با محور فرم ساختمان

یکی از مهم ترین مقوله های معماری که از زمان ویتروویوس تا امروز، معماران بر روی اهمیت آن اتفاق نظر داشته اند، فرم معماری بوده است که برای بررسی این محور با استناد به کتاب هایی همانند کتاب فرم، فضا و نظم فرانسیس دی کی چینگ، می توان شاخص های زیر را برای مقایسه فرم های مختلف در نظر گرفت که شامل شاخص های نوع فرم پایه، ترکیب فرم های ساختمان، نحوه مفصل بندی کنج فرم ها، نوع بام ساختمان، تطبیق فرم معماری با فرم سازه ای، میزان تطبیق فرم معماری با فرم محیط، شکل سطح پوسته خارجی، نسبت سطح به ارتفاع ساختمان، نامنظمی در پلان ساختمان و نامنظمی در نما ساختمان می باشد.

جهت ارزیابی تأثیر هر یک از شاخص های ذکر شده، در پرسشنامه یک ماتریس مقایسه زوجی در نظر گرفته شد که بعد از تجزیه و تحلیل نتایج پرسشنامه ها در نرم افزار های آماری و مقایسات زوجی، نتایج ذیل حاصل گردید:

	forme paye	tarkib form	mafsali bandi	bam	tatbigh form	tatbigh forr	peyvand	shekl poste	nesbat sat	na monaza	na monaza
forme paye		1.0	4.12	3.74	3.37	2.77	2.62	1.0	3.0	2.1	2.82
tarkib form			4.12	3.74	3.37	2.77	2.62	1.0	3.0	2.1	2.82
mafsali bandi				1.1	1.22	1.49	1.57	4.12	1.37	1.96	1.46
bam					1.11	1.35	1.43	3.74	1.25	1.78	1.32
tatbigh form ba saze						1.21	1.29	3.37	1.12	1.6	1.19
tatbigh form ba mohit							1.06	2.77	1.08	1.319	1.01
peyvand								2.62	1.14	1.24	1.08
shekl posteh khareji									1.43	1.0	1.34
nesbat sath be ertefa										1.43	1.06
na monazami dar pelan											1.34
na monazami dar nama	Incon: 0.01										

شکل ۴-۲: ماتریس مقایسه زوجی نهایی شاخص های محور فرم معماری سازگار با اصول و اهداف دفاع غیرعامل

جدول ۴-۲: جدول وزن و تأثیر گذاری هر یک از شاخص های محور فرم معماری سازگار با اصول و اهداف دفاع غیرعامل

میزان وزن و تأثیر گذاری هر شاخص (مجموع وزن محورها برابر ۱۰۰ است.)	شاخص های محور فرم معماری سازگار با اصول و اهداف دفاع غیرعامل
۱۷/۷٪	نوع فرم پایه
۱۷/۷٪	ترکیب فرم های ساختمان
۴/۳٪	نحوه مفصل بندی کنج فرم ها
۴/۷٪	نوع بام ساختمان
۵/۳٪	تطبیق فرم معماری با فرم سازه ای
۶/۴٪	میزان تطبیق فرم معماری با فرم محیط
۶/۸٪	پیوند یا پیوستگی عناصر معماری با یکدیگر
۱۵٪	شکل سطح پوسته خارجی
۶/۴٪	نسبت سطح به ارتفاع ساختمان
۹/۱٪	نامنظمی در پلان ساختمان
۶/۸٪	نامنظمی در نما

۴-۲-۱- انواع فرم های پایه ساختمان

با توجه به منابع مختلف در زمینه معماری، پنج فرم پایه مختلف می توان برای ساختمان ها در نظر گرفت که عبارتند از:

- ۱- فرم مکعبی
- ۲- فرم استوانه ای
- ۳- فرم هرمی
- ۴- فرم مخروطی
- ۵- فرم نیم کره

هرم	استوانه	مکعب
نیم کره		مخروط

شکل ۴-۳: تصویری از انواع فرم های پایه ساختمان ها

جهت ارزیابی این فرم ها علاوه بر شبیه سازی انفجاری در نرم افزار المان محدود Abaqus از نظر سنجی خبرگان نیز استفاده شده است. در ادامه نحوه مدل سازی در نرم افزار المان محدود و نتایج آن آورده شده است.

همان گونه که اشاره شد، برای ارزیابی و نمره دهی به این فرم ها علاوه بر نظر خواهی از افراد خبره، از شبیه سازی انفجاری در نرم افزار Abaqus نیز استفاده شده است که در ادامه نتایج این دو روش آورده شده است و با هم مقایسه می گردد.

با تحلیل نتایج پرسشنامه ها میزان نمره برای هر یک از فرم های هندسی در جدول زیر آورده شده است.

جدول ۴-۳: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با فرم های پایه

نیم کره	مخروط	هرم	استوانه	مکعب
۸	۷/۸۱	۶/۱۸	۵/۷	۲/۶۷
خیلی سازگار	خیلی سازگار	سازگار	سازگار	نا سازگار

در شبیه سازی المان محدود ابعاد نمونه ها به گونه ای انتخاب شده است که حجم همه فرم ها با هم برابر باشند. جهت بررسی نتایج مدل های المان محدود نمودار نیرو و عکس العمل تکیه گاه به زمان رسم گردید (نمودار).

جدول ۴-۴: نتایج مدل های المان محدود ایجاد شده در Abaqus

عنوان مدل المان محدود	نیرو حداکثر	رتبه بندی فرم ها بر اساس نتایج المان محدود	رتبه بندی فرم ها بر اساس نتایج پرسشنامه	میزان سازگاری
فرم استوانه ای	۶۵۴۷۹۳	۵	۴	خیلی ناسازگار
فرم مکعبی	۵۲۳۹۱۷	۴	۵	ناسازگار
فرم مخروطی	۳۶۵۰۰۳	۱	۲	خیلی سازگار
فرم کروی	۴۹۳۳۰۲	۲	۱	سازگار
فرم هرمی	۴۹۳۷۲۸	۳	۳	سازگار

نمودار ۴-۱: نمودار نیرو - زمان هر یک از فرم های مدل سازی شده در نرم افزار Abaqus

• فرم مکعبی

بر اساس نتایج بدست آمده نیرو به وجود آمده در تکیه گاه فرم مکعبی برابر ۵۲۳۹۱۷ نیوتن می باشد و در بین فرم های دیگر در رتبه چهارم قرار گرفته است. علت آنکه این فرم از فرم استوانه ای رفتار بهتری دارد، می تواند به خاطر مساحت کمتر تصویر قائم فرم مکعبی در برابر فرم استوانه ای است. از نظر خبرگان پوسته محدب در رتبه پنجم قرار دارد. علت اختلاف بین نظر خبرگان و نتایج المان محدود این است که خبرگان تأثیر آیرودینامیک بودن سطح فرم استوانه ای را بیشتر تأثیر مساحت تصویر فرم بر روی صفحه قائم دانسته اند.

شکل ۴-۴: تصویری کانتر تنش در فرم مکعبی

• فرم استوانه ای

نیرو به وجود آمده در تکیه گاه فرم استوانه ای برابر ۶۵۴۷۹۳ می باشد که نسبت به سایر پوسته به عنوان ناسازگارترین پوسته از منظر دفاع غیرعامل است. از نظر خبرگان این فرم در رتبه چهارم قرار دارد. در این فرم مساحت تصویر آن بر روی صفحه قائم برابر ۲۵۳,۸ متر مربع می باشد که از سایر فرم های پایه بیشتر است و می تواند دلیلی بر نیرو بیشتر آن باشد. با مقایسه تصویر کانتر تنش فرم مکعبی و فرم استوانه ای می توان به این نتیجه رسید که سطح تحت تأثیر انفجار در حالت استوانه بیشتر از مکعب می باشد.

شکل ۴-۵: تصویری کانتر تنش در فرم استوانه‌ای

• فرم هرمی

با توجه به نیرو به وجود آمده در مدل سازی انفجاری فرم هرمی، حداکثر نیرو تکیه گاه برابر ۴۹۳۷۲۸ نیوتن می‌باشد. این دیوار در زمره فرم‌های سازگار قرار گرفته است. بر اساس نظر سنجی از خبرگان و نتایج المان محدود نیز فرم هرمی نسبت به فرم‌های دیگر در رتبه سوم قرار دارد. دلیل این موضوع می‌تواند مساحت کمتر تصویر فرم هرمی در صفحه قائم نسبت به فرم‌های استوانه‌ای و مکعبی است که باعث جذب کمتر انرژی در این فرم شده است. عامل دیگر می‌تواند کاهش سطح مقطع این فرم با افزایش ارتفاع آن باشد.

شکل ۴-۶: تصویری کانتر تنش در فرم هرمی

• فرم مخروطی

بر اساس نتایج بدست آمده نیرو به وجود آمده فرم مخروطی برابر ۳۶۵۰۰۳ می‌باشد و در بین فرم‌های دیگر در رتبه اول قرار گرفته است و به عنوان سازگارترین فرم از منظر دفاع غیرعامل می‌باشد. علت این موضوع می‌تواند کاهش سطح مقطع آن با افزایش ارتفاع باشد. این فرم در

نظرسنجی از خبرگان در رتبه دوم قرار گرفته است. همان گونه که در تصویر کانتور تنش این فرم مشاهده می شود ناحیه تنش حداکثر در فرم مخروطی نسبت به فرم های دیگر از همه کمتر می باشد.

شکل ۴-۷: تصویری کانتور تنش در فرم مخروطی

• فرم نیم کره

نیرو به وجود آمده در تکیه گاه فرم نیم کره برابر 49330.2 می باشد که نسبت به سایر فرم ها به عنوان در رتبه دوم قرار می گیرد. از نظر خبرگان این فرم در رتبه اول قرار دارد. در این فرم مساحت تصویر آن بر روی صفحه قائم برابر $136,15$ متر مربع می باشد که از سایر فرم های پایه کمتر است، اما میزان کاهش سطح مقطع آن با افزایش ارتفاع نسبت به فرم مخروطی کمتر است و همچنین میزان تنش ماکزیمم و مساحت آن در فرم مخروطی نیز کمتر از فرم کره است که این عوامل می تواند باعث جذب کمتر انرژی انفجار در فرم مخروطی نسبت فرم کره گردد و در نتیجه فرم مخروطی سازگارترین فرم پایه از منظر دفاع غیر عامل می باشد.

شکل ۴-۸: تصویری کانتور تنش در فرم نیم کره

از آنجا که انتخاب فرم ساختمان بایستی توجه فنی و اقتصادی نیز داشته باشد، لازم است از میان فرم های مذکور فرم بهینه انتخاب گردد لذا با در نظر گرفتن جمیع جهات " فرم هرم و پس از آن فرم مخروط " پیشنهاد می گردد.

جدول ۴-۵: مساحت تصویر فرم های پایه بر روی صفحه قائم

عنوان مدل المان محدود	ارتفاع تصویر فرم پایه بر صفحه قائم سطح زمین	طول تصویر فرم پایه بر صفحه قائم سطح زمین	مساحت تصویر فرم پایه بر صفحه قائم سطح زمین
فرم استوانه ای	۱۵	۱۶,۹۲	۲۵۳,۸
فرم مکعبی	۱۵	۱۵	۲۲۵
فرم مخروطی	۱۵	۲۹,۳۲	۲۱۹,۹
فرم کروی	۹,۳۱	۹,۳۱	۱۳۶,۱۵
فرم هرمی	۱۵	۲۶,۵	۱۹۸,۷۵

۴-۲-۲- سازماندهی یا ترکیب فرم های ساختمان

سازماندهی فضایی نوع و روش چیدمان یا کناره ام قرارگیری احجام، فضاهای مختلف و... می باشد و یکی از مراحل بسیار مهم در فرایند طراحی فضای معماری و شهرسازی می باشد. در طراحی معماری جهت انتظام بخشی به فضاهای مختلف عمدتاً از یکی از انواع سازماندهی فضا بهره گیری می شود. انتخاب نوع سازماندهی فضا نقش بسیار مهمی در کاهش آسیب پذیری و افزایش ایمنی ساختمان ها دارد. از این رو شناخت سازماندهی ها و مزایا و معایب و هر یک از منظر دفاع غیرعامل موضوعی بسیار با اهمیت می باشد.

سازماندهی های متداول در طراحی حجمی ساختمان های منفرد و بلوکی عبارتند از:

۱. خطی
۲. شعاعی
۳. مرکزی
۴. شبکه ای
۵. خوشه ای
۶. خطی U شکل

• سازماندهی خطی

به الگویی گفته می شود که بخش ها در راستای یکدیگر قرار گرفته و این فرم فاقد هسته مرکزی می باشد. در سازماندهی خطی در صورت بروز انفجار، قسمتی از امواج ناشی از آن بعد از برخورد با ساختمان از طریق بازشوها عبور نموده و قسمت دیگری از امواج منعکس می گردند. در هر دو حالت با توجه به ترکیب فرم خطی امواج دوباره بازگشتی به ساختمان نداشته اما در سازماندهی های دیگر امکان بازگشت امواج وجود دارد.

شکل ۴-۹: تصویری از نحوه عبور و انعکاس امواج انفجار در سازماندهی خطی

• سازماندهی شعاعی

به الگویی گفته می شود که دارای یک هسته مرکزی به همراه بازوهای دورشونده از مرکز می باشد و دارای بیش از دو جهت است که می تواند از مرکز در جهت های مختلف گسترش یافته باشد. (فرزام شاد، ۱۳۸۸:۱۲۳)

بازوها در سازماندهی شعاعی زوایه های کمتر از ۱۸۰ درجه را به وجود می آورند که در این حالت در صورت انفجار در اطراف ساختمان امواج در این زوایا محبوس می گردد و ساختمان انرژی بیشتری را از انفجار جذب می نماید که در این صورت این ترکیب فرم رفتار مناسبی در برابر انفجار ندارد.

شکل ۴-۱۰: تصویری از نحوه عبور و انعکاس امواج انفجار در سازماندهی شعاعی

• سازماندهی مرکز گرا

به الگویی گفته می شود که شامل هسته در داخل و تراکم سایر بخش ها به دور آن به گونه ای است که طول و عرض ساختمان تقریباً با هم برابر می باشد. این الگو متراکم ترین حالت را در بین سایر الگوها داراست (عراقی زاده، ۱۳۹۰: ۱۳۶).

در این نوع از ترکیب فرم با توجه به زاویه امواج منعکس شده امکان بازگشت امواج به ساختمان وجود نداشته و در صورت نفوذ امواج به داخل ساختمان امکان رسیدن آن ها به مرکز مشکل می باشد بنابراین قسمت مرکزی این نوع از سازماندهی برای استقرار عملکرد های حیاتی و حساس در برابر انفجارهای سطحی پیرامونی مناسب می باشد.

شکل ۴-۱۱: تصویری از نحوه عبور و انعکاس امواج انفجار در سازماندهی مرکز گرا

• سازماندهی حیاط مرکزی

این الگوی کاملاً شبیه به الگوی مرکزی است با این تفاوت که در این الگو که بخش خالی و روباز (حیاط) در داخل مجموعه قرار گرفته و ساختمان به شکل های متفاوت در اطراف آن شکل گرفته است. (فرزام شاد، ۱۳۸۸:۱۲۳)

فضای روباز داخل این الگو، امکان ایجاد حفاظت پیرامونی را از بین برده و با ایجاد یک فضای کاملاً محصور، فضای مستعدی را برای تشدید حداکثری اثر انفجار پدید می آورد (عراقی زاده، ۱۳۹۰:۱۳۷). لازم به ذکر است که در صورت وقوع انفجار در پیرامون ساختمان عملکرد این سازماندهی همانند سازماندهی مرکز گرا می باشد.

شکل ۴-۱۲: تصویری از نحوه عبور و انعکاس امواج انفجار در سازماندهی حیاط مرکزی

• سازماندهی فرم خطی U شکل

این الگوی شبیه به الگوی سازماندهی مرکزی فاقد هسته است با این تفاوت که قسمتی از موج حاصل از انفجار از سمت خالی سازماندهی امکان خروج دارد. با این وجود امواج منعکس شده از ساختمان به ضلع روبرویی فضا مانند یک موج تشدید کننده عمل می کند. لازم به ذکر است که در صورت وقوع انفجار در پیرامون ساختمان عملکرد این سازماندهی همانند سازماندهی خطی می باشد.

شکل ۴-۱۳: تصویری از نحوه عبور و انعکاس امواج انفجار در سازماندهی خطی U شکل

• سایر سازماندهی

با توجه به رفتار سایر سازماندهی ها (خوشه ای، شبکه ای و ...) در برابر انفجار و همچنین اهمیت مرکزیت وقوع انفجار در سایر سازماندهی ها نمی توان تحلیل ثابتی را ارائه نمود و با توجه به موارد مذکور رفتار ساختمان می تواند در یکی از سازماندهی های اشاره شده قرار گیرد.

جدول ۴-۶: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با ترکیب فرم های ساختمان

فرم خطی	فرم شعاعی	فرم مرکزگرا با حیاط مرکزی	فرم مرکزگرا	فرم خطی U شکل
۵,۹۳	۴,۷۴	۳,۴	۷,۱۱	۲,۹۳
سازگار	نا سازگار	ناسازگار	خیلی سازگار	ناسازگار

۴-۳-۳- نحوه ی مفصل بندی کنج فرم ها

در این خصوص دو نوع مفصل بندی مورد بررسی قرار گرفت که شامل:

- بدون مفصل بندی کنج (کنج تیز)
- ایجاد گوشه گرد

جدول ۴-۷: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با ترکیب فرم های ساختمان

مفصل بندی کنج با ایجاد گوشه گرد	بدون مفصل بندی کنج
۷,۸۱	۲,۵۶
خیلی سازگار	خیلی ناسازگار

گوشه تیز به دلیل تمرکز تنش و این موضوع که تمامی مصالح در این حالت در یک فاصله ثابت و نزدیک به انفجار قرار گرفته است، نسبت به گرد تیز رفتار ناسازگار تری را دارد که نتایج شبیه سازی المان محدود نیز این موضوع را تایید می نماید.

جدول ۴-۸: نتایج مدل های المان محدود ایجاد شده در Abaqus در رابطه با انواع مفصل بندی گوشه

ساختمان ۵

عنوان مدل المان محدود	نیرو حداکثر	رتبه بندی فرمها بر اساس نتایج المان محدود	میزان سازگاری
گوشه تیز	۶۷۶۸۶,۹	۲	خیلی ناسازگار
گوشه گرد	۳۴۸۹۷,۳	۱	خیلی سازگار

شکل ۴-۱۴: محل وقوع انفجار در مقابل سطوح اصلی فرم

شکل ۴-۱۵: کانتور تنش بوجود آمده در مدل های المان محدود مربوط به انواع مفصل بندی گوشه ساختمان

شکل ۴-۱۶: نمودار نیرو-زمان انواع مفصل بندی گوشه ساختمان ها

۴-۳-۴- نوع بام ساختمان

با توجه به منابع مختلف معماری، متداول ترین و پرکاربردترین اشکال به کار رفته در ساختمان ها

عبارتند از:

- بام مخروطی
- بام مسطح
- بام شیروانی
- بام گنبدی
- بام هرمی

همان گونه که اشاره شد، برای ارزیابی و نمره دهی به این فرمها علاوه بر نظر خواهی از افراد خبره، از شبیه سازی انفجاری در نرم افزار Abaqus نیز استفاده شده است که در ادامه نتایج این دو روش آورده شده است و با هم مقایسه می گردد.

با تحلیل نتایج پرسشنامه ها میزان نمره برای هر یک از فرمهای هندسی در جدول زیر آورده شده است.

جدول ۴-۹: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با بامهای ساختمان

بام مسطح	بام شیروانی	بام مخروطی	بام گنبدی	بام هرمی
۳/۴۴	۴/۰۷	۶/۱۸	۸/۰۷	۵/۱۱
ناسازگار	ناسازگار	سازگار	خیلی سازگار	سازگار

در شبیه سازی المان محدود ابعاد نمونه ها به گونه ای انتخاب شده است که حجم همه فرمها با هم برابر باشند. جهت بررسی نتایج مدل های المان محدود نمودار نیرو عکس العمل تکیه گاه به زمان رسم گردید (نمودار ۳).

جدول ۴-۱۰: نتایج مدل های المان محدود ایجاد شده در Abaqus

عنوان مدل المان محدود	نیرو حداکثر	رتبه بندی انواع بام بر اساس نتایج المان محدود	رتبه بندی انواع بام بر اساس نتایج پرسشنامه	میزان سازگاری
بام مسطح	۱۸۷۲۸,۱	۱	۵	خیلی سازگار
بام شیروانی	۳۸۶۶۶,۶	۵	۴	خیلی ناسازگار
بام مخروطی	۳۲۲۳۲,۱	۳	۲	ناسازگار
بام گنبدی	۳۱۰۶۸,۱	۲	۱	نا سازگار
بام هرمی	۳۸۱۲۸	۴	۳	خیلی ناسازگار

شکل ۴-۱۷: نمودار نیرو - زمان هر یک از فرم های مدل سازی شده در نرم افزار Abaqus

• بام مسطح

بر اساس نتایج بدست آمده نیرو به وجود آمده در تکیه گاه ساختمان با بام مسطح برابر ۱۸۷۲۸,۱ نیوتن می باشد و در بین انواع بام های دیگر در رتبه اول قرار گرفته است. علت آنکه این نوع بام از بام های دیگر رفتار بهتری دارد، می تواند به خاطر مساحت کمتر تصویر قائم بام مسطح در برابر دیگر بام ها باشد، در واقع سطح کمتری در مقابل امواج انفجار قرار گرفته و در نتیجه نیروی کمتری به ساختمان وارد شده است. از نظر خبرگان بام مسطح در رتبه پنجم قرار دارد. علت اختلاف زیاد بین نظر خبرگان و نتایج المان محدود این است که خبرگان به دلیل تصور ذهنی اشتباه از نحوه عملکرد انفجار، اثر آیرودینامیکی بام را مدنظر قرار داده و با توجه به عدم آیرودینامیک بودن این بام آن را بدترین حالت تشخیص دادند. در نتیجه با توجه به نتایج تحلیل المان محدود این نوع بام به عنوان سازگارترین نوع بام مقاوم در برابر انفجار تلقی می شود.

شکل ۴-۱۸: تصویری کانتور تنش در بام مسطح

• بام شیروانی

بر اساس نتایج بدست آمده نیرو به وجود آمده در تکیه گاه ساختمان با بام شیروانی برابر ۱۸۷۲۸,۱ نیوتن می باشد و در بین انواع بام های دیگر در رتبه پنجم قرار گرفته است. علت آنکه این نوع بام از بام های دیگر رفتار بدتری دارد، می تواند به خاطر مساحت زیاد تصویر قائم بام مسطح در برابر دیگر بام ها باشد، در واقع سطح بیشتری در مقابل امواج انفجار قرار گرفته و در نتیجه نیروی زیادی را به خود جذب کرده است. از نظر خبرگان بام شیروانی در رتبه سوم قرار دارد و آن ها نیز بر این باور بوده اند که این نوع بام در برابر انفجار خوب عملکرد نخواهد کرد. در نتیجه با توجه به نتایج تحلیل المان محدود این نوع بام به عنوان ناسازگارترین نوع بام مقاوم در برابر انفجار تلقی می شود.

شکل ۴-۱۹: تصویری کانتیر تنش در بام شیروانی

• بام مخروطی

با توجه به نیرو به وجود آمده در مدل سازی انفجاری بام مخروطی، حداکثر نیرو تکیه گاه برابر ۳۲۲۳۲,۱ نیوتن می باشد. این بام در زمره فرم های ناسازگار قرار گرفته است. بر اساس نظر سنجی از خبرگان این نوع بام در رتبه دوم و بر اساس نتایج المان محدود در رتبه سوم قرار گرفته است و طبق هر دو نتیجه این نوع بام در زمره بام های ناسازگار با انفجار قرار می گیرد. دلیل این موضوع می تواند مساحت کمتر تصویر بام مخروطی در صفحه قائم نسبت به بام شیروانی و گنبدی می باشد که باعث جذب کمتر انرژی در این بام شده است.

شکل ۴-۲۰: تصویری کانتیر تنش در بام مخروطی

• بام گنبدی

بر اساس نتایج بدست آمده ماکزیمم نیرو به وجود آمده در بام گنبدی برابر ۳۱۰۶۸,۱ می باشد و در بین بام های دیگر در رتبه دوم قرار گرفته است از نظر خبرگان بام گنبدی در رتبه اول قرار دارد و آن ها بر این باور هستند که این نوع بام به علت آیرودینامیک بودن خود در برابر انفجار خوب عمل

خواهد کرد، در صورتیکه با توجه به مساحت سطح قائم بیشتری که دارد نیروی قابل توجهی به خود جذب کرده و در نتیجه بام مخروطی برخلاف نظر خبرگان یک نوع بام ناسازگار تلقی می‌گردد.

شکل ۴-۲۱: تصویری کانتر تنش در بام گنبدی

• بام هرمی

ماکزیمم نیرو به وجود آمده در تکیه گاه بام هرمی برابر ۳۸۱۲۸ می‌باشد که نسبت به سایر بامها در رتبه چهارم قرار می‌گیرد. از نظر خبرگان این بام در رتبه سوم قرار دارد. در این بام مساحت تصویر آن بر روی صفحه قائم از حالت با بام شیروانی کمتر بوده اما از بامهای دیگر بیشتر می‌باشد به همین علت انرژی زیادی را جذب خواهد کرد. در نتیجه این نوع بام به عنوان بام خیلی ناسازگار تلقی می‌گردد.

شکل ۴-۲۲: تصویری کانتر تنش در بام هرمی

۴-۳-۵- تطبیق فرم معماری با فرم سازه‌ای

در این خصوص دو مدل مورد بررسی قرار گرفت که شامل فرم معماری کاملاً منطبق بر فرم سازه‌ای و عدم انطباق فرم معماری با فرم سازه‌ای می‌باشد.

جدول ۴-۱۱: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با تطبیق فرم معماری با فرم سازه‌ای

عدم انطباق فرم معماری با فرم سازه‌ای	فرم معماری کاملاً منطبق بر فرم سازه‌ای
۲,۸۸	۷,۵۱
خیلی ناسازگار	خیلی سازگار

با توجه به این موضوع که وظیفه اصلی سازه ساختمان‌ها میرا نمودن امواج انفجار است، در حالتی که فرم معماری با فرم سازه‌ای انطباق کامل دارد انرژی و نیروی حاصل از انفجار به راحتی توسط سازه جذب شده و به فونداسیون منتقل می‌شود اما در حالت عدم انطباق ممکن است بارهایی ناشی از انفجار به درستی به سازه منتقل نگردد و قسمتی از فرم معماری (عناصر غیر سازه‌ای) ساختمان مورد آسیب قرار گیرد. در نتیجه فرم معماری کاملاً منطبق بر فرم سازه‌ای، کاملاً سازگار و عدم انطباق فرم معماری با فرم سازه‌ای بسیار ناسازگار تعیین گردید.

بر اساس نظرسنجی به عمل آمده فرم معماری کاملاً منطبق بر فرم سازه‌ای، کاملاً سازگار و عدم انطباق فرم معماری با فرم سازه‌ای بسیار ناسازگار تعیین گردید.

۴-۳-۶- میزان تطبیق فرم معماری با محیط

این مورد از دو زاویه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یکی از زاویه قابلیت کاهش اثر انفجار و دیگری افزایش قابلیت استتار و بر این اساس میزان تطبیق فرم معماری با محیط اطراف در سه گروه دسته‌بندی گردید که عبارتند از:

- کاملاً منطبق با محیط
- نسبتاً منطبق با محیط
- عدم انطباق با محیط

جدول ۴-۱۲: جدول میزان اهمیت هر یک از اهداف دفاع غیرعامل در مورد شاخص میزان تطبیق

فرم معماری با محیط

افزایش قابلیت استتار	قابلیت کاهش اثر انفجار
۷,۷۴	۵,۵۵

▪ کاهش اثر انفجار

عدم انطباق فرم معماری با محیط پیرامونی باعث تشدید و اغتشاش در اثرات امواج ناشی از انفجار می‌گردد.

▪ افزایش قابلیت استتاری

در حالت فرم کاملاً منطبق بر محیط طبیعی پیرامونی، بدیهی است که امکان استتار، اختفا و فریب وجود دارد، بنابراین در این شاخص، گزینه اول کاملاً سازگار، گزینه دوم، سازگار و گزینه سوم بسیار ناسازگار تشخیص داده شد.

جدول ۴-۱۳: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با میزان تطبیق فرم معماری با محیط

میزان تطبیق فرم معماری با محیط اطراف			اهداف دفاع غیرعامل در بخش ساختمان
کاملاً منطبق با محیط	نسبتاً منطبق با محیط	عدم انطباق با محیط	
	قابلیت کاهش اثر انفجار		
۳	۵,۱۵	۷	افزایش قابلیت استتار
۱,۹۶	۶,۶	۸,۷	امتیاز نهایی
۲,۳۹	۵,۹۹	۷,۹۹	میزان سازگاری
خیلی نا سازگار	سازگار	خیلی سازگار	

۴-۳-۷- یکپارچگی عناصر معماری

در این مورد دو مدل مورد بررسی قرار گرفت که شامل فرم معماری یکپارچه و فرم معماری با عناصر منفصل می باشد.

جدول ۴-۱۴: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با پیوند یا پیوستگی عناصر معماری با یکدیگر

۶,۵۹	۳,۸

• فرم معماری یکپارچه

یکپارچگی بین عناصر معماری استقلال اجزا را کاهش داده و کل فرم ساختمان به صورت یک عنصر واحد مطرح می گردد. در این صورت اثرات امواج ناشی از انفجار به صورت یکنواخت بر کل فرم تأثیر گذار می باشد.

• فرم معماری با عناصر منفصل

فرم معماری با عناصر منفصل بر استقلال اجزا تاکید می ورزد و نقش خاص عناصر مختلف تشکیل دهنده بنا در برابر اثرات ناشی از انفجار را تقویت می کند.

۴-۳-۸- شکل سطح پوسته های خارجی ساختمان

با توجه به منابع مختلف در زمینه معماری، چهار نوع شکل و فرم مختلف پوسته خارجی می توان برای ساختمان ها در نظر گرفت که عبارتند از:

۱. پوسته محدب
۲. پوسته مقعر
۳. پوسته مسطح
۴. پوسته شکسته

جهت ارزیابی انواع شکل و فرم پوسته خارجی ساختمانها علاوه بر شبیه سازی انفجاری در نرم افزار المان محدود Abaqus از نظر سنجی خبرگان نیز استفاده شده است. در ادامه نحوه مدل سازی در نرم افزار المان محدود و نتایج آن آورده شده است.

شکل ۴-۲۳: تصویری از انواع شکل و فرم پوسته خارجی ساختمانها

جهت بررسی نتایج مدل های المان محدود نمودار نیرو عکس العمل تکیه گاه به زمان رسم گردید. همان گونه که در جدول ۳ مشاهده می شود، پوسته محدب انرژی کمتری از انفجار جذب نموده و در نتیجه مجموع نیرو به وجود آمده در تکیه گاه برابر ۱۱۹۶۳ نیوتن می باشد و در نظر خواهی از خبرگان نیز پوسته محدب بیشترین امتیاز را کسب نموده است و میزان سازگاری آن خیلی زیاد است. پوسته شکسته بیرون آمده پس از پوسته محدب کمترین نیرو را متحمل می شود و به ترتیب پوسته مسطح، پوسته شکسته فرو رفته و پوسته مقعر در رتبه های بعدی قرار می گیرند.

جدول ۴-۱۵: نتایج نظر سنجی از خبرگان در مورد شکل سطح پوسته های خارجی ساختمان

پوسته شکسته	پوسته مسطح	پوسته مقعر	پوسته محدب
۱,۸	۴	۳,۶	۷,۹
خیلی ناسازگار	ناسازگار	ناسازگار	خیلی سازگار

جدول ۴-۱۶: نتایج مدل های المان محدود ایجاد شده در Abaqus

رتبه بندی مدل ها	نیرو حداکثر	عنوان مدل المان محدود
۳	۱۵۲۸۸,۱	پوسته مسطح
۱	۱۱۹۶۳,۲	پوسته محدب
۵	۲۲۶۶۴	پوسته مقعر
۴	۱۶۹۲۷,۷	پوسته شکسته فرو رفته
۲	۱۲۳۱۸,۴	پوسته شکسته بیرون رفته

- پوسته مسطح

بر اساس نتایج بدست آمده نیرو به وجود آمده در پوسته مسطح برابر ۱۵۲۸۸,۱ می باشد و در بین پوسته های دیگر در رتبه سوم قرار گرفته است. علت آنکه این پوسته از پوسته های مقعر و پوسته شکسته فرو رفته رفتار بهتری داشته است، زاویه انعکاس امواج انفجار از سطح این پوسته باشد که امکان تشدید امواج در این حالت وجود ندارد. از نظر خبرگان پوسته محدب در رتبه دوم قرار گرفته است.

شکل ۴-۲۴: تصویری از زاویه انعکاس موج انفجار در پوسته مسطح

در تصویر زیر کانتور تنش در پوسته مسطح در زمان ۰,۰۱۲۶ ثانیه نشان داده شده است، همان گون که مشاهده می شود، بیش از ۵۰ درصد دیوار تحت تأثیر انفجار قرار گرفته است.

شکل ۴-۲۵: تصویری کانتور تنش در پوسته مسطح

- پوسته محدب

نیرو به وجود آمده در تکیه گاه پوسته محدب برابر $11963,2$ می باشد که نسبت به سایر پوسته به عنوان سازگارترین پوسته از منظر دفاع غیرعامل است. از نظر خبرگان نیز پوسته محدب نیز در رتبه یک قرار دارد. یکی از دلایل آنکه این نوع پوسته رفتار بهتری نسبت به پوسته های دیگر دارد، می تواند آیرودینامیک بودن این دیوار و زاویه انعکاس موج انفجار باشد.

شکل ۴-۲۶: تصویری از زاویه انعکاس موج انفجار در پوسته محدب

همان گونه که در شکل زیر مشاهده می شود در این حالت قسمت کمتری از سطح دیوار تحت تأثیر انفجار در ثانیه $0,013$ کمتر از حالت پوسته مسطح می باشد.

شکل ۴-۲۷: تصویری کانتور تنش در پوسته محدب

- پوسته مقعر

در نمونه شبیه سازی شده پوسته مقعر در نرم افزار المان محدود، نیرو به وجود آمده در تکیه گاه برابر 22664 می باشد که در میان دیگر پوسته ها، به عنوان ناسازگارترین پوسته می باشد. در نظر سنجی از خبرگان نیز پوسته مقعر در رتبه سوم و جزء پوسته های ناسازگار با دفاع غیرعامل می باشد. علت ناسازگاری این نوع از پوسته خارجی ساختمان، جذب انرژی ناشی از انفجار و همچنین بازگشت دوباره امواج بعد از انعکاس آن ها از دیوار می باشد. علت بازگشت امواج انفجار به دلیل زاویه انعکاس امواج می باشد.

شکل ۴-۲۸: تصویری از زاویه انعکاس موج انفجار در پوسته مقعر

در شکل شماره ۲ تصویر کانتور تنش در پوسته مقعر نشان داده شده است. در این حالت تمام سطح دیوار تحت تأثیر بار انفجار در زمان ۰,۰۱۳ ثانیه قرار گرفته است.

شکل ۴-۲۹: تصویری کانتور تنش در پوسته مقعر

• پوسته شکسته فرو رفته

با توجه به نیرو به وجود آمده در مدل سازی انفجاری دیوار خارجی با سطحی فرو رفته، این دیوار در زمره دیوار های ناسازگار قرار گرفته است. و بر اساس نظر سنجی دیوار های شکسته در زمره پوسته های خیلی ناسازگار با دفاع غیرعامل قرار گرفته است. دلیل این موضوع می تواند جذب انرژی انفجار به علت عدم آبرو دینامیکی این نوع پوسته است.

شکل ۴-۳۰: تصویری از زاویه انعکاس موج انفجار در پوسته شکسته فرو رفته

همان گونه که در تصویر کانتور تنش این نوع از پوسته قابل ملاحظه است، با توجه به شکل پوسته موج انفجار ابتدا به سمت راست و چپ دیوار رسیده و سپس به میانه دیوار می رسد.

شکل ۴-۳۱: تصویری کانتور تنش در شکسته فرو رفته

• پوسته بیرون آمده

نیرو به وجود آمده در تکیه گاه پوسته محدب برابر $12318,4$ می باشد که نسبت به سایر پوسته به عنوان پوسته سازگار از منظر دفاع غیرعامل می باشد و تنها 3 در صد نیرو تکیه گاهی آن بیشتر از پوسته محدب می باشد. یکی از دلایل آنکه این نوع پوسته رفتار بهتری نسبت به پوسته های مسطح، شکسته فرورفته و مقعر دارد، می تواند آیرودینامیک بودن این نوع دیوار و زاویه انعکاس موج انفجار باشد.

شکل ۴-۳۲: تصویری از زاویه انکسار موج انفجار در پوسته شکسته بیرون آمده

در تصویر شماره ۲ کانتور تنش این نوع پوسته آورده شده است. با توجه به شکل پوسته موج انفجار ابتدا به میانه دیوار می رسد.

شکل ۴-۳۳: تصویری کانتر تنش در شکسته بیرون آمده

۴-۳-۹- نسبت بعد در معرض انفجار به ارتفاع ساختمان

نسبت بعد در معرض انفجار به ارتفاع ساختمان در دو گزینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که

عبارتند از:

- نسبت بعد در معرض انفجار به ارتفاع کمتر یک
- نسبت بعد در معرض انفجار به ارتفاع بیشتر یک

جدول ۴-۱۷: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با نسبت سطح به ارتفاع ساختمان

نسبت سطح به ارتفاع بیشتر یک	نسبت سطح به ارتفاع کمتر یک
۷,۱۸	۳,۳۷
خیلی سازگار	ناسازگار

در حالتی که بعد در معرض انفجار به ارتفاع ساختمان کمتر از یک باشد در شرایط انفجارهای در سطح زمین مساحت بیشتری از نمای ساختمان تحت تأثیر امواج انفجار قرار می‌گیرد ولی در حالت بعد در معرض انفجار به ارتفاع ساختمان بیشتر از یک سطح کمتری درگیر شده و در نتیجه به ساختمان آسیب کمتری وارد می‌شود. بر اساس نظر خبرگان و همچنین مدل‌سازی انفجاری، گزینه اول، ناسازگار و گزینه دوم بسیار سازگار تعیین گردید.

نسبت بعد در معرض انفجار به ارتفاع بیشتر یک

نسبت بعد در معرض انفجار به ارتفاع کمتر یک

شکل ۴-۳: تصاویری از کانتور تنش در هر دو گزینه

شکل ۴-۳: نمودار نیرو-زمان هر یک از مدل های شاخص نسبت بعد در معرض انفجار به ارتفاع

ساختمان مدل سازی شده در نرم افزار Abaqus

بر اساس نظرسنجی به عمل آمده و همچنین مدل سازی انفجاری، گزینه اول، ناسازگار و گزینه دوم بسیار سازگار تعیین گردید.

۴-۳-۱۰- فرم پلان ساختمان

فرم پلان در سه مدل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که عبارتند از:

- پلان نامتقارن با فرورفتگی و پیش آمدگی
- پلان متقارن با فرورفتگی و پیش آمدگی
- پلان متقارن بدون فرورفتگی و پیش آمدگی

در حالت هایی پلان دارای فرورفتگی باشد شکل پلان از حالت آیرودینامیکی خارج شده و جذب انرژی ناشی از انفجار به صورت قابل توجهی افزایش می یابد و همچنین با توجه به زاویه انعکاس امواج انفجار امکان بازگشت دوباره آنها به ساختمان وجود دارد بنابراین پلان متقارن بدون فرورفتگی و پیش آمدگی رفتار یکنواخت تری نسبت به حالت های دیگر خواهد داشت. بر اساس نظر خبرگان، گزینه اول و دوم، ناسازگار و گزینه پلان متقارن بدون فرورفتگی و پیش آمدگی بسیار سازگار تعیین گردید.

بر اساس نظرسنجی به عمل آمده و همچنین مدل سازی انفجاری، گزینه اول و دوم، ناسازگار و گزینه پلان متقارن بدون فرورفتگی و پیش آمدگی بسیار سازگار تعیین گردید.

جدول ۴-۱۸: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با فرم پلان ساختمان

پلان نامتقارن با فرورفتگی و پیش آمدگی در پلان ساختمان	پلان متقارن با فرورفتگی و پیش آمدگی در پلان ساختمان	پلان متقارن بدون فرورفتگی و پیش آمدگی در پلان ساختمان
۳,۱۱	۴,۸۸	۷,۱۸
ناسازگار	ناسازگار	خیلی سازگار

۴-۳-۱۱- نامنظمی در نمای ساختمان

فرم نمای در چهار مدل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که شامل:

- نما با فرورفتگی در ارتفاع ساختمان
- نما با پیش آمدگی بیش از ۲۵٪ طول ساختمان

- نما با پیش آمدگی کمتر از ۲۵٪ طول ساختمان

- نما بدون فرورفتگی و پیش آمدگی

همان گونه که در بخش های قبل نیز اشاره شد وجود فرورفتگی و پیش آمدگی باعث خارج شدن فرم ساختمان از حالت آیرودینامیکی گردیده و سپس جذب انرژی بیشتری از موج حاصل از انفجار می گردد. بنابراین نمای فاقد پیش آمدگی و فرورفتگی از منظر مقاومت در برابر انفجار مناسب تر می باشد. بر اساس نظر خبرگان گزینه اول و دوم، بسیار ناسازگار و گزینه نما بدون فرورفتگی و پیش آمدگی سازگار می باشد.

بر اساس نظرسنجی به عمل آمده و همچنین مدل سازی انفجاری، گزینه اول و دوم، بسیار ناسازگار و گزینه سوم ناسازگار و گزینه نما بدون فرورفتگی و پیش آمدگی سازگار تعیین گردید.

جدول ۴-۱۹: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با نامنظمی در نمای ساختمان

نما با فرورفتگی در ارتفاع ساختمان	نما با پیش آمدگی بیش از ۲۵٪ طول ساختمان	نما با پیش آمدگی کمتر از ۲۵٪ طول ساختمان	نما بدون فرورفتگی و پیش آمدگی
۷,۳۷	۱,۹۶	۳,۷۷	۵,۷۴
خیلی سازگار	خیلی ناسازگار	ناسازگار	سازگار

۴-۳- شاخص ها مرتبط با محور فضای معماری ساختمان

یکی دیگر از محورهای معماری سازگار با اصول و اهداف دفاع غیرعامل، فضای معماری است. با توجه به سبک های گذشته و کتاب فرم، فضا و نظم فرانسیس دی کی چینگ شاخص های موثر بر فضای معماری شامل نحوه عملکرد فضاهای معماری در زمان های مختلف، میزان انسان گرا (ارگونومی) بودن فضای ساختمان، نحوه جانمایی فضاهای حیاتی و حساس ساختمان، استقلال فضاهای ساختمان و چگالی فضاهای ساختمان می باشد. در راستای تعیین وزن و تأثیر هر یک از این شاخص ها در معماری سازگار با پدافند غیر عامل ماتریسی برای مقایسه زوجی این شاخص ها در نظر گرفته شد. در ادامه با تجزیه و تحلیل نتایج پرسشنامه ها نتایج ذیل حاصل گردید.

	amalkard	ensangera	janamayi	estegl	chegali
amalkard		2.25	1.86	3.383	3.384
ensangera			1.038	5.491	5.491
janamayi				4.877	4.877
esteghlal					1.0
chegali	Incon: 0.00				

شکل ۴-۳۶: ماتریس مقایسه زوجی نهایی شاخص های محور فضای معماری ساختمان سازگار با اصول و اهداف دفاع غیرعامل

همان گونه که در جدول زیر مشاهده می شود دو عامل میزان انسان گرا بودن و جانمایی فضا های حیاتی و حساس ساختمان بیشترین تأثیر را از نظر خبرگان در ساختمان سازگار با دفاع غیرعامل دارد. علت این انتخاب در مورد انسان گرا بودن فضاها اهمیت این موضوع در کاهش تلفات انسانی و تسهیل مدیریت بحران آن است. استمرار فعالیت های حیاتی ساختمان حین و بعد از بحران نیز دلیل انتخاب جانمایی فضا های حیاتی و حساس ساختمان می باشد. نحوه عملکرد فضا های معماری در زمان های مختلف در رتبه سوم قرار گرفته است. استقلال و چگالی فضا های معماری در رتبه آخر قرار گرفته اند. در ادامه هر یک از شاخص های اشاره شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

جدول ۴-۲۰: جدول وزن و تأثیر گذاری هر یک از شاخص های محور فضای معماری ساختمان سازگار با اصول و اهداف دفاع غیرعامل

میزان وزن و تأثیر گذاری هر شاخص (مجموع وزن شاخص ها برابر ۱۰۰ است.)	شاخص های محور فضای معماری ساختمان سازگار با اصول و اهداف دفاع غیرعامل
۱۸/۹٪	نحوه عملکرد فضا های معماری در زمان های مختلف
۳۶/۱٪	میزان انسان گرا (ارگونومی) بودن فضای ساختمان
۳۲/۶٪	جانمایی فضا های حیاتی و حساس ساختمان
۶/۲٪	استقلال فضا های ساختمان
۶/۲٪	چگالی فضا های ساختمان

۴-۳-۱- نحوه عملکرد فضا های معماری در زمان های مختلف

چند عملکردی بودن فضاها به این صورت که برای یک فضا بتوان کاربری مختلفی برای زمان صلح و زمان جنگ تعریف نمود، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر زنده بودن و پویایی فضا بسیار حائز اهمیت می باشد. در این راستا نحوه عملکرد فضا های معماری در زمان های مختلف از سه زاویه مورد بررسی قرار گرفت که عبارتند از:

فضاهای انعطاف پذیر: فضاهایی که بدون هیچ گونه تغییراتی در آن ها می توان عملکرد دیگری را برای آن در نظر گرفت.

فضاهای تطبیق پذیر: فضاهایی که با تغییراتی جزئی در آن ها می توان عملکرد دیگری را برای آن در نظر گرفت.

فضاهای تک عملکردی: فضاهایی که تنها یک عملکرد را می توانند داشته باشند.

بر اساس نظرسنجی به عمل آمده، گزینه اول، بسیار سازگار، گزینه دوم سازگار و گزینه سوم بسیار ناسازگار تعیین گردید.

جدول ۴-۲۱: جدول میزان اهمیت هر یک از اهداف دفاع غیرعامل در مورد شاخص نحوه عملکرد

فضاهای معماری در زمان های مختلف

فضاهای انعطاف پذیر	فضاهای تطبیق پذیر	فضاهای تک عملکردی
۸,۶۶	۶,۹۶	۲,۹۲
خیلی سازگار	سازگار	خیلی ناسازگار

۴-۲-۴- میزان انسان گرا (ارگونومی) بودن فضای ساختمان

ارگونومی اهمیت زیادی به نحوه درک و دریافت انسان از محیط پیرامون می دهد و از جمله اهداف آن ایجاد انگیزه، رضایتمندی، خلاقیت و لذت بخشی به محیط زندگی و کار است. برای دستیابی به این اهداف اصولی چون قابلیت انعطاف، بهره وری، زیبایی و پیشگیری از بروز خطاهای انسانی در طراحی مورد دقت قرار می گیرد به نوعی می توان گفت که طراحی فضای داخلی مناسب و وسایل و امکانات مورد استفاده برای راحتی انسان در ساختمان ها یکی از اهداف ارگونومی است. هدف ارگونومی در طراحی داخلی بهبود کارکرد فیزیکی و روانی فضاهای داخلی ساختمان ها جهت تسهیل انجام فعالیت های روزمره در آن ها است. همچنین این علم در تلاش است "بجای متناسب سازی انسان با محیط، محیط را با انسان متناسب سازد" (Rodger and Cavanaugh, 1962)

این مقوله در چهار گزینه بررسی شد که عبارتند از:

- قابلیت کاهش اثر انفجار
- قابلیت تسهیل مدیریت بحران (تخلیه اضطراری ساختمان)
- قابلیت استمرار فعالیت ها در شرایط بحران
- ایمن سازی در جهت کاهش تلفات انسانی

نتایج حاصله از پرسش نامه نشان می دهد که دو مورد قابلیت تسهیل مدیریت بحران (تخلیه اضطراری ساختمان) و قابلیت استمرار فعالیت ها در شرایط بحران از اهمیت خیلی زیادی برخوردار است و ایمن سازی در جهت کاهش تلفات انسانی در رتبه بعدی قرار می گیرد و قابلیت کاهش اثر انفجار از اهمیت کمی برخوردار است.

جدول ۴-۲۲: جدول میزان اهمیت هر یک از اهداف دفاع غیرعامل در مورد شاخص میزان انسان گرا

(ارگونومی) بودن فضای ساختمان

قابلیت کاهش اثر انفجار	قابلیت تسهیل مدیریت بحران (تخلیه اضطراری ساختمان)	قابلیت استمرار فعالیت ها در شرایط بحران	ایمن سازی در جهت کاهش تلفات انسانی
۴,۶۲	۷,۱۴	۷,۰۳	۶,۸۵
اهمیت کم	اهمیت خیلی زیاد	اهمیت خیلی زیاد	اهمیت زیاد

در این قسمت درباره ی میزان انسان گرا بودن عوامل و فیزیکی و روانی فضا های معماری از جامعه خبرگان پرسش شد که بر اساس نتایج آن ارگونومی بودن عوامل فیزیکی فضاهای معماری امتیاز بیشتری نسبت به عوامل روانی کسب نمود. زیرا عوامل روانی تنها بر روی تداوم فعالیت های ضروری تأثیر گذار است در حالیکه عوامل فیزیکی در هر چهار عامل موثر می باشد.

جدول ۴-۲۳: جدول نتایج ریز شاخص های مربوط به شاخص میزان انسان گرا (ارگونومی) بودن

فضای ساختمان

میزان انسان گرا بودن فضای ساختمان		اهداف دفاع غیرعامل در بخش ساختمان
میزان انسان گرا بودن عوامل روان شناسی فضاهای ساختمان	میزان انسان گرا بودن عوامل فیزیکی فضاهای ساختمان	
۴,۶۶	۵,۱۸	قابلیت کاهش اثر انفجار
۵,۸۵	۷,۹۲	تسهیل مدیریت بحران
۶,۶۲	۶,۸۱	استمرار فعالیت ها در شرایط بحران
۵,۴۴	۷,۰۳	ایمن سازی در جهت کاهش تلفات انسانی
۵,۷۳	۶,۸۸	امتیاز نهایی
سازگار	سازگار	میزان سازگاری

انسان گرا بودن عوامل فیزیکی فضا های معماری به ۶ عامل ابعاد متناسب، مصالح متناسب، مبلمان داخلی متناسب، نور متناسب، دما و رطوبت متناسب و رنگ متناسب با عملکرد بنا حائز اهمیت است.

از میان عوامل ذکر شده تنها سه عامل ابعاد، مصالح و مبلمان داخلی در کاهش یا افزایش اثر انفجار تأثیر گذار می باشد و عوامل دیگر در کاهش اثر انفجار بی تأثیر می باشند. همان گونه که در جدول زیر نیز مشاهده می شود به ترتیب چهار عامل ابعاد، مبلمان داخلی، مصالح و نور در تسهیل مدیریت بحران تأثیر گذارند. علت اهمیت بالای عامل ابعاد متناسب در تسهیل مدیریت بحران، نقش آن در تخلیه اضطراری ساختمان می باشد.

جدول ۴-۲۴: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با میزان انسان گرا بودن عوامل فیزیکی فضاهای

ساختمان

میزان انسان گرا بودن عوامل فیزیکی فضاهای ساختمان						اهداف دفاع غیرعامل در بخش ساختمان
رنگ متناسب با عملکرد بنا	دما و رطوبت متناسب با عملکرد بنا	نور متناسب با عملکرد بنا	مبلمان داخلی متناسب با عملکرد بنا	مصالح متناسب با عملکرد بنا	ابعاد متناسب با عملکرد بنا	
۴,۷	۴,۹۶	۴,۷۰	۵,۲۵	۶,۲۲	۶,۱۱	قابلیت کاهش اثر انفجار
۴,۷۷	۵,۷	۶,۴	۷	۶,۳۳	۸,۲۵	تسهیل مدیریت بحران
۵,۴۴	۶,۶۶	۶,۴۸	۶,۹۶	۶,۵۱	۷,۵۹	استمرار فعالیت ها در شرایط بحران
۴,۷۷	۴,۹۶	۵,۲۹	۷,۱۱	۷,۶۶	۶,۶۲	ایمن سازی در جهت کاهش تلفات انسانی
۴,۹۴	۵,۶۳	۵,۸۲	۶,۷	۶,۷۱	۷,۲۵	امتیاز نهایی
ناسازگار	سازگار	سازگار	سازگار	سازگار	خیلی سازگار	میزان سازگاری

جدول ۴-۲۵: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با اهمیت ارگونومی فضا های مختلف از منظر دفاع**غیرعامل**

فضا های ورودی و خروجی	فضا های حیاتی و حساس	راهروها	فضا های خصوصی ساختمان	سرویس راه پله
۸,۵۵	۷,۸۱	۷,۷۷	۵,۵۱	۸,۰۳
اهمیت خیلی زیاد	اهمیت خیلی زیاد	اهمیت خیلی زیاد	اهمیت زیاد	اهمیت خیلی زیاد

جدول ۴-۲۶: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با ویژگی های خروجی اضطراری

لغزندگی مصالح کف	کوچک بودن راهروها	تنگی ورودی و خروجی فضاها	نا هموار بودن کف ساختمان	نبود علائم و نشانه ها	کمبود نور
۷,۸۱	۷,۷۰	۸,۲۵	۷,۶۶	۷,۲۹	۶,۸۵
اهمیت خیلی زیاد	اهمیت خیلی زیاد	اهمیت خیلی زیاد	اهمیت خیلی زیاد	اهمیت خیلی زیاد	اهمیت زیاد

۴-۳-۴- نحوه جانمایی فضاهای حیاتی و حساس ساختمان

محل استقرار فضاهای حیاتی و حساس و فواصل آنها از جداره های خارجی و دسترسی های خروجی در این مقوله مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که جانمایی این فضاها در رابطه با قابلیت کاهش اثر انفجار و قابلیت تداوم فعالیتها در زمان بحران از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشند. فضاهای مذکور هر قدر در عمق ساختمان یا در زیرزمین قرار گرفته و به دسترسی خروجی نزدیک تر باشند با اهداف مورد نظر سازگارترند.

جدول ۴-۲۷: جدول میزان اهمیت هر یک از اهداف دفاع غیرعامل در مورد نحوه جانمایی فضاهای**حیاتی و حساس ساختمان**

قابلیت کاهش اثر انفجار	قابلیت تداوم فعالیتها در زمان بحران
۷,۲۲	۸,۱۱
اهمیت خیلی زیاد	اهمیت خیلی زیاد

جدول ۴-۲۸: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با نحوه جانمایی فضاهای حیاتی و حساس ساختمان

نحوه جانمایی فضاهای حیاتی و حساس ساختمان			اهداف دفاع غیرعامل در بخش ساختمان
قرار گیری در جداره‌ی پلان	قرار گیری فضاهای اصلی در میانه‌ی پلان طبقات ساختمان	قرارگیری بخش‌های حساس در زیرزمین ساختمان	
۲,۵۵	۷,۱۱	۸,۳۳	قابلیت کاهش اثر انفجار
۳,۳۵	۶,۲۹	۷,۷۷	قابلیت تداوم فعالیت‌ها در زمان بحران
۲,۹۷	۶,۶۷	۸,۰۳	امتیاز نهایی
خیلی ناسازگار	سازگار	خیلی سازگار	میزان سازگاری

۴-۴-۴- استقلال فضاهای ساختمان

استقلال فضاهای ساختمان در این مقولی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که استقلال این فضاها در رابطه با قابلیت کاهش اثر انفجار و قابلیت تداوم فعالیت‌ها در زمان بحران از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشند. در این راستا مشخص گردید که فضاهای نسبتاً بسته و جدا از سایر فضاها (طراحی سلولی - هم‌جواری فضاها)، راه‌حلی سازگار و فضاهای نسبتاً باز و پیوسته با سایر فضاها (طراحی باز - نفوذ فضاها) ناسازگار می‌باشند.

جدول ۴-۲۹: جدول میزان اهمیت هر یک از اهداف دفاع غیرعامل در استقلال فضاهای ساختمان

قابلیت کاهش اثر انفجار	قابلیت تداوم فعالیت‌ها در زمان بحران
۶,۷۰	۶,۶۲
اهمیت زیاد	اهمیت زیاد

جدول ۴-۳۰: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با استقلال فضاهای ساختمان

استقلال فضاهای ساختمان		اهداف دفاع غیرعامل در بخش ساختمان
فضاهای نسبتاً باز و پیوسته با سایر فضاها (طراحی باز- نفوذ فضاها)	فضاهای نسبتاً بسته و جدا از سایر فضاها (طراحی سلولی- هم‌جواری فضاها)	
۳,۲۹	۷,۴۴	قابلیت کاهش اثر انفجار
۵,۸۸	۵,۱۴	قابلیت تداوم فعالیت‌ها در زمان بحران
۴,۳۷	۶,۵۶	امتیاز نهایی
ناسازگار	سازگار	میزان سازگاری

جدول ۴-۲-۱۷: چگالی فضاهای ساختمان

چگالی ساختمان در این قسمت مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که این مقوله در رابطه با قابلیت کاهش هدایت موج انفجار از اهمیت بسیار زیاد و در رابطه با تسهیل مدیریت بحران از اهمیت کمی برخوردار می‌باشند.

منظور از چگالی فضای معماری، میزان وجود عناصر و المان‌های معماری در فضای خاص می‌باشد (میزان باز یا بسته بودن فضا). در فضاهایی با چگالی کم (فضای باز) حرکت امواج ناشی از انفجار به راحتی صورت می‌گیرد و تلفات انسانی در این فضاها افزایش می‌یابد. در این راستا مشخص گردید که از منظر پدافند غیر عامل فضاهای با چگالی کم ناسازگار و فضاهای با چگالی زیاد سازگار می‌باشند. در صورتیکه در فضا های معماری با چگالی زیاد به علت وجود موانع بر سر راه امواج انفجار، تلفات انسانی تا حد قابل توجهی کاهش می‌یابد.

جدول ۴-۳۱: جدول میزان اهمیت هر یک از اهداف دفاع غیرعامل در مورد چگالی فضاهای

ساختمان

کاهش هدایت موج انفجار	تسهیل مدیریت بحران
۷,۲۹	۴,۲۲
اهمیت خیلی زیاد	اهمیت کم

جدول ۴-۳۲: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با چگالی فضاهای ساختمان

چگالی فضاهای ساختمان		اهداف دفاع غیرعامل در بخش ساختمان
فضا با چگالی زیاد	فضا با چگالی کم	
۶,۸۵	۲,۲۹	کاهش هدایت موج انفجار
۳,۳۳	۶,۸۵	تسهیل مدیریت بحران
۵,۵۶	۳,۲۸	امتیاز نهایی
سازگار	ناسازگار	میزان سازگاری

۴-۵- شاخص ها مرتبط با محور تزئینات ساختمان

در این راستا شاخص ها مرتبط با محور تزئینات ساختمان از سه زاویه مورد بررسی قرار گرفت که عبارتند از:

- کاهش اثر انفجار
- تسهیل مدیریت بحران
- ایمن سازی جهت کاهش تلفات انسانی

نتایج حاصل از نظرسنجی مشخص نمود که مورد اول دارای اهمیت کم، مورد دوم دارای اهمیت زیاد و مورد سوم دارای اهمیت خیلی زیاد می باشند.

از سوی دیگر میزان تزئینات ساختمان نیز در سه محور مذکور مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص گردید هرچه به سمت حذف تزئینات برویم سازگاری ساختمان با اهداف پدافندی بیشتر می شود.

جدول ۴-۳۳: جدول میزان اهمیت هر یک از اهداف دفاع غیرعامل در مورد محور تزئینات ساختمان

کاهش اثر انفجار	تسهیل مدیریت بحران	ایمن سازی جهت کاهش تلفات انسانی
۳,۲۹	۶,۲۲	۷,۷۰
کم اهمیت	اهمیت زیاد	اهمیت خیلی زیاد

جدول ۴-۳۴: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با محور تزئینات ساختمان

میزان تزئینات ساختمان			اهداف دفاع غیرعامل در بخش ساختمان
تزئینات افراطی	سازه به عنوان تزئینات	حذف تزئینات	
۴,۵۵	۵,۳	۶,۵۱	قابلیت کاهش اثر انفجار
۲,۲۵	۴,۵۵	۷,۲۷	تسهیل مدیریت بحران
۱,۵۹	۴,۴	۷,۷۵	ایمن سازی جهت کاهش تلفات انسانی
۲,۳۹	۴,۶۲	۷,۳۳	امتیاز نهایی
خیلی ناسازگار	ناسازگار	خیلی سازگار	میزان سازگاری

۴-۶- شاخص ها مرتبط با محور محل قرارگیری ساختمان نسبت به سطح زمین

در این راستا شاخص های مرتبط با محور محل قرارگیری ساختمان نسبت به سطح زمین از چهار زاویه مورد بررسی قرار گرفت که عبارتند از:

- ساختمان های مدفون
- ساختمان های نیمه مدفون
- ساختمان های روی سطح زمین
- ساختمان های بالاتر از سطح زمین

نتایج حاصل از نظرسنجی مشخص نمود که هرچه ساختمان بیشتر در داخل زمین استقرار یابد دارای سازگاری بیشتر با اهداف پدافند غیر عامل بوده و برعکس قرارگیری ساختمان در سطح بالاتر از سطح زمین از سازگاری آن می کاهد. لازم به ذکر است چنانچه قرارگیری ساختمان در سطح بالاتر از سطح زمین، بیش از حد متعارف بوده و خصوصاً زیر ساختمان به حالت پیلوت خالی باشد، از آسیب پذیری آن در مقابل موج انفجار کاسته می شود.

جدول ۴-۳۵: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با محور محل قرارگیری ساختمان نسبت به سطح زمین

بالاتر از سطح زمین	روی سطح زمین	مدفون	نیمه مدفون
۲,۷۷	۳,۶۶	۸,۹۲	۶,۷۷
خیلی ناسازگار	ناسازگار	خیلی سازگار	سازگار

۴-۷- شاخص ها مرتبط با محور سطح پیش ساختگی ساختمان

صنعتی سازی سه حوزه اصلی کیفیت، سرعت، قیمت را در برمی گیرد. این سه حوزه شاخص های مختلفی را دارا می باشند که هر یک از این شاخص ها از منظر پدافند غیر عامل اهمیت دارند.

- کیفیت: شاخص کیفیت باعث مقاومت ساختمان در برابر عوامل طبیعی از قبیل سیل، زلزله و عوامل انسان ساز از قبیل ضربه، انفجار،... می شود و در نهایت عمر مفید ساختمان را افزایش می دهد.

- سرعت: با توجه به نیاز مرمت و بازسازی سریع، عامل سرعت اهمیت قابل توجهی دارد و برآورد نیاز باید بر طبق شرایط و استاندارد روز و در زمان قابل قبولی باشد.

- قیمت: با توجه به اینکه توجیه اقتصادی در ساخت و مرمت ساختمان ها اهمیت بسزایی دارد این مصالح می توانند شرایط مورد نیاز برای مقاومت ساختمان در برابر تهاجمات احتمالی را با حداقل هزینه مورد نیاز برآورده سازند.

لذا با توجه به این موارد شاخص های مرتبط با سطح پیش ساختگی ساختمان از سه محور مورد بررسی قرار گرفت که عبارتند از:

- قابلیت کاهش اثر انفجار
- قابلیت افزایش سرعت ساخت
- قابلیت ترمیم پذیری ساختمان

نتایج حاصل از نظرسنجی مشخص نمود که مورد اول دارای اهمیت کم، مورد دوم و سوم دارای اهمیت خیلی زیاد می باشند.

از سوی دیگر سطح پیش ساختگی ساختمان نیز در سه محور مذکور مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص گردید هرچه به سمت بالا بردن سطح پیش ساختگی ساختمان برویم سازگاری ساختمان با اهداف پدافندی بیشتر می شود.

جدول ۴-۳۶: جدول میزان اهمیت هر یک از اهداف دفاع غیرعامل در مورد محور سطح پیش

ساختگی ساختمان

قابلیت کاهش اثر انفجار	قابلیت افزایش سرعت ساخت	قابلیت ترمیم پذیری ساختمان
۴,۴۸	۸,۴۴	۷,۷۰
اهمیت کم	اهمیت خیلی زیاد	اهمیت خیلی زیاد

جدول ۴-۳۷: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با محور سطح پیش ساختگی ساختمان

سطح پیش ساختگی ساختمان			اهداف دفاع غیرعامل در بخش ساختمان
ساخت تعدادی از اجزای ساختمان در کارخانه	ساخت تمامی قسمت های ساختمان در کارخانه	ساخت ساختمان در محل	
۴,۵۵	۴,۵۵	۴,۶۲	قابلیت کاهش اثر انفجار
۳,۷	۶,۹۲	۸,۴۸	قابلیت افزایش سرعت ساخت
۴,۱۱	۶,۲۹	۶,۹۶	قابلیت ترمیم پذیری ساختمان
۴,۰۴	۶,۱۵	۷,۰۷	امتیاز نهایی

۴-۸- شاخص ها مرتبط با محور نحوه مدیریت انرژی

در این راستا شاخص ها مرتبط با محور نحوه مدیریت انرژی ساختمان از سه زاویه مورد بررسی قرار گرفت که عبارتند از:

- خودکفایی ساختمان در تولید انرژی

- استفاده از انرژی های شبکه ملی

- استفاده از انرژی های شبکه ملی و در نظر گرفتن مولد انرژی اضطراری

با توجه به بررسی های صورت گرفته بدیهی است که هرچه ساختمان از نظر اتکا به انرژی خودکفا تر باشد پایداری ساختمان و استمرار فعالیت های ضروری در شرایط بحران مناسب تر بوده، و در نتیجه از نظر دفاع غیرعامل سازگارتر است. بنابراین مورد اول و سوم بسیار سازگار و مورد دوم به دلیل اتکا به شبکه ملی و آسیب پذیری آن بسیار ناسازگار می باشند.

نتایج حاصل از نظرسنجی مشخص نمود که مورد اول و سوم بسیار سازگار و مورد دوم به دلیل اتکا به شبکه ملی و آسیب پذیری آن بسیار ناسازگار می باشند.

جدول ۴-۳۸: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با محور نحوه مدیریت انرژی

خودکفایی ساختمان در تولید انرژی	استفاده از انرژی های شبکه ملی	استفاده از انرژی های شبکه ملی و در نظر گرفتن مولد انرژی اضطراری
۷,۸۱	۳,۵۹	۷,۹۲
خیلی سازگار	ناسازگار	خیلی سازگار

۴-۹- شاخص ها مرتبط با محور نحوه تهویه در ساختمان

شاخص های مرتبط با نحوه تهویه در ساختمان از دو محور مورد بررسی قرار گرفت که عبارتند از:

- قابلیت کاهش اثر انفجار و هدایت آلودگی NBC

- قابلیت تداوم فعالیت ها در زمان بحران

جدول ۴-۳۹: جدول میزان اهمیت هر یک از اهداف دفاع غیرعامل در مورد نحوه تهویه در ساختمان

قابلیت کاهش اثر انفجار	قابلیت تداوم فعالیت ها در زمان بحران
۵,۴۸	۷,۶

تهویه طبیعی در شرایط عادی مناسب و مقرون به صرفه بوده و همچنین در هنگام پس از بحران که احتمال قطع برق وجود دارد بسیار ضروری است. اما در هنگام تهاجم دشمن و احتمال آلودگی شیمیایی و همچنین هدایت امواج ناشی انفجار باعث افزایش آسیب پذیری ساختمان ها می گردد. که در این شرایط استفاده از سامانه تهویه مصنوعی ضرورت می یابد. از طرف دیگر اتکا به سامانه مصنوعی

دلیل نیاز به انرژی برق و هزینه بالا مقرون به صرفه نمی باشد. چنانچه ساختمان به هردو سامانه تهویه طبیعی و مصنوعی تجهیز شود، سازگاری ساختمان با اهداف پدافندی بیشتر می شود. از سوی دیگر نحوه تهویه در ساختمان نیز در دو محور مذکور مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص گردید چنانچه ساختمان به هردو سامانه تهویه طبیعی و مصنوعی تجهیز شود، سازگاری ساختمان با اهداف پدافندی بیشتر می شود.

جدول ۴-۴: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با محور نحوه تهویه در ساختمان

نحوه تهویه در ساختمان			اهداف دفاع غیرعامل در بخش ساختمان
هر دو نوع تهویه (طبیعی و مصنوعی)	تهویه مصنوعی	تهویه طبیعی	
۵,۷۴	۵,۱۴	۴,۸۱	قابلیت کاهش اثر انفجار
۸,۵۹	۵,۵۱	۵,۵۵	قابلیت تداوم فعالیت ها در زمان بحران
۷,۴	۵,۳۵	۵,۲۴	امتیاز نهایی
خیلی سازگار	سازگار	سازگار	میزان سازگاری

۴-۱۰- شاخص ها مرتبط با محور باز شو های ساختمان

بازشوها از مهم ترین مباحث در پدافند غیر عامل در رابطه با ساختمان می باشند و نحوه طراحی آن ها تأثیر بسیار اساسی در میزان آسیب پذیری ساختمان دارد. در این خصوص توجه به موارد ذیل بسیار حائز اهمیت است:

- محل قرارگیری باز شو نسبت به سطح دیوار
- روش های نورگیری
- نحوه قرارگیری باز شو در سطح دیوار
- نسبت سطح باز شو به سطح دیوار
- نحوه توزیع باز شو در سطح دیوار
- محل قرارگیری باز شو نسبت به ارتفاع دیوار
- جنس قاب پنجره ی ساختمان

در این قسمت به بررسی هر یک از موارد مذکور و میزان اهمیت هر یک می پردازیم.

شکل ۴-۳۷: ماتریس مقایسه زوجی نهایی شاخص های محور بازشو های ساختمان سازگار با اصول و

اهداف دفاع غیرعامل

	mhal gharar	ravesh nor	nahve ghar	nesbat sat	nahve tozil	mahal ghar	jens ghat
mhal gharargiri bazsho nesbat be sath diwar		1.26	1.17	4.97	1.08	1.01	4.74
ravesh nor giri			1.89	1.83	1.5	2.16	6.0
nahve gharar giri bazsho dar sath diwar				3.34	1.44	1.17	5.8
nesbat sath bazsho be sath diwar					2.95	4.32	7.91
nahve tozih bazsho dar sath diwar						1.43	6.57
mahal gharar giri bazsho nesbat be ertefa diwar							5.91
jens ghab panjere	Incon: 0.02						

جدول ۴-۴۱: جدول وزن و تأثیر گذاری هر یک از شاخص های محور بازشو های ساختمان سازگار با

اصول و اهداف دفاع غیرعامل

میزان وزن و تأثیر گذاری هر شاخص (مجموع وزن محورها برابر ۱۰۰ است.)	شاخص های محور فرم معماری سازگار با اصول و اهداف دفاع غیرعامل
٪ ۱۰/۴	محل قرارگیری بازشو نسبت به سطح دیوار
٪ ۱۷/۶	روش های نورگیری
٪ ۱۰/۹	نحوه قرارگیری بازشو در سطح دیوار
٪ ۳۵/۸	نسبت سطح بازشو به سطح دیوار
٪ ۱۳/۱	نحوه توزیع بازشو در سطح دیوار
٪ ۹/۷	محل قرارگیری بازشو نسبت به ارتفاع دیوار
٪ ۲/۵	جنس قاب پنجره ی ساختمان

۴-۱۰-۱- محل قرارگیری بازشو نسبت به سطح دیوار

در این راستا سه حالت بازشو هم سطح دیوار، بازشو در عمق دیوار و بازشو بیرون زده از دیوار مورد بررسی قرار گرفت.

جدول ۴-۲: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با محل قرارگیری بازشو نسبت به سطح دیوار

بازشو بیرون زده از دیوار	بازشو در عمق دیوار	بازشو هم سطح دیوار
۴,۶۷	۶,۵۵	۴,۵۶
ناسازگار	سازگار	ناسازگار

در حالتی که انفجار دقیقاً روبرو بازشو قرار گیرد تقریباً رفتار سه زیرشاخص یکسان می باشد و تنها تفاوت بین زیرشاخص ها در فاصله از مرکز انفجار است ولی در حالتی که انفجار روبرو بازشو نباشد همان گونه که در شکل ۴-۴۰ مشاهده می شود، قرارگیری بازشوها در عمق سبب کاهش ورودی امواج ناشی از انفجار به داخل ساختمان می شود و در نتیجه نسبت به باز شو هم سطح و بازشو بیرون زده رفتار مناسب تری را از منظر دفاع غیرعامل دارد.

شکل ۴-۳۸: تصاویری از تأثیر انفجار بر نحوه قرارگیری بازشو نسبت به سطح دیوار

نتایج حاصل از نظرسنجی مشخص نمود که مورد دوم سازگار و مورد اول و سوم با اهداف پدافندی ناسازگار می باشد.

۴-۱۰-۲- روش های نورگیری

شاخص های مرتبط با روش های نورگیری در ساختمان از دو محور مورد بررسی قرار گرفت که عبارتند از:

- نورگیری از طریق بازشو در سطح دیوار
- نورگیری از طریق بازشو در بام

جدول ۴-۴۳: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با تطبیق روش های نورگیری

نورگیری از طریق بازشو در بام	نورگیری از طریق بازشو در سطح دیوار
۶,۴۸	۴,۰۳
سازگار	ناسازگار

همان گونه که در شکل ۴-۴۱ قابل مشاهده است در صورتیکه انفجار در سطح زمین فرض شود، در حالتی که نورگیری از طریق بام صورت گیرد امکان ورود امواج ناشی از انفجار وجود ندارد، در صورتیکه در حالت نورگیری از طریق دیوارها امواج به راحتی وارد ساختمان شده و آسیب پذیری آن افزایش می یابد. بنابراین گزینه اول از منظر دفاع غیرعامل سازگار بوده، حال آنکه گزینه دوم ناسازگار است. از آنجا که نورگیری از طریق سقف منحصراً در فضاهای خاصی امکان پذیر می باشد و از طرف دیگر در این روش امکان استفاده از دید و منظر مقدور نمی باشد، نمی تواند به عنوان یک الگوی عمومی مورد استفاده قرار گیرد. لذا در ادامه به بررسی الگوهای مرتبط با بازشو در سطح دیوار می پردازیم.

شکل ۴-۳۹: تصاویری از تأثیر انفجار بر انواع روش های نورگیری

نظرسنجی مشخص نمود که مورد اول ناسازگار و مورد دوم سازگار با اهداف پدافندی می باشد.

۴-۱۰-۳- نحوه قرارگیری بازشو در سطح دیوار

در این راستا نحوه قرارگیری بازشو در سطح دیوار در دو تیپ بازشو به صورت افقی و بازشو به صورت عمودی مورد بررسی قرار گرفته است که در جدول ۴-۱۶ مشاهده می گردد.

جدول ۴-۴: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با تطبیق نحوه قرارگیری بازشو در سطح دیوار

قرارگیری بازشو به صورت عمودی	قرارگیری بازشو به صورت افقی
۶,۸۱	۳,۶۲
سازگار	ناسازگار

نتایج حاصل از بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که از منظر جذب انرژی حاصل از انفجار بین دو گزینه ذکر شده تفاوت چندانی وجود ندارد اما از نظر درگیر نمودن سطح بیشتری از فضای داخلی در برابر ترکش و امواج انفجار حالت بازشو عمودی سازگارتر از بازشو در حالت افقی می باشد.

۴-۱۰-۴- نسبت سطح بازشو به سطح دیوار

شاخص های نسبت سطح بازشو به سطح دیوار از چهار محور مورد بررسی قرار گرفت که عبارتند

از:

- نسبت سطح پنجره به سطح دیوار کمتر از ۲۵ درصد
- نسبت سطح پنجره به سطح دیوار بین ۲۵ درصد تا ۵۰ درصد
- نسبت سطح پنجره به سطح دیوار بین ۵۰ درصد تا ۷۵ درصد
- نسبت سطح پنجره به سطح دیوار بین ۷۵ درصد تا ۱۰۰ درصد

بدیهی است که هرچه میزان نسبت سطح پنجره به سطح دیوار بیشتر شود، میزان ورودی امواج و ترکش حاصله از انفجار افزایش یافته و در نتیجه آسیب پذیری نیز بیشتر می شود. اما از منظر معماری میزان سطح بازشو کمتر از ۲۵ درصد از نظر میزان نورگیری فضا مناسب نمی باشد.

نتایج نظرسنجی نشان داد که هرچه میزان نسبت سطح پنجره به سطح دیوار بیشتر شود، میزان

آسیب پذیری نیز بیشتر می شود.

جدول ۴-۵: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با نسبت سطح باز شو به سطح دیوار

نسبت سطح پنجره به سطح دیوار کمتر از ۲۵ درصد	نسبت سطح پنجره به سطح دیوار بین ۲۵ تا ۵۰ درصد	نسبت سطح پنجره به سطح دیوار بین ۵۰ تا ۷۵ درصد	نسبت سطح پنجره به سطح دیوار بین ۷۵ درصد تا ۱۰۰ درصد
۷,۵۱	۵,۰۳	۳	۱,۲۲
خیلی سازگار	سازگار	ناسازگار	خیلی ناسازگار

۴-۱۰-۵- نحوه توزیع باز شو در سطح دیوار

شاخص های مرتبط با روش های نورگیری در ساختمان از دو محور مورد بررسی قرار گرفت که عبارتند از:

- روش های نورگیری به صورت متراکم و گسترده
- روش های نورگیری به صورت پراکنده و کوچک

جدول ۴-۶: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با نحوه توزیع باز شو در سطح دیوار

به صورت متراکم و گسترده	به صورت پراکنده و کوچک
۲,۷۰	۷,۸۸
خیلی ناسازگار	خیلی سازگار

نتایج حاصله نشان می دهد که هر چه سطح باز شوها کوچک تر باشد از نظر استحکام جداره خارجی و همچنین قاب های پنجره و مقاومت شیشه افزایش می یابد در نتیجه باز شو های پراکنده و کوچک رفتار مناسب تری در برابر امواج و ترکش ناشی از انفجار دارند.

نظرسنجی مشخص نمود که با اهداف پدافندی مورد اول بسیار ناسازگار و مورد دوم بسیار سازگار می باشد.

۴-۱۰-۷- محل قرارگیری بازو نسبت به ارتفاع دیوار

در این خصوص نیز از سه محور بررسی انجام شد که شامل:

- قرار گیری بازو در یک سوم بالایی ارتفاع دیوار
- قرار گیری بازو در یک سوم میانی ارتفاع دیوار
- قرار گیری بازو در یک سوم پایینی ارتفاع دیوار

جدول ۴-۷: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با محل قرارگیری بازو نسبت به ارتفاع دیوار

قرار گیری بازو در یک سوم پایینی ارتفاع دیوار	قرار گیری بازو در یک سوم میانی ارتفاع دیوار	قرار گیری بازو در یک سوم بالایی ارتفاع دیوار
۳,۵۹	۳,۷۴	۶,۹۶
ناسازگار	ناسازگار	سازگار

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که از محل قرار گیری بازو در ارتفاع دیوار از منظر دفاع غیرعامل حالتی بازو های زیر سقفی سازگارترین روش می باشد. همان گونه که در شکل ۴-۴۱ مشاهده می گردد الگوی پنجره های در سطح زمین امواج و ترکش ناشی از انفجار را مستقیماً به گونه ای به داخل فضا هدایت می کنند که آسیب بیشتری به ساکنان فضا وارد می نماید. الگوی قرارگیری بازو در میانه ارتفاع دیوار، از الگوی بازو زیر سقف آسیب پذیری بیشتری داشته و لیکن از الگوی بازو در سطح زمین رفتار مناسب تری در برابر انفجار دارد. لازم به ذکر است که این الگو از نظر معماری و دید و منظر بهترین الگو می باشد. پیشنهاد می گردد در فضاهایی که نیاز به دید و منظر خارجی نیست مانند سالن های مطالعه از این روش استفاده گردد.

شکل ۴-۴۰: تصاویری از تأثیر انفجار بر محل قرارگیری بازو نسبت به ارتفاع دیوار

نتایج حاصل از نظرسنجی مشخص نمود که مورد اول سازگار و مورد دوم و سوم با اهداف پدافندی ناسازگار می باشند.

۴-۱۰-۸- جنس قاب پنجره‌ی ساختمان

در این بررسی چهار نوع متداول پنجره‌ها از منظر جنس مورد ارزیابی و نظرسنجی قرار گرفت که عبارتند از:

- پنجره‌های upvc
- پنجره‌های چوبی
- پنجره‌های فولادی
- پنجره آلومینیومی

نتایج نمایان گر این بود که موارد اول و دوم با اهداف پدافندی ناسازگار و موارد سوم و چهارم سازگارند.

جدول ۴-۴۸: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با جنس قاب پنجره‌ی ساختمان

پنجره‌های upvc	پنجره‌های فولادی	پنجره‌های چوبی	پنجره آلومینیومی
۴,۶۲	۶	۳,۹۶	۶,۸۵
ناسازگار	سازگار	ناسازگار	سازگار

۴-۱۱- شاخص ها مرتبط با محور ورودی ساختمان

نحوه طراحی ورودی ها تأثیر بسزایی در میزان کاهش آسیب پذیری ساختمان دارد. در این خصوص توجه به شاخص های ذیل ضروری می باشد:

- فرم دسترسی به ورودی ساختمان
- نوع عملکرد ورودی ساختمان
- نوع ورودی از لحاظ شکل
- محل قرار گیری ورودی نسبت به سطح زمین
- تعداد ورودی و خروجی ساختمان

همان طور که در روش تحقیق مشاهده شد جهت ارزیابی هر یک از شاخص های مرتبط با ورودی از مقایسات زوجی استفاده شد که در شکل زیر ماتریس نهایی مقایسات زوجی شاخص ها مشاهده می شود و با تحلیل این ماتریس در نرم افزار Expert Choice وزن هر یک از شاخص ها در جدول ۱ آورده شد.

	form dastresi	noe amalkard	noe vorodi az lafaz shekl	mahal gharar giri vorodi	tedad vorodi
form dastresi		1.79	1.05	2.6	1.33
noe amalkard			1.36	3.04	1.65
noe vorodi az lafaz shekl				2.7	1.83
mahal gharar giri vorodi					1.43
tedad vorodi	Incon: 0.01				

شکل ۴-۱: ماتریس مقایسه زوجی نهایی شاخص های ورودی های ساختمان

بر اساس نتایج حاصله محل قرارگیری ورودی نسبت به زمین بیشترین تأثیرگذاری را در کاهش آسیب پذیری ورودی ساختمان ها در حملات تروریستی داشته است که علت این انتخاب توسط خبرگان می تواند به دلیل اهمیت این شاخص در کاهش اثر انفجاری بر روی ورودی ساختمان باشد. شاخص تعداد ورودی در رتبه دوم قرار گرفته که این شاخص بر روی تخلیه ساختمان و امداد رسانی تأثیر مثبت داشته اما بر روی انفجار تأثیر منفی دارد. انواع ورودی از لحاظ شکل و فرم دسترسی ورودی با فاصله بسیار کمی از یکدیگر در رتبه سوم و چهارم قرار گرفته اند و از نظر خبرگان شاخص نوع عملکرد در رتبه آخر جای گرفته است.

جدول ۴-۹: جدول وزن و تأثیر گذاری هر یک از شاخص های مربوط به ورودی های ساختمان

شاخص ها مرتبط با ورودی ساختمان در شرایط بحران	میزان وزن و تأثیر گذاری هر شاخص (مجموع وزن شاخص ها برابر ۱۰۰ است.)
فرم دسترسی به ورودی ساختمان	٪ ۱۵/۹
نوع عملکرد ورودی ساختمان	٪ ۱۱/۱
نوع ورودی از لحاظ شکل	٪ ۱۴/۳
محل قرار گیری ورودی نسبت به سطح زمین	٪ ۳۶/۲
تعداد ورودی و خروجی ساختمان	٪ ۲۲/۵

در این قسمت به بررسی هر یک از موارد مذکور به تفکیک می پردازیم.

۴-۱۱-۱- فرم دسترسی به ورودی ساختمان

فرم دسترسی به ورودی ساختمان از سه محور مورد ارزیابی و نظرسنجی قرار گرفت که عبارتند

از:

- قابلیت کاهش اثر انفجار
- قابلیت تسهیل مدیریت بحران و تداوم فعالیت های ساختمان

جدول ۴-۱۰: جدول میزان اهمیت هر یک از اهداف دفاع غیرعامل در مورد محور ورودی ساختمان

قابلیت کاهش اثر انفجار	قابلیت تسهیل مدیریت بحران و تداوم فعالیت ها ساختمان
۵,۷۷	۷,۴۲
اهمیت کم	اهمیت خیلی زیاد

ورودی ها از نظر فرم دسترسی به دو حالت ورودی مستقیم و ورودی غیر مستقیم تقسیم بندی می شوند (وایت، ۱۳۸۷). در حالت ورودی مستقیم موج انفجار به راحتی وارد ساختمان شده و باعث افزایش آسیب ها می گردد، در صورتیکه در حالت ورودی غیر مستقیم، موج انفجار در اثر وجود خم در این نوع ورودی کاهش یافته و در نتیجه آسیب پذیری به شدت کاهش می یابد.

یکی از عوامل مهم در مدیریت بحران ناشی از حملات تروریستی دسترسی به داخل ساختمان می باشد. هرچقدر دسترسی به ورودی و خروجی راحت تر باشد تخلیه اضطراری و امداد رسانی نیز راحت تر می باشد. بنابراین تسهیل مدیریت بحران در ورودی مستقیم بسیار بیشتر از ورودی غیر مستقیم می باشد.

بر اساس نتایج نظر سنجی از خبرگان در خصوص فرم دسترسی نیز ورودی مستقیم از نظر قابلیت تسهیل در امداد رسانی مناسب ولی از نظر آسیب پذیری در برابر انفجار نامناسب می باشد.

جدول ۴-۵۱: جدول امتیاز دهی به انواع فرم دسترسی به ورودی ساختمان

فرم دسترسی به ورودی ساختمان		هدف
ورودی غیرمستقیم	ورودی مستقیم	
۸	۲,۷۴	قابلیت کاهش اثر انفجار
۳,۸۴۵	۷,۱۲۵	قابلیت تسهیل مدیریت بحران و تداوم فعالیت ها ساختمان
۵	۵,۹۲	امتیاز نهایی
بی اثر	سازگار	میزان سازگاری

۴-۱۱-۲- نوع عملکرد ورودی ساختمان

عملکرد ورودی ساختمان ها به سه نوع مخصوص زمان عادی، تعبیه ورودی های مستقل هم برای زمان عادی و هم برای زمان بحران و دو منظوره قابل تقسیم بندی می باشند. در ادامه هر یک از این موارد توضیح داده می شود.

• مخصوص زمان عادی

این نوع ورودی برای حجم تردد در زمان عادی طراحی شده است و قابلیت پاسخگویی به حجم تردد در زمان بحران را ندارد.

• تعبیه ورودی های مستقل هم برای زمان عادی و هم برای زمان بحران

در این حالت با توجه به در نظر گرفتن ورودی ها و خروجی های اضطراری علاوه بر ورودی اصلی، امداد رسانی و تخلیه اضطراری ساختمان راحت تر می باشد.

- دو منظوره

در این حالت ورودی به گونه ای طراحی شده که پاسخگوی حجم تردد در زمان عادی و بحران را دارد. بنابراین بر اساس نتایج نظرسنجی ورودی در حالت دوم بیشترین امتیاز را کسب نموده و در عین حال ورودی دو منظوره با اختلاف کمی در رتبه دوم قرار گرفته است.

جدول ۴-۵۲: جدول امتیاز دهی به نوع عملکرد ورودی ساختمان

مخصوص زمان عادی	تعبیه ورودی های مستقل هم برای زمان عادی و هم برای زمان بحران	دو منظوره
۵,۲۲	۷,۸۱	۷,۵۵
سازگار	خیلی سازگار	خیلی سازگار

۴-۱۱-۳- انواع ورودی ساختمان از لحاظ شکل

انواع ورودی از لحاظ شکل شامل ورودی هم سطح با سطح دیوار، ورودی پیش آمده و ورودی عقب نشسته می باشد که در ادامه هر یک از آنها توضیح داده می شود:

- ورودی هم سطح با سطح دیوار

ورودی های هم سطح با سطح دیوار، تداوم سطح دیوار را حفظ می کنند. و در صورت تمایل طراح، می توانند تعمداً نامعلوم و گم طراحی شوند (دی کی چینگ، ۲۰۰۷).

- پیش آمده

ورودی های پیش آمده، عملکرد خود را در مسیر رسیدن به بنا اعلام می دارند و حفاظی در بالای سر ایجاد می کنند (دی کی چینگ، ۲۰۰۷).

- ورودی عقب نشسته

ورودی های عقب نشسته نیز حفاظ به وجود می آورند و بخشی از فضای خارج را در قلمرو بنا جای می دهند (دی کی چینگ، ۲۰۰۷).

امواج ناشی از انفجار در ورودی هم سطح، مانعی را در مقابل خود ندیده و باعث آسیب رسیدن مستقیم آن می گردد؛ این امواج در ورودی پیش آمده نیز باعث فشار به قسمت سقف ورودی شده و

می تواند منجر به نابودی آن گردد. در صورتیکه در فرو رفته، با ایجاد فاصله بین محل انفجار و فضای ورودی ساختمان از رسیدن موج انفجار به فضای داخلی آن جلوگیری می کند. با توجه به ریزش آوار ناشی از انفجار امکان بسته شدن ورودی در حالت هم سطح و فرو رفته وجود دارد، در حالیکه در ورودی پیش آمده آوار ناشی از انفجار بر روی سقف آن ریخته و مانع بسته شدن ورودی می گردد.

شکل ۴-۲: خروجی ساختمان می بایست با یک سقف محکم در برابر ریزش آوار ایمن شود

همان گونه که در جدول زیر مشاهده می شود ورودی پیش آمده بیشترین امتیاز را کسب نموده و پس از آن ورودی فرو رفته در رتبه دوم قرار گرفته است. هر دو نوع این ورودی ها در زمره ورودی های سازگار می باشد در صورتیکه ورودی هم سطح جز ورودی های ناسازگار قرار دارد.

جدول ۴-۵: جدول امتیاز دهی به نوع عملکرد ورودی ساختمان از لحاظ شکل

نوع ورودی از لحاظ شکل			هدف
ورودی عقب نشسته	ورودی پیش آمده	ورودی هم سطح با سطح دیوار	
			قابلیت کاهش اثر انفجار
۷,۲۲	۳,۱۴	۴,۳۳	قابلیت تسهیل مدیریت بحران و تداوم فعالیت ها ساختمان
۴,۹۴	۶,۸۳	۵,۰۷	امتیاز نهایی
۵,۵۶	۵,۸۱	۴,۸۶	میزان سازگاری
سازگار	سازگار	ناسازگار	

۴-۱۱-۴- محل قرار گیری ورودی نسبت به سطح زمین

در این خصوص محل قرار گیری ورودی در سه سطح پایین تر، هم سطح و بالاتر از سطح زمین (Schirmbeck, 1987) بررسی گردید و مشخص گردید ورودی در زیر سطح زمین از جنبه ورود موج انفجار سازگارترین روش بوده و هر چه به سمت بالاتر برویم بر ناسازگاری آن افزوده می شود. ولی از نظر مدیریت بحران، ورودی هم سطح به دلیل تسهیل در امداد رسانی بر سایر روش ها برتری دارد. همچنین ورودی بالاتر از سطح زمین از نظر امکان ورود خودرو انفجاری بر سایر روش ها رجحان دارد.

جدول ۴-۵: جدول امتیاز دهی به نوع محل قرار گیری ورودی نسبت به سطح زمین

محل قرار گیری ورودی نسبت به سطح زمین			هدف
پایین تر از سطح زمین	هم سطح زمین	بالاتر از سطح زمین	
۷,۹۶	۴,۱۱	۵,۶۲	قابلیت کاهش اثر انفجار
۴,۱۴	۶,۶۶۵	۳,۸۴۵	قابلیت تسهیل مدیریت بحران و تداوم فعالیت ها ساختمان
۵,۱۹	۵,۹۶	۴,۳۳	امتیاز نهایی
سازگار	سازگار	ناسازگار	میزان سازگاری

۴-۱۱-۵- تعداد ورودی و خروجی ساختمان

یکی از عوامل تأثیر گذار بر کاهش ورود امواج انفجار به داخل ساختمان تعداد ورودی های آن می باشد. با افزایش تعداد ورودی احتمال ورودی امواج ناشی از انفجار افزایش یافته و در نتیجه ساختمان هایی با یک ورودی از منظر این عامل بهترین گزینه می باشد. در حالیکه در زمان وقوع بحران هر چه تعداد ورودی ها و خروجی ها بیشتر باشد تخلیه افراد از ساختمان راحت تر بوده و در نتیجه امداد رسانی در این شرایط تسهیل می گردد. در صورتیکه با وجود تنها یک ورودی و بسته شدن آن در اثر انفجار، افراد داخل ساختمان محبوس شده و کمک رسانی به آن ها سخت تر می گردد. جهت نظرسنجی از خبرگان، تعداد ورودی در سه تیپ بررسی گردید و مشخص گردید مدل تک ورودی ناسازگار و مدل ورودی های متعدد با اهداف مقابله با حملات تروریستی سازگارترند. البته ورودی های خارج از کنترل بر آسیب پذیری ساختمان می افزایند.

جدول ۴-۵۵: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با تعداد ورودی و خروجی ساختمان

تعداد ورودی و خروجی ساختمان			هدف
تک ورودی	دو ورودی	بیش از دو ورودی	
۷,۹۲	۵,۲۹	۳,۱۸	قابلیت کاهش اثر انفجار
۲,۹۲	۶,۲۷	۸,۲۵۵	قابلیت تسهیل مدیریت بحران و تداوم فعالیت ها ساختمان
۴,۳۱	۶	۶,۸۴	امتیاز نهایی
ناسازگار	سازگار	سازگار	میزان سازگاری

۴-۱۲- شاخص ها مرتبط با محور مصالح استفاده شده در ساختمان

مصالح استفاده شده در ساختمان تأثیر بسیار مهمی در میزان آسیب پذیری ساختمان دارد. در خصوص تأثیر و نقش مصالح ساختمانی در مقابله با آثار انفجار با توجه به مطالعات و تجربیات جنگ های گذشته و سالیان اخیر می توان آن ها را به سه دسته تقسیم نمود .

ساختمان با مصالح تشدیدکننده آسیب: که نمونه آن را ساختمان های با نمای شیشه ای می توان نام برد.

اصولاً نماهای شیشه ای، آسیب پذیری افراد در محیط را به میزان زیادی افزایش می دهند. متناسب با افزایش ارتفاع، سطح تحت ریزش قطعات شیشه وسعت می یابد. از این رو تنها بر اثر فقط شکست دیوار صوتی، انبوهی از قطعات مرگ بار شیشه به محیط بیرون پرتاب می شود.

ساختمان با مصالح آسیب پذیر: برخی از مصالح و یا ترکیب آن ها با یکدیگر در مقابل امواج و ترکش ها مقاومت لازم را نداشته و در زمان انفجار به راحتی دچار آسیب می گردد .

ساختمان با مصالح کمتر آسیب پذیر: ساختمان هایی که در نما و فرم آن ها مصالح صلب مانند بتون و یا ترکیبی از مصالح مانند بتون الیافی استفاده می گردد این گونه از ساختمان ها می توانند در برابر انفجار از خود مقاومت بیشتر نشان داده و دچار آسیب دیدگی کمتری گردند .
در این خصوص توجه به شاخص های ذیل ضروری می باشد:

- نوع مصالح سامانه های سازه های مورد استفاده در ساختمان
- جنس دیوارهای خارجی ساختمان
- جنس دیوارهای جدا کننده داخلی ساختمان
- جنس پوسته خارجی نمای ساختمان
- نوع سامانه سقف طبقات ساختمان

بر اساس نتایج حاصله، نوع مصالح سامانه های سازه های مورد استفاده در ساختمان مهم ترین عامل و جنس دیوارهای جدا کننده داخلی ساختمان کم اهمیت ترین عامل تشخیص داده شد. در این قسمت به بررسی هر یک از موارد مذکور به تفکیک می پردازیم.

	noe masaleh	jens divar khareji	jens divar dakheli	jens poste kharegi	noe samane saghf
noe masaleh samane sazei		1.66	4.6	2.841	2.347
jens divar khareji			3.28	1.653	1.269
jens divar dakheli				2.529	2.267
jens poste kharegi					1.103
noe samane saghf	Incon: 0.00				

شکل ۶-۴۳: ماتریس مقایسه زوجی نهایی شاخص های محور مصالح استفاده شده در ساختمان سازگار با اصول و اهداف دفاع غیرعامل

جدول ۴-۵۶: جدول وزن و تأثیر گذاری هر یک از شاخص های محور مصالح استفاده شده در ساختمان سازگار با اصول و اهداف دفاع غیرعامل

شاخص های محور فرم معماری سازگار با اصول و اهداف دفاع غیرعامل	میزان وزن و تأثیر گذاری هر شاخص (مجموع وزن شاخص ها برابر ۱۰۰ است.)
نوع مصالح سامانه های سازه های مورد استفاده در ساختمان	۳۸/۱٪
جنس دیوارهای خارجی ساختمان	۲۳٪
جنس دیوارهای جدا کننده داخلی ساختمان	۷/۱٪
جنس پوسته خارجی نمای ساختمان	۱۵/۱٪
نوع سامانه سقف طبقات ساختمان	۱۶/۷٪

۴-۱۲-۱- نوع مصالح سامانه‌ی سازه‌ای مورد استفاده در ساختمان

در این رابطه شاخص نوع اسکلت مورد استفاده در ساختمان از سه محور قابلیت کاهش اثر انفجار، قابلیت مقابله با آتش و قابلیت ترمیم پذیری مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که قابلیت کاهش اثر انفجار و قابلیت مقابله با آتش دارای اهمیت بسیار زیاد و قابلیت ترمیم پذیری نیز دارای اهمیت زیاد می‌باشد. همچنین چهار نوع اسکلت ساختمان نیز مورد بررسی قرار گرفت و ساختمان با اسکلت فولادی و بتنی به عنوان سامانه‌های سازگار، ساختمان آجری به عنوان سامانه‌های ناسازگار و ساختمان چوبی به عنوان سامانه‌های بسیار ناسازگار تعیین گردیدند.

جدول ۴-۵۷: جدول میزان اهمیت هر یک از اهداف دفاع غیرعامل در مورد شاخص نوع مصالح**سامانه‌ی سازه‌ای مورد استفاده در ساختمان**

قابلیت کاهش اثر انفجار	قابلیت ترمیم پذیری	قابلیت مقابله با آتش
۸,۰۳	۶,۴۰	۷,۵۱
اهمیت خیلی زیاد	اهمیت زیاد	اهمیت خیلی زیاد

جدول ۴-۵۸: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با نوع مصالح سامانه‌ی سازه‌ای

نوع مصالح سامانه‌ی سازه‌ای مورد استفاده در ساختمان				هدف
ساختمان چوبی	ساختمان آجری	ساختمان با اسکلت بتنی	ساختمان با اسکلت فولادی	
۱,۵۱	۳,۵۱	۸	۶,۳۳	قابلیت کاهش اثر انفجار
۳,۸۱	۳,۶۲	۴,۴	۷,۲۲	قابلیت ترمیم پذیری
۱,۲۲	۶	۸	۳,۷۷	قابلیت مقابله با آتش
۲,۰۸	۴,۳۹	۶,۹۶	۵,۷۱	امتیاز نهایی
خیلی ناسازگار	ناسازگار	سازگار	سازگار	میزان سازگاری

۴-۱۲-۲- جنس دیوارهای خارجی ساختمان

در زمان وقوع بحران از یک ساختمان مقاوم در برابر انفجار انتظار می‌رود که چهار ویژگی زیر را داشته باشند:

- کاهش آسیب پذیری کالبدی ساختمان
- کاهش تلفات انسانی
- تداوم فعالیت های ضروری در زمان بحران
- تسهیل مدیریت بحران

همان گونه که اشاره گردید دیوار های خارجی ساختمان سد اول دفاعی در برابر نفوذ امواج و ترکش های ناشی از انفجار می باشند. از پرکاربردترین این مصالح می توان به دیوار آجری، دیوار ۳دی پانل، درای وال، دیوار بلوک سیمانی، دیوار بلوک سفالی، دیوار بتنی و دیوار شیشه ای اشاره کرد.

• دیوار آجری

آجر یکی از قدیمی ترین مصالح موجود در دیوارهای خارجی ساختمان ها می باشد. و امروزه با پیشرفت تکنولوژی نیز در بسیاری از نقاط جهان جایگاه خود را همچنان حفظ نموده است. رفتار این سامانه در برابر شاخص های مورد نظر در زیر آورده شده است.

- دیوار آجری به دلیل مقاومت ناکافی در برابر بارهای جانبی بنابراین نمی تواند رفتار مناسبی در برابر ضربه ناشی از انفجار داشته باشد.
- آجر با توجه به خاک رس به کار رفته در آن، از مقاومت مناسبی در برابر آتش برخوردار است.
- در صورت تخریب قسمتی از این نوع دیوارها به سادگی می توان آن قسمت را ترمیم نمود.
- با توجه به سنگین بودن مصالح به کار رفته در این نوع دیوار، آوار ناشی از آن می تواند صدمات جبران ناپذیری را به افراد و تجهیزات ایجاد نماید.

شکل ۴-۴: جزئیات دیوار آجری

• دیوار ۳دی پانل

- پانل های مشبک متشکل از دو شبکه مش فولادی می باشند که در میان آن ها عایق پلی استایرن قرار داده اند. این صفحات پیش ساخته در کارخانه ساخته شده و به محل اجرای پروژه حمل می شود. رفتار این سامانه در برابر شاخص های مورد نظر در زیر آورده شده است.
- با توجه به مش های فولادی به کار رفته در این نوع دیوار، مقاومت مناسبی در برابر امواج ناشی از انفجار و ضربه دارد.
 - این نوع دیوارها به دلیل استفاده از عایق پلی استایرن که قابلیت اشتعال بالایی دارد، در مقابل آتش سوزی مقاومت مناسبی ندارد.
 - در صورت تخریب یا آسیب قسمتی از این سامانه، باید تمام دیوار را تعویض نمود. بنابراین قابلیت ترمیم پذیری کمی دارند.
 - با توجه به سبک بودن مصالح به کار رفته در آن، می توان قابلیت آواربرداری مناسبی برای آن ها متصور شد.

شکل ۴-۵؛ جزئیات دیوار تری دی پانل

• درای وال

- این سیستم دیوار متشکل از تعدادی Track و Stud از آهن گالوانیزه می باشد که با پیچ به یکدیگر متصل می شوند. سپس صفحات گچی پیش ساخته با پیچ بر روی آن نصب می شود و نهایتاً پوشش نهایی دیوار بدون نیاز به گچ و خاک روی آن اجرا می گردد. رفتار این سامانه در برابر شاخص های مورد نظر در زیر آورده شده است.
- این سامانه به دلیل سبک بودن مصالح به کار رفته در آن نسبت به دیوارهای خارجی دیگر قابلیت آواربرداری بیشتری دارد.

- با توجه به صفحات گچی به کار رفته در درای وال مقاومت مناسبی در برابر امواج و ترکش ناشی از انفجار ندارد.
- به دلیل استفاده از ورق های گالوانیزه در این نوع از دیوار خارجی، نمی توان مقاومت مناسبی در برابر آتش سوزی را برای این سامانه در نظر گرفت.
- با توجه به اجرای بالای این نوع دیوارها و استفاده از پانل های گچی پیش ساخته، می توان قابلیت ترمیم پذیری بالایی را برای این نوع دیوار خارجی متصور شد.

شکل ۴-۶: جزئیات درای وال

• دیوار بلوک سیمانی

- بلوک سیمانی از اختلاط سیمان و آب با شن ریزدانه و ماسه یا دیگر سنگ دانه های مناسب و لرزاندن و متراکم کردن مخلوط و عمل آوردن و مراقبت از آن ها در محیط مناسب ساخته می شود.
- بلوک های سیمانی به اشکال توخالی و توپر ساخته شده و در دیوارهای خارجی و داخلی به صورت باربر و غیر باربر و در تیغه های جدا کننده و سقف های تیرچه بلوک و سایر قسمت های ساختمان به مصرف می رسند. رفتار این سامانه در برابر شاخص های مورد نظر در زیر آورده شده است.
- با توجه به مصالح به کار رفته در این نوع دیوار، در صورت مسلح نمودن آن با میلگردهای فولادی می تواند رفتار مناسبی در برابر انفجار داشته باشد.
- به دلیل نداشتن مصالح آتش زا در این نوع دیوار و دارا بودن فضای خالی در بین بلوک های آن، رفتار مناسبی در برابر آتش سوزی دارند.
- با توجه به ترد بودن بلوک ها در اثر انفجار قسمت هایی از آن ها شکسته و ترمیم پذیری آن ها سخت تر می باشد.
- ای نوع دیوارها از دیوارهای درای وال، بلوک سفالی و تری دی پانل سنگین تر بوده و در نتیجه آوار بیشتری نسبت به آن ایجاد می نماید.

شکل ۴-۷: نمایی از یک بلوک سیمانی

• بلوک سفالی

دیوار بلوک سفال یکی از متداول ترین سیستم های اجرای دیوار می باشد. این بلوک ها به طور گسترده در کارگاه های ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد. از مزایای اصلی این دیوارها سبکی آن در بررسی سیستم های دیوار های داخلی و خارجی در مقایسه با آجر و آشنایی کارگران با اجرای آن می باشد. یکی از مشکلات سفال پرت زیاد مصالح می باشد.

رفتار این سامانه در برابر شاخص های مورد نظر در زیر آورده شده است.

- با توجه به شکننده بودن بلوک های این نوع دیوار، نمی توان مقاومت مناسبی در برابر انفجار برای این دیوار در نظر گرفت.
- به دلیل وجود حفره در بلوک های سفالی و استفاده از خاک رس در تولید آنها دارای مقاومت مناسبی در برابر آتش سوزی می باشند.
- با توجه به سرعت اجرای بالای این نوع دیوارها قابلیت ترمیم پذیری مناسبی را برای آنها در نظر گرفت.
- در این نوع سامانه به دلیل سبک بودن مصالح به کار رفته و وجود حفره، قابلیت آواربرداری مناسبی دارند.

شکل ۴-۸: نمایی از یک بلوک سفالی

• دیوار بتنی

این نوع دیوار از بتن و مش های فولادی تشکیل یافته است که به دلیل نیاز به قالب بندی در اجرای این دیوار سرعت اجرای آن پایین بوده و نیاز به عمل آوری بتن نیز دارد. رفتار این سامانه در برابر شاخص های مورد نظر در زیر آورده شده است.

- با توجه به صلیبیت بالای آن دارای مقاومت مناسبی نسبت به تمامی دیوارهای ذکر شده در برابر انفجار می باشد.

- به دلیل وجود یک پوشش بتنی مناسب بر روی میلگردها، این دیوارها در مقابل آتش سوزی مقاومت خوبی را از خود نشان می دهند.

- با توجه به زمان گیر بودن مدت اجرای این نوع دیوار و قابل استفاده نبودن آن در صورت تخریب قسمتی از آن، قابلیت ترمیم پذیری کمی را دارا می باشد.

- در این نوع سامانه دیوار به دلیل آنکه وزن مصالح به کار رفته در آن بالا می باشد، صدمات جبران ناپذیری را بر افراد و تجهیزات وارد کرده و در نتیجه دارای قابلیت آواربرداری پایینی می باشند.

شکل ۴-۴۹: نمایی از دیوار های بتنی پیش ساخته

• دیوار شیشه ای

دیوارهای شیشه ای یا همان CURTAIN WALL در واقع جداره هایی از شیشه هستند که در میان غلافی از ورق های آلومینیوم قرار گرفته اند و در بخش های مختلف یک واحد مسکونی کاربری دارند. با پیشرفت تکنولوژی و بهبود روش ها و فرآیندهای تولید، به تدریج، شیشه و آلومینیوم جایگزین سایر مصالح ساختمانی در نماسازی به خصوص در ساختمان های بلندمرتبه گردیدند زیرا علاوه بر

امکان استفاده از نور طبیعی، زیبایی، دوام و کمترین هزینه های تعمیر و نگهداری، باعث کاهش قابل توجهی از وزن ساختمان و فشارهای سازه ای بر پی ها، ستون ها و دیوارهای باربر شده است. رفتار این سامانه در برابر شاخص های مورد نظر در زیر آورده شده است.

- این نوع دیوار هیچ گونه مقاومت قابل توجهی در برابر امواج و ترکش ناشی از انفجار ندارد.
- شیشه به علت ضخامت کم و خصوصیات مصالح آن در مقابل آتش سوزی مقاومت خوبی از خود نشان نمی دهد.
- با توجه به اینکه شیشه مقاومت مناسبی در مقابل انفجار ندارد، کاملاً از بین رفته و نیاز به تعویض کامل دارد و در نتیجه قابلیت ترمیم پذیری پایینی دارد.
- آوار ناشی از خرد شدن شیشه ها باعث مجروح شدن افراد و صدمه دیدن تجهیزات می گردد.

شکل ۴-۵۰: نمایی از یک ساختمان با دیوار شیشه ای

جدول ۴-۵۹: جدول میزان اهمیت هر یک از اهداف دفاع غیرعامل در مورد شاخص جنس

دیوارهای خارجی ساختمان

قابلیت کاهش اثر انفجار	قابلیت آوار برداری	قابلیت ترمیم پذیری	قابلیت مقابله با آتش
۸,۳۳	۷	۵,۵۱	۷,۰۷

جدول ۴-۶۰: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با جنس دیوارهای خارجی ساختمان

جنس دیوارهای خارجی ساختمان						هدف
دیوار بتنی	دیوار بلوک سفالی	دیوار بلوک سیمانی	دیوار درای وال	دیوار ۳ دی پانل	دیوار آجری	
۸,۲۵	۴,۱۴	۶,۲۵	۳,۴۸	۴,۳۷	۳,۴۴	قابلیت کاهش اثر انفجار
۲,۲۹	۶,۰۳	۳,۵۹	۶,۴۴	۶	۳	قابلیت آوار برداری
۲	۵	۳,۸۵	۳,۵۹	۵,۷۴	۳,۹۶	قابلیت ترمیم پذیری
۸,۱۴	۶,۷	۷,۲۵	۲,۸۵	۳,۴۷	۶,۴۸	قابلیت مقابله با آتش
۵,۴۹	۵,۴۳	۵,۳۶	۴,۰۸	۴,۸۲	۴,۲۸	امتیاز نهایی
سازگار	سازگار	سازگار	ناسازگار	ناسازگار	ناسازگار	میزان سازگاری

۴-۱۲-۳- جنس دیوارهای جدا کننده داخلی ساختمان

در رابطه با جنس دیوارهای جدا کننده داخلی ساختمان شاخص های ذیل به ترتیب دارای

بیشترین اهمیت می باشند:

- قابلیت آوار برداری
- قابلیت مقابله با آتش
- قابلیت کاهش اثر انفجار
- قابلیت ترمیم پذیری

موارد مذکور با شش نوع مصالح به شرح مانند بند قبلی مورد ارزش یابی قرار گرفت و مشخص گردید، دیوار آجری و دیوار ۳ دی پانل از دیدگاه پدافندی ناسازگار و بقیه مصالح سازگار می باشند.

از آنجا که اکثر شاخص های تأثیرگذار بر دیوارهای داخلی و خارجی ساختمان مشابه یکدیگر می باشند از بررسی موارد مشابه صرف نظر نموده و تنها مورد اختلاف اهمیت بیشتر قابلیت آواربرداری نسبت به قابلیت کاهش اثر انفجار در دیوارهای داخلی نسبت به دیوارهای خارجی می باشد.

جدول ۴-۶۱: جدول میزان اهمیت هر یک از اهداف دفاع غیرعامل در مورد جنس دیوارهای جدا**کننده داخلی ساختمان**

کاهش اثر انفجار	آوار برداری	ترمیم پذیری	قابلیت مقابله با آتش
۶,۵۱	۷,۲۵	۵,۲۹	۷,۱۱

جدول ۴-۶۲: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با جنس دیوارهای جدا کننده داخلی ساختمان

جنس دیوارهای جدا کننده داخلی ساختمان						هدف
دیوار بتنی	دیوار بلوک سفالی	دیوار بلوک سیمانی	دیوار درای وال	دیوار ۳ دی پانل	دیوار آجری	
۹	۴,۱۱	۶,۳۷	۳,۱۴	۴,۱۸	۴,۲۲	قابلیت کاهش اثر انفجار
۲,۱۱	۵,۳۳	۳,۹۲	۶,۹۲	۵,۸۵	۳,۴۴	قابلیت آوار برداری
۲,۴	۵,۰۷	۴,۸۸	۴,۳۷	۵,۳۷	۴,۴۸	قابلیت ترمیم پذیری
۸,۱۸	۵,۹۶	۷	۳,۳۷	۳,۲۵	۶,۴۴	قابلیت مقابله با آتش
۵,۵۳	۵,۱۴	۵,۵۶	۴,۴۹	۴,۶۳	۴,۶۶	امتیاز نهایی
سازگار	سازگار	سازگار	سازگار	ناسازگار	ناسازگار	میزان سازگاری

۴-۱۲-۳- جنس پوسته خارجی نمای ساختمان

در رابطه با جنس دیوارهای جدا کننده داخلی ساختمان شاخص های ذیل به ترتیب دارای

بیشترین اهمیت می باشند:

- قابلیت کاهش اثر انفجار
- قابلیت آوار برداری
- قابلیت مقابله با آتش
- قابلیت ترمیم پذیری

جدول ۴-۶۳: جدول میزان اهمیت هر یک از اهداف دفاع غیرعامل در مورد جنس پوسته خارجی نمای ساختمان

قابلیت کاهش اثر انفجار	قابلیت ریزش آوار	قابلیت ترمیم پذیری	قابلیت مقابله با آتش
۸,۵۵	۷,۱۱	۵,۹۶	۶,۸۸

از پرکاربردترین این مصالح می توان به نمای آجری، نمای سنگ، نمای سیمانی، نمای کامپوزیت و نمای شیشه ای اشاره کرد که در ادامه به بررسی هر یک از این مصالح می پردازیم.

• نمای آجری

در ابتدا تذکر این موضوع لازم است که منظور از نمای آجری آن دسته از نماها هستند که به صورت مجزای از جداره خارجی ساختمان، ایجاد می گردند.

- با توجه به صلبیت این نوع نما، قابلیت انتقال انرژی ناشی از انفجار به جداره خارجی ساختمان زیاد بوده و در نتیجه تأثیر چندانی بر کاهش اثر انفجار بر ساختمان ندارد.
- با توجه به وزن زیاد آجر و امکان جداشدگی پوسته از جداره خارجی، این نوع نما از قابلیت آوار برداری کمی برخوردار می باشد.
- با توجه به یکپارچه بودن و اجرای همزمان سطوح بزرگی از آن از قابلیت ترمیم پذیری پایینی برخوردار می باشد.
- با توجه به ظرفیت حرارتی بالای آجر این نوع نما، از قابلیت مناسبی در برابر آتش برخوردار می باشد.

• نمای کامپوزیت

- با توجه به عدم صلبیت این نوع نما، قابلیت انتقال انرژی ناشی از انفجار به جداره خارجی ساختمان کمتر بوده و در نتیجه اثر قابل توجهی بر کاهش اثر انفجار بر ساختمان دارد.
- با توجه به وزن پایین و اتصال مناسب با جداره خارجی، این نوع نما از قابلیت آوار برداری بالایی برخوردار می باشد.
- با توجه به عدم یکپارچه بودن و اجرای به صورت بلوکی از قابلیت ترمیم پذیری بالایی برخوردار می باشد.

- با توجه به ظرفیت حرارتی پایین نمای کامپوزیت این نوع نما، از قابلیت مناسبی در برابر آتش برخوردار نمی باشد.

• نمای سیمانی

- با توجه به ضخامت پایین مصالح بکار رفته در این نوع نما، قابلیت انتقال انرژی ناشی از انفجار به جداره خارجی ساختمان زیاد بوده و در نتیجه تأثیر چندانی بر کاهش اثر انفجار بر ساختمان ندارد.
- با توجه به وزن کم و چسبندگی نمای سیمانی به جداره خارجی، در این نوع نما آوار چندانی به وجود نمی آید.
- با توجه به نوع اجرای از قابلیت ترمیم پذیری بالایی برخوردار می باشد.
- با توجه به ضخامت کم مصالح در این نوع نما، تأثیر چندانی بر کاهش اثرات آتش سوزی ندارد.

• نمای سنگ

- با توجه به صلبیت این نوع نما، قابلیت انتقال انرژی ناشی از انفجار به جداره خارجی ساختمان زیاد بوده و در نتیجه تأثیر چندانی بر کاهش اثر انفجار بر ساختمان ندارد.
- با توجه به وزن زیاد سنگ های ساختمانی و امکان جداشدگی پوسته از جداره خارجی، این نوع نما از قابلیت آوار برداری کمی برخوردار می باشد.
- با توجه به یکپارچه بودن و اجرای همزمان سطوح بزرگی از آن از قابلیت ترمیم پذیری پایینی برخوردار می باشد.
- با توجه به ظرفیت حرارتی بالای این نوع نما، از قابلیت مناسبی در برابر آتش برخوردار می باشد.

• نمای شیشه ای

- با توجه به عدم صلبیت این نوع نما، تمامی امواج و ترکش ناشی از انفجار به راحتی وارد ساختمان می گردد.
- آوار ناشی از خرد شدن شیشه ها باعث مجروح شدن افراد و صدمه دیدن تجهیزات می گردد.

- شیشه به علت ضخامت کم و خصوصیات مصالح آن در مقابل آتش سوزی مقاومت خوبی از خود نشان نمی دهد.

- با توجه به اینکه شیشه مقاومت مناسبی در مقابل انفجار ندارد، کاملاً از بین رفته و نیاز به تعویض کامل دارد.

و مشخص گردید، موارد اول و دوم از دیدگاه پدافندی ناسازگار، موارد سوم و چهارم سازگار و نمای شیشه ای بسیار ناسازگار می باشد. در ادامه جدول مربوط به تشریح واکنش شیشه ها، با سطح خطر و سطح محافظت ارائه می گردد.

جدول ۴-۶۴: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با جنس پوسته خارجی نمای ساختمان

جنس پوسته خارجی نمای ساختمان					هدف
نمای آجری	نمای کامپوزیت	نمای سیمانی	نمای سنگ	نمای شیشه ای	
۵,۱۴	۶	۵,۶۲	۵,۹۲	۱,۰۷	قابلیت کاهش اثر انفجار
۳,۴۸	۶,۴۴	۶,۹۲	۳	۲,۲۵	قابلیت آوار برداری
۴,۳۷	۶,۷	۷,۱۴	۳,۷	۶	قابلیت ترمیم پذیری
۶,۱۱	۴	۶,۴	۶,۷۷	۱,۰۷	قابلیت مقابله با آتش
۴,۸	۵,۷۷	۶,۴۵	۴,۹۳	۲,۴	امتیاز نهایی
ناسازگار	سازگار	سازگار	ناسازگار	خیلی ناسازگار	میزان سازگاری نهایی

۴-۱۲-۴- نوع سامانه سقف طبقات ساختمان

در خصوص نوع سامانه سقف طبقات ساختمان شاخص های ذیل به ترتیب دارای بیشترین

اهمیت می باشند:

- قابلیت کاهش اثر انفجار
- قابلیت آوار برداری
- قابلیت مقابله با آتش
- قابلیت ترمیم پذیری

از پرکاربردترین انواع سامانه سقف می توان به طاق ضربی، سقف فلزی سبک، سقف چوبی، تیرچه بلوک و دال بتن مسلح اشاره کرد که در ادامه به بررسی هر یک از این مصالح می پردازیم.

• سقف دال بتن مسلح

- با توجه به صلبیت بالای این نوع از سامانه سقف، نیروهای وارده بر ساختمان در اثر انفجار به صورت مناسبی به اعضای دیگر سازه ای منتقل می شود.
- با توجه به وزن زیاد مصالح بکار رفته در این نوع سقف از قابلیت آوار برداری مناسبی برخوردار نمی باشد.
- با توجه به روش و سرعت اجرای پایین از قابلیت ترمیم پذیری مناسبی برخوردار نمی باشد.
- با توجه رفتار مناسب بتن در برابر حرارت و آتش، این سامانه سازه ای رفتار مناسبی در برابر آتش دارد.

• طاق ضربی

- با توجه به عدم وجود اعضای کششی در این نوع سقف و صلبیت نسبتاً کم این نوع سقف، قابلیت انتقال انرژی ناشی از انفجار به اعضای دیگر سازه ای ندارد.
- با توجه به وزن زیاد آجر، این نوع سقف از قابلیت آوار برداری کمی برخوردار می باشد.
- با توجه به روش و سرعت اجرای بالا از قابلیت ترمیم پذیری مناسبی برخوردار می باشد.
- با توجه به ظرفیت حرارتی بالای آجر این نوع سقف، از قابلیت مناسبی در برابر آتش برخوردار می باشد.

• سقف فلزی سبک

- با توجه به ضخامت بسیار کم اعضای فولادی بکار رفته در این سامانه سقف، صلبیت مناسبی جهت انتقال نیروهای وارده بر ساختمان در اثر انفجار ندارد.
- با توجه به وزن کم این نوع سقف از قابلیت آوار برداری مناسبی برخوردار می باشد.
- با توجه به روش و سرعت اجرای بالا از قابلیت ترمیم پذیری مناسبی برخوردار می باشد.

- با توجه به ظرفیت حرارتی بسیار پایین اعضای فولادی این سامانه سقف، از قابلیت مناسبی در برابر آتش برخوردار نمی باشد.

• سقف چوبی

- با توجه به عدم صلبیت مناسب در این نوع از سامانه سقف، نیروهای وارده بر ساختمان در اثر انفجار به صورت مناسبی به اعضای دیگر سازه های منتقل نمی شود.
- با توجه به وزن کم این نوع سقف از قابلیت آوار برداری مناسبی برخوردار می باشد.
- با توجه به روش و سرعت اجرای بالا از قابلیت ترمیم پذیری مناسبی برخوردار می باشد.
- با توجه به آتش زایی بودن چوب های بکار رفته در این سامانه سقف، از قابلیت مناسبی در برابر آتش برخوردار نمی باشد.

• سقف تیرچه بلوک

- با توجه به صلبیت بالا این نوع از سامانه سقف، نیروهای وارده بر ساختمان در اثر انفجار به صورت مناسبی به اعضای دیگر سازه های منتقل می شود.
- با توجه به وزن زیاد مصالح بکار رفته در این نوع سقف از قابلیت آوار برداری مناسبی برخوردار نمی باشد.
- با توجه به روش و سرعت اجرای پایین از قابلیت ترمیم پذیری مناسبی برخوردار نمی باشد.
- با توجه رفتار مناسب بتن در برابر حرارت و آتش، این سامانه سازه های رفتار مناسبی در برابر آتش دارد.

جدول ۴-۶۵: جدول میزان اهمیت هر یک از اهداف دفاع غیرعامل در مورد نوع سامانه سقف طبقات

ساختمان

قابلیت کاهش اثر انفجار	قابلیت آوار برداری	قابلیت ترمیم پذیری	قابلیت مقابله با آتش
۸,۰۳	۷,۰۷	۵,۶۶	۶,۵۱
اهمیت خیلی زیاد	اهمیت خیلی زیاد	اهمیت زیاد	اهمیت زیاد

جدول ۴-۶۶: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط نوع سامانه سقف طبقات ساختمان

نوع سامانه سقف طبقات ساختمان					هدف
طاق ضربی	تیرچه بلوک	دال بتن مسلح	سقف فلزی سبک	سقف چوبی	
۳,۲۵	۶,۲۲	۷,۱۶	۲,۸۵	۱,۴۴	قابلیت کاهش اثر انفجار
۳,۲۷	۳,۴	۳,۲۲	۷,۰۳	۷,۸۸	قابلیت آوار برداری
۴,۲۵	۳,۵۹	۲,۸۱	۶,۴۴	۷,۱۸	قابلیت ترمیم پذیری
۵,۷۷	۷,۰۳	۷,۲۵	۲,۸۵	۱,۱۴	قابلیت مقابله با آتش
۴,۰۶	۵,۱۳۶	۵,۳۳	۴,۶۷	۴,۲۲	امتیاز نهایی
ناسازگار	سازگار	سازگار	ناسازگار	ناسازگار	میزان سازگاری

۴-۱۲- شاخص ها مرتبط با محور وزن ساختمان

این شاخص نیز با دو محور قابلیت کاهش اثر انفجار و قابلیت آوار برداری، برای ساختمان های با وزن کم و ساختمان های با وزن زیاد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مشخص گردید هرچه وزن ساختمان کمتر باشد، با اهداف پدافندی و همچنین زلزله سازگاری بیشتری دارد.

جدول ۴-۶۷: جدول میزان اهمیت هر یک از اهداف دفاع غیرعامل در مورد محور وزن ساختمان

قابلیت کاهش اثر انفجار	قابلیت آوار برداری
۶,۹۶	۷,۸۸

جدول ۴-۶۸: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با محور وزن ساختمان

میزان وزن ساختمان		هدف
وزن ساختمان کم باشد	وزن ساختمان زیاد باشد	
۲,۹۲	۷,۵۱	قابلیت کاهش اثر انفجار
۸,۲۵	۲,۵۹	قابلیت آوار برداری
۵,۷۵	۴,۸۹	امتیاز نهایی
سازگار	ناسازگار	میزان سازگاری

۴-۱۳- شاخص ها مرتبط با محور طراحی استتاری ساختمان

در این خصوص هر یک از موارد طراحی استتاری نما و بام به تنهایی سازگار و طراحی استتاری توأم بسیار سازگار می باشد. یکی از روش های استتاری مناسب استفاده از نما و بام های سبز می باشد. بام های سبز، بامی هایی هستند که در آن ها گیاهان، جای مصالحی از قبیل موزاییک و آسفالت را می گیرند. در طول دهه های اخیر، در بخش هایی از اروپا، استفاده از این نوع بام رایج شده است. استفاده بیشتر از پشت بام های سبز می تواند علاوه بر کاهش مصرف انرژی، از نظر پدافندی نیز بسیار کارآمد باشند.

شکل ۴-۵۱: نمونه ای از ساختمان هایی که بام آن ها با استفاده از چمن با محیط اطراف همگون شده است.

جدول ۴-۶۹: نتایج حاصل از پرسشنامه مرتبط با طراحی استتاری ساختمان

هر دو مورد	طراحی نما ساختمان به منظور استتار	طراحی بام ساختمان به منظور استتار
۸,۲۲	۵,۷۴	۶,۷۰
خیلی سازگار	سازگار	سازگار

بخش دوم: روش ارزیابی معماری ساختمان ها و سبک های معماری از منظر دفاع غیرعامل

۴-۱۵- روش پیشنهادی ارزیابی معماری ساختمان ها و سبک های معماری از منظر دفاع غیرعامل

با استفاده از نتایج پرسشنامه و وزن های بدست آمده برای هریک از شاخص ها و محورها با بهره گیری از روش AHP مدلی جهت ارزیابی معماری ساختمان ها از منظر دفاع غیرعامل ایجاد گردید در این مدل تنها کافی است که در هر محور و شاخص ابعادی که ساختمان مورد نظر دارد را ضریب یک داده و بقیه ابعادی که در ساختمان وجود ندارد را ضریب صفر داد. در نهایت با استفاده از این مدل ارزیابی می توان میزان سازگاری هریک از محورها و کل معماری ساختمان را در محدوده ی بین عدد ۱ تا ۹ ارزیابی نمود. هرچه یک ساختمان عددی نزدیکتر به ۹ دریافت نماید در این صورت معماری آن با سازگاری بیشتری با دفاع غیرعامل دارد و چنانچه نزدیک به عدد ۱ باشد ناسازگاری بیشتری با دفاع غیرعامل دارد.

جدول ۴-۷۰: جدول ارزیابی سازگاری فضاهای معماری

وضعیت شاخص در ساختمان مورد بررسی		ابعاد	شاخص
	۱۸,۹	فضا های انعطاف پذیر	نحوه عملکرد فضاهای معماری در زمان های مختلف
		فضا های تطبیق پذیر	
		فضا های تک عملکردی	
	۳۶,۱	میزان انسان گرا بودن عوامل فیزیکی فضاهای ساختمان	میزان انسان گرا (ارگونومی) بودن فضای ساختمان
		میزان انسان گرا بودن عوامل روان شناسی فضاهای ساختمان	
	۳۲,۶	قرارگیری بخش های حساس در زیرزمین ساختمان	جانمایی فضاهای حیاتی و حساس ساختمان
		قرار گیری فضاهای اصلی در میانه ی پلان طبقات ساختمان	
		قرار گیری در جداره ی پلان	
	۶,۲	فضاهای نسبتاً بسته و جدا از سایر فضاها (طراحی سلولی - هم جوارى فضاها)	استقلال فضاهای ساختمان
		فضاهای نسبتاً باز و پیوسته با سایر فضاها (طراحی باز - نفوذ فضاها)	
	۶,۲	فضا با چگالی کم	چگالی فضاهای ساختمان
		فضا با چگالی زیاد	
خیلی سازگار	8.52	میزان سازگاری فضای معماری با اهداف دفاع غیرعامل	

جدول ۴-۷۱: جدول ارزیابی سازگاری فرم معماری ساختمان

وضعیت شاخص در ساختمان مورد بررسی	ابعاد	شاخص
نوع فرم پایه	۲,۶۷	مکعب
	۵,۷۰	استوانه
	۶,۱۸	هرم
	۷,۸۱	هرم مخروط
	۸,۰۰	نیم کره
سازماندهی یا ترکیب فرم های ساختمان	۲,۹۳	فرم خطی
	۶,۷۴	فرم شعاعی
	۳,۴۰	فرم مرکزگرا
	۵,۱۱	فرم شبکه ای
	۴,۷۷	فرم خوشه ای
	۲,۹۳	فرم خطی L شکل
نحوه مفصل بندی کنج فرم ها	۲,۵۶	بدون مفصل بندی کنج
	۷,۸۱	مفصل بندی کنج با ایجاد گوشه گرد
انواع بام	۷,۱۵	بام مخروطی
	۳,۴۴	بام مسطح
	۴,۰۷	بام شیروانی
	۸,۰۷	بام گنبدی شکل
	۷,۰۰	با هرمی شکل
تطبیق فرم معماری با فرم سازه ای	۷,۵۱	فرم معماری کاملاً منطبق بر فرم سازه ای
	۲,۸۸	عدم انطباق فرم معماری با فرم سازه ای
میزان تطبیق فرم معماری با فرم محیط	۷,۹۹	کاملاً منطبق با محیط
	۵,۹۹	نسبتاً منطبق با محیط
	۲,۳۹	عدم انطباق با محیط
پیوند یا پیوستگی عناصر معماری با یکدیگر	۳,۸۰	پیوستگی بین عناصر معماری
	۶,۵۹	پیوند بین عناصر

وضعیت شاخص در ساختمان مورد بررسی		ابعاد	شاخص
	۱۵	پوسته محدب	۹,۰۰
		پوسته مقعر	۱,۰۰
		پوسته مسطح	۶,۸۹
		پوسته شکسته بیرون زده	۸,۰۰
		پوسته شکسته فرو رفته	۴,۰۰
	۶,۴	نسبت سطح به ارتفاع کمتر یک	۷,۱۸
		نسبت سطح به ارتفاع بیشتر یک	۳,۳۷
	۹,۱	پلان نامتقارن با فرورفتگی و پیش آمدگی در پلان ساختمان	۳,۱۱
		پلان متقارن با فرورفتگی و پیش آمدگی در پلان ساختمان	۴,۸۸
		پلان متقارن بدون فرورفتگی و پیش آمدگی در پلان ساختمان	۷,۱۸
	۶,۸	نما با فرورفتگی در ارتفاع ساختمان	۷,۳۷
		نما با پیش آمدگی بیش از ۲۵٪ طول ساختمان	۱,۹۶
		نما با پیش آمدگی کمتر از ۲۵٪ طول ساختمان	۳,۷۷
		نما بدون فرورفتگی و پیش آمدگی	۵,۷۴
میزان سازگاری فرم معماری با اهداف دفاع غیرعامل			

جدول ۴-۷۴: جدول ارزیابی سازگاری وزن ساختمان

وضعیت شاخص در ساختمان مورد بررسی		ابعاد	شاخص
	۱۰۰	وزن ساختمان کم باشد	۵,۷۵
		وزن ساختمان زیاد باشد	۴,۸۹
میزان سازگاری ورودی ساختمان با اهداف دفاع غیرعامل			

جدول ۴-۷۵: جدول ارزیابی سازگاری طراحی استتاری ساختمان

وضعیت شاخص در ساختمان مورد بررسی		ابعاد	شاخص
	۱۰۰	طراحی بام ساختمان به منظور استتار	۶,۷۰
		طراحی نما ساختمان به منظور استتار	۵,۷۴
		هر دو مورد	۸,۲۲
میزان سازگاری ورودی ساختمان با اهداف دفاع غیرعامل			

جدول ۴-۷۲: جدول ارزیابی سازگاری بازشو ساختمان

وضعیت شاخص در ساختمان مورد بررسی	ابعاد	شاخص
	بازشو هم سطح دیوار	محل قرارگیری بازشو نسبت به سطح دیوار
۵,۰۳	بازشو در عمق دیوار	
۳,۲۵	بازشو بیرون زده از دیوار	
۶,۵۵		
	نورگیری از طریق بازشو در سطح دیوار	روش های نورگیری
۴,۰۳	نورگیری از طریق بازشو در بام	
۶,۴۸		
	قرارگیری بازشو به صورت افقی	نحوه قرارگیری بازشو در سطح دیوار
۳,۶۲	قرارگیری بازشو به صورت عمودی	
۶,۸۱		
	نسبت سطح پنجره به سطح دیوار کمتر از ۲۵ درصد	نسبت سطح بازشو به سطح دیوار
۷,۵۱	نسبت سطح پنجره به سطح دیوار بین ۲۵ درصد تا ۵۰ درصد	
۵,۰۳	نسبت سطح پنجره به سطح دیوار بین ۵۰ درصد تا ۷۵ درصد	
۳,۰۰	نسبت سطح پنجره به سطح دیوار بین ۷۵ درصد تا ۱۰۰ درصد	
۱,۲۲		
	به صورت متراکم و گسترده	نحوه توزیع بازشو در سطح دیوار
۲,۷۰	به صورت پراکنده و کوچک	
۷,۸۸		
	قرارگیری بازشو در یک سوم بالایی ارتفاع دیوار	محل قرارگیری بازشو نسبت به ارتفاع دیوار
۶,۹۶	قرارگیری بازشو در یک سوم میانی ارتفاع دیوار	
۳,۷۴	قرارگیری بازشو در یک سوم پایینی ارتفاع دیوار	
۳,۵۹		
	پنجره های upvc	جنس قاب پنجره های ساختمان
۴,۶۲	پنجره های فولادی	
۶,۰۰	پنجره های چوبی	
۳,۹۶	پنجره آلومینیومی	
۶,۸۵		
	میزان سازگاری بازشو ساختمان با اهداف دفاع غیرعامل	

جدول ۴-۷۳: جدول ارزیابی سازگاری ورودی های ساختمان

وضعیت شاخص در ساختمان مورد بررسی		ابعاد	شاخص
	۱۵,۹	ورودی مستقیم	فرم دسترسی به ورودی ساختمان
	۵,۰۰	ورودی غیرمستقیم	
	۱۱,۱	مخصوص زمان صلح	نوع عملکرد ورودی ساختمان
	۶,۲۲	مخصوص زمان جنگ	
	۷,۵۵	دو منظوره	
	۷,۸۱	تعبیه ورودی های مستقل هم برای زمان صلح و هم برای زمان جنگ	
	۱۴,۳	ورودی هم سطح با سطح دیوار	نوع ورودی از لحاظ شکل
	۵,۸۱	ورودی پیش آمده	
	۵,۵۶	ورودی عقب نشسته	
	۳۶,۲	بالتر از سطح زمین	محل قرار گیری ورودی نسبت به سطح زمین
	۵,۹۶	هم سطح زمین	
	۵,۱۹	پایین تر از سطح زمین	
	۲۲,۵	تک ورودی	تعداد ورودی و خروجی ساختمان
	۶,۰۰	دو ورودی	
	۶,۸۴	بیش از دو ورودی	
میزان سازگاری ورودی ساختمان با اهداف دفاع غیرعامل			

جدول ۴-۷۶: جدول ارزیابی سازگاری میزان تزئینات ساختمان

وضعیت شاخص در ساختمان مورد بررسی		ابعاد	شاخص
	۱۰۰	حذف تزئینات	میزان تزئینات ساختمان
	۴,۶۲	سازه به عنوان تزئینات	
	۲,۳۹	تزئینات افراطی	
میزان سازگاری میزان تزئینات ساختمان با اهداف دفاع غیرعامل			

جدول ۴-۷۷: جدول ارزیابی سازگاری محل قرارگیری ساختمان نسبت به سطح زمین

وضعیت شاخص در ساختمان مورد بررسی		ابعاد	شاخص
	۱۰۰	نیمه مدفون	محل قرارگیری ساختمان نسبت به سطح زمین
	۸,۹۲	مدفون	
	۳,۶۶	روی سطح زمین	
	۲,۷۷	بالتر از سطح زمین	
میزان سازگاری محل قرارگیری ساختمان نسبت به سطح زمین با اهداف دفاع غیرعامل			

جدول ۴-۷۸: جدول ارزیابی سازگاری سطح پیش ساختگی ساختمان

وضعیت شاخص در ساختمان مورد بررسی		ابعاد	شاخص
	۱۰۰	ساخت تمامی قسمت های ساختمان در کارخانه	۷,۰۷
		ساخت تعدادی از اجزای ساختمان در کارخانه	۶,۱۵
		ساخت ساختمان در محل	۴,۰۴
میزان سازگاری سطح پیش ساختگی ساختمان با اهداف دفاع غیرعامل			7.07

جدول ۴-۷۹: جدول ارزیابی سازگاری نحوه مدیریت انرژی

وضعیت شاخص در ساختمان مورد بررسی		ابعاد	شاخص
	۱۰۰	خودکفایی ساختمان در تولید انرژی	۷,۸۱
		استفاده از انرژی های شبکه ملی	۳,۵۹
		استفاده از انرژی های شبکه ملی و در نظر گرفتن مولد انرژی اضطراری	۷,۹۲
میزان سازگاری نحوه مدیریت انرژی در ساختمان با اهداف دفاع غیرعامل			7.81

جدول ۴-۸۰: جدول ارزیابی سازگاری نحوه تهویه در ساختمان

وضعیت شاخص در ساختمان مورد بررسی		ابعاد	شاخص
	۱۰۰	تهویه طبیعی	۵,۲۴
		تهویه مصنوعی	۵,۳۵
		هر دو نوع تهویه (طبیعی و مصنوعی)	۷,۴۰
میزان سازگاری نحوه تهویه در ساختمان با اهداف دفاع غیرعامل			7.40

جدول ۴-۸۱: جدول ارزیابی سازگاری نوع مصالح استفاده شده در ساختمان

وضعیت شاخص در ساختمان مورد بررسی		ابعاد	شاخص
نوع مصالح سامانه‌ی سازه‌ای مورد استفاده در ساختمان	۳۸,۱	ساختمان با اسکلت فولادی	۵,۷۱
		ساختمان با اسکلت بتنی	۶,۹۶
		ساختمان آجری	۴,۳۹
		ساختمان چوبی	۲,۰۸
جنس دیوارهای خارجی ساختمان	۲۳	دیوار آجری	۴,۲۸
		دیوار ۳ دی پانل	۴,۸۲
		دیوار درای وال	۴,۰۸
		دیوار بلوک سیمانی	۵,۳۶
		دیوار بلوک سفالی	۵,۴۳
		دیوار بتنی	۵,۴۹
جنس دیوارهای جدا کننده داخلی ساختمان	۷,۱	دیوار آجری	۴,۶۶
		دیوار ۳ دی پانل	۴,۶۳
		دیوار درای وال	۴,۴۹
		دیوار بلوک سیمانی	۵,۵۶
		دیوار بلوک سفالی	۵,۱۴
		دیوار بتنی	۵,۵۳
جنس پوسته خارجی نمای ساختمان	۱۵,۱	نمای آجری	۴,۸۰
		نمای کامپوزیت	۵,۷۷
		نمای سیمانی	۶,۴۵
		نمای سنگ	۴,۹۳
		نمای شیشه‌ای	۲,۴۰
نوع سامانه سقف طبقات ساختمان	۷,۱۶	طاق ضربی	۴,۰۶
		تیرچه بلوک	۵,۱۴
		دال بتن مسلح	۵,۳۳
		سقف فلزی سبک	۴,۶۷
		سقف چوبی	۴,۲۲
میزان سازگاری مصالح ساختمانی با اهداف دفاع غیرعامل			6.82

۴-۱۶- ارزیابی سبک های معماری از منظر دفاع غیرعامل با استفاده از مدل ارزیابی**پیشنهادی**

در این قسمت هر یک از سبک های بررسی شده در این پایان نامه با استفاه از روش ارزیابی پیشنهادی در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد و امتیاز هر یک در ادامه آورده می شود.

جدول ۴-۸۲: جدول میزان سازگاری سبک های معماری با اصول و اهداف دفاع غیرعامل

عنوان سبک معماری	امتیاز سبک معماری	میزان سازگاری
سبک معماری اسلامی	۵,۱۷	سازگار
سبک کلاسیسم یونانی	۴,۱۶	ناسازگار
سبک کلاسیسم رومی	۴,۲۶	ناسازگار
سبک معماری رومانسک	۳,۷۵	ناسازگار
سبک معماری گوتیک	۳,۶۷	ناسازگار
سبک معماری ارگانیک	۵,۲۶	سازگار
سبک معماری بین المللی	۳,۸۰	ناسازگار
سبک معماری اکو تک	۵,۲۸	سازگار
سبک معماری های تک	۴,۹۶	ناسازگار
سبک معماری سامان شکنی	۵,۰۳	سازگار
سبک معماری فولدینگ	۵,۱۳	سازگار
سبک معماری پرش کیهانی	۴,۸۵	ناسازگار

بر اساس نتایج بدست آمده سبک معماری اکو تک یا معماری پایدار بیشترین امتیاز را بدست آورده و هیچ سبک معماری کاملاً سازگار با اصول دفاع غیرعامل وجود ندارد و هماگونه که در جدول ۴-۸۲ مشاهده می شود بیشترین امتیاز ۵,۲۸ می باشد که در محدوده سازگاری می باشد. در نهایت با بررسی روش ارزیابی پیشنهادی می توان به این نتیجه رسید که هیچگاه نمی توان ساختمانی ایجاد نمود که کاملاً با اصول و اهداف دفاع غیرعامل سازگار باشد زیرا هر عامل یا شاخص می تواند دو جنبه داشته باشد و با یکی از اصول هم خانی داشته باشد و در عین حال میزانی ناسازگاری در اصل یا هدف دفاع غیرعامل ایجاد نماید.

فصل پنجم:

نتیجه گیری

فصل پنجم: نتیجه گیری

مقدمه

در این فصل ابتدا نتیجه مربوط به ارزیابی سبک های معماری آورده شده است و در ادامه نتایج مربوط به پرسشنامه و مدل سازی انفجاری در هفت بند آورده شده است و در نهایت پیشنهاداتی جهت تحقیقات آینده بیان شده است.

۵-۱- ارزیابی سازگاری سبک های معماری با اصول و اهداف دفاع غیرعامل

همانگونه که در فصل چهارم بیان گردید با استفاده از مدل ارزیابی پیشنهاد شده در این پایان نامه، سبک های معماری ارزیابی شدند و به این نتیجه رسیدند که هیچ یک از سبک ها در محدود خیلی سازگار قرار ندارند و تنها سبک های معماری اکو تک، فولدینگ، اسلامی، ارگانیک و سامان شکنی در زمره سبک های معماری سازگار با دفاع غیرعامل می باشند و سبک های معماری دیگر هگی ناسازگار با اصول و اهداف دفاع غیرعامل هستند.

۵-۲- فرم ساختمان

جهت طراحی فرم معماری، شناخت مسائلی مانند: محدوده عمودی و جانبی ساختمان، خط پایانی افقی ساختمان (خط آسمان)، نقطه اتصال به زمین، وضعیت گوشه های ساختمان، ارتباط نمای ساختمان فعلی با نماهای هم جوار و... لازم بوده و بررسی این عوامل برای شناخت تأثیر انفجار بر حجم و فرم و میزان مقابله با آثار آن دارای اهمیت است. بنا بر این فرمی مطلوبیت دارد که علاوه بر رعایت و انطباق با شرایط اقلیمی و فرهنگی و فنی در برابر حوادث و خطراتی مانند انفجار در محیط پیرامون نیز بتواند از خود پایداری و مقاومت نشان دهد، به صورتی که اگر در خارج از ساختمان انفجاری رخ دهد تأثیر موج فشاری به سطوح خارجی ساختمان باعث شکست عناصر باربر، دیوارها، عناصر نما و شیشه ها نشده و همچنین چنانکه موج تابشی در جهت بازشوها ادامه یابد، داخل ساختمان نشده و باعث تخریب سقفها و طبقات نگردد.

- با در نظر داشتن جمیع جوانب بهترین فرم برای ساختمان، ایجاد فرم هرمی توسط تراس های عقب نشسته در هر طبقه (پلکانی) می باشد. در ساختمان هایی که طبقات به صورت پلکانی طراحی و ایجاد می گردند میزان آسیب نیز می تواند به مقدار زیادی کاهش یابد لذا بهتر است

در ساختمان‌ها، از فرم مورب یا پلکانی به منظور کنترل خطر ریزش آوار به فضای باز استفاده شود.

شکل ۵-۱: تصویری از یک ساختمان با فرم پلکانی

- فرم‌های افقی و خوابیده در مرحله اول و فرم‌های با تناسبات مساوی در مرحله دوم نسبت به فرم‌های عمودی و ایستاده دارای مقاومت و پایداری کمتری است، زیرا افزایش ارتفاع از سطح زمین و فرم‌های کشیده مرتفع باعث آسیب‌پذیری کمتری در برابر انفجار می‌شود.
- فرم‌های محدب و فرم‌های نرم (آیرودینامیک) پوسته خارجی ساختمان در عبور دادن موج انفجار و مستهلک نمودن آن نقش مهمی دارد.

شکل ۵-۲: نمایی از یک ساختمان با شکل پوسته خارجی محدب

- حجم کلی و فرم ساختمان در پایداری و تأثیر انفجار بسیار موثر است. هر قدر نسبت پوسته خارجی ساختمان به زیر بنای آن کوچکتر باشد، انتقال امواج کمتری خواهد داشت.
- در خصوص مقابله با آثار انفجار شکل شکستگی، میزان انحنا و زوایا در فرم ساختمان تأثیرگذار است. کنج یا گوشه‌ی نما در واقع محل برخورد دو سطح عمود بر هم است. کنج می‌تواند حالت عمود ۹۰ درجه، منحنی یا سه وجهی (پخی) را داشته باشد و هر کدام می‌تواند تأثیرات متفاوتی را در مقابله با آثار انفجار بگذارد. برای مقابله با آثار انفجار در حجم و فرم ساختمان می‌بایست از گوشه‌های با زاویه تیز در طبقات همکف و اول اجتناب شود. در این خصوص گوشه‌های منحنی بهترین عملکرد را هم در مورد انفجار و هم در مورد زلزله خواهند داشت.

شکل ۵-۳: نمایی از کنج یک ساختمان

- تراز طبقه همکف ساختمان‌ها به اندازه تقریباً ۱۲۰ سانتی متر بالاتر از زمین در نظر بگیرید تا اتومبیل‌ها نتوانند به راحتی وارد ساختمان شوند.
- سقف ساختمان‌ها به صورت مسطح طراحی شوند، چرا که این نوع از سقف‌ها از میزان انرژی وارده ناشی از انفجار می‌کاهد.
- فرم معماری با فرم سازه، کاملاً منطبق باشد.
- از منظر دفاع غیرعامل حتی الامکان از ایجاد پیش‌آمدگی و تورفتگی‌های در نما و پلان ساختمان خودداری گردد.

- وجود فضاهای پر و خالی در برابر آثار انفجار می تواند تأثیرگذار بوده و به کاهش شدت امواج انفجار می تواند از میزان آسیب به ساختمان بکاهد. در صورت استفاده از فضاهای پر و خالی در فرم اصلی ساختمان می بایست دقت کافی در پیش گیری از تشدید موج انفجار در یک نقطه خاص از ساختمان انجام پذیرد.

شکل ۵-۴: نمایی از نحوه مفصل بندی نما یک ساختمان

- ایجاد شکستگی در دیوار علاوه بر افزایش مقاومت دیوار در برابر نیروهای جانبی موجب از بین بردن یکنواختی دیوار شده و فضاهایی خرد و کنج‌هایی در حاشیه دیوار پدیدمی آورد که جهت پناه گرفتن مناسب می باشد.
- وجود پیلوت در زیر ساختمان‌ها علاوه بر ایجاد فضایی امن و جلوگیری از ریزش آوار بر روی عابرین، سقف مناسبی جهت محافظت از آفتاب در تابستان و نزولات جوی در سایر فصول ایجاد می نماید. ضمن اینکه موجب عبور موج انفجار از زیر ساختمان‌ها شده و صدمات وارده به آن‌ها را کاهش می دهد.
- از منظر پدافند غیرعامل انطباق فرم معماری با محیط تأثیر زیادی در کاهش آسیب پذیری ساختمان داشته و در این خصوص بهتر است از سقف و نمای کاملاً منطبق با محیط استفاده گردد.
- هرچه ساختمان با اعضای پیوسته و یکپارچه طراحی گردند بر مقاومت آن افزوده می شود.
- المان‌های سازه‌ای مثل تیر و ستون‌ها حتی المقدور در سطح خارجی ساختمان قرار نگیرد.
- صنعتی سازی و پیش ساختگی ساختمان در اولویت طراحی و ساخت قرار گیرد.

- اصل لایه بندی در طراحی لحاظ گردد. بدین صورت که فضاهای امن در لایه های میانی ساختمان استقرار یابند.
- پلان ساختمان ها تا حد امکان متقارن طراحی گردند. این مورد علاوه بر کاهش اثر انفجار، در خصوص زلزله نیز بسیار موثر است.
- برای ساختن ساختمان های حجیم، سازماندهی مرکز گرا مناسب ترین الگوی سازمان دهی می باشد.
- دیوارهای غیر باربر داخلی را به سازه ساختمان با اتصالات غیرصلب متصل شوند.
- از ایجاد پیش آمدگی ها در طبقات و لبه بام حتی المقدور خودداری گردد. چرا که این نقاط می تواند محل تمرکز تنش و ایجاد مکش طی انفجار باشند. اگر وجود این المان ها اجتناب ناپذیر باشد بایستی المان های مورد استفاده برای مقابله با تأثیرات انفجار طراحی گردند.
- ساختمان ها در جهتی قرار گیرند که سطح پنجره دار آن عمود بر خیابان های مجاور باشد تا تأثیر انفجار بر روی ساختمان کاهش یابد. و در وجوه مهم ساختمان حتی المقدور پنجره قرار نگیرد.

۳-۵- فضای معماری

- فضا های حیاتی و حساس ساختمان در قسمت مرکزی و در طبقات زیرین استقرار یابند و فضا های با اهمیت کمتر در جدار خارجی ساختمان قرار گیرند.
- اصول تطبیق پذیری و انعطاف پذیری در طراحی رعایت گردد.
- طراحی فضاهای ساختمان های عمومی به صورت سلولی از میزان آسیب پذیری ساختمان می کاهد.
- فضاهای معماری با چگالی زیاد می تواند از میزان هدایت امواج انفجار بکاهد.

۴-۵- مصالح و جزئیات

- سطوح شیشه ای را به حداقل رسانیده شود.
- در صورت امکان از بام و نمای سبز استفاده شود.
- طبقه همکف اهمیت ویژه ای در مقابله با آثار انفجار دارد. از این رو مصالح مورد استفاده در این قسمت باید نسبت به بقیه ساختمان با دوام تر و مستحکم تر باشد.

- زمانی که نمی توان فاصله ایمنی (Stand-off) کافی را در اطراف ساختمان ایجاد کرد بایستی المان ها و سامانه های مقاوم سازی ساختمان ها را به جای آن، جهت مقابله با حملات پیش بینی کرد.
- از مصالح شکل پذیر که قادر به تحمل تغییر شکل های بزرگ پلاستیکی می باشند، می توان استفاده کرد.
- از پانل های محافظ در مقابل دیوارهای ساختمان جهت جذب انرژی انفجار استفاده گردد.
- نوع و رنگ مصالح انتخابی ساختمان به گونه ای باشد که حداکثر تطابق را با محیط پیرامونی داشته باشد.
- به دلیل مقاومت و جرم زیاد سازه های بتن مسلح و مقاومت موثر در برابر آتش و نفوذ ترکش، این مصالح به طور ویژه در برابر بارهای انفجاری در دیوارهای خارجی بسیار مناسب هستند.
- از مصالح با ضریب اطمینان مناسب از نظر ایمنی و کاهش میزان ترکش های ثانویه در نماهای اصلی استفاده گردد.
- مصالح تشکیل دهنده سازه در نمای اصلی باید دارای رفتار فرا ارتجاعی و شکل پذیری مناسب باشند تا بتوانند وارد محدوده تغییر شکل های پلاستیک شوند و انرژی ناشی از بارهای انفجاری را جذب نمایند.
- مسلح کردن پانل های دیوارها، ستون ها را در باربری کمک می کند و مانع واژگونی ناگهانی ساختمان می گردد. چرا که این دیوارها می توانند بار ستون های آسیب دیده را تحمل کنند.
- بهره گیری از سقف های مقاوم نظیر دال بتنی و تیرچه بلوک با توجه صلبیت بالا، جهت مقابله با امواج انفجار مناسب می باشند.

۵-۵- ورودی ها

- فرم دسترسی ورودی ساختمان حتی الامکان به صورت غیرمستقیم طراحی گردد.
- در ساختمان ها ورودی مستقل برای زمان صلح و زمان بحران به طور مجزا طراحی شوند.

- ورودی های پیش آمده از نظر ریزش آوار ناشی از انفجار و بسته شدن ورودی و همچنین کاهش اثر انفجار بر ساختمان سایر ورودی ها مناسب تر می باشد.
- محل استقرار ورودی نسبت به سطح زمین در حالت قرارگیری پایین تر سطح زمین از جنبه دفاع غیرعامل مناسب ترین گزینه می باشد ولیکن از منظر مدیریت بحران ورودی هم سطح زمین بر سایر ورودی ها ارجحیت دارد.
- جهت کاهش امکان ورود موج انفجار به داخل ساختمان، حتی الامکان تعداد ورودها کاهش یابد.

۵-۶- بازشوها

- استفاده از نماهای شیشه ای و پنجره های بزرگ در مجاورت محوطه ها بدون رعایت تمهیدات لازم به دلیل پرتاب قطعات شیشه به اطراف عامل مؤثری در افزایش تلفات و خسارات در محوطه ها می باشند. لازم است در صورت استفاده از این عناصر اولاً قطعات شیشه توسط قاب تا حد امکان کوچک انتخاب شوند ثانیاً از شیشه های نشکن و ضد گلوله و ضد سرقت در مناطقی که احتمال خطر زیاد هست استفاده شود.
- به جای شیشه های متداول از شیشه های چند لایه استفاده گردد.
- از شیشه های دارای لایه های پلاستیکی مثل شیشه های مایلدرو یا دیگر لایه های کاهش ترکش شدگی جهت جلوگیری از پرتاب خرده شیشه به اطراف استفاده گردد.
- استفاده از نورگیرهای سقفی به جای پنجره های دیواری می تواند تا حد زیادی از ورود امواج انفجار سطحی به داخل ساختمان بکاهد.

شکل ۵-۵: نمایی از یک ساختمان با نورگیرهای سقفی

- از قرار دادن پنجره ها در مجاورت درها خودداری شود، چرا که ممکن است با شکستن پنجره ها درها قفل شوند.

شکل ۵-۶: نمایی از یک ساختمان با نمای شیشه‌ای

- سطح پنجره‌های موجود در نمای ساختمان را به حداقل رسانیده شود و از پنجره‌های متعدد کوچک به جای پنجره‌های بزرگ استفاده شود.
- هرچه دست‌انداز پنجره‌ها بلندتر و پنجره‌ها به سقف نزدیک‌تر باشد، مناسب‌تر است.
- تا حد امکان مقدار سطح شیشه نمای ساختمان به حداکثر ۱۵ درصد محدود گردد. میزان انرژی انفجار ورودی به داخل ساختمان تناسب مستقیم با مقدار سطح بازسوی نمای ساختمان دارد.
- استفاده از پنجره‌های عمودی نسبت به پنجره‌های افقی ارجحیت دارد.
- پنجره‌ها با استفاده از چارچوب‌های فولادی و همچنین با استفاده از ملات مناسب و یا سایر المان‌ها و مصالح محکم به سازه متصل شده باشد.
- تورفتگی پنجره‌ها می‌تواند کمک مؤثری در کاهش آسیب‌ها باشد.

شکل ۵-۷: تورفتگی پنجره‌ها جهت کاهش آسیب‌ها

- پنجره‌های باریک تو رفته با قسمت تحتانی شیب‌دار از لحاظ ایمنی دارای عملکرد بسیار بهتری نسبت به بقیه پنجره‌ها هستند.

شکل ۵-۸: پنجره‌های باریک تو رفته

- از درهای فولادی با چارچوب فولادی استفاده شود.
- لولاها در قسمت داخلی در قرار گیرد تا آسیب پذیری در حملات احتمالی کاهش یابد.
- چارچوب در را به صورت محکم و مقاوم به سازه‌ی ساختمان متصل گردد.
- در حد امکان درها در حالت تو رفته‌تری نسبت به سطح مجاور خود باشند، در این حالت آسیب پذیری درها کاهش می‌یابد.

۵-۷- عناصر الحاقی

- در ساختمان های دارای تراس و بالکن در نما، بالکن ها نباید حالت موقت و ناپایدار باشند زیرا در صورت وقوع انفجار این عناصر باعث تشدید خسارت و آسیب می گردند.
- احداث تراس ها و بالکن های سراسری و مستحکم در طبقات پایین ساختمان به صورتی که آن ها بخشی از سازه ساختمان باشند، در زمان انفجار قادر خواهد بود تا حدودی از ریزش آوار جلوگیری نمایند.
- کلیه کانال های تاسیساتی نمایان در نماها و در جداره های شهری شامل کولرها، اسپیلت ها، کانال های کولر، ناودان ها، سیم ها و کابل های برق و تلفن، دودکش بخاری، لوله های تاسیساتی و نظایر آن در زمان بحران بر میزان آسیب ها می افزایند. لذا لازم است در طراحی و اجرای ابنیه از استقرار این عناصر در نمای ساختمان خودداری شود و این تأسیسات باید با تمهیدات مناسب در خارج از نمای اصلی ساختمان قرار گیرند.
- از ایجاد تزئینات غیرضروری خودداری گردد و در صورت نیاز تدابیر لازم جهت مهار آن ها پیش بینی شود.

شکل ۵-۹: تأثیر تراس ها در جلوگیری از ریزش آوار

۵-۸- مبلمان

- عناصر مبلمان، مکمل فضای داخلی هستند که می توان آن ها را به دو گروه ثابت و متغیر (متحرک) تقسیم کرد. مبلمان ثابت شامل عناصری می باشند که پیوسته در ترکیب با سطوح معماری داخلی هستند مانند کمدهای دیواری، کابینت، سینک، روشویی و امثال آن.
- مبلمان متغیر شامل اسباب و لوازم سیار در ساختمان ها هستند مانند مبل، انواع میز و صندلی، ویترین، گلدان و امثال آن که بر این خصوص موارد ذیل توصیه می شود:

- مبلمان داخلی باید به نحوی باشد که در اثر لرزش ناشی از موج انفجار و لرزش زمین به نیروهای انسانی و تجهیزات حساس آسیب وارد ننماید.
- نحوه چیدمان مبلمان می تواند بر میزان مصدومیت افراد تأثیرگذار باشد، لذا مبلمانها بهتر است تا حد ممکن دور از پنجره های خارجی بنا قرار گیرند.
- استفاده از عناصر مبلمان ایرانی نظیر کفپوش فرش به جای سنگ و سرامیک، پشتی به جای انواع مبل در طراحی فضاها توصیه می شود.

۵-۹- وزن ساختمان

- ساختمان های با وزن کمتر به دلیل افزایش قابلیت آوار برداری از منظر دفاع غیرعامل مناسب می باشند.

۵-۱۰- تأسیسات

- برای ساختمانها علاوه بر تأمین انرژی از شبکه سراسری، از منابع اضطراری و ذخیره نیز پیش بینی شود.
- امکان تهیه ساختمان، به صورت طبیعی و مصنوعی فراهم گردد.

پیشنهادات

- ۱- با تکمیل نتایج بدست آمده در این پژوهش می توان روشی جهت ارزیابی سریع ساختمانها از منظر پدافند غیرعامل ارائه نمود.
- ۲- تحقیق حاضر مربوط به تدوین شاخص های معماری سازگار با اصول دفاع غیرعامل بوده است، حال توصیه می شود هر یک از شاخص های بیان شده در این تحقیق به تفکیک مورد پژوهش دقیق قرار گیرند.
- ۳- با توجه به گستردگی سبک های معماری موجود، می توان هر یک از این سبک های به تفکیک مورد پژوهش دقیق تر قرار گیرند.

پیوست اول:
معرفی سبک‌های معماری

معماری اسلامی

ظهور اسلام در سده هفتم میلادی در شبه جزیره عربستان موجب دگرگونی های بسیار در آن سرزمین و سپس با سرعتی شگفت در دیگر سرزمین های همسایه شد و در مدتی کمتر از یک سده، دامنه های آن به اسپانیا و جنوب فرانسه رسید و بخش اعظم جهان شناخته شده آن زمان را تحت حکومت اسلام درآورد. در پی این گسترش ها جامعه ی خود را با تمدن های باستانی گوناگونی رویارو دید: تمدن ایرانی، هلنی - رومی، بیزانسی، مصری، یهودی، قطبی، عرب پیش از اسلام، ارمنی، سومری، آشوری، کلدانی، گرجی، کرد، بودایی، ترک، چینی، هندویی و بسیاری دیگر. پس از گذشت زمانی، جامعه اسلامی توانست به گونه ای راه سلم و آشتی را با این تمدن ها به سرانجام برساند و این جوامع با فراغ بال در کنار مسلمین روزگار بگذرانند. برخی از این تمدن ها خود در تمدن اسلامی، هضم شده و سپس به یکی از عوامل گسترش آن در سرزمینی تازه تبدیل شدند.

مهم ترین تجلی این معماری نخست در ساختمان مسجدها نمودار شد که برای مهم ترین فریضه ی اسلامی یعنی نماز می بایست برای انبوه نو مسلمانان ساخته و آماده می شد. هنرمندان و سازندگان در ساخت مسجدها همه ی تلاش و کوشش خود را می کردند و طبیعی بود که از همه تجربیات گذشته نیز در این زمینه بهره گیری کنند. این امر منجر به پدید آمدن روش های محلی در ساخت مسجدها گردید. اما با این همه ویژگی های کالبدی مساجد در مناطق و سرزمین های گوناگون کمابیش پابرجا می ماند. در ادامه بعد از بررسی خاستگاه معماری دوران اسلامی به بررسی اصول و قواعد معماری دوران اسلامی پرداخته می شود.

خاستگاه معماری دوران اسلامی

بی گمان معماری روزگار اسلامی به ویژه مساجد در آغاز از معماری خانه کعبه الهام گرفته اند. ایده فضایی - هندسی خانه کعبه سلول بنیادی همه ی مساجد اصیل در دوران اسلامی است. در سده های بعد، اسلام به هر کشوری که راه می یافته، پدید آورنده هنری بوده که در خود عناصری بومی و خودی را مستتر داشته است. اما هنرمندان و سازندگان مسلمان به گواه تاریخ هیچ گاه در ساماندهی فضا، که پایه ی معماری است و نسبت به جنبه های ساختاری و آرایه ای از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است مقلد و الگو بردار نبوده اند. آن ها به شیوه ای کاملاً آگاهانه عناصر و اندام های معماری را به کار گرفته و ساختمان هایی را پدید می آوردند که در عین اینکه اندام هایی آشنا و با پیشینه ای تاریخی داشت، نوآورانه و ابتکاری و از نظر معنا و مفهوم کاملاً متفاوت بود (نقره کار، ۱۳۸۹: ۴۰۰).

اصول و قواعد معماری دوران اسلامی

❖ اصل عدالت محوری در خلق آثار معماری

از منظر اسلامی در مباحث نظری، حقیقت مداری و در خلق آثار هنری، عدالت محوری به عنوان اصل بنیانی و سامان دهنده سایر اصول پذیرفته شده است. زیرا آنچه که در عالم ماده و طبیعت به دست انسان‌ها ایجاد می‌شود باید متناسب و بجا و منطبق با نیازهای متنوع و متغیر انسان‌ها باشد.

❖ اصل سیر از کثرت به وحدت

این اصل بنیادی‌ترین اصل در هنر و معماری سنتی از سوی بسیاری از پژوهندگان شمرده شده و برداشت‌های نه چندان گوناگون از آن به دست داده شده است. ترجمان این اصل را در کالبد معماری و فضا های معماری در اصول زیر بررسی می‌کنیم.

• اصل محوربندی فضایی

با توجه به این موضوع که مفهوم بنیادی وحدت متکی به اصل توحید در جهان بینی اسلامی می‌باشد، موجد و پدید آورنده‌ی اصل حرکت از کثرت به وحدت بوده است. این اصل هنگامی که به زبان معماری و شهرسازی ترجمه می‌شود و در نمونه‌ها و مصادیق فضایی کالبدی آشکار می‌شود، خود را در اصل زیر نمودار می‌سازد:

- تناسب، همکاری، هماهنگی عوامل، و پدید آوردن یک سامانه از عناصر کالبدی و فضایی.
- تاکید بر تقارن و محور بندی فضایی – کالبدی.
- تاکید بر مرکزیت در آرایه سازی‌ها و نگاره‌های اسلیمی.
- جایگیری فضاهای اصلی روی محور های اصلی.
- جایگیری فضا های فرعی و ارتباطی روی محور فرعی.
- جایگیری فضا های میاندور (میانجی) در دو سوی محور های اصلی.

همه اصول یاد شده به گونه‌ای در پدید آمدن اصل حرکت از کثرت به وحدت موثر هستند.

در یک تک بنای معماری مانند یک خانه یا مسجد حریم و حوزه های فضای بیرونی و اجتماعی و عبوری در برابر حوزه و حریم فضای داخلی و خانوادگی یا هر نوع عملکرد دیگری کاملاً تفکیک و مرزبندی می شود. حایل ها و دیوارها تا آنجا که ممکن است نگاه انسان را از خارج (جهان کثرت) به داخل (جهان وحدت آفرین درون) فرا می خوانند. پنجره ها، ایوان ها از خارج به داخل بر می گردند. معمار هنرمند این کثرت گوناگون را با حفظ همه جاذبه های آن در هندسه ای منظم و قرینه سازی شده مهار می کند، و در بر گرد محور های فضا های اصلی ساختمان و ایوان ها و محل های عبور و مرور به گونه ای سامان می دهد که در قطب و قلب محوطه، آب حیات آفرین و وحدت بخش و دل بر آسمان سپرده قرار گیرد و چشم انسان در هر کجا که پرگشود به هر کجا که سرکشید، نهایتاً به معراج گاه زمین و آسمان باز آید و دل به صفای باطنی آب حیات بخش بسپارد. این نظم و ساماندهی با آنچه در بستر یک جنگل پدیدار است و مناسب حال جانوران است تفاوت بسیار دارد.

• اصل مرکزگرایی

تمرکز آفرینی و ایجاد آرامش فضایی با محوربندی کردن فضاهای باز و نیمه باز. بسته انجام می گیرد. هسته های فضایی که برحسب شان فضایی و نوع عملکرد آن ها در ساختار هندسی بنا سامان می یابند. برای مثال، فضاهای اجتماعی و خانوادگی مانند نشیمن و پذیرایی بر فضا های شخصی و فردی خواب و کار، و فضا های نشیمن و خواب به فضاهای خدماتی و بهداشتی و نهایتاً فضا های عملکردی بر فضاهای عبوری، یعنی راهروها و پله ها اولویت می یابند.

• اصل رده بندی یا سلسله مراتب فضایی

اصل رده بندی یا سلسله مراتب فضایی را می توان در سه سطح آشکار دید:
- رده بندی فضایی میان درون و بیرون که بر مرزبندی حریم های فضایی تاکید دارد.

- رده بندی کالبدی میان کالبد های جزء و کالبد های کل برای نمایش سیر از جزء به کل و از ساده به پیچیده.

- رده بندی در نگاره ها و آرایه ها از نگاره های مبنا تا نگاره های کل.

• اصل استقلال فضاها در عین وحدت آنها

این اصل متکی به استقلال پدیده ها در عین وابستگی به هم در ابر سامانه جهان می باشد. در این نظام پدیده ها در عین داشتن هویتی مستقل به هم وابسته هستند، نه به معنی وابستگی علت و معلول، بلکه برای دستیابی به یک هدف و رفتن به درجه ای بالاتر از سامانه ها و تشکیل سامانه تازه، نیاز به همکاری با یکدیگر دارند، ولی در هم مستهلک و آمیخته نمی شوند.

این اصل در ترجمان معماری آن بدین گونه دیده می شود که همه ی فضاها در معماری سنتی در خود کامل هستند و نیازی به یک مکمل ندارند. آنها به تنهایی هم، هویت ویژه خود را دارا هستند، ولی برای دستیابی به یک سامانه بالاتر در کنار یکدیگر با هم همکاری می کنند.

- مرزبندی فضاها با کالبد های تعریف شده و روشن بودن مرز میان فضاها.
- بهره گیری از فضا های واسط و فاصله انداز به نام میاندر (میان فضا های اصلی)
- پرهیز از یکپارچه کردن فضاها یا از میان بردن مرزهای آنها
- داشتن ویژگی ها و تمایزات کمی و کیفی هر فضا برای متمایز شدن و تفرد در بین فضا های دیگر.

• اصل سامان بندی حرکت در درون فضا (سیالیت)

از مفاهیم مهمی که به عنوان ویژگی معماری سنتی نام برده می شود، تحرک و سیالیت فضایی است. برداشت دیبا از یک مجموعه در معماری اسلامی یک ماجرا و داستان است که انسان برای فهم کامل ماجرا به همه ی بخش های آن کشیده می شود. به همین دلیل هم او از مفهوم سکانس های فضایی کم می گیرد.

• اصل تقدم درون گرایی بر برون گرایی

در معماری درون گرا، نمای بیرونی بسیار ساده‌ای کار می‌شود، به گونه‌ای که با گذشتن از گذرگاه‌های بیرونی، هویت ویژه‌ی هر ساختمان به آسانی باز شناخته نمی‌شود. اما در ساختمان‌های برون‌گرا، به نماهای بیرونی بسیار توجه شده و در آن‌ها پرداخت صورت می‌گیرد.

بیشتر کسانی که به بررسی معماری اسلامی پرداخته‌اند بر توجه خاص در این معماری به اصل درون گرایی تاکید کرده‌اند، که البته علل و انگیزه‌های متفاوتی را برای آن بر شمرده‌اند. که عبارتند از:

- انگیزه‌ها و علت‌های مادی (امنیت، اقلیم و ...)
- درون گرایی به عنوان نوعی تفکر و جهان بینی

• اصل سیر از هندسه آفاقی در شهر به هندسه انفسی در معماری

❖ اصل سیر از ظاهر به باطن

- اصل انتزاع گرایی
- اصل نشانه گرایی
- اصل برتری فضا بر توده
- اصل سامان بندی چشم انداز
- اصل تعامل مکمل میان معماری و طبیعت

❖ اصل رده بندی اهداف کمی و کیفی

- اهداف ساختاری (رعایت دستاوردهای فنی و مهندسی)
- اهداف کارکردی (چندگانگی در کارکرد)
- اهداف زیباشناسانه (بهره گیری از تزئینات مثبت)
- اهداف هویت ساز (اصل نوآوری و ابتکار مناسب و پرهیز از شباهت ظاهری (تقلید) از غیر مسلمانان)

❖ اصل لزوم تهذیب نفس معماران و شهرسازان

رمانتیسم

رمانتیسم یک جنبش فلسفی ، هنری و ادبی در اواخر قرن هجده و نوزده میلادی در شمال غربی اروپا بود که به سایر نقاط اروپا و آمریکا سرایت کرد. مکاتب معماری این دوره عبارتند از:

مکتب هنر نو - ۱

(بیان گرایی) اکسپرسیونیسم - ۲

ارگانیک - ۳

مکتب هنر نو

نهضت هنرنو نام سبکی در اروپا بود که ابتدا در هنرهای تزیینی مانند پارچه ، تولید کتاب و مبلمان از دهه ۱۸۸۰ آغاز گردید در معماری این سبک از اوایل دهه ۱۸۹۰ آغاز و عمدتاً تا سال ۱۹۱۰ ادامه داشت (قبادیان، ۱۳۸۸: ۳۶).

پیروان نهضت هنرنو برای اولین بار بینش جدیدی را در معماری اروپا پایه ریزی کردند که به جای الهام از گذشته توجه به آینده و تکنولوژی و ابداعات جدید داشت . هنر انتزاعی در واقع شیوه‌ای کاملاً فرمالیستی بود (مسعود بانی، ۱۳۸۹).

اصول فکری پیروان این نهضت:

- انتقاد شدید از اشیاء و مکتب‌های تقلیدی
- ابداع فرم‌های جدید
- جدایی از گذشته
- هنر مناسب زمان
- استفاده از تولیدات مدرن (فلز) برای اسکلت ساختمان و تزیینات
- استفاده از تزیینات و فرم‌های طبیعی و رمانتیک

نمونه‌ای ساختمان‌های ساخته شده با نهضت هنر نو

مکتب معماری بیان گرایی (اکسپرسیونیسم)^۱

تاریخچه : ۱۹۲۰ میلادی - ۱۹۷۰ میلادی (ملوین، ۱۳۸۶)

بیان گرایی بیشتر به یک روش فلسفی شبیه بود تا یک جنبش هنری، این فلسفه بر این عقیده پایه ریزی شده بود که معماری می‌تواند بدون توسل به سبک یا جنبشی خاص، بیانگر سلیقه و تفکرات شخصی نیز باشد. تأثیر چنین برداشت‌هایی پس از اتمام جنگ جهانی اول نمایان شد، ابداع احجام و اشکال بی سابقه‌ای که نقطه شروع معماری مدرن به حساب می‌آید (ملوین، ۱۳۸۶).

ریشه اکسپرسیونیسم را در می‌توان در جنبش‌های صنایع و حرف، ورک نو و هنر نو جست. برج آینشتاین از معروف‌ترین پروژه‌های اجرا شده این جنبش است (بانی مسعود، ۱۳۸۹: ۲۴۱). "اریک مندلسون" در برج انیشتن خود در سال ۱۹۱۷، با تبدیل فرمول‌های ریاضی انیشتن به احجام گویا سعی به راین داشت تا رابطه بین فضا، زمان و معماری را پیدا کند. به گفته منتقدان، وی با طراحی برج انیشتن اکسپرسیونیسم را به اوج معنا رساند. مندلسون و دیگر اعضای جنبش اکسپرسیونیسم بعداً به فانکشنالیسم و رشنالیسم پیوستند (ملوین، ۱۳۸۶).

¹ Expressionism

برج آینشتاین. پوتسدام. آلمان ساخته‌ی اریش مندلزون

تا سال ۱۹۱۴ ابتکارات جالب و بی سابقه‌ای در معماری خلق گردید . پس از سال ۱۹۱۸ در آلمان ، معماران به اشکال غیر منظم با افکت‌های رویایی روی آوردند اما بسیاری از آنان قابل اجرا نبودند . مانند برج‌های شیشه‌ای توسط " میس ون دروه " . کنستراکتیویسم و فانکشنالیسم در استفاده از احجام و اشکال خیره کننده با اکسپرنسنیسم شباهت‌های بسیاری دارند ، اما از لحاظ ریشه‌ای بسیار متفاوتند . کنستراکتیویسم بر اساس فرضیه‌های تولید صنعتی دستگاه‌ها ، ماشین آلات و علوم صنعتی پایه ریزی شده در صورتی که احجام مربوط به سبک فانکشنالیسم ریشه در اتفاقات و کاربری‌های درون ساختمان دارد . اما اکسپرنسنیسم هیچ دلیل منطقی برای تعیین ترکیب بندی احجام به جزء تفکرات فردی و سلیقه‌های شخصی طراح نبود(ملوین، ۱۳۸۶).

نمونه‌های دیگری از معماری بیان گرایی

ارگانیک

رویکرد ارگانیک به ضرورت تقلید هنر از طبیعت، در جهت فراهم نمودن زمینه دگردیسی مواد بیجان به یک موجود زنده اعتقاد دارد. رویکرد رمانتیک سده نوزدهم در اروپا و آمریکا نسبت به طبیعت در کنار فلسفه آمیخته با زیست شناسی حاکم بر این دوران زیر بنای فکری معماری ارگانیک

را تشکیل می داد (نقره کار، ۱۳۸۹). هوراتیو گرینو (۱۸۵۲-۱۸۰۵) ، مجسمه ساز و هنرمند آمریکایی ، نظریه زیبایی پیشنهاد می کرد که بر اساس مطالعه دقیق طبیعت بود. " قانون تطبیق پذیری ، قانون زیر بنایی طبیعت در تمام ساختارها است " . ساموئل تیلور کولریج (۱۸۳۴-۱۷۷۲) ، شاعر ، ادیب و فیلسوف انگلیسی ، معتقد بود که " فرم ارگانیک همان گونه که از درون رشد می کند ، شکل می گیرد " (قبادیان، ۱۳۸۲).

بالاخره ویوله لودوک (۱۸۷۹-۱۸۱۴) ، معمار معروف فرانسوی که بر ضد ضوابط مدرسه هنرهای زیبا قیام کرد ، سازه ساختمان های گوتیک را سازه پویا و دینامیک می دانست . « وی معماران را ترغیب کرد که قوانین طبیعی خلقت را به کار گیرند . همانند مجسمه سازان قرون وسطا که گیاهان و حیوانات را مطالعه می کردند تا بفهمند که چگونه فرم های آنها همواره یک عملکردی را نشان می دهند و یا خود را با خصوصیات ارگانیک تطبیق می دهند » . لودوک به این نظر بود که « ارتباط بین عملکرد و سازه یک اصل زیر بنایی در معماری قرون وسطا بود و باید به عنوان یک اصل مهم ، راهنمای هنرمندان مدرن باشد » (قبادیان، ۱۳۸۲).

لذا می توان بیان نمود که عقاید رمانتیک های اروپا و آمریکا ، بالاخص نظرات آنها در مورد طبیعت و قوانین طبیعی ، زیربنای فکری معماری ارگانیک را تشکیل می دهد . معماری ارگانیک در امریکا در قرن ۱۹ توسط فرانک فرنس ولویی سالیوان شکل گرفت . اوج شکوفایی این نظریه را می توان در نیمه اول قرن بیستم در نوشتارها و طرح های فرانک لوید رایت مشاهده کرد.

فرانک فرنس که استاد سالیوان محسوب می شد و سالیوان برای مدتی در دفتر او کار کرد، بیشتر تحت تأثیر سبک نئوگوتیک بود. به اعتقاد فرنس « بر اساس نظریه ارگانیک ، همه فرم های طبیعی پویا (دینامیک) هستند . نیروها و فشارهایی که در ساختار یک حیوان دخیل هستند ، کشش ماهیچه ها و مفاصل هنگامی که موجود حرکت می کند ، طرح رشد و گسترش که در فرم گیاهان و صدفها دیده می شود ، تصویری از یک شکل زنده است . اگر یک کار هنری بخواهد بیان کننده باشد ، باید به صورت ارگانیک ساخته شود ، اجزاء آن نمی توانند به صورت بخش های مجزا باشند ، بلکه آنها باید در یک سامانه پویا و شکل پذیر در یکدیگر ادغام شده باشند . بیان در معماری باید ، در حل کردن نیروهای فیزیکی که در یک کالبد ارگانیک عمل می کند ، صورت گیرد ».

سالی وان از پایه گذاران سبک مکتب شیکاگو و معماری مدرن در آمریکا بود . وی نیز اعتقاد بسیار زیاد به فرم های طبیعی و سبک ارگانیک داشت . سالی وان به روشی معتقد بود که مشابه پروسه

به وجود آوردن در طبیعت بود . او برای اولین بار اصطلاح فرم تابع عملکرد را بیان نمود و چنین عنوان کرد: « بعد از مشاهده مستمر پروسه طبیعی به این نتیجه رسیدم که فرم تابع عملکرد است ». یعنی سالی وان فرم تابع عملکرد را در پروسه رشد و حرکت طبیعی می دید . اگر چه معماران مدرن نیمه اول قرن اخیر مانند گروپویوس نیز فرم تابع عملکرد را شعار اصلی خود می دانستند ، ولی آن ها فرم را تابع تکنولوژی و عملکرد ماشین می دانستند.

نمونه ای از ساختمان های ساخته شده با اصول معماری ارگانیک

اگرچه رایت با تکنولوژی مدرن مخالفتی نداشت ، ولی وی آن را به عنوان غایت و هدف تلقی نمی نمود . به اعتقاد رایت ، تکنولوژی وسیله ای است برای رسیدن به یک معماری والاتر که از نظر وی همانا معماری ارگانیک بود . او در ۲۰ مه ۱۹۵۳ در تلیسین معماری ارگانیک را در نه عبارت ذیل تعریف کرد:

❖ **طبیعت:** فقط شامل محیط خارج مانند ابرها ، درختان و حیوانات نمی شود بلکه شامل داخل بنا و اجزاء و مصالح آن نیز می باشد.

❖ **ارگانیک:** به معنای همگونی و تلفیق اجزاء نسبت به کل و کل نسبت به اجزا است .

❖ **شکل تابع عملکرد:** عملکرد صرف صحیح نمی باشد بلکه تلفیق فرم و عملکرد و استفاده از ابداع و قدرت تفکر انسان در رابطه با عملکرد ضروری است . فرم و عملکرد یکی هستند .

❖ **لطافت:** تفکر و تخیل انسان باید مصالح و سازه سخت ساختمان را به صورت فرم های دلپذیر و انسانی شکل دهد. همان گونه که پوشش درخت و گل بوته ها ، شاخه های آن ها را تکمیل می کند . مکانیک ساختمان باید در اختیار انسان باشد و نه بالعکس .

- ❖ سنت: تبعیت و نه تقلید از سنت اساس تفکر معماری ارگانیک است .
 - ❖ تزئینات: بخشی جدایی ناپذیر از معماری است . رابطه تزئینات به معماری همانند گل ها به شاخه های بوته می باشد .
 - ❖ روح: روح چیزی نیست که به ساختمان القا شود ، بلکه باید در درون آن وجود داشته باشد و از داخل به خارج گسترش یابد .
 - ❖ بعد سوم: برخلاف اعتقاد عمومی ، بعد سوم عرض نیست ، بلکه ضخامت و عمق است .
 - ❖ فضا: عنصری است که دائماً باید در حال گسترش باشد . فضا یک شالوده پنهانی است که تمام ریتم های ساختمان باید از آن منبعث شوند و در آن جریان داشته باشند .
- شاهکار معماری فرانک لوید رایت و نظریه ارگانیک را می توان در خانه آبشار در ایالت پنسیلوانیا در آمریکا دید.
- این خانه که در سال ۱۹۳۷ ساخته شد ، به بهترین شکل ممکن عقاید رایت در مورد معماری ارگانیک را نمایش می دهد .

خانه آبشار در ایالت پنسیلوانیا طراحی شده توسط لودویک رایت

موارد طراحی و اجرایی را که رایت برای این خانه ویلایی در نظر گرفته بود می توان در هشت مورد ذیل خلاصه کرد:

رایت معتقد بود که ماهیت مصالح در ساختمان می‌بایست نشان داده شود ، به گونه‌ای که « شیشه به عنوان شیشه ، سنگ به عنوان سنگ و چوب به عنوان چوب به کار رود».

از نظر وی « ارگانیک یعنی تلفیق شدن کل مجموعه » و در مورد ساختمان ارگانیک معتقد بود « ساخته شده توسط افراد از درون زمین ، با تمهیداتی که خود در نظر می‌گیرند و با توجه به زمان ، مکان ، محیط و هدف ، ممکن است آن را ساختمان محلی بخوانیم».

در اروپا هوگو هرینگ ، معمار آلمانی ، از جمله نظریه پردازان معماری ارگانیک محسوب می‌شود ، چنانچه وی می‌نویسد: « روش هندسی ساکن و ایستا است . امروزه تمایل بیشتر به سمت ساختارهای انعطاف پذیر و در نظر گرفتن ساختمان به عنوان یک ارگانیسم زنده می‌باشد . آن‌ها به سوی کالبدی ارگانیک تمایل دارند . ایده زندگی و حرکت جایگزین انتزاع ، تغییر ناپذیری و سکون می‌شود . شدن به جای بودن ، این تغییر جهانی است ، همه را شامل می‌شود».

هرچند که معماران ارگانیک برخلاف کارهای میس و کوربوزیه، صورتی جهانی و فراگیر به خود نگرفت ، ولی با این حال پیروانی در سایر کشورها پیدا کرد .

معماری نوگرایی اولیه^۱

تجدد گرایان بر این باورند که نه تنها معماری و هنر، بلکه نگاه امروز ما نسبت به گذشته تغییر بنیادی نموده است. آن‌ها جهان‌بینی دینی را ناتوان از تبیین دستاورد های جدید علمی دانسته و معتقدند که باید از یافته‌های نوین علم غربی استفاده کرد. چرا که بنیاد زندگی امروز در علم و فناوری امروز قرار دارد. باید باور های محدود کننده قدیمی را شکست و فرهنگ جدیدی که بر اساس ماهیت علم و یک فرهنگ جهانی و بی مرز است را پذیرفت (نقره کار، ۱۳۸۹: ۲۹۸).

معماری نوگرایی اولیه^۲

خاستگاه هنری معماری مدرن

خواستگاه معماری مدرن را می‌توان در مکتب‌های موجود در اوایل قرن بیستم جستجو نمود که در ادامه به صورت اختصار، هر یک از این مکتب بررسی می‌گردد.

¹ Modernism

² Modernism

گراف مربوط به مکاتب و جنبش های تأثیرگذار بر معماری مدرن

مکتب شیکاگو

مکتب شیکاگو بین سال های ۱۸۸۳ و ۱۸۹۳ رشد کرد. پیروان آن بی نظمی جامعه صنعتی در اروپا را ناشی از کم بودن زمین در شهر می دانند؛ بدین ترتیب الگوی روستا - شهر را برای حل مشکلات شهری ارائه می دهند و توجه به طبیعت را نیز در سطح وسیعی مطرح می کنند. در این مکتب توجه به اکولوژی یا محیط طبیعی، اهمیت ویژه ای دارد به طوری که محیط انسانی در دل آن مطرح می شود (پایگاه اینترنتی همکلاسی).

این مکتب از دارونیسم اجتماعی، در زمینه عامل رقابت میان شرکت ها، بنگاه های تجاری و خانواده ها برای دستیابی به نقاط مطلوب شهر بهره می برد و علم اقتصاد را فقط اصل مسلم انسان برای بهره گیری بیشتر و با کوشش کمتر می داند و برای تحقق این هدف معتقد به عدم دخالت دولت در امور اقتصادی، نفع فردی و اجتماعی و اهمیت صنعت است و نیز صنعت را منشاء ثروت می داند.

مکتب شیکاگو، در علوم اجتماعی و جامعه شناسی شهری مطرح است. ویلیام لوبارن جنی از بنیان گذاران مکتب معماری شیکاگو و نیز ارنست برگس و رابرت ازرا پارک از بنیان گذاران مکتب جامعه شناسی شیکاگو هستند. در همین زمان نظریه باغ شهرها بیان می شود و هاوارد از این مکتب بهره بسیاری می برد.

اساس مکتب معماری شیکاگو به آسمان خراش های دفاتر کار یا به عبارت دیگر به مراکز اداری این شهر - پیوسته است . اهمیت ساختمان این آسمان خراش ها چندان حیاتی است که رهائی فرم های ظاهری را ایجاب می کند و خواست های تجارتي و ساختمانی چنان مبرم است که تمام اصول معماری در هر یک از اجزاء بنا باید بر این خواست ها استوار گردد. تنها با چنین شرایطی می توان مصمم و با هدف هایی قطعی کار کرد، می توان مظهر و نمودار حقیقی عصر بود، می توان امیدوار بود که معماری از مظاهر حقیقی هنر برخوردار گردد. در ساختن این آسمان خراش ها مسائل مهندسی فراوان پیش می آمد و مؤسس مکتب معماری شیکاگو «ویلیام لوبارن جنی» پیش از آن که معمار باشد مهندس بود.

معماران هشتمین دهه قرن نوزدهم این مکتب از شجاعت خود کاملاً باخبر بودند. به سال ۱۸۹۰ «جان روت» سازنده آسمان خراش «منادناک» در خطابه ی خود درباره ی ساختمان های تجاری چنین گفت: «آراستن این بناها و تزیینات و ریزه کاری ها به پیشیزی نمی ارزد. بر عکس این ساختمان ها باید صرفاً با حجم و با تناسب خود مظهر اساسی نیروهای عظیم و پایدار تمدن جدید باشند.»

ساختمان بیمه شیکاگو

جنبش آینده گرایی (فوتوریسم)^۱

انقلابی ترین نگرش نسبت به جهان مدرن و مقتضیات و خصوصیات آن در جنبش آینده گرایی در ایتالیا در پیش از جنگ جهانی اول ظهور کرد. بانیان و پدیدآورندگان این مکتب فکری و هنری

¹ Futirism

خواستار جهانی بودند که یکسره خود را با شرایط جدید به وجود آمده در اثر انقلاب صنعتی و ظهور تکنولوژی جدید تطبیق دهد و آنچه را که مربوط به گذشته و جهان قبل از صنعت مدرن است، به بوته فراموشی و یا به عبارتی به زباله دان تاریخ بسپرد.

بنیان گذار این سبک، نویسنده و نقاش ایتالیایی، فیلیپوتوماسومارتینی تحصیل کرده دانشگاه سوربن فرانسه بود. وی در سال ۱۹۰۹ در روزنامه معروف فیگارو در پاریس منشور آینده گرایی را منتشر کرد. او در بخشی از این منشور می نویسد: «ما تأکید می کنیم که زیبایی جهان توسط زیبایی جدیدی به نام سرعت، غنای فزون تری یافته است». این جمله را می توان به عنوان موضوع اصلی این سبک تلقی کرد.

شروع جنگ جهانی اول، آغازی بود بر پایان جنبش آینده گرایی در سال ۱۹۱۵ ایتالیا وارد جنگ شد و بسیاری از پیروان آینده گرایی وارد جنگ شدند. اگرچه بعد از پایان جنگ نمایشگاهی از کارهای فوتوریست ها در دهه ۱۹۲۰ و اوایل دهه ۱۹۳۰ برگزار شد، ولی اهمیت این جنبش بعد از جنگ چندان مورد توجه نبود (قبادیان، ۱۳۸۲).

نمونه ای از طرح های کشیده شده با استفاده از افکار جنبش آینده گرایی

عمر جنبش آینده گرایی بسیار کوتاه بود. هیچ ساختمانی به این سبک ساخته نشد. ولی با وجود همه این موارد به علت مباحث مطرح شده توسط نظریه پردازان این سبک که همه در راستای تبیین عصر جدید و خصوصیات و مقتضیات جهان مدرن بود. این جنبش حائز اهمیت بسیار است. خصوصاً در اشکال و تصاویر کشیده شده توسط سافت الیا شهرهایی به نمایش گذاشته شد که پس از نیم قرن، یعنی در دهه ۱۹۶۰ به منحصه ظهور رسید.

ساختار گرای (کانستراکتیویسم)^۱

تاریخچه: ۱۹۲۰ میلادی - ۱۹۳۵ میلادی

شعار مکتب: مرگ بر هنر زنده باد تکنولوژی زنده باد تکنسین های کانستراکتیویسم

فلسفه مکتب: تئوری چرنیخوف

تئوری چرنیخوف را می توان بر پایه دو ایده اساسی تحلیل کرد:

یکی: اعتقاد به ماشین به عنوان منبع الهام برای طراحی و تولید

دومی: اعتقاد به کار فرمال آزمایشگاهی

ایده اول به صورت ارائه اصولی به عنوان قوانین ساختارگرایانه نمود یافت. وی در توضیح فعالیتش به این امر اشاره می کرد که در جستجوی تثبیت پایه هایی عملی، کارا و شفاف برای اصول ساختارگرایی در معماری است.

ایده دوم نیز به صورت ارائه روشی فرمال برای ترکیب سازی با لحاظ نمودن حذف تزئینات ضایع گذشته با مقیاس هایی نو و متعلق به حال و آینده، مدون گردید. یاکو اقدام به تاسیس روش های تدریس مخصوص به خود در این زمینه نمود که بیشتر بر رویکرد های گرافیکی و زیبایی شناسانه تاکید داشت. وی در جستجوی تزئینات متعلق به زمان خود بود و نه تکرار گذشته

کانستراکتیویسم از تأثیرگذارترین جنبش های معماری در اتحاد جماهیر شوروی بود که پس از انقلاب اکتبر در سال ۱۹۱۷ و طی برقراری ایدئولوژی سوسیالیست ها در روسیه پدید آمد. اگر چه بیشتر یک جنبش فکری و غیرقابل اجرا بود و نمونه های انجام شده آن دارای مهندسی سنگین و محاسبات پیچیده بودند (ملوین، ۱۳۸۶).

معماری کانستراکتیویستی فرمی از معماری مدرن است که در اتحاد جماهیر شوروی در دهه ۲۰ میلادی و اوایل دهه ۳۰ شکوفا شد. این سبک معماری تکنولوژی پیشرفته و مهندسی را با اهداف آشکار کمونیسم اجتماعی ترکیب نموده است. اگر چه بعدها به چندین شاخه رقیب تقسیم شد، اما این جنبش مولد بسیاری از پروژه های پیشگام بود و البته در سال ۱۹۳۲ محبوبیت خود را از دست داد. گرچه اثرات آن در تحولات بعدی در معماری مشخص شده اند. [۱۷].

فرضیه های اصلی (ملوین، ۱۳۸۶):

کانستراکتیویسم بر پایه دو فرضیه اصلی شکل گرفت:

¹ Constructivism

الف) معماری می تواند جامعه در حال رشد شوروی را شکل دهد.
ب) زیست شناسی و فیزیک از پایه های اصلی معماری هستند.

نمونه ای از ساختمان های ساخته شده یا طراحی شده با سبک کانستراکتیویسم

ده استیل یا نئوپلاستیسیزم

در هلند در همین دوره با برداشتی از کانستراکتیویسم روسی یک حرکت هنری بنام دی استیل بنیان نهاده شد. در کنستروکتیویسم روسی استفاده از هر گونه فرم طبیعی ممانعت شده است. در نقاشی نیز یک سامانه مستقل از فرم، سطح و رنگ روی کار آمد. طرفداران این سبک تحت تأثیر نظرات نقاش تئو وان دواسبورگ و معمار جی پی استفاده ایده آل از فرم ناب بدون دخالت احساسات و فردگرایی را مجاز دانستند، به نحوی که در طرح فقط ساختار و قواعد اجازه طرح و دیده شدن گردیدند.

فرم های ساده گویای یک جامعه صنعتی بود و می بایستی که در تمامی سطوح زندگی این فکر پخش گردد. ناب بودن ایده و بر حذر بودن از هر گونه دکوراسیون ریشه در پوریتاریسم^۱ جامعه هلندی داشت و از طرفی هماهنگ با خاستگاه تولید صنعتی بود.

نمونه ای از ساختمان های ساخته شده سبک دی استیل

مکتب باهوس

باهوس نام یک مکتب معماری است که از نام مدرسه هنر و معماری باهوس در آلمان گرفته شده است. این مدرسه معماری که از سال ۱۹۱۹ تا ۱۹۳۳ فعالیت می کرده است، پیشگام مدرنیسم در معماری بود و دستاوردهای آن هنوز نیز در رشته های هنر و معماری به دانشجویان تدریس می شود. مدرسه معماری باهوس که در زبان آلمانی به معنی «خانه معماری» است. هدف اولیه از تأسیس مدرسه باهوس، ایجاد مکانی بود که ترکیبی از مدارس معماری، صنایع دستی (چون نجاری، آهنگری و...) و آکادمی هنری بود.

گروپیوس اعتقاد داشت که با پایان جنگ جهانی اول، دوره جدیدی از تاریخ آغاز شده است و قصد داشت در مدرسه باهوس، سبک معماری جدیدی را که بازتابی از این دوران باشد، به وجود بیاورد. به اعتقاد گروپیوس، این سبک معماری که می شد اصول آن را به تمام کالاهای مصرفی تعمیم داد، باید ارزان، کارکردگرا و سازگار با تولید انبوه می بود. گروپیوس برای دستیابی به این هدف، می خواست هنرمندان و صنعت گران را با هم متحد کند تا به محصولی کارکردی و قابل استفاده، و در عین حال با ارزش از لحاظ هنری، دست یابد. این ایده در بیانیه افتتاحیه مدرسه باهوس به خوبی

¹ Puritarianism

مشخص است: «ما در پی آنیم که جامعه تازه‌ای از هنرمندان پدید آوریم تا در میان آن‌ها دیگر تعصب حرفه‌ای که اکنون چون دیواری بلند هنرمندان و صنعتگران را از هم جدا می‌سازد، وجود نداشته باشد.»

ساختمان مدرسه باهوس که طراحی آن توسط گریپوس صورت گرفته است.

میراث معماری مدرن

شکوفایی و اوج معماری مدرن را می‌توان در فاصله‌ی زمانی بین جنگ اول و دوم جهانی جست و جو نمود. در این سال‌ها، جنبش مدرن مهم‌ترین دوران خود را سپری کرد. ولی آنچه که مهم می‌نماید این است که اهداف، آرمان‌ها و دیدگاه‌های معماری مدرن توانست خود را به صور گوناگون بسط و توسعه دهد (بانی مسعود، ۱۳۸۹: ۳۰۵).

سبک بین‌المللی^۱

سبک بین‌المللی عنوانی است که هنری راسل هیچکاک و فلیپ جانسون در کاتالوگ نمایشگاه معماری سال ۱۹۳۲ در موزه‌ی هنرهای مدرن نیویورک به گروهی از ساختمان‌ها اطلاق نمود که طی سال‌های پایانی جنگ جهانی اول تا سال ۱۹۳۱ در اروپا طراحی و ساخته شده بودند، و در آن‌ها ایده‌های جدیدی همسو با تکنولوژی و عملکرد ساختمان مطرح شده بود (مسعود بانی، ۱۳۸۹).

¹ International style

نمونه‌هایی از ساختمان‌هایی که با سبک بین‌المللی ساخته شده است.

هیچکاک و جانسون در کتاب سبک بین‌المللی: معماری از ۱۹۲۲ سعی نمودند تا تصویر روشن از این نوع گرایش در معماری بیان نمایند. به زعم آن‌ها با پیشرفت تکنولوژی و مصالح ساختمانی ما شاهد شکل‌گیری نوعی معماری هستیم که فولاد، بتن و شیشه عناصر جدایی‌ناپذیر آن هستند. آن‌ها بر این عقیده پای می‌فشرده‌اند که این مصالح باعث پیدایش فرم‌های جدید در معماری شده است که از خصوصیات بارز آن می‌توان به انسجام، سادگی و فقدان تزئینات اشاره نمود. در این فرم‌ها به پوسته‌ای نازک از شیشه و گچ تاکید خاص شده است (مسعود بانی، ۱۳۸۹).

اصول و قواعد هنری سبک بین‌المللی:

اصول و قواعد هنری سبک بین‌المللی

سبک حداقل گرایی (مینیمالیسم)^۱

هنر مینیمال از مهم ترین حرکت های هنری پس از جنگ جهانی دوم به شمار می آید که در آمریکا شکل گرفته است و تأثیر بسیار زیادی در فعالیت های طراحان، معماران، موسیقی دانان، نقاشان، نویسندگان و ... داشته است. در این سبک هنری که از دهه ۱۹۶۰ به طور رسمی شکل گرفت المان های سازنده اثر تا حد ممکن به سمت المان های پایه ای تنزل پیدا می کنند و هنرمند یا مهندس کوچک ترین تلاشی برای استفاده از جزئیات به منظور زینت دادن کار نمی کند و سعی می کند با حداقل امکانات بیشترین بهره را ببرد (فرزام شاد، ۱۳۸۸).

نمونه از ساختمان طراحی شده توسط میس وندروهه که الگوی معماران حداقل گرایی قرار گرفت.

واژه حداقل گرایی در هنر عمدتاً برای توصیف سبکی به کار می رود که ویژگی آن بی پیرایگی فوق العاده، شکل بندی های هندسی ساده و بهره گیری از مواد و مصالح صنعتی است (مسعود بانی، ۱۳۸۹).

فرو کاهش کرده است. برای مدرنیست ها یک کانسپت و مفهوم تعریف شده و مشخص است که همواره در پی کم کردن جزئیات ناخواسته اند. هدف مینیمالیسم ها در طراحی، نمایش جوهره

¹ Minimalism

ذاتی جز و کل هر چیز است. خواه قسمتی از قاشق و چنگال باشد و خواه فضای گالری یا یک خانه(فرزام شاد، ۱۳۸۸).

احتمالاً اگر از تاریخ معماری مطلع باشید، جمله‌ی معروف معمار آلمانی پیشگام در معماری مدرن، لودویگ میس وندرووه را شنیده‌اید، جمله‌ای که بعدها مبنای کار بسیاری از معماران دیگر قرار گرفت. جمله‌ی کمتر بیشتر است شاید جزو ۴ نقل قول معروف در دنیای معماری باشد. این جمله بانی مکتبی شد که کارش کنار هم گذاشتن اجزای اصلی و لازم یک بنا در کنار هم بود، به طوری که این کار در نهایت اوج سادگی خانه را به تصویر بکشد(پایگاه اینترنتی همکلاسی).

خانه شیشه‌ای که توسط فلیپ جانسون طراحی شده است.

ویلیام موریس یکی از بنیان اساس این تفکر و بنیانگذار اصول مدرنیست ها و هوادار صداقت و صراحت در بکار بردن مصالح و سازه، فن اجرای ساختمان را یک عمل عیار هنری می بیند. امروزه مسجل است که مینیمالیسم از فلسفه فکری و معماری میس وندرووه و تمایل وی به کاهش تزئینات در کار نشأت گرفته است. میس فضا را همچون جریانی آزاد و مطبوع در بین توده داخلی بنا و همچنین داخل و خارج هدایت می کند. تمایل میس نه تنها کاستن جزئیات بلکه پیوند میان معماری و طبیعت نیز بوده است(مسعود بانی، ۱۳۸۹).

یکی از معمارانی مطرح ژاپنی که اندیشه‌ها و کارهای او قرابت خاصی با مفاهیم معماری حداقل گرایی دارد تادائو آندو است. این معمار ژاپنی در سال ۱۹۷۵ خانه‌ای طراحی کرد به نام Row House. شاید اولین بار با این خانه بود که بتون به عنوان ماده‌ای بدون هیچ گونه پوشش در دیواره‌ها به کار رفت و سختی بتون با گرمی یک خانه پیوند خورد و خوب به شخصه لذت می‌برم از این ترکیب

کمی نا همگون. حتی ورودی این خانه هم به طرز عجیبی فوق العاده است، ورودی ای که تنها یک روزنه به عنوان در دارد و باقی همه سطح یکپارچه ی بتن است (پایگاه اینترنتی همکلاسی).

ساختمان طراحی شده با مکتب حداقل گرایی توسط یک شرکت ژاپنی

های تک^۱

آنچه که به عنوان معماری های تک می شناسیم محصول فکری مدارس معماری و انجمن های وابسته به معماری در انگلستان دهه ی ۵۰ است. در این راستا لودویگ میس ون دروهه نیز در سال های بعد از آموزه های تکنولوژی حمایت می کرد و از این رو گزینه گویه ی او: "معماری باید همسو با تکنولوژی روز شکل گیرد" تبدیل به شعار محوری معماران های تک شد (مسعود بانی، ۱۳۸۹).

ریچارد باکمینستر فولر مهندس آمریکایی بود که نسل جدیدی از معماران سازه گرا انگلیسی را وامدار اندیشه های خود ساخت. آنچه که در کارهای و اندیشه های فولر برای معمارانی نظیر نورمن فاستر و ریچارد راجرز مهم می نمود، طراحی سازه هایی بود که می شد آن ها را در کوتاه ترین زمان و با

¹ High-Technology

کمترین هزینه ساخت و به علاوه این ساختمان ها کمترین وزن ممکن را داشته باشد. معماران های تک از فولر آموختند که یکی از مشخصه های مهم ساختمان های امروزی سبکی وزن آنها است و این کار تحقق نمی پذیرد مگر با بکارگیری مصالح و تکنولوژی پیشرفته (مسعود بانی، ۱۳۸۹).

گنبد ژئو دزی طراحی شده توسط ریچارد باکمینستر فولر

در سال ۱۹۷۱، دو معمار جوان ایتالیایی تبار به نام های ریچارد راجرز ساکن انگلستان و رنزو پیانو ساکن ایتالیا، در مسابقه طرح ساختمان مرکز ژرژ پمپیدو در پاریس در بین ۶۸۱ شرکت کننده برنده اعلام شدند. نمای این ساختمان را مجموعه ای از دودکش ها، آبگردان ها، لوله های تأسیساتی و ستون ها، تیرها، بادبندها، راه پله ها و مسیرهای رفت و آمد تشکیل می داد. این معماران آغازگر سبکی در اروپا بودند که به نام های - تک یا تکنوئیسم معروف گردید. در معماری مطرح شد (قبادیان، ۱۳۸۲).

ساختمان طراحی شده با سبک های تک توسط ریچارد راجرز و رتسو پیانو

معماران این سبک تکنولوژی را دستاورد بزرگ مدرنیته و مهم ترین عامل توسعه و پیشرفت در قرن بیستم می دانند. از نظر آن ها، عصاره و مشخصه هر عصر در معماری آن دوره شکل کالبدی یافته است. به عنوان نمونه، معابد یونان باستان با آن نظم و تناسب کامل هندسی، تبلور ذهنیت کمال گرای یونانیان باستان است و بناهای عظیم روم باستان، نمایش قدرت امپراتوری و حکومت سزارها می باشد و بالاخره کلیساهای سر به فلک کشیده گوتیک نمایش دهنده قدرت کلیسا و ذهنیت قرون وسطا است. به همین ترتیب، ساختمان های امروز می باید نمایش دهنده عصاره فکری و تکنیکی عصر حاضر یعنی تکنولوژی باشد. نظریات و مبانی معماری مدرن و های - تک در اصول، بسیار به یکدیگر نزدیک است و می توان گفت که معماری های - تک فرزند خلف معماری مدرن است. ولی از نظر شکلی تفاوت های بین این دو مکتب معماری مشاهده می شود. به طور کلی می توان بیان کرد که آن سادگی و بی پیرایگی که در معماری مدرن وجود دارد در های - تک ملاحظه نمی شود و اگر معماران مدرن در طرح های خود ماشین را به نمایش می گذارند، معماران های - تک داخل ماشین و اجزاء آن را نشان می دهند (قبادیان، ۱۳۸۲).

راجرز می گوید: «تکنولوژی به ما کنترل بیشتری عرضه می کند و نه کمتر. ساختمان های آینده بیشتر شبیه روبات خواهند بود تا معبد. مانند آفتاب پرست، آن ها خود را با محیط پیرامون تطبیق

می‌دهند». شاید بتوان زیر بنای فکری این سبک را در جمله راجرز خلاصه کرد که می‌گوید در عصر مُدرن باید در ساختمان‌های مدرن زندگی کرد.

ساختمان هزاره ژاپن طراحی شده با سبک‌های تک

موضوعی که لویی کان در دهه شصت عنوان کرد (بخش‌های سرویس دهنده - قسمت‌های خدماتی - از بخش‌های سرویس شونده - قسمت‌های سکونتی - مجزا شوند) هم اکنون یکی از موارد بسیار مهم در ساختمان‌های های - تک است.

لذا داکت‌ها، لوله‌ها و اجزاء تأسیساتی ساختمان و به عنوان راه پله‌ها از بدنه اصلی ساختمان جدا می‌شوند. حسن این کار - بنا به نظر معماران های - تک سهولت تعمیر و نگهداری ساختمان است. به علاوه قسمت‌های سرویس دهنده که عمر نسبتاً کوتاهی دارند (یک الی بیست سال) از

قسمت های سرویس شونده که عمر طولانی تری دارند (بیست الی هفتاد سال) به صورت دو قسمت مجزا از هم عمل می کنند (قبادیان، ۱۳۸۲).

از دیگر معماران معروف این سبک می توان از نورمن فاستر، مایکل هاپکینز نیکولاس گریمشاو و سانتیاگو کالا تراوا نام برد.

نکته جالب توجه این که در حال حاضر مرتفع ترین ساختمان و بزرگ ترین فرودگاه جهان توسط یکی از شاخص ترین معماران این سبک یعنی نورمن فاستر طراحی شده است. برج هزاره توکیو و فرودگاه جدید هنگ کنگ.

نوگرایی پسین

تفاوت این جریان با نوگرایان اولیه در آن است که گروه نخست با مطلق گرایی و به پشتوانه علم، به دنبال دستیابی به الگویی آرمانی و جهانی برای معماری بودند. اما تجدد گرایان نوین به مطلق گرایی علم هم بی اعتماد هستند و به همین جهت به یک فرهنگ شکاکانه بسنده نموده اند. از دید این گروه تجدد در همه ابعاد آن در معماری ظهور نکرد و به همین جهت تلاش کردند تا معماری جدیدی را عرضه نمایند. شروع این جریان از سامان شکنی آغاز شد و امروزه تا پرش کیهانی و فولدینگ ادامه پیدا کرده است. از معماران داخلی و خارجی این جریان می توان به شیردل و آیزمن اشاره نمود (نقره کار، ۱۳۸۹: ۳۰۱).

سامان شکنی (دیکانستراکشن)^۱

تاریخچه: ۱۹۷۵ میلادی - ۲۰۰۰ میلادی

سامان شکنی به عنوان یکی از مهم ترین جنبش های فکری پیشتاز در نیمه دوم قرن بیستم در فرانسه و آمریکا مطرح شد و مکتب سامان شکنی که یکی از شاخه های مهم فلسفه پست مدرن محسوب می شود، نقدی به بینش ساختارگرایی و همچنین تفکر مدرن است.

مکتب فکری سامان شکنی توسط ژاک دریدا پایه گذاری شد و معتقد بود که سامان شکنی صرفاً نظریه نیست بلکه مجموعه ای از استراتژی ها یا شیوه های خوانش متن است (مسعود بانی، ۱۳۸۹). دریدا با ساختارگراها مخالفت کرد وی معتقد است وقتی ما دنبال ساختارها هستیم، از

¹ Deconstructivism

متغیرها غافل می شویم، فرهنگ و شیوه قومی هر لحظه تغییر می کنند، پس روش ساختارگراها نمی تواند درست باشد. از نظر ژاک دریدا فلسفه غرب دچار نوعی ورشکستگی است و در حال حاضر پویایی خودش را از دست داده است.

شخصی که این مباحث فلسفی را وارد عرصه ی معماری نمود، پیتر آیزنمن معمار معاصر آمریکایی، است. آیزنمن نه تنها با مقالات و سخنرانی های خود، بلکه با فضاها، کالبدها و محوطه سازی های متعدد که ساخته، فلسفه ی سامان شکنی را به صورت یکی از مباحث اصلی معماری در دهه ی هشتاد میلادی درآورد (قبادیان، ۱۳۸۲).

نمونه ای از ساختمان های طراحی شده توسط آیزنمن با استفاده از سبک سامان شکنی

پیتر آیزنمن بر این باور است که در زندگی امروز ما، دوگانگی هایی مانند وضوح و ابهام، ثبات و بی ثباتی، زشتی و زیبایی، سودمندی و عدم سودمندی، صداقت و فریب، پایداری و تزلزل، صراحت و ابهام وجود دارد. نمی توان از یکی برای استتار دیگری استفاده کرد، بلکه این تقابل ها و دوگانگی ها می بایست در ساحت معماری به عنوان تجلی گاه شرایط معماری زندگی امروز ما به نمایش گذاشته

شود. در گذشته و همچنین در معماری مدرن و پست مدرن آنچه که حضور داشته، تقارن، تناسبات، وضوح، ثبات، مفید بودن و سود مندی بوده است. در این تقابل های دوتایی همواره یکی بر دیگری ارجحیت داشته. اما آنچه مورد غفلت قرار گرفته و غایب بوده، عدم تقارن، عدم وضوح، ابهام، بی ثباتی، فریب، زشتی و عدم سودمندی است. معماری امروز ما باید منعکس کننده ی شرایط ذهنی و زیستی امروز ما باشد و آنچه که در معماری امروز ما مورد غفلت قرار گرفته، بخشی از زندگی امروز ما است (قبادیان، ۱۳۸۲).

از معماران مشهور این سبک می توان به پیتر آیزنمن، فرانک گهری، زهاحدید، رم کولهااس، برنارد چومی دانیل لیبسکیند را نام برد. معماری سامان شکنی به عنوان یک سبک فراگیر و جهانی عمر نسبتاً کوتاهی داشت و از حدود یک دهه فراتر نرفت، ولی تأثیر شگرف و بنیادین بر شیوه طراحی و نوع بازنمایی معنی و تفسیر در حوزه معماری داشت، این سبک به عنوان پیش زمینه رویکردهای متعاقب آن همچون معماری فولدینگ و معماری پیدایش کیهانی بود.

نمونه ای از ساختمان های طراحی شده با مبانی سبک سامان شکنی

معماری فولدینگ^۱

معماری فولدینگ یکی از سبک های مطرح در دهه پایانی قرن گذشته بود. فلسفه فولدینگ برای نخستین بار توسط فیلسوف فقید فرانسوی، ژیل دلوز مطرح شد. وی همچون ژاک دریدا از

¹ Folding Architecture

جمله فلاسفه مکتب پسا ساختار گرایی محسوب می شود. دلوز نیز مانند دریدا اساس اندیشه خود را بر زیر سؤال بردن بینش مدرن و مکتب ساختار گرایی قرار داد (قبادیان، ۱۳۸۲).

فولد یعنی چین و لایه یعنی لایه های هزارتو، یعنی هر لایه در کنار لایه دیگر، همه چیز در کنار هم است، هیچ اندیشه ای گردشگری ارجحیت ندارد، تفسیری بالاتر و فراتر از دیگری نیست، همه چیز افقی است. به عبارت دیگر فولدینگ می خواهد منطق دو ارزشی را دیکانستراکشن کند و کثرت و تباین را جایگزین آن کند. فولدینگ هم مانند سامان شکنی در پی از بین بردن مبناهای فکری تمدن غرب و بالاخص منطق مطلق و ریاضی گونه مدرن است (قبادیان، ۱۳۸۲).

فولدینگ، عمود گرایی، طبقه بندی و سلسله مراتب را مردود می داند و به جای آن افقی گرایی را مطرح می کند. از نظر فولدینگ همه چیز همسطح یکدیگر است. دلوز در کتاب خود به نام، فولد، لایبنتیز و باروک (۱۹۸۲) جهان را چنین تبیین می کند: "جهان به عنوان کالبدی از فولدها و سطوح بی نهایت که از طریق فضا، زمان فشرده شده، در هم پیچ و تاب خورده و پیچیده شده است." دلوز هستی و اجزاء آن را همواره در حال شدن می بیند.

یکی از موارد کلیدی در مباحث مطرح شده توسط دلوز، افقی گرایی است. دلوز به همراه یار همفکر خود، فیلیکس گاتاری، مقاله ای به نام "ریزوم" در سال ۱۹۷۶ در پاریس منتشر کرد. این موضوع در کتاب هزار سطح صاف (۱۹۸۰) به صورت کامل تر توسط این دو مطرح گردید. ریزوم گیاهی است بر خلاف سایر گیاهان، ساقه آن به صورت افقی و در زیر خاک رشد می کند. برگ های آن خارج از خاک است. با قطع بخشی از ساقه آن، این گیاه از بین نمی رود، بلکه از همان جا در زیر خاک گسترش می یابد و جوانه های تازه ایجاد می کند.

این دو متفکر با مطرح نمودن بحث ریزوم، سعی در بنیان فکری اندیشه غرب کردند و اصول اولیه آن را زیر سوال بردند. از نظر آن ها، عقلانیت غرب به صورت سلسله مراتب عمودوار، درخت گونه و مرکز مدار است.

بحث فولدینگ در معماری از اوایل دهه ۱۹۹۰ مطرح شد و به تدریج اکثر معماران نامدار سبک سامان شکنی مانند پیتر آیزمن، فرانک گهری، زها حدید و حتی معماران مدرنیست فیلیپ جانسون به این سمت گرایش پیدا کردند. از دیگر معماران و نظریه پردازان سبک فولدینگ می توان از بهرام شیردل، جفری کیپینز، گرگ لین و چارلز جنکز نام برد. همانند سامان شکنی، خواستگاه فلسفه فولدینگ در فرانسه و معماری فولدینگ در آمریکا بوده است (قبادیان، ۱۳۸۲).

نمونه‌هایی از ساختمان‌های طراحی شده توسط آیزنمن که با سبک فولدینگ طراحی شده است.

این معماران در کارهای جدید خود پیچیدگی را با وحدت یا تقابل نشان نمی‌دهند بلکه به صورت نرم و انعطاف پذیر، پیچیدگی‌ها و گوناگونی‌های مختلف را در هم می‌آمیزند. این کار باعث از بین بردن تفاوت‌ها نمی‌شود. باعث ایجاد یک پدیده همگون یکپارچه نیز نمی‌گردد، بلکه این عوامل و نیروها به صورت نرم و انعطاف پذیر در هم می‌آمیزد. هویت و خصوصیت هر یک از این عوامل در نهایت حفظ می‌شود مانند لایه‌های درونی زمین که تحت فشارهای خارجی تغییر شکل می‌دهند، در عین این که خصوصیات خود را حفظ می‌کنند.

در معماری فولدینگ انعطاف پذیری احجام و سطوح مختلف توسط تکنولوژی جدید، که همان رایانه است، انجام می‌شود. تکنولوژی رایانه قادر است بین دو شکل، شکل‌های میانی را برای انتقال نرم یکی به دیگری انجام دهد.

پیتر آیزنمن به عنوان بانی طرح فلسفه فولدینگ در حوزه معماری واژه "Weak Form" یا "فرم ضعیف" را مطرح کرده است. فرمی که قابل انعطاف است و خود را با شرایط محیطی وفق دهد. همان‌طور که ژله با شکل ظرف خود تطبیق می‌یابد. لذا فرم‌ها یا لایه‌های معماری فولدینگ، در مجاور و همتراز یکدیگر به صورت انعطاف پذیر و در انطباق با شرایط کالبدی، اجتماعی و تاریخی محیط در سایت قرار می‌گیرند.

معماری پیدایش کیهانی - غیر خطی

❖ نحوه شکل گیری

معماران سبک دیکانستراکشن که در اوایل دهه‌ی نود میلادی به سمت مکتب فولدینگ گرایش پیدا کردند، بر این نظریه نیز خود را پایبند ندیدند. آن‌ها در روند شکل گیری موضوعات علمی و فلسفی جدیدتر، حرکت علمی - فلسفی جدید در معماری را که از اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ با مبحث دیکانستراکشن شروع شد ادامه دادند. در حال حاضر این معماران به دنبال ارائه‌ی شکل کالبدی از مفروضات و شناخت انسان از خود و محیط پیرامون خود می‌باشند. آن‌ها معتقدند شناخت تنها با اتکا به علم و فلسفه صورت می‌گیرد. معمار جهت حفظ حضور خود در ورطه‌ی تمدن امروز جهان، باید با علم و فلسفه روز آشنایی کامل داشته باشد و قادر باشد محیط مصنوع را با استفاده از موارد فوق به صورتی خلاق و هنری نشان دهد. لذا تحولاتی که در فیزیک ذرات بنیادی، نجوم، ژنتیک، ریاضی، تکامل، فضا و زمان در سنوات اخیر رخ داده، موضوع این مکتب معماری قرار گرفته است (قبادیان، ۱۳۸۲).

نمای ساختمانی طراحی شده در چین به سبک پرش کیهانی

❖ فلسفه تأثیر گذار بر سبک معماری پیدایش کیهانی - غیر خطی

دانشمندان جهت تبیین جهان امروز، دیگر اتکا به علوم قرن نوزده و قطعیت جهان بینی ریاضی گون مدرن ندارند، بلکه مباحثی همچون آشفتگی، هندسه نا اقلیدسی، نظریه پیچیدگی و

فیزیک غیر خطی - جهانی متفاوت از گذشته در مقابل انسان پست مدرن گشوده است (قبادیان، ۱۳۸۲).

❖ دیدگاه های مختلف در مورد معماری پرش کیهانی

چالز جنکز مبانی معماری پرش کیهانی را در سال ۱۹۹۵ در کتاب خود بیان نمود. از نظر چالز جنکز، معماری باید معلول باشد، معلول دیدگاه انسان از خود و از جهان پیرامون خود، معماری امروز باید معلول شرایط امروز باشد، معلول علم، تکنولوژی و فلسفه ی کنونی. به عقیده جنکز، اگر در جهان سنت، فرم تابع سنت و در جهان مدرن فرم تابع عملکرد بوده است در جهان کنونی، فرم تابع دیدگاه جهانی باید باشد.

اگر میس وندروهه شعار کمتر بیشتر است را در معماری مدرن مطرح کرد، جنکز بر اساس نظریه پیچیدگی و به نقل از فیلیپ اندرسون شعار بیشتر متفاوت است را تکرار کرد. بدین معنی که جواب دو به علاوه دو لزوماً چهار نیست.

نمای خارجی تالار کنسرت والت دیسنس در لس آنجلس ، طراح فرانک گهری

معروف ترین معمار این سبک فرانک گهری می باشد که ساختمان های بسیاری با این سبک طراحی نموده است.

معماری دینامیک

می توان گفت ریشه معماری دینامیک، معماری پویا و یا معماری متحرک از زمان شکل گیری در ورودی و پنجره های بنا های باستانی شکل گرفته است. سپس این معماری در بناهای آسیاب های بادی نمایان تر شده است و در طول زمان توسعه یافته و در عصر حاضر با تکنولوژی به خوبی پیش رفته و با معماری معاصر همگام شده است (احمدی شلمانی، ۱۳۹۰: ۴۱)

معماری دینامیک به تولید ساختمان ها می پردازد که در حال حرکت هستند و در عین حال شکل خود را برای انطباق با تصورات انسانی تغییر می دهند. این ساختمان ها جهت حرکت خورشید را تعقیب می کنند و به سمت جهت وزش باد تغییر جهت می دهند. همساز شدن با طبیعت باعث می شود این بناها انرژی مورد نیاز خود را تأمین کنند. این نوع معماری قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه برای ایجاد دید گسترده ای نسبت به جهان، طبیعت، آینده و زندگی را دارد.

بناهای معماری دینامیک دائماً در حال تعدیل و تغییر شکل خود هستند هر طبقه به صورت مجزا در حال چرخش است و در عین حال فرم کلی بنا تغییر می کند. این رویکرد جدید، در واقع نوعی رقابت با معماری معاصر ماست که تا به حال تمام اتفاقات آن بر اساس قانون گرانش زمین بوده است. معماری دینامیک سمبل فلسفه جدیدی خواهد بود که سیمای شهرها و ایده زندگی ما را تغییر خواهد داد و بناها دارای بعد چهارمی به نام زمان خواهند شد. بناها شکل های صلب نخواهند داشت و شهرها بسیار سریع تر از آنچه که تصور می کنیم تغییر خواهند کرد.

این بعد چهارم تحقیقات و تلاش های معمار ایتالیایی «دیوید فیشر» بوده است و این ایده در سطح جهانی و بین سیاستمداران و شهرداران مورد توجه بسیار قرار گرفته است. به این ترتیب نمی توان تصویر خاصی را به سایت و بنا تحمیل کرد بلکه هر بنا آزادی خود را دارد.

نمونه هایی از ساختمان های طراحی شده با مبانی معماری دینامیک

روش های پیشرفته ساخت و توانایی تولید انرژی توسط خود بنا، دو ویژگی شاخص در معماری دینامیک هستند. در این روش از قطعات و واحدهای پیش ساخته با استاندارد کیفی بالا استفاده می شود و دارای تضمین صرفه جویی ۲۰ درصدی در هزینه ها است که تأثیر عظیمی در ساخت و ساز جهانی خواهد داشت. این روش نسبت به روش سنتی و متداول معماری، نیاز به نیروی کار کمتری در محل ساخت دارد و سرعت کار را بالاتر برده و هزینه ها را کاهش می دهد.

❖ سه ویژگی خاص معماری دینامیک

تغییر شکل، روش های پیشرفته تولید صنعتی قطعات و خودکفایی بنا در تولید انرژی، می توانند مزایای بسیاری زیادی در سطح ساخت و ساز جهانی به دنبال داشته باشند. در داخل این بناها نیز از سامانه های کنترل الکتریکی و طراحی داخلی و مبلمان بسیار لوکس استفاده خواهد شد.

❖ تأمین انرژی: برج به مثابه نیروگاه

این معماری از توربین های بادی استفاده می کند که به صورت افقی بین طبقات قرار گرفته اند و انرژی خود بنا و حتی چند ساختمان مجاور را نیز تأمین می کنند. یک برج ۵۹ طبقه ۵۸ توربین خواهد داشت و بنا تبدیل به یک مرکز تولید انرژی سبز در شهر خواهد شد و به این ترتیب مکان های بهتری را برای آینده بشر تأمین می شوند.

اولین برج دینامیک در دبی:

این بنا با فرمی متغیر قادر به تأمین نیروی الکتریکی خود خواهد بود و توربین های بادی به همراه پانل های خورشیدی با استفاده از نیروی باد و نور خورشید، بدون ایجاد هرگونه آلودگی تمام انرژی مورد نیاز را تأمین خواهند کرد که ارزش آن در سال معادل ۷ میلیون دلار خواهد بود.

❖ تکنیک ساخت

این بنا اولین ساختمان خواهد بود که به صورت کامل در کارخانه ساخته می شود. واحدها به صورت مجزا با تمام تأسیسات الکتریکی، مکانیکی، تهویه مطبوع و... در کارخانه تکمیل و ساخته می شوند و سپس روی هسته مرکزی بتنی موجود در سایت نصب می شوند. با صرفه جویی در هزینه و زمان این نحوه ساخت و اتصال پیش ساخته به هسته مرکزی، مقاومت در برابر زلزله را بسیار افزایش

می دهد و تعداد نیروی کار مورد نیاز در سایت نسبت به روش های متداول از ۲۰۰۰ نفر به ۹۰ نفر کاهش می یابد و زمان ساخت از ۳۰ ماه به ۱۸ ماه می رسد. در واقع در برج گردان، اولین آسمان خراش کارخانه ای، ۹۰ درصد کارها در کارخانه انجام می شود و روی هسته مرکزی در سایت مونتاژ می شود و هزینه تمام شده آن ۲۳ درصد کمتر از روش های متداول امروزی ساخت و ساز در محل بنا است. و به جای ۲۰۰۰ نفر ۷۰۰ نفر در کارخانه در شرایط مطلوب کار می کنند و ۹۰ نفر هم در سایت کار مونتاژ را انجام می دهند.

تکنیک ساخت ساختمان های طراحی شده با مبنای معماری دینامیک

تلفیق تجدد و سنت (پست مدرن)^۱

پس از سال ۱۹۶۰ روش های متعددی در معماری رواج پیدا کرد، بعضی از آنها دارای نام و فرضیه، و بعضی دیگر فقط در حد یک مد بودند، بعضی ها از تاریخ ایده می گرفتند و بعضی به فرهنگ عام جامعه رجوع می کردند. آنچه تمام این سبک ها را به یکدیگر پیوند می زد، اعتقادشان به پلورالیسم (تنوع گرایی، چند جانبه گرایی) بود هم در شکل و هم در معنی. جمع آوری این روش ها در یک دسته بندی را پست مدرنیسم می نامند (ملوین، ۱۳۸۶).

پس از جنگ جهانی دوم مدرنیسم به تنها جنبش معماری در دنیا تبدیل شد، اما مدرنیسم در برخورد با جزییات معماری و پدید آوردن معنی بسیار ضعیف بود. پست مدرنیسم واکنشی به

¹ Post Modern

ضعف های مدرنیسم از سمت شرکت های معماری بود . سادگی و کم رنگی معماری مدرنیسم دیگر یکنواخت شده بود و مردم به دنبال سبکی متنوع می گشتند .

اولین معمار سبک پست مدرنیسم " رابرت ونتوری " که هم در کتاب " پیچیدگی و تناقض " (۱۹۶۶) و هم در ساختمانی که برای مادرش در فیلادلفیا ساخت (۱۹۶۵) معماری را داری ابهام ، تخیل ، فضابندی و غنی در سمبولیسم می نامد ، خصوصیتی که در مدرنیسم از دست رفته بود . وی دیدگاه خود را با دلایل تاریخی به منتقدان ثابت نمود.

" ونتوری " دانشجوی " لویی کان " بود ، وی همانند استاد خود سعی کرد تا به جای از بین بردن فرضیه های پیش پا افتاده و مبتذل مدرنیسم تجاری ، آن ها را به سمت سنت و معنی هدایت کند . افکار : ونتوری " پست مدرنیسم را در آمریکا شروع کرد.

ساختمان های طراحی شده توسط رابرت ونتوری

در اروپا ، جایی که افکار مدرنیسم نه تنها در معماری بلکه در اقتصاد و سیاست نیز ریشه دوانده بود ، مشاور پرنس چارلز (ولیعهد انگلستان) " لئون کرایر " مدرنیسم را انحرافی در جهت تخریب جوامع نام برد. " الدو روسی " معمار پست مدرن ایتالیایی باور داشت که باید از سنت و تاریخ در معماری بهره گرفت اما نه بیش از حد. همین بهره گیری از تاریخ و سنت بود که به " جیمز استرلینگ " اجازه داد تا با معماری نمادین خود دل تمامی منتقدان و مشوقان خود را به دست آورد.

نئو کلاسیک^۱

فلسفه و تمدن کلاسیک یونان و روم باستان شالوده فکری و اجتماعی تمدن مغرب زمین را تشکیل می دهد و طی دو هزار سال گذشته همواره فلسفه کلاسیک در بینش ذهنی و کالبد فیزیکی

¹ Neoclassical

تمدن غرب مشهود بوده است . معماری غرب نیز از این امر مستثنا نبوده و معماری کلاسیک پیوسته در کلیه تاریخ مغرب زمین مطرح بوده است. کلاسیک که در پی بیش از نیم قرن تفوق معماری مدرن از اوایل اخیر مورد بی توجهی نسبی قرار گرفته بود، به تدریج بعد از انتقاداتی که به سبک مدرن شد ، خصوصاً بعد از نمایشگاهی در لندن بهنام نابودی خانه های حومه شهر در سال ۱۹۷۵ ، مجدداً به صورت یک سبک مهم که می تواند پاسخگوی نیازهای جامعه امروزی باشد مطرح شد.

معماران نئو کلاسیک همچون معماران پست مدرن توجه به گذشته دارند ولی یک اختلاف عمده بین این دو دیدگاه نسبت به تاریخ وجود دارد . معماری پست مدرن در پی هویت انسان است و تاریخ هر قوم و ملتی از نظر آن ها عنوان بخشی از هویت آن ملت تلقی می شود . لذا آن ها تاریخ فرهنگی و کالبدی و همچنین دستور زبان معماری هر قومی را در معماری خود در هر منطقه نمایش می دهند. منتها این نمایش به صورت تقلید از موارد فوق نیست ، بلکه آنچه که به هویت یک ملت مربوط است در ساختمان های آن ها به روز در می آید و بر اساس شرایط زمانی و مکانی به صورت جدید و امروزی شده ظاهر می شود . لذا معماران پست مدرن در تغییر دادن تناسبات ، رنگ ها و عملکردهای نمادهای تاریخی به خود تردید راه نمی دهند (قبادیان، ۱۳۸۸: ۱۳۰).

مجموعه مسکونی ریچموند در کنار رودخانه تایمز در لندن طراح کوینن تری

معماری پایدار (اکو-تک^۱ یا اکوئیسم^۲)

در معماری معاصر ، تغییراتی که با توجه به معیارهای زیست اقلیمی و پایداری پدید می آیند ، هر روز اهمیت بیشتری می یابند . سخن از پایداری در معماری را می توان به تصور و طراحی ساخت و سازهای آینده تعبیر کرد ، آن هم نه تنها با پایداری فیزیکی ساختمان ، بلکه با پایداری و حفظ این

¹ Ecology – Technology

² Ecoism

سیاره و منابع انرژی آن . به این ترتیب این گونه به نظر می رسد که می توان پایداری را بر طبق الگویی تصور کرد که در آن منابع و مصالح در دسترس ، بیش از هدر دادن یا نادیده گرفتنشان ، با کارایی بیشتری به کار گرفته شوند . به طور خلاصه منظور از اکولوژی یا بوم شناسی ساختمان این است که بر قابلیت ساختمان برای تلفیق عوامل محیطی و جوی ، و تبدیل آن ها به صورت کیفیت های فضایی و آسایش و فرم ، تمرکز گردد (ملوین، ۱۳۸۶).

❖ نگرش معماری پایدار

مجموعه این نگرش ها دیدگاه معماری پایدار را تشکیل می دهند. از نگرش های حاضر می توان به معماری سبز، معماری اکو تک، معماری بومی، معماری ارگانیک، معماری اکولوژیک، معماری محیطی، معماری منطقه گرا، معماری انرژی گرا، معماری اقتصاد محور و.. نام برد.

پروژه ایدن انگلستان طراحی شده توسط نیکولاس گریمشو

❖ اهداف معماری اکو تک

برخی از معماران برای ایجاد پیوند و هماهنگی بین انسان و محیط طبیعی از طریق فضای معماری به فکر استفاده از مصالح و مواد طبیعی و در مواردی کاربرد روش های بومی افتادند و خصوصیات مصالح سنتی را از نو شناختند . ” معماری بومی که نتیجه پذیرش معیارهای معماری مردمی ، به عنوان روش طراحی توسط مهندسان معمار می باشد . این معماری وسیله ای برای ادامه ارزش های ریشه دار، در یک بافت نوین است .”

پروژه ایدن انگلستان طراحی شده توسط نیکولاس گریشو

سازمان تحقیقات بین‌المللی تحقیقات ساختمانی (CIB) هفت هدف ذیل را به عنوان اهداف تفصیلی معماری پایدار بیان نمود (فرزام شاد، ۱۳۸۸):

۱. کاهش مصرف منابع طبیعی
۲. استفاده مجدد از منابع
۳. کاربرد منابع قابل بازیافت
۴. حفاظت از طبیعت
۵. حذف آلاینده ها
۶. استفاده از سیستم ارزیابی هزینه ها بر مبنای چرخه حیات
۷. تمرکز بر کیفیت

اصل طراحی در این سبک بر این اصل استوار است که ساختمان ، جزئی کوچک از طبیعت پیرامونی است و باید به عنوان بخشی از اکوسامانه عمل کند و در چرخه حیات قرار گیرد . معماری اکو تک ، طراحی است مردمی و لذا کیفیت فضاهای داخلی ساختمان اهمیت ویژه‌ای می‌یابند . حال این سوال مطرح است که کیفیت خوب چگونه حاصل می‌آید ؟ بدون تردید کیفیت مطلوب بدون توجه به طبیعت ، نورگیری مناسب فضاها و تهویه مطبوع فراهم نمی‌آید . در ضمن از آنجا که پایداری

و ماندگاری خود ساختمان به عنوان یک پدیده مد نظر است ، لذا ساختن با کیفیت بالا و استفاده از مصالحی با قابلیت ماندگاری طولانی نیز باید در نظر گرفته شود . رسیدن به چنین شرایطی با استفاده از مدیریت کارآمد و به کار گیری آخرین تکنولوژی ها صورت می گیرد . دستیابی به استانداردهای بالای کیفیت ، امنیت و آسایش که در واقع سلامت انسان ها را تأمین می کند از مهم ترین اهداف معماری آکو تک است . در ضمن این نکته را نباید نادیده گرفت که بهره گیری از تجربیات گذشتگان در بهبود کیفیت معماری، راه گشای دستیابی به طراحی پایدار خواهد بود .

بهبود کیفیت معماری در طراحی آکو تک در راستای نیل به یک هدف صورت می گیرد و آن هم آسایش است . نکته مهمی که در این نوع معماری مورد توجه قرار می گیرد ، آن است که تمامی عوامل دخیل در آسایش ، مرتبط با هم و به صورت یک سامانه واحد در نظر گرفته می شود . آنچه زیر مجموعه آسایش در معنای عام آن قرار می گیرد عبارتند از : آسایش ، آرامش ، امنیت ، ایمنی و سلامت .

آنچه به تفصیل پیرامون معماری گفته شد ، نشان دهنده نوعی نگرش به معماری است که بر چند نکته اساسی اشاره دارد : ۱- کیفیت گرایی ۲- توجه به آینده ۳- توجه به محیط ، لذا معماری آکو تک یک سبک فرمال و برگرفته از شرایط زودگذر و هیجانات آنی نیست ، بلکه در بطن خود واجد مفاهیم عمیقی است که پیوند دهنده انسان ، طبیعت و معماری است .

اصول معماری پایدار

اصول معماری پایدار در شکل زیر آورده شده است و در ادامه هر یک از این اصول به صورت مختصری توضیح داده می شود.

اصول معماری پایدار(فرزام شاد، ۱۳۸۸)

- ❖ **حفظ انرژی:** بنا باید طوری ساخته شود که نیاز ساختمان به سوخت‌های فسیلی را به حداقل برساند.
- ❖ **همه‌انگي با اقليم:** بنا باید طوری طراحی شود که با اقليم و منابع انرژی موجود در محل احداث همه‌انگي داشته و کار کند.
- ❖ **کاهش استفاده از منابع جديد مصالح:** ساختمان باید به گونه‌ای طراحی بشود که میزان استفاده از منابع جديد را تا حد امکان کاهش دهد و در پایان عمر مفید خود برای ساختن بنا های جديد خود به عنوان منبع جديد بکار رود.
- ❖ **برآورد نیاز های ساکنان:** در معماری پایدار برآورد شدن نیاز های روحی و جسمی ساکنان از اهمیت خاصی برخوردار است.
- ❖ **همه‌انگي با سایت:** بنا باید با ملایمت در زمین سایت خود قرار گیرد و با محیط اطراف سنخیت داشته باشد.
- ❖ **کل گرايي:** تمام اصول معماری پایدار باید در یک پروسه کامل که منجر به ساخته شدن محیط زیست سالم می‌شود تجسم یابد.

نمونه‌هایی از ساختمان‌های ساخته شده با اصول معماری پایدار

معماری بیونیک

بیونیک، به معنای زیست ساختار شناختی یا به کار گیری اندام‌های ساختگی طبیعت، اولین بار توسط دانشمند امریکایی جک.ای.استیل در سال ۱۹۵۹ بکار برده شد. او بیونیک را علم سامانه‌هایی که شالوده و پایه تمامی سامانه‌های زنده‌اند، می‌داند. در ابتدا بیونیک به بررسی ماشین‌هایی که بر اساس سامانه‌های زنده طراحی و ساخته شده بودند می‌پرداخت و هم اکنون بیونیک از هر جهت هنر به کارگیری دانش سامانه‌های زنده در حل مسائل فنی است.

بیونیک و معماری بیونیک علمی است که به الهام یابی فنی ساختمان‌ها از رفتارها و ارتباطات گوناگون عالم جانداران می‌پردازد و مسائل فنی را از راه‌های زیستی حل می‌کند.

نمای تالار شهر لندن که فرم آن از شکل تخم مرغ الهام گرفته شده است.

معماری بیونیک یا علم بررسی نظام حیات جانداران، امروزه به عنوان یکی از سه علم برتر جهان (IT, Nano, Bionic) معرفی گردیده است. روح بخشیدن به ساختمان یکی از تمایلات معماری بیونیک است که طراحان این رشته با توجه به قدرت سازه برای تنفس (زنده‌نمایی)، به کمک خطوط مستقیم یا منحنی خالص و القاء آهسته‌ی تمامیت سازه به آن دست پیدا می‌کنند و مهم‌ترین چیز برای معماری بیونیک آن است که ساختمان بتواند زنده بودن خود را القاء کند. این یک باور متعالیست که با زنده بودن محیط زیست، هماهنگی کامل با طبیعت ایجاد می‌شود. شاید یک طریقه‌ی معتبر و قوی برای آیندگان، ترویج روش اصلاح طلبی و توجه به واقعیت‌ها از طریق "معماری بیونیک" باشد، به طور کلی معماری بیونیک مبارزه‌ای است با خشنودی از خود و تمایلی است به باز سازی همه چیز، بنابراین انگیزه ایست منحصر به فرد.

نمای برج تورنینگ تورسو که فرم آن از شکل ستون فقرات الهام گرفته شده است.

از عوامل مهمی که در طبیعت وجود دارد انسان برای ساخت بناهای خود از آن‌ها استفاده کرده است، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- پوسته یا جلد
- ساختار
- آراستن
- انرژی

بیونیک در واقع شامل سه بخش است:

- ۱- علم سامانه‌هایی که کار آن‌ها از سامانه‌های زنده گرفته شده است (در ساختار و سامانه اصلی)
- ۲- علم سامانه‌هایی که خصوصیات شبیه خصوصیات سامانه‌های زنده را دارند. (مکانیزم‌ها و عناصر عملکردی)

۳- علم سامانه‌هایی که از نظر ظاهر به سامانه‌های زنده شبیهند (دریافت‌های حسی از نقطه

نظر فرم)

و در واقع هر محصول سه عنصر اصلی دارد:

- ساختار

- مکانیزم

- فرم

روابط عملکردی موجود با فرم و مواد به صورت زیر می‌باشد:

بررسی رنگ

- ارتباط رنگ موجود زنده با محیط زیست

- ارتباط رنگ موجود زنده با خصوصیات رفتاری

- ارتباط رنگ موجود زنده با پیکره موجود زنده

آنالیز عناصر اصلی موجود زنده و کاربرد آن در تجزیه و تحلیل طراحی

آنالیز فرم

- فرم پایه: نقاط، سطوح و...

- فرم پیچیده: ترکیبات فرمی

- تعیین تناسبات و اندازه

- تعیین نسبت انحناها

- تعیین زوایای بین راستاها

آنالیز مکانیزم

- مکانیزم ساده

- روابط سیستماتیک بین مکانیزم‌ها

- آنالیز رابطه‌ی فرم با سامانه و بالعکس سامانه با فرم

- آنالیز رابطه‌ی فرم با عملکرد و بالعکس

- آنالیز رابطه‌ی عملکرد با سامانه و بالعکس

روند طراحی بر اساس بیونیک یا بیو دیزاین را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

- ۱- انتخاب موجود زنده (پدیده مور نظر در طبیعت)
 - جانوران
 - گیاهان
 - آغازیان، تک سلولی ها
- ۲- شناسایی خصوصیات زیستی
 - محیط زندگی: شرایط محیط، دما، رطوبت، فشار و صوت
 - عکس العمل ها: منابع حیاتی، سامانه های تنفسی، مواد غذایی
 - خصوصیات فیزیکی: شرایط همزیستی، سازگاری و ناسازگاری مستقیم و غیر مستقیم
 - روابط سیستماتیک: آمار تجمعی و پراکندگی زیستی، شرایط خاص جغرافیایی
- ۳- شناسایی خصوصیات معماری
 - ساختار های داخلی
 - روابط سیستماتیک
 - پیکره اصلی موجود: عناصر میکرو و تناسبات هندسی، عناصر ماکرو، مواد و نسبت ها

پيوست دوم:

نمونه پرسشنامه

سرور ارجمند

با سلام،

پرسشنامه حاضر در راستای پایان نامه اینجانب با هدف تعیین شاخص های معماری سازگار با اصول دفاع غیر عامل با استفاده از ویژگی های سبک های معماری جهان اسلام و غرب تهیه و تنظیم شده است. در این میان استفاده از نظرات متخصصین این امر در خصوص تعیین شاخص های معماری دفاع غیرعامل که می تواند باعث افزایش پایداری دفاعی ساختمان ها در شرایط جنگ و بحران گردد، حائز اهمیت می باشد. داده های حاصل از این پرسشنامه محرمانه بوده و بجز استفاده آماری، به منظور دیگری مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. لذا خواهشمند است، در راستای ارتقاء این دانش پرسشنامه مربوطه را تکمیل فرمایید.

راهنما تکمیل پرسشنامه

سوالات موجود در این پرسشنامه به سه دسته تقسیم می گردند که در ادامه روش پاسخگویی به هر یک از آنها تشریح می گردد.

الف) سوالات مربوط به تعیین میزان سازگاری ابعاد هر یک از زیر شاخص ها :

نحوه امتیاز دهی به سوالات مربوط به ابعاد هر یک از زیر شاخص ها به صورت جدول زیر می باشد. شماره ی سوالی که باید

با توجه به این جدول پاسخ داده شوند، با رنگ قرمز نشان داده شده اند.

۹	۷	۵	۳	۱
خیلی سازگار	سازگار	بی تأثیر	ناسازگار	خیلی ناسازگار

ب) سوالات مربوط به تعیین میزان اهمیت هر زیر شاخص در اهداف دفاع غیرعامل :

نحوه امتیاز دهی به سوالات مربوط به تعیین میزان اهمیت هر زیر شاخص در اهداف دفاع غیرعامل به صورت جدول زیر

می باشد. شماره ی سوالی که باید با توجه به این جدول پاسخ داده شوند، با رنگ زرد نشان داده شده اند.

۹	۷	۵	۳	۱
خیلی زیاد	زیاد	متوسط	کم	خیلی کم

ج) سوالات مربوط به ماتریسهای مقایسه زوجی شاخص ها و محورهای ساختمان های سازگار با دفاع غیرعامل:

نحوه امتیاز دهی به ماتریسهای مقایسه زوجی شاخص ها و محورهای ساختمان های سازگار با دفاع غیرعامل به صورت

جدول زیر می باشد. شماره ی سوالی که باید با توجه به این جدول پاسخ داده شوند، با رنگ سبز نشان داده شده اند.

۱/۹	۱/۷	۱/۵	۱/۳	۱	۳	۵	۷	۹
شاخص موجود در ستون جدول در مقایسه با شاخص موجود در سطر ترجیح	شاخص موجود در ستون جدول در مقایسه با شاخص موجود در سطر ترجیح	شاخص موجود در ستون جدول در مقایسه با شاخص موجود در سطر ترجیح	شاخص موجود در ستون جدول در مقایسه با شاخص موجود در سطر کمی ترجیح دارد	شاخص موجود در ستون جدول در مقایسه با شاخص موجود در سطر کمی یکسان دارد	شاخص موجود در سطر جدول در مقایسه با شاخص موجود در سطر کمی	شاخص موجود در سطر جدول در مقایسه با شاخص موجود در سطر قوی تری دارد	شاخص موجود در سطر جدول در مقایسه با شاخص موجود در سطر قوی تری	شاخص موجود در سطر جدول در مقایسه با شاخص موجود در سطر قوی تری

از اینکه با صبر و حوصله خود قبول زحمت می فرمایید صمیمانه سپاسگزارم.

مهدی بیطرفان

۱- به نظر شما میزان سازگاری هر یک از زیر شاخص های زیر که مربوط به شاخص نوع فرم های پایه ساختمان می باشد، در کاهش آسیب پذیری ساختمان در برابر امواج ناشی از انفجار چقدر است؟

نیم کره	مخروط	منشور	استوانه	مکعب

۲- به نظر شما میزان سازگاری هر یک از زیر شاخص های زیر که مربوط به شاخص ترکیب فرم های ساختمان می باشد، در کاهش آسیب پذیری ساختمان در برابر امواج ناشی از انفجار چقدر است؟

فرم خطی U شکل	فرم خوشه ای	فرم شبکه ای	فرم مرکز گرا	فرم شعاعی	فرم خطی

۳- به نظر شما میزان سازگاری هر یک از زیر شاخص های زیر که مربوط به شاخص نحوه مفصل بندی کنج فرم ها می باشد، در کاهش آسیب پذیری ساختمان در برابر انفجار چقدر است؟

مفصل بندی کنج با ایجاد گوشه گرد	مفصل بندی کنج با استفاده از عنصر مجزا	بدون مفصل بندی کنج

۹	۷	۵	۳	۱
خیلی سازگار	سازگار	بی تاثیر	ناسازگار	خیلی ناسازگار

۴- به نظر شما میزان سازگاری هر یک از زیر شاخص های زیر که مربوط به شاخص نوع بام ساختمان می باشد، در کاهش آسیب پذیری ساختمان در برابر انفجار چقدر است؟

بام مخروطی	بام مسطح	بام شیروانی	بام گنبدی شکل

۵- به نظر شما میزان سازگاری هر یک از زیر شاخص های زیر که مربوط به شاخص تطبیق فرم معماری با فرم سازه ای می باشد، در کاهش آسیب پذیری در برابر انفجار چقدر است؟

فرم معماری کاملاً منطبق بر فرم سازه ای	عدم انطباق فرم معماری با فرم سازه ای

۶- به نظر شما شاخص میزان تطبیق فرم معماری با محیط اطراف در هر یک از اهداف دفاع غیرعامل که در جدول زیر آمده است، به چه میزانی تأثیر گذار است؟

قابلیت کاهش اثر انفجار	افزایش قابلیت استتار

۱	۳	۵	۷	۹
خیلی ناسازگار	ناسازگار	بی تاثیر	سازگار	خیلی سازگار

۷- به نظر شما میزان سازگاری هر یک از زیر شاخص های زیر که مربوط به شاخص میزان تطبیق فرم معماری با محیط اطراف می باشد، در هر یک از اهداف ذکر شده چقدر است؟

میزان تطبیق فرم معماری با محیط اطراف			اهداف دفاع غیرعامل در بخش ساختمان
عدم انطباق با محیط	نسبتاً منطبق با محیط	کاملاً منطبق با محیط	
	قابلیت کاهش اثر انفجار افزایش قابلیت استتار		

۸- به نظر شما میزان سازگاری هر یک از زیر شاخص های زیر که مربوط به شاخص پیوند یا پیوستگی عناصر معماری با یکدیگر می باشد، در کاهش آسیب پذیری ساختمان در برابر انفجار چقدر است؟

<p>پیوند بین عناصر: بر استقلال اجزا تاکید می ورزد و نقش خاص عناصر مختلف تشکیل دهنده بنا را تقویت می کند.</p>			
--	--	--	--

۹- به نظر شما میزان سازگاری هر یک از زیر شاخص های زیر که مربوط به شاخص شکل سطح پوسته های خارجی ساختمان می باشد، در کاهش اثر انفجار چقدر است؟

پوسته شکسته	پوسته مسطح	پوسته مقعر	پوسته محدب

۹	۷	۵	۳	۱
خیلی سازگار	سازگار	بی تاثیر	ناسازگار	خیلی ناسازگار

۱۰- به نظر شما میزان سازگاری هر یک از زیر شاخص های زیر که مربوط به شاخص نسبت سطح به ارتفاع ساختمان

(ضریب لاغری) می باشد، در کاهش اثر انفجار چقدر است؟

نسبت سطح به ارتفاع بیشتر یک	نسبت سطح به ارتفاع کمتر یک

۱۱- به نظر شما میزان سازگاری هر یک از زیر شاخص های زیر که مربوط به شاخص نامنظمی در پلان ساختمان می باشد،

در کاهش اثر انفجار چقدر است؟

پلان متقارن بدون فرورفتگی و پیش آمدگی در پلان ساختمان	پلان متقارن با فرورفتگی و پیش آمدگی در پلان ساختمان	پلان نامتقارن با فرورفتگی و پیش آمدگی در پلان ساختمان

۱۲- به نظر شما میزان سازگاری هر یک از زیر شاخص های زیر که مربوط به شاخص نامنظمی در نمای ساختمان می باشد،

در کاهش اثر انفجار چقدر است؟

نمای بدون فرورفتگی و پیش آمدگی	نمای با پیش آمدگی کمتر از ۲۵٪ طول ساختمان	نمای با پیش آمدگی بیش از ۲۵٪ طول ساختمان	نمای با فرورفتگی در ارتفاع ساختمان

۹	۷	۵	۳	۱
خیلی سازگار	سازگار	بی تاثیر	ناسازگار	خیلی ناسازگار

۱۳- به نظر شما میزان اهمیت هر یک از شاخص های مربوط به محور ویژگی های فرم ساختمان در مقایسه با شاخص های دیگر همین محور، در ساختمان سازگار با دفاع غیرعامل چقدر است؟ (برای مشاهده جزئیات هر یک از شاخص ها زیر به سوالات ۱ تا ۱۰ مراجعه شود).

برای مشاهده نحوه تکمیل این ماتریس به قسمت سبز رنگ در صفحه ۱ مراجعه نمایید.

نامنظمی در نمای ساختمان	نامنظمی در پلان ساختمان	نسبت سطح به ارتفاع ساختمان (ضریب لاغری)	شکل سطح پوسته های خارجی	پیوند یا پیوستگی عناصر معماری با یکدیگر	میزان تطبیق فرم معماری با محیط	تطبیق فرم معماری با فرم سازه ای	نوع بام ساختمان	نحوه مفصل بندی کنج فرم ها	ترکیب فرم های ساختمان	نوع فرم های پایه ساختمان	ماتریس مقایسه زوجی شاخص های مرتبط با محور ویژگی های فرم ساختمان های سازگار با دفاع غیرعامل
										۱	نوع فرم های پایه ساختمان
									۱		ترکیب فرم های ساختمان
								۱			نحوه مفصل بندی کنج فرم ها
							۱				نوع بام ساختمان
						۱					تطبیق فرم معماری با فرم سازه ای
					۱						میزان تطبیق فرم معماری با محیط
				۱							پیوند یا پیوستگی عناصر معماری با یکدیگر
			۱								شکل سطح پوسته های خارجی ساختمان
		۱									نسبت سطح به ارتفاع ساختمان (ضریب لاغری)
	۱										نامنظمی در پلان ساختمان
۱											نامنظمی در نمای ساختمان

۱۴- به نظر شما محور میزان تزئینات ساختمان در هر یک از اهداف دفاع غیرعامل که در جدول زیر آمده است، به چه

میزانی تأثیر گذار است؟

کاهش اثر انفجار	تسهیل مدیریت بحران	ایمن سازی جهت کاهش تلفات انسانی

۹	۷	۵	۳	۱
خیلی ناسازگار	سازگار	بی تأثیر	ناسازگار	خیلی ناسازگار

۱۵- به نظر شما میزان سازگاری هر یک از شاخص های زیر که مربوط به محور میزان تزئینات ساختمان می باشد، در هر یک

از اهداف ذکر شده چقدر است؟

میزان تزئینات ساختمان			اهداف دفاع غیرعامل در بخش ساختمان
تزئینات افراطی	سازه به عنوان تزئینات	حذف تزئینات	
			قابلیت کاهش اثر انفجار
			تسهیل مدیریت بحران
			ایمن سازی جهت کاهش تلفات انسانی

۱۶- به نظر شما میزان سازگاری هر یک از شاخص های زیر که مربوط به محور محل قرار گیری مناسب ساختمان نسبت به

سطح زمین می باشد، در کاهش آسیب پذیری ساختمان در برابر انفجار چقدر است؟ (برخورد مستقیم بمب مد نظر

نیست)

بالاتر از سطح زمین	روی سطح زمین	مدفون	نیمه مدفون

۱۷- به نظر شما میزان اهمیت و سازگاری هر یک از زیر شاخص های زیر که مربوط به شاخص نحوه عملکرد فضاهای

معماری در زمان های مختلف می باشد، در استمرار فعالیت ها در شرایط بحران چقدر است؟

فضا های تک عملکردی	فضا های تطبیق پذیر	فضا های انعطاف پذیر
فضاهایی که تنها یک عملکرد را می توانند داشته باشند.	فضاهایی که با تغییراتی جزئی در آنها می توان عملکرد دیگری را برای آن در نظر گرفت.	فضاهایی که بدون هیچ گونه تغییراتی در آنها می توان عملکرد دیگری را برای آن در نظر گرفت.

۹	۷	۵	۳	۱
خیلی سازگار	سازگار	بی تاثیر	ناسازگار	خیلی ناسازگار

۱۸- به نظر شما محور میزان انسان گرا بودن فضای ساختمان در هر یک از اهداف دفاع غیرعامل که در جدول زیر آمده

است، به چه میزانی تأثیر گذار است؟

قابلیت کاهش اثر انفجار	قابلیت تسهیل مدیریت بحران (تخلیه اضطراری ساختمان)	قابلیت استمرار فعالیت‌ها در شرایط بحران	ایمن سازی در جهت کاهش تلفات انسانی

۱۹- به نظر شما میزان سازگاری هر یک از شاخص‌های زیر که مربوط به محور میزان انسان گرا (ارگونومی) بودن فضای

ساختمان می‌باشد، در هر یک از اهداف ذکر شده چقدر است؟

میزان انسان گرا بودن فضای ساختمان		اهداف دفاع غیرعامل در بخش ساختمان
میزان انسان گرا بودن عوامل روان شناسی فضاهای ساختمان	میزان انسان گرا بودن عوامل فیزیکی فضاهای ساختمان	
		قابلیت کاهش اثر انفجار
		تسهیل مدیریت بحران
		استمرار فعالیت‌ها در شرایط بحران
		ایمن سازی در جهت کاهش تلفات انسانی

۲۰- به نظر شما میزان سازگاری هر یک از زیر شاخص‌های زیر که مربوط به شاخص میزان انسان گرا بودن عوامل فیزیکی

فضاهای ساختمان می‌باشد، در هر یک از اهداف ذکر شده چقدر است؟

میزان انسان گرا بودن عوامل فیزیکی فضاهای ساختمان						اهداف دفاع غیرعامل در بخش ساختمان
رنگ متناسب با عملکرد بنا	دما و رطوبت متناسب با عملکرد بنا	نور متناسب با عملکرد بنا	مبلمان داخلی متناسب با عملکرد بنا	مصالح متناسب با عملکرد بنا	ابعاد متناسب با عملکرد بنا	
						قابلیت کاهش اثر انفجار
						تسهیل مدیریت بحران
						استمرار فعالیت‌ها در شرایط بحران
						ایمن سازی در جهت کاهش تلفات انسانی

۹	۷	۵	۳	۱
خیلی سازگار	سازگار	بی تأثیر	ناسازگار	خیلی ناسازگار

۲۱- به نظر شما میزان سازگاری انسان گرا بودن ابعاد فضاهای معماری در هر یک از فضا های زیر در تسهیل مدیریت

بحران چقدر است؟

سرویس راه پله	فضا های ورودی و خروجی	راهروها	فضا های حیاتی و حساس ساختمان	فضا های خصوصی ساختمان

۲۲- به نظر شما رفع هر یک از مشکلات زیر که ناشی از عدم طراحی انسان گرای مسیرهای خروجی اضطرار ساختمان

می باشد ، به چه میزانی در تخلیه اضطراری ساختمان تأثیرگذار است؟

لغزندگی مصالح کف	کوچک بودن راهروها	تنگی ورودی و خروجی فضاها	نا هموار بودن کف ساختمان	نبود علائم و نشانه ها	کمبود نور

۲۳- به نظر شما شاخص نحوه جانمایی فضاهای حیاتی و حساس ساختمان در هر یک از اهداف دفاع غیرعامل که در

جدول زیر آمده است، به چه میزانی تأثیر گذار است؟

قابلیت کاهش اثر انفجار	قابلیت تداوم فعالیت ها در زمان بحران

۲۴- به نظر شما میزان سازگاری هر یک از زیر شاخص های زیر که مربوط به شاخص نحوه جانمایی فضاهای حیاتی و

حساس ساختمان می باشد، در هر یک از اهداف ذکر شده چقدر است؟

نحوه جانمایی فضاهای حیاتی و حساس ساختمان			اهداف دفاع غیرعامل در بخش ساختمان
قرار گیری در جداره ی پلان	قرار گیری فضاهای اصلی در میانه ی پلان طبقات ساختمان	قرار گیری بخش های حساس در زیرزمین ساختمان	
			قابلیت کاهش اثر انفجار
			قابلیت تداوم فعالیت ها در زمان بحران

۲۵- به نظر شما شاخص استقلال فضاهای ساختمان در هر یک از اهداف دفاع غیرعامل که در جدول زیر آمده است، به چه

میزانی تأثیر گذار است؟

قابلیت کاهش اثر انفجار	قابلیت تداوم فعالیت ها در زمان بحران

۹	۷	۵	۳	۱
خیلی ناسازگار	ناسازگار	بی تاثیر	ناسازگار	خیلی ناسازگار

۲۶- به نظر شما میزان سازگاری هر یک از زیر شاخص های زیر که مربوط به شاخص استقلال فضاهای ساختمان می باشد، در هر یک از اهداف ذکر شده چقدر است؟

استقلال فضاهای ساختمان		اهداف دفاع غیرعامل در بخش ساختمان
فضاهای نسبتاً باز و پیوسته با سایر فضاها (طراحی باز- نفوذ فضاها)	فضاهای نسبتاً بسته و جدا از سایر فضاها (طراحی سلولی- هم جواری فضاها)	
		قابلیت کاهش اثر انفجار
		قابلیت تداوم فعالیت ها در زمان بحران

۲۷- به نظر شما شاخص چگالی فضاهای ساختمان در هر یک از اهداف دفاع غیرعامل که در جدول زیر آمده است، به چه میزانی تأثیر گذار است؟

تسهیل مدیریت بحران	کاهش هدایت موج انفجار

۲۸- به نظر شما میزان سازگاری هر یک از زیر شاخص های زیر که مربوط به شاخص چگالی فضاهای ساختمان می باشد، در هر یک از اهداف ذکر شده چقدر است؟

چگالی فضاهای ساختمان		اهداف دفاع غیرعامل در بخش ساختمان
فضا با چگالی زیاد	فضا با چگالی کم	
	کاهش هدایت موج انفجار	
		تسهیل مدیریت بحران

۹	۷	۵	۳	۱
خیلی سازگار	سازگار	بی تاثیر	ناسازگار	خیلی ناسازگار

۲۹- به نظر شما میزان اهمیت هر یک از شاخص های مربوط به محور ویژگی های فضاهای معماری ساختمان در مقایسه با شاخص های دیگر همین محور، در ساختمان سازگار با دفاع غیرعامل چقدر است؟ (برای مشاهده جزئیات هر یک از شاخص ها زیر به سوالات ۱۷ تا ۲۸ مراجعه شود.)

برای مشاهده نحوه تکمیل این ماتریس به قسمت سبز رنگ در صفحه ۱ مراجعه نمایید.

چگالی فضاهای ساختمان	استقلال فضاهای ساختمان	نحوه جانمایی فضاهای حیاتی و حساس ساختمان	میزان انسان گرا (ارگونومی) بودن فضای ساختمان	نحوه عملکرد فضاهای معماری در زمان های مختلف	ماتریس مقایسه زوجی شاخص های مرتبط با محور ویژگی های فضاهای معماری ساختمان های سازگار با دفاع غیرعامل
				۱	نحوه عملکرد فضاهای معماری در زمان های مختلف
			۱		میزان انسان گرا (ارگونومی) بودن فضای ساختمان
		۱			نحوه جانمایی فضاهای حیاتی و حساس ساختمان
	۱				استقلال فضاهای ساختمان
۱					چگالی فضاهای ساختمان

۳۰- به نظر شما شاخص سطح پیش ساختگی ساختمان در هر یک از اهداف دفاع غیرعامل که در جدول زیر آمده است، به چه ميزانی تأثیر گذار است؟

قابلیت کاهش اثر انفجار	قابلیت افزایش سرعت ساخت	قابلیت ترمیم پذیری ساختمان

۳۱- به نظر شما میزان سازگاری هر یک از زیر شاخص های زیر که مربوط به شاخص سطح پیش ساختگی ساختمان می باشد، در هر یک از اهداف ذکر شده چقدر است؟

سطح پیش ساختگی ساختمان			اهداف دفاع غیرعامل در بخش ساختمان
ساخت ساختمان در محل	ساخت تعدادی از اجزای ساختمان در کارخانه	ساخت تمامی قسمت های ساختمان در کارخانه	
			قابلیت کاهش اثر انفجار
			قابلیت افزایش سرعت ساخت
			قابلیت ترمیم پذیری ساختمان

۹	۷	۵	۳	۱
خیلی سازگار	سازگار	بی تاثیر	ناسازگار	خیلی ناسازگار

۳۲- به نظر شما میزان سازگاری هر یک از زیر شاخص های زیر که مربوط به محور نحوه مدیریت انرژی در ساختمان می باشد، در هر یک از اهداف ذکر شده چقدر است؟

استفاده از انرژی های شبکه ملی و در نظر گرفتن مولد انرژی اضطراری	استفاده از انرژی های شبکه ملی	خودکفایی ساختمان در تولید انرژی

۳۳- به نظر شما محور نوع سامانه تهویه در ساختمان در هر یک از اهداف دفاع غیرعامل که در جدول زیر آمده است، به چه میزانی تأثیر گذار است؟

قابلیت کاهش اثر انفجار	قابلیت تداوم فعالیت ها در زمان بحران

۳۴- به نظر شما میزان سازگاری هر یک از شاخص های زیر که مربوط به محور نوع سامانه تهویه در ساختمان می باشد، در هر یک از اهداف ذکر شده چقدر است؟

فرم دسترسی به ورودی ساختمان			اهداف دفاع غیرعامل در بخش ساختمان
تهویه طبیعی	تهویه مصنوعی	هر دو نوع تهویه (طبیعی و مصنوعی)	
			قابلیت کاهش اثر انفجار
			قابلیت تداوم فعالیت ها در زمان بحران

۳۵- به نظر شما میزان سازگاری هر یک از زیر شاخص های زیر که مربوط به شاخص محل قرارگیری بازشو نسبت به سطح دیوار می باشد، در کاهش آسیب پذیری چقدر است؟

بازشو هم سطح دیوار	بازشو در عمق دیوار	بازشو بیرون زده از دیوار

۹	۷	۵	۳	۱
خیلی ناسازگار	ناسازگار	بی تاثیر	ناسازگار	خیلی ناسازگار

۳۶- به نظر شما میزان سازگاری هر یک از زیر شاخص های زیر که مربوط به شاخص روش های نورگیری در ساختمان می باشد، در کاهش اثر موج انفجار چقدر است؟

نورگیری از طریق بازشو در بام	نورگیری از طریق بازشو در سطح دیوار

۳۷- به نظر شما میزان سازگاری هر یک از زیر شاخص های زیر که مربوط به شاخص نحوه قرارگیری بازشو در سطح دیوار در ساختمان می باشد، در کاهش اثر موج انفجار چقدر است؟ (با فرض تساوی سطح بازشوها در دو حالت)

قرارگیری بازشو به صورت عمودی	قرارگیری بازشو به صورت افقی

۳۸- به نظر شما میزان سازگاری هر یک از زیر شاخص های زیر که مربوط به شاخص نسبت سطح بازشو به سطح دیوار در ساختمان می باشد، در کاهش اثر موج انفجار چقدر است؟

نسبت سطح پنجره به سطح دیوار بین ۷۵ درصد تا ۱۰۰ درصد	نسبت سطح پنجره به سطح دیوار بین ۵۰ درصد تا ۷۵ درصد	نسبت سطح پنجره به سطح دیوار بین ۲۵ درصد تا ۵۰ درصد	نسبت سطح پنجره به سطح دیوار کمتر از ۲۵ درصد

۹	۷	۵	۳	۱
خیلی سازگار	سازگار	بی تاثیر	ناسازگار	خیلی ناسازگار

۳۹- به نظر شما میزان سازگاری هر یک از زیر شاخص های زیر که مربوط به شاخص نحوه توزیع بازشو در سطح دیوار در ساختمان می باشد، در کاهش اثر موج انفجار چقدر است؟ (با فرض تساوی سطح بازشوها در دو حالت)

به صورت پراکنده و کوچک	به صورت متراکم و گسترده

۴۰- به نظر شما میزان سازگاری هر یک از زیر شاخص های زیر که مربوط به شاخص محل قرارگیری بازشو نسبت به ارتفاع دیوار می باشد، در تداوم فعالیت ها و کاهش آسیب پذیری چقدر است؟ (با فرض تساوی سطح بازشوها در دو حالت)

قرار گیری بازشو در یک سوم بالایی ارتفاع دیوار	قرار گیری بازشو در یک سوم میانی ارتفاع دیوار	قرار گیری بازشو در یک سوم پایینی ارتفاع دیوار

۴۱- به نظر شما میزان سازگاری هر یک از زیر شاخص های زیر که مربوط به شاخص جنس قاب پنجره ی ساختمان می باشد، در کاهش آسیب پذیری چقدر است؟

پنجره های upvc	پنجره های فولادی	پنجره های چوبی	پنجره آلومینیومی

۹	۷	۵	۳	۱
خیلی سازگار	سازگار	بی تاثیر	ناسازگار	خیلی ناسازگار

۴۲- به نظر شما میزان اهمیت هر یک از شاخص های مربوط به محور ویژگی های بازشوهای ساختمان در مقایسه با شاخص های دیگر همین محور، در ساختمان سازگار با دفاع غیرعامل چقدر است؟ (برای مشاهده جزئیات هر یک از شاخص ها زیر به سوالات ۳۵ تا ۴۱ مراجعه شود).

برای مشاهده نحوه تکمیل این ماتریس به قسمت سبز رنگ در صفحه ۱ مراجعه نمایید.

جنس قاب پنجره ی ساختمان	محل قرار گیری باز شو نسبت به ارتفاع دیوار	نحوه توزیع باز شو در سطح دیوار	نسبت سطح باز شو به سطح دیوار	دیوار	نحوه قرار گیری باز شو در سطح دیوار	روش های نورگیری	محل قرار گیری باز شو نسبت به سطح دیوار	ماتریس مقایسه زوجی شاخص های مرتبط با محور ویژگی های باز شو ساختمان های سازگار با دفاع غیرعامل
							۱	محل قرار گیری باز شو نسبت به سطح دیوار
						۱		روش های نورگیری
					۱			نحوه قرار گیری باز شو در سطح دیوار
			۱					نسبت سطح باز شو به سطح دیوار
		۱						نحوه توزیع باز شو در سطح دیوار
	۱							محل قرار گیری باز شو نسبت به ارتفاع دیوار
۱								جنس قاب پنجره ی ساختمان

۴۳- به نظر شما شاخص های مرتبط با ورودی و خروجی ساختمان در هر یک از اهداف دفاع غیرعامل که در جدول زیر آمده است، به چه میزانی تأثیر گذار است؟

قابلیت کاهش اثر انفجار	قابلیت تسهیل مدیریت بحران ساختمان	قابلیت تداوم فعالیت ها در زمان بحران

۴۴- به نظر شما میزان سازگاری هر یک از زیر شاخص های زیر که مربوط به شاخص فرم دسترسی به ورودی ساختمان می باشد، در هر یک از اهداف ذکر شده چقدر است؟

فرم دسترسی به ورودی ساختمان		اهداف دفاع غیرعامل در بخش ساختمان
ورودی غیرمستقیم	ورودی مستقیم	
		قابلیت کاهش اثر انفجار
		قابلیت تسهیل مدیریت بحران ساختمان
		قابلیت تداوم فعالیت ها در زمان بحران

۹	۷	۵	۳	۱
خیلی سازگار	سازگار	بی تاثیر	ناسازگار	خیلی ناسازگار

۴۵- به نظر شما میزان سازگاری هر یک از زیر شاخص های زیر که مربوط به شاخص نوع عملکرد ورودی ساختمان

می باشد، در کاهش آسیب پذیری چقدر است؟

مخصوص زمان صلح	مخصوص زمان جنگ	دو منظوره	تعییه ورودی های مستقل هم برای زمان صلح و هم برای زمان جنگ

۴۶- به نظر شما میزان سازگاری هر یک از زیر شاخص های زیر که مربوط به نوع ورودی از لحاظ شکل می باشد،

در کاهش آسیب پذیری چقدر است؟

نوع ورودی از لحاظ شکل			اهداف دفاع غیرعامل در بخش ساختمان
ورودی عقب نشسته	ورودی پیش آمده	ورودی هم سطح با سطح دیوار	
			قابلیت کاهش اثر انفجار
			قابلیت تسهیل مدیریت بحران ساختمان
			قابلیت تداوم فعالیت ها در زمان بحران

۴۷- به نظر شما میزان سازگاری هر یک از زیر شاخص های زیر که مربوط به محل قرار گیری ورودی نسبت به

سطح زمین می باشد، در هر یک از اهداف ذکر شده چقدر است؟

محل قرار گیری ورودی نسبت به سطح زمین			اهداف دفاع غیرعامل در بخش ساختمان
پایین تر از سطح زمین	هم سطح زمین	بالتر از سطح زمین	
			قابلیت کاهش اثر انفجار
			قابلیت تسهیل مدیریت بحران ساختمان
			قابلیت تداوم فعالیت ها در زمان بحران

۹	۷	۵	۳	۱
خیلی سازگار	سازگار	بی تاثیر	ناسازگار	خیلی ناسازگار

۴۸- به نظر شما میزان سازگاری هر یک از زیر شاخص های زیر که مربوط به شاخص تعداد ورودی و خروجی ساختمان

می باشد، در هر یک از اهداف ذکر شده چقدر است؟

تعداد ورودی و خروجی ساختمان			هدف
بیش از دو ورودی	دو ورودی	تک ورودی	
			قابلیت کاهش اثر انفجار
			قابلیت تسهیل مدیریت بحران ساختمان
			قابلیت تداوم فعالیت ها در زمان بحران

۴۹- به نظر شما میزان اهمیت هر یک از شاخص های مربوط به محور ویژگی های ورودی و خروجی ساختمان در مقایسه با

شاخص های دیگر همین محور، در ساختمان سازگار با دفاع غیرعامل چقدر است؟ (برای مشاهده جزئیات هر یک از

شاخص ها زیر به سوالات ۴۳ تا ۴۸ مراجعه شود.)

برای مشاهده نحوه تکمیل این ماتریس به قسمت سبز رنگ در صفحه ۱ مراجعه نمایید.

تعداد ورودی و خروجی ساختمان	محل قرار گیری ورودی نسبت به سطح زمین	نوع ورودی از لحاظ شکل	نوع عملکرد ورودی ساختمان	فرم دسترسی به ورودی ساختمان	ماتریس مقایسه زوجی شاخص های مرتبط با محور ویژگی های ورودی و خروجی ساختمان سازگار با دفاع غیرعامل
				۱	فرم دسترسی به ورودی ساختمان
			۱		نوع عملکرد ورودی ساختمان
		۱			نوع ورودی از لحاظ شکل
	۱				محل قرار گیری ورودی نسبت به سطح زمین
۱					تعداد ورودی و خروجی ساختمان

۹	۷	۵	۳	۱
خیلی سازگار	سازگار	بی تاثیر	ناسازگار	خیلی ناسازگار

۵۰- به نظر شما شاخص های مرتبط با نوع مصالح سامانه های سازه ای مورد استفاده در ساختمان در هر یک از اهداف دفاع

غیرعامل که در جدول زیر آمده است، به چه میزانی تأثیر گذار است؟

قابلیت کاهش اثر انفجار	قابلیت ترمیم پذیری	قابلیت مقابله با آتش

۵۱- به نظر شما میزان سازگاری هر یک از زیر شاخص های زیر که مربوط به شاخص نوع مصالح سامانه های سازه ای مورد

استفاده در ساختمان می باشد، در هر یک از اهداف ذکر شده چقدر است؟

نوع مصالح سامانه های سازه ای مورد استفاده در ساختمان				هدف
ساختمان چوبی	ساختمان آجری	ساختمان با اسکلت بتنی	ساختمان با اسکلت فولادی	
				قابلیت کاهش اثر انفجار
				قابلیت ترمیم پذیری
				قابلیت مقابله با آتش

۵۲- به نظر شما شاخص های مرتبط با جنس دیوارهای خارجی ساختمان در هر یک از اهداف دفاع غیرعامل که در جدول

زیر آمده است، به چه میزانی تأثیر گذار است؟

قابلیت کاهش اثر انفجار	قابلیت آوار برداری	قابلیت ترمیم پذیری	قابلیت مقابله با آتش

۵۳- به نظر شما میزان سازگاری هر یک از زیر شاخص های زیر که مربوط به شاخص جنس دیوارهای خارجی ساختمان

می باشد، در هر یک از اهداف ذکر شده چقدر است؟

جنس دیوارهای خارجی ساختمان						هدف
دیوار آجری	دیوار ۳ دی پانل	دیوار درای وال	دیوار بلوک سیمانی	دیوار بلوک سفالی	دیوار بتنی	
						قابلیت کاهش اثر انفجار
						قابلیت آوار برداری
						قابلیت ترمیم پذیری
						قابلیت مقابله با آتش

۱	۳	۵	۷	۹
خیلی ناسازگار	ناسازگار	بی تاثیر	سازگار	خیلی سازگار

۵۴- به نظر شما شاخص های مرتبط با جنس دیوارهای جدا کننده داخلی ساختمان در هر یک از اهداف دفاع غیرعامل که

در جدول زیر آمده است، به چه میزانی تأثیر گذار است؟

کاهش اثر انفجار	آوار برداری	ترمیم پذیری	قابلیت مقابله با آتش

۵۵- به نظر شما میزان سازگاری هر یک از زیر شاخص های زیر که مربوط به شاخص جنس دیوارهای جدا کننده داخلی

ساختمان می باشد، در هر یک از اهداف ذکر شده چقدر است؟

جنس دیوارهای جدا کننده داخلی ساختمان						هدف
دیوار آجری	دیوار ۳ دی پانل	دیوار درای وال	دیوار بلوک سیمانی	دیوار بلوک سفالی	دیوار بتنی	
						قابلیت کاهش اثر انفجار
						قابلیت آوار برداری
						قابلیت ترمیم پذیری
						قابلیت مقابله با آتش

۵۶- به نظر شما شاخص های مرتبط با جنس پوسته خارجی نمای ساختمان در هر یک از اهداف دفاع غیرعامل که در

جدول زیر آمده است، به چه میزانی تأثیر گذار است؟

قابلیت کاهش اثر انفجار	قابلیت ریزش آوار	قابلیت ترمیم پذیری	قابلیت مقابله با آتش

۵۷- به نظر شما میزان سازگاری هر یک از زیر شاخص های زیر که مربوط به شاخص جنس پوسته خارجی نمای ساختمان

می باشد، در هر یک از اهداف ذکر شده چقدر است؟

جنس پوسته خارجی نمای ساختمان					هدف
نمای آجری	نمای کامپوزیت	نمای سیمانی	نمای سنگ	نمای شیشه ای	
					قابلیت کاهش اثر انفجار
					قابلیت آوار برداری
					قابلیت ترمیم پذیری
					قابلیت مقابله با آتش

۱	۳	۵	۷	۹
خیلی ناسازگار	ناسازگار	بی تاثیر	سازگار	خیلی سازگار

۵۸- به نظر شما شاخص های مرتبط با نوع سامانه سقف طبقات ساختمان در هر یک از اهداف دفاع غیرعامل که در جدول زیر آمده است، به چه میزانی تأثیر گذار است؟

قابلیت کاهش اثر انفجار	قابلیت آوار برداری	قابلیت ترمیم پذیری	قابلیت مقابله با آتش

۵۹- به نظر شما میزان سازگاری هر یک از زیر شاخص های زیر که مربوط به شاخص نوع سامانه سقف طبقات ساختمان می باشد، در هر یک از اهداف زیر چقدر است؟

هدف	نوع سامانه سقف طبقات ساختمان			
	طاق ضربی	تیرچه بلوک	دال بتن مسلح	سقف فلزی سبک
قابلیت کاهش اثر انفجار				سقف چوبی
قابلیت آوار برداری				
قابلیت ترمیم پذیری				
قابلیت مقابله با آتش				

۶۰- به نظر شما میزان اهمیت هر یک از شاخص های مربوط به محور ویژگی های مصالح ساختمان در مقایسه با شاخص های دیگر همین محور، در ساختمان سازگار با دفاع غیرعامل چقدر است؟ (برای مشاهده جزئیات هر یک از شاخص ها زیر به سوالات ۵۰ تا ۵۹ مراجعه شود.)

برای مشاهده نحوه تکمیل این ماتریس به قسمت سبز رنگ در صفحه ۱ مراجعه نمایید.

نوع سامانه سقف طبقات ساختمان	جنس پوسته خارجی نمای ساختمان	جنس دیوارهای جدا کننده داخلی ساختمان	جنس دیوارهای خارجی ساختمان	نوع مصالح سامانه های سازهای مورد استفاده در ساختمان	ماتریس مقایسه زوجی شاخص های مرتبط با محور ویژگی های مصالح ساختمان های سازگار با دفاع غیرعامل
				۱	نوع مصالح سامانه های سازهای مورد استفاده در ساختمان
			۱		جنس دیوارهای خارجی ساختمان
		۱			جنس دیوارهای جدا کننده داخلی ساختمان
	۱				جنس پوسته خارجی نمای ساختمان
۱					نوع سامانه سقف طبقات ساختمان

۹	۷	۵	۳	۱
خیلی سازگار	سازگار	بی تاثیر	ناسازگار	خیلی ناسازگار

۶۱- به نظر شما شاخص های مرتبط با میزان وزن ساختمان در هر یک از اهداف دفاع غیرعامل که در جدول زیر آمده است، به چه میزانی تأثیر گذار است؟

قابلیت کاهش اثر انفجار	قابلیت آوار برداری

۶۲- به نظر شما میزان سازگاری هر یک از شاخص های زیر که مربوط به محور میزان وزن ساختمان می باشد، در هر یک از اهداف ذکر شده چقدر است؟

میزان وزن ساختمان		هدف
وزن ساختمان کم باشد	وزن ساختمان زیاد باشد	
		قابلیت کاهش اثر انفجار
		قابلیت آوار برداری

۶۳- به نظر شما میزان سازگاری هر یک از شاخص های زیر که مربوط به محور طراحی استتاری ساختمان می باشد، در هر یک از اهداف ذکر شده چقدر است؟

طراحی بام ساختمان به منظور استتار	طراحی نما ساختمان به منظور استتار	هر دو مورد

۹	۷	۵	۳	۱
خیلی ناسازگار	ناسازگار	بی تاثیر	ناسازگار	خیلی ناسازگار

۶۴- به نظر شما میزان اهمیت هر یک از محورهای مربوط به ساختمان سازگار با دفاع غیرعامل در مقایسه با محورهای

دیگر چقدر است؟

برای مشاهده نحوه تکمیل این ماتریس به قسمت سبز رنگ در صفحه ۱ مراجعه نمایید.

ویژگی های فرم ساختمان	ویژگی های فضاهای معماری	میزان تزئینات ساختمان	سطح زمین	محل قرار گیری مناسب ساختمان نسبت به	سطح پیش ساختگی ساختمان	نحوه مدیریت انرژی در ساختمان	نوع سامانه تهویه در ساختمان	ویژگی های بازشوهای ساختمان	ویژگی های ورودی و خروجی ساختمان	ویژگی های مصالح ساختمان	میزان وزن ساختمان	طراحی استتاری ساختمان
ویژگی های فرم ساختمان	۱											
ویژگی های فضاهای معماری	۱											
میزان تزئینات ساختمان		۱										
محل قرار گیری مناسب ساختمان نسبت به سطح زمین			۱									
سطح پیش ساختگی ساختمان				۱								
نحوه مدیریت انرژی در ساختمان						۱						
نوع سامانه تهویه در ساختمان							۱					
ویژگی های بازشوهای ساختمان								۱				
ویژگی های ورودی و خروجی ساختمان									۱			
ویژگی های مصالح ساختمان										۱		
میزان وزن ساختمان											۱	
طراحی استتاری ساختمان												۱

۱	۳	۵	۷	۹
خیلی ناسازگار	ناسازگار	بی تاثیر	سازگار	خیلی سازگار

پیوست سوم:

نقاط قوت و ضعف سبک‌های معماری

از منظر دفاع غیرعامل

مقدمه

در این پیوست با استفاده از تحلیل کیفی که در آن عقل، منطق، تفکر و استدلال اساس کار است، برای نقد هر سبک باید ابتدا ویژگی های آن از منظر دفاع غیرعامل تحلیل شود و در ادامه نقاط قوت و ضعف هر یک از آنها از دیدگاه دفاع غیرعامل بیان گردید.

سبک معماری ارگانیک

همانگونه که در فصل ۲ اشاره گردید سبک معماری ارگانیک توسط رایت پی ریزی شده است اما معماری ارگانیک از قدیم وجود داشته و می توان گفت عمری به اندازه تاریخ دارد. در این سبک ویژگی هایی وجود دارد با اصول پدافند غیر عامل نظیر استتار و اختفا سازگار است. یک نمونه از ساختمان امن ساخته شده با این سبک را می توان ساختمان اداری و تاسیسات ذخیره ی کولپر در ویرجینیا آمریکا اشاره نمود. از جمله ویژگی هایی که این ساختمان را جزء سبک ارگانیک قرار می دهد، می توان به تلفیق ساختمان با محیط طبیعی است که علاوه بر کاهش اثر امواج انفجار بر روی آن، موجب استتار آسان آن از دید سنجنده ها گردیده است.

شکل ۶-۱: نمایی از ساختمانی اداری کولپر در ویرجینیا

مزایا و معایب سبکی که توسط رایت ارائه گردید از منظر دفاع غیر عامل عبارت است از:

مزایا

۱- از نظر رایت ارگانیک یعنی تلفیق شدن کل مجموعه که این موضوع از دو جنبه برای اجرای ساختمانها با دیدگاه پدافند اهمیت دارد:

الف) استتار نمودن این گونه از ساختمانها راحت تر است.

ب) همانگونه که در شکل زیر مشاهده می نمایید با تلفیق فرم ساختمان در محیط سایت قسمت های کمتری از ساختمان در معرض انفجار قرار می گیرد و در نتیجه آسیب پذیری این ساختمانها در برابر انفجار کاهش می یابد.

نمونه ای از ساختمان ویلایی که فرم آن با محیط سایت تلفیق شده است.

۲- ویژگی دیگری که در سبک ارگانیک وجود دارد و قابلیت کاربرد در پدافند غیر عامل دارد استفاده از مصالح طبیعی و بومی است. یک ساختمان برای آنکه مورد توجه بیش از حد دشمن قرار نگیرد باید با ساختمان های محیط اطراف خود از نظر شکل و مصالح متناسب باشد، بدین منظور باید در محیط های مختلف از مصالح بومی و طبیعی آن منطقه استفاده نمود.

ساختمان اداری کولپر در ویرجینیا که فرم آن با محیط سایت تلفیق شده است.

۴- یکی از ویژگی های مناسب سبک معماری ارگانیک حداقل دخالت در محیط می باشد که با اصل استتار دفاع غیر عامل سازگار است.

معایب

- ۱- استفاده از پنجره های عریض و نواری یکی از معایب این سبک معماری است، زیرا باعث ورود امواج انفجار به داخل فضا می گردد و آسیب پذیری افراد داخل ساختمان را افزایش می دهد.
- ۲- در این نوع معماری گاهی بین فضای داخلی ساختمان و خارجی آن مرزی وجود ندارد که می تواند باعث افزایش ورود امواج انفجار به داخل ساختمان گردد.

۶-۳- مکتب معماری بیان گرایی

این مکتب برای ایجاد فرم های پیچیده و جدید، تنها بر اساس ذهن معمار ایجاد شده است که نمونه های معروف ساختمان های ساخته شده با این سبک عبارتند از برج انیشتین، ساختمان اپرا سیدنی، ترمینال خطوط هوایی شرکت TWA و ساختمان گوته آنوم . یکی از ویژگی های بارز این ساختمان ها تاکید بر پیوستگی اعضای معماری تا پیوند بین آنها است به عبارت دیگر پیوستگی یا جوش خوردن عناصر به هم، استقلال اجزا را کاهش می دهد و بزرگترین عنصر در کل شی را مطرح می کند [۲۹]. نمونه بارز این شیوه را می توان در برج انیشتین مشاهده نمود.

نمایی از برج انیشتین. پوسندام. آلمان

مزایا

۱- همانگونه که اشاره گردید ویژگی شاخص این مکتب پیوستگی بین عناصر معماری است که این ویژگی می تواند اثر انفجار بر روی ساختمان را کاهش دهد زیرا از ایجاد کنج های تیز گوشه جلوگیری می نماید.

معایب

۱- با اینکه در اکثر فرم های ساخته شده با این شیوه از خطوط منحنی استفاده شده است اما همانگونه که در تصویر زیر آمده سقف آنها به صورتی طراحی شده است که می تواند امواج ناشی از انفجار در نزدیکی بنا را به داخل فضا منتقل نماید.

نمایی از سالن اپرا سیدنی

۲- یکی از ویژگی های مهم دیگر این مکتب ایجاد فرم های پیچیده و منحصر بفرد است که این نوع از فرم ها باعث جلب توجه و شاخص شدن ساختمان می گردد.

مکتب شیکاگو

نخستین بنا هایی که در اواخر نیمه دوم قرن نوزدهم به ساختمان های بلند مرتبه شهرت یافتند، متعلق به شهر شیکاگو هستند. مرحله اول تحول ساختمان های بلند مرتبه را باید مرهون ابداعات مهندسان و پیشرفت تکنولوژی دانست، اما تلاش بسیاری نیز از سوی معماران صورت گرفت

تا زبان جدیدی برای فرم بنا های بلند مرتبه بیابند. معماران هم می بایست ارزش های شکلی گذشته حفظ می کردند و هم نیازهای مبرم و انفجار گونه ی محیط شهری به یاری روش های جدید ساخت پاسخ می دادند. لذا آن چه در شیکاگو شکل گرفت ساختمان هایی دارای بام مسطح و حجمی مکعب شکل بود [۱۶].

مزایا

در این مکتب عملکرد را بر تزئینات ترجیح داده است. یکی از ویژگی های بارز این مکتب استفاده از بام مسطح است که می تواند رفتار بهتری نسبت بام های شیروانی داشته باشد، زیرا سقف شیروانی مانعی در برابر انفجار ایجاد نموده و بار وارده ناشی از انفجار را بر سازه افزایش می دهد.

ساختمان شیکاگو (از بهترین و کاملترین نمونه های این مکتب)

استفاده از سازه های فولادی به جای دیوار های باربر که رفتار مناسب تری در برابر انفجار های محدود و غیر اتمی دارند.

معایب

در این مکتب از فرم مکعبی به وفور استفاده می شود که این فرم خاصیت آیرودینامیکی کمتری نسبت به فرم های کروی و استوانه ای دارد و سطح بیشتری از آن در برابر انفجار قرار می گیرد و بلطبع بار انفجاری بیشتری بر آن وارد می گردد.

اثر امواج انفجار بر روی مقاطع دایره ای و مربعی (فشار مبنا)

همانگونه که در شکل ۴-۶ بارز است، یکی از مهمترین معایب این ساختمانها از دیدگاه پدافند غیر عامل وجود پنجره های عریض و گسترده است که باعث ورود امواج ناشی از انفجار گردیده و افزایش تلفات ناشی از آن می شود.

سبک بین المللی

سبک بین المللی همانگونه که در فصل دوم اشاره شد میراث معماری مدرن به حساب می آید و توسط راسل هیچکاک و فلیپ جانسن مطرح گردیده است و در سرتاسر دنیا ساختمان هایی با این سبک ساخته شده است که در ادامه مزایا و معایب این سبک معماری را از دیدگاه پدافند غیر عامل بیان می گردد.

ساختمان سیگرم طراحی شده توسط میس وان درروهه و فلیپ جانسن. نیویورک

مزایا

- ۱- مزیت این سبک تاکید بر عملکرد در برابر ترزینات است.
- ۲- استفاده از سازه های بتنی و فولادی یکی دیگر از مزیت های این سبک است.
- ۳- پلان آزاد نیز یکی از ویژگی های مهم سبک بین الملل است که در این حالت پلان می تواند در هر طبقه متفاوت باشد.

معایب

- ۱- مشکل اساسی این سبک استفاده از مصالح شیشه ای به عنوان پوسته خارجی است که آسیب پذیری ساختمان را در برابر انفجار افزایش می دهد.
- ۲- در این سبک تاکید بر بلند مرتبه سازی است که خود باعث افزایش آسیب پذیری می گردد. زیرا در صورت آتش سوزی و یا تخریب در اثر انفجار تخلیه افراد سخت بوده و در اثر ریزش، می تواند به ساختمان های و معابر اطراف آسیب بیشتری وارد نماید.
- ۳- فرم ساختمان ها در این سبک به صورت مکعبی است که فرم آئرودینامیکی نمی باشد، همانگونه که در قسمت های قبل اشاره شد.

سبک حداقل گرایی

یکی دیگر از سبک های معماری مدرن حداقل گرایی می باشد که در غرب و ژاپن طرفداران بسیاری دارد. این سبک به استفاده از حداقل امکانات و بهره برداری حداکثر یا همان شعار معروف لودویک میس وندروهه که کمتر بیشتر است اعتقاد دارند. این طرز فکر نیز در معماری دفاع غیر عامل نیز می تواند کاربرد داشته باشد بدین صورت که با ایجاد حداقل تغییرات در ساختار معماری ساختمان بتوان آسیب پذیری را به طور شگفت آوری کاهش داد. سبک حداقل گرایی به صورت متفاوت از نظر کالبدی نه تفکر در ژاپن رشد کرده و با توجه به فرهنگ مردم ژاپن مورد اقبال عمومی قرار گرفته است و نمونه ی ساختمان های ساخته شده با این سبک را می توان در کارهای آندو مشاهده نمود.

مزایا

حداقل گرایی که در ژاپن رشد کرده است از دو جنبه می تواند به معماری دفاع غیر عامل نزدیک

باشد:

الف) استفاده از نمای تماماً بتنی و بدون الحاقات اضافی

ب) همانگونه که در شکل ۴-۷ مشاهده می شود، پنجره های بسیار کمی در نما نسبت به سبک های دیگر استفاده می شود.

ساختمان های طراحی شده توسط آندو. ژاپن

معایب

استفاده افراطی از شیشه در مینیمالیسم غربی بگونه ای است که در بعضی موارد عملاً مرز ساختمان با فضای بیرونی همانند خانه ی شیشه ای فیلیپ جانسون از شیشه ساخته می شود که مقاومت کافی در برابر انفجار نداشته و آسیب پذیری را افزایش می دهد.

خانه شیشه ای طراحی توسط فیلیپ جانسن که در آن از حداقل ممکن عناصر تشکیل دهنده یک خانه استفاده کرد.

- ۱- ساختمان های ساخته شده با این سبک همگی فرمی مکعبی دارند که فرم آبرو دینامیکی در برابر انفجار نمی باشد.
- ۲- فضا های معماری طراحی شده در این سبک انعطاف پذیر نمی باشند.

های تک

این بحث با تاریخ عجیب است و همواره تکنولوژی و روش ساخت دغدغه معماران بوده است. اگر به دوره ای هایتک می گویند به این دلیل است که این مقوله به نوعی در نمای ساختمان آشکارتر بیان شد. بعضی معتقدند شروع معماری هایتک از قصر بلورین است که دارای سازه اکسپوز بود. برج ایفل هم به عنوان نمادی از معماری هایتک مطرح بود. به طور کلی در حدود دهه ۶۰ به بعد جریانی وارد معماری شد که آن را معماری هایتک یا معماری با تکنولوژی پیشرفته نام نهادند. ریشه های شکل گیری این سبک از آشیانه های هواپیما بود. پیر لوییجی نروی، معمار ایتالیایی، تعدادی آشیانه هواپیما ساخت، که دهانه بین ستونهای آن صدوپنجاه تا دویست متر بود و سطوح عظیم بتنی سقف ها را به وجود آورد.

هایتک: یعنی اثر معماری که سازه در آن نقش اساسی دارد و نمایان است و با تکنولوژی پیشرفته می توانند کارهایی انجام بدهند که تا قبل از آن امکان نداشت.

به ترتیب از راست به چپ ساختمان مرکزی بانک هنگ کنگ و برج هرست در نیویورک طراحی توسط نورمن فاستر

مزایا

۱- با توجه به فصل دوم یکی از ویژگی های سبک های تک، جدا کردن بخش سرویس دهنده از بخش سرویس گیرنده می باشد که ترمیم پذیری این ساختمان ها را افزایش می دهد.

۲- طراحی بام به عنوان نمای پنجم می تواند در طراحی ساختمان ها با رویکرد پدافند غیر عامل موثر است. البته نه بصورتی که در این سبک استفاده شده است بلکه با دیدگاه استتار.

معایب

- ۱- نمایان بودن سازه و تاسیسات می تواند آسیب پذیری اعضای سازه ای ساختمان را در برابر انفجار افزایش دهد.
- ۲- شفاف بودن و استفاده بیش از حد شیشه به عنوان مرز درون و بیرون در ساختمان های طراحی شده با این سبک که مقاومت کافی در برابر انفجار ندارد باعث افزایش تلفات انسانی می گردد.

نئو کلاسیک

در غرب همواره مکتب ها و سبک های مختلف فکری و هنری ظهور کرده و پس از چندی مطرود و به حاشیه رانده شده ، ولی معماری کلاسیک حضوری شاخص و پیوسته در کلیه دوران ها داشته است (قبادیان، ۱۳۸۸: ۱۳۳). حضور دوباره ی آن را می توان در دهه ی ۱۹۸۰ میلادی مشاهده نمود. البته قبل از آن نیز می توان ساختمان های دولتی آمریکا نظیر کاخ سفید، ساختمان پنتاگون و ساختمان اف بی آی را نام برد که با این سبک طراحی شده است. همانگونه که در فصل ادبیات نظری اشاره شد در این سبک تنها پوسته خارجی شبیه به معماری کلاسیک است اما امکانات آن مدرن است.

نمایی از ساختمان پنتاگون

سامان شکنی

در دهه ۱۹۸۰ معماری مدرنیسم با کمبود سبک ها و اشکال نوین روبرو شد ، از این رو بر اساس تفکرات ساختار گرایی و مقاله " جک دریدا " راجع به فلسفه دیکنستراکتیویسم ، معماران سعی بر پیدا کردن اشکال جدید برای این فلسفه جدید نمودند [۲۴].

مزایا:

۱- عدم تناسب فرم با عملکرد با اصل فریب در پدافند غیر عامل می تواند سازگار باشد. همانگونه که در تصویر ۴-۱۰ مشاهده می نمایید به راحتی نمی توان کاربری ساختمان و همچنین عملکرد هر قسمت از فضا ها را شناسایی کرد.

نمایی از ماکت کلیسای ۲۰۰۰ طراحی شده توسط آیزنمن

۲- غیر عادی جلوه دادن نما و ابهام در آن نیز می تواند دشمن را دچار اشتباه در شناسایی اهداف نماید.

معایب:

۱- فرم های ناپایدار ساخته شده با این سبک باعث ایجاد کنج های تیز گوشه گردیده است که باعث آسیب ساختمان در اثر امواج انفجار از همین قسمت ها می شود.
۲- با توجه به سخنان آیزنمن می توان این گونه برداشت نمود که در این سبک معماران دیگر از انسان و طبیعت نمی خواهند الهام بگیرند و بلطبع طرح های آنها سازگاری با محیط اطراف ندارند که این امر با پدافند غیر عامل سازگار نمی باشد.

معماری پایدار

مفهوم محیط پایدار حرکت از نگرش محدود به جنبه های صرفاً طبیعی اکولوژیکی به مطالعه همه جانبه محیط، یا برخی نویسندگان، بوم شناسی کامل است. مهمترین حوزه های علمی خارج از

روان شناسی که مراحل اولیه تکوین روان شناسی محیط دخالت داشت معماری و مهندسی برای محیط طبیعی بود. در معماری، طراحان ناراضی از طراحی بر مبنای نظر شخصی به سمت طراحی کاربرد - محور و از طراحی محصول به به فرایند طراحی روی آوردند. در مهندسی و ارگونومی یا مهندسی عوامل انسانی، نیز با توجه بیشتر به استفاده از ابعاد انسانی، همین جهت گیری پدیدار شد. به دنبال ایجاد این تعامل عمومی، از دهه ی ۱۹۹۰ میلادی پایداری در علوم مختلف به صورت های متفاوتی مورد استفاده قرار گرفت. تعریف کلی پایداری نگرش همه جانبه و متوازن به عوامل موثر بر فرایند تحولات یک زمینه علمی خاص است (لنگ، ۱۳۸۸: ۱۷).

بر اساس مفهوم بوم شناسی کامل یا نگاه همه جانبه به عوامل موثر بر طراحی، معماری پایدار را می توان به سه عامل موثر طبیعی، فرهنگی و فناوری مورد بررسی قرار داد در این تقسیم بندی تصویر ذهنی محیط طبیعی از مطالعه عوامل طبیعی یک مکان، چرخه طبیعی زندگی موجودات زنده آن مکان و توازن میان این عوامل، قابل دریافت است. تصویر فرهنگی معماری پایدار از مطالعه فرهنگ های محلی، روح مکان و توازن میان عوامل فرهنگی حاصل می شود. همچنین تصویر فناوری از مطالعه ی فناوری ها در مقیاس جهانی، تاثیر عوامل محیط بیرونی، تحلیل اقتصادی و مدیریت بحران به دست می آید (لنگ، ۱۳۸۸: ۱۸).

معیار های معماری پایدار	موارد مورد توجه	حوزه غالب	نمادگرایی	رویکرد
طبیعی	مکان محیطی، زیست بوم، بهداشت، تعادل طبیعی	محلی	استفاده از فرم های طبیعی منعکس کننده ویژگی های طبیعی	مطالعه ی سامانه های طبیعی محلی، تاکید بر ویژگی های حسی و انسانی طبیعت
فرهنگی	مکان فرهنگی، انسان، روح مکان، تفاوت ها، پایداری فرهنگی	محلی	فرم های بومی مرتبط با محیط، استفاده از مصالح و فنون ساخت محلی	مطالعه ی فرهنگ و بنا های محلی، تاکید بر استفاده مشارکت مردم و متخصصان محلی
فناوری	فناوری ها، تاثیرات اقلیمی کلان، تحلیل هزینه سود، مدیریت بحران	جهانی	استفاده ی محدود از سامانه های بین المللی	مطالعه ی علوم، اقتصاد و فناوری، تاکید بر تخصص های بین المللی

سه معیار اصلی مفهوم پایداری در معماری (williamson.2003:25)

با توجه به موارد اشاره شده و ویژگی های معماری پایدار که در فصل ادبیات نظری آمده است می توان مزایا و معایب آن را بصورت زیر بیان نمود:

مزایا

- ۱- در این معماری سعی شده است که از انرژی های نو برای تامین انرژی آنها استفاده نمود که این امر باعث کاهش وابستگی به تامین انرژی از خارج ساختمان گردیده است و در بعضی از موارد خودکفایی کامل را به دنبال داشته است. این موضوع می تواند باعث افزایش پایداری ساختمان در زمان بحران و جنگ شده و تداوم فعالیت های ضروری آن را در شرایط بحران محیا می سازد.
- ۲- یکی دیگر از ویژگی های معماری پایدار چند عملکردی بودن فضا ها می باشد که می تواند با اهداف پدافند غیرعامل سازگار باشد.
- ۳- در معماری پایدار همانگونه که گفته شد معمولاً از فرم های طبیعی استفاده می شود و این فرم ها معمولاً بگونه ای هستند که گوشه های تیز گوشه کمی دارند و در برابر امواج انفجار رفتار مناسبی دارند و همچنین استتار نمودن آنها نیز ساده تر است.
- ۴- فضاها در معماری پایدار به صورتی طراحی می شوند که ویژگی تطبیق پذیری را نیز دارند. تطبیق پذیری بدین معناست محیط بدون تغییر و سازماندهی مجدد بسیاری از فعالیت ها را تامین نماید. این امر در دفاع غیرعامل که دو شرایط زمانی متفاوت (صلح و جنگ) دارد، می تواند کاربرد داشته باشد.
- ۵- همچنین فضاهای معماری پایدار به گونه ای طراحی شده اند که انعطاف پذیرند بدین معنا که فضا های آن در شرایط گوناگون به راحتی قابل تغییر هستند.

معایب

- ۱- در معماری پایدار، پایداری فرهنگی، طبیعی و فناوری در نظر گرفته شده است و حلقه ی مفقوده این معماری در نظر نگرفتن پایداری امنیتی و دفاعی است. با توجه به هزینه بسیاری برای ایجاد یک ساختمان صورت می گیرد، می توان با تغییراتی کوچک در فرم و پلان و... آسیب پذیری آن را کاهش داد و باعث پایداری آن در زمان جنگ و بحران گردید.

۶-۱۱- فولدینگ

جنکز از برخی مکاتب معماری همچون فولدینگ، فراکتال و معماری سبز به عنوان نمونه های بسیار خوبی از توجه به جهان بینی جدید یاد می کند و در معرفی آنها می گوید:

« ما به ازای علمی زبان معماری فولد، نظریات بحران و تداوم است. بحران یا فروپاشی در تبدیل سریع از حالتی به حالت دیگر، مانند آب به یخ یا بخار تجلی می کند. بحران یا به دو پاره شدن می انجامد یا به پیچیده شدن، در هم فرو رفتن و در هم تنیدن که مضمون معماری فولد است. در این معماری که گویی در حال فرو ریختن و کج شدن است ترکیب پلان، نما و مقطع با هم اشکال ابهام آمیزی همانند کریستال می آفرینند.» حال با توجه به گفته های جنکز و ویژگی های ذکر شده از معماری فولدینگ در فصل ۲ معایب و مزایا این سبک از منظر دفاع غیرعامل ذکر می گردد.

مزایا

- ۲- همانگونه که در شکل زیر مشخص است، مهمترین ویژگی سبک معماری فولدینگ که با معماری دفاع غیرعامل سازگار است استفاده از فرم های انعطاف پذیر و قابل تطبیق با محیط سایت می باشد. این ویژگی هم با اصل استتار در دفاع غیرعامل سازگار است و همچنین رفتار مناسبی در برابر انفجار دارد.
- ۳- افقگرایی یکی دیگر از ویژگی های سبک معماری فولدینگ است که با اصل پراکندگی در دفاع غیرعامل سازگار می باشد.

ساختمان طراحی شده با سبک فولدینگ توسط آیزنمن

معماری دینامیک

نمونه هایی در معماری دینامیک یافت می شوند که سازگاری بالایی با دفاع غیرعامل دارند که در ادامه به دو مورد از آنها پرداخته می شود:

خانه امن طراحی شده توسط شرکتی لهستانی

یکی دیگر از نمونه های ساختمان با معماری دینامیک است که همانند یک قلعه مدرن است. در این ساختمان یک کلید به نام "وحشت" قرار داده شده است. هنگامی که این کلید فشار داده شود دیوارها و پلان های بتنی شروع به بسته شدن می کنند.

خانه امن طراحی شده توسط شرکت Promes KWK

در این ساختمان دیوارها، پنجره ها و درب های ضخیم بتنی برای مقاومت در برابر امواج انفجار در نظر گرفته شده که در هنگام بحران بسته می شوند و از فضای داخلی و افراد داخل آن را در برابر تهدیدات محافظت می نماید.

پنجره ها های بتنی

دیوار های بتنی متحرک

پنجره ها های بتنی

دیوار های و پنجره های متحرک خانه امن طراحی شده توسط شرکت Promes KWK

در زمان صلح، ساکنان خانه می توانند از یک استخر و یک پرده نمایش بزرگ بهره ببرند.

نمایشگاه کیفر تکنیک واقع در استرالیا

نمونه ی دیگری از معماری دینامیک، نمایشگاه کیفر تکنیک واقع در استرالیا است. نما این ساختمان اداری تماماً شیشه است که روی آن از ورق های آلومینیومی برای تنظیم نور و شرایط محیطی همانگونه که در شکل زیر مشاهده می نمایید استفاده شده است.

نمای دینامیک نمایشگاه کیفر تکنیک واقع در استرالیا در وضعیت های مختلف

به عبارت دیگر این ساختمان دارای نمای دینامیک است و از آن می توان برای ایجاد حفاظتی بر روی نمای شیشه ای ساختمان ها در زمان بمباران الگو گرفت تا آسیب وارده به ساختمان را کاهش داد.

نمای دینامیک نمایشگاه کیفر تکنیک واقع در استرالیا

مزایا

- ۱- ویژگی منحصر بفرد این معماری تغییر وضعیت ساختمان در شرایط گوناگون است که می تواند در دفاع غیرعامل کاربرد داشته باشد بدین صورت که در شرایط صلح و بحران فرم ساختمان متفاوت باشد و یا فضایی با اهمیت بسیار زیاد در زمان بحران به زیر زمین منتقل گردد تا آسیب کمتری ببیند.
- ۲- همانگونه که در تصویر زیر مشاهده می نمایید، ویژگی دیگر این معماری خودکفایی آن در تولید انرژی با استفاده از انرژی های نو است، که با اهداف دفاع غیرعامل سازگار است.

ساختمان تجارت جهانی بحرین که با استفاده از توربین های بادی انرژی مورد نظر خود را تولید می کند.

منابع

۱. احمدی شلمانی، محمد حسین، آشنایی با معماری بیونیک، انتشارات راه نوین، ۱۳۸۹.
۲. احمدی شلمانی، محمد حسین، معماری دینامیک، انتشارات آرتابابا، ۱۳۸۹.
۳. اصغریان جدی؛ احمد؛ الزامات معمارانه در دفاع غیر عامل پایدار؛ انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۶.
۴. ام. وای. اچ- بنگاش، تی، بنگاش، ساختمان های مقاوم در برابر انفجار، ۲۰۰۶.
۵. آلسوپ، بروس، یک تئوری نوین در معماری، پرویز فروزی، انتشارات دانشگاه تهران
۶. بانی، مسعود، تاریخ معماری غرب، نشر هنر معماری قرن، ۱۳۸۹
۷. بیکن، ادموند؛ طراحی شهرها؛ نشر مرکز مطالعات شهرسازی و معماری ایران؛ ۱۳۷۶
۸. پایگاه علمی همکلاسی <http://www.hamkelasy.com>
۹. پیرنیا، محمد کریم، سبک شناسی معماری ایرانی، انتشارات سروش دانش، ۱۳۸۷
۱۰. پیش نویس مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان؛ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، ۱۳۸۸.
۱۱. جلالی فرهانی، غلامرضا، آشنایی با تهدیدات، جزوه درسی دانشگاه مالک اشتر، ۱۳۸۸.
۱۲. جمعی از اساتید، پدافند غیرعامل- بخش تهدیدات دامی و امنیت زیستی، وزارت جهاد کشاورزی- پژوهشکده ی مهندسی
۱۳. حافظ نیا، محمد رضا، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، ناشر مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، ۱۳۸۹.
۱۴. حسینی، بهشید، معیارهای پدافند غیرعامل در طراحی معماری ساختمان های شهری، ۱۳۸۸.
۱۵. دیوید اسمیت کاپن، مبانی نظری غرب، انتشارات شهیدی، ۱۳۸۸.
۱۶. ذکرگو، امیرحسین. سیر هنر در تاریخ ۲. انتشارات مدرسه. ۱۳۸۱، ص ۴۸-۵۱
۱۷. رئیسی، ایمان، خلاصه مباحث مبانی نظری معماری، جزوه درسی دانشکده معماری دانشگاه آزاد قزوین، ۱۳۸۸.

۱۸. زارعی، محمد ابراهیم، آشنایی با معماری جهان، انتشارات فن آوران، ۱۳۸۵
۱۹. ستاره، علی اکبر، مدیریت ریسک در پدافند غیرعامل، انتشارات دانشگاه مالک اشتر، ۱۳۹۰
۲۰. عراقی زاده، مجتبی، "الزامات و ملاحظات طراحی معماری ساختمان های اداری از منظر پدافند غیرعامل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، ۲۰۱۱.
۲۱. فرانسیس دی. کی. چینگ؛ معماری: فرم، فضا، نظم؛ انتشارات یزدا، ۱۳۸۸
۲۲. فرانسیس دی. کی. چینگ؛ معماری: فرم، فضا، نظم؛ انتشارات یزدا، ۱۳۸۸.
۲۳. فرج زاده، منوچهر (۱۳۸۹) تکنیک های اقلیم شناسی، انتشارات سمت، تهران.
۲۴. فرزام شاد، مصطفی، جزوه درسی، دانشگاه مالک اشتر، ۱۳۸۸.
۲۵. فصلنامه معماری ایران، دوره دوم، شماره ۵، تابستان، ۱۳۸۰.
۲۶. فلاح فر، سعید. فرهنگ واژه های معماری سنتی ایران. انتشارات کامیاب. ۱۳۷۹. تهران
۲۷. فن مایس، پی یر، عناصر معماری از صورت تا مکان، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۶.
۲۸. قبادیان، وحید، مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب، انتشارات فرهنگ و معماری، ۱۳۸۲
۲۹. کولهاس، رم؛ کوچک، متوسط، بزرگ، خیلی بزرگ؛ ترجمه ایمان رئیسی، نشر خاک؛
۳۰. گروت و وانگ، لیندا و گروت، روش های تحقیق در معماری، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۶.
۳۱. لنگ، جان، آفرینش نظریه معماری: نقش علوم رفتاری در طراحی محیط، نشر دانشگاه تهران، ۱۳۸۶.
۳۲. لوکوربوزیه؛ به سوی یک معماری؛ ترجمه عبدالکریم رشیدیان؛ در کتاب از مدرنیسم تا پست مدرنیسم؛
۳۳. مطلبی، قاسم، بازشناسی فرم و عملکرد معماری، نشریه هنر های زیبا، شماره ۲۵، ۱۳۸۴.
۳۴. ملوین، جرمی، ایسم ها در معماری، انتشارات فدک ایستاتیس، ۱۳۸۶.
۳۵. موحدی نیا، جعفر، اصول و مبانی پدافند غیرعامل، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ۱۳۸۶.
۳۶. مهدوی، مسعود و مهدی طاهر خانی کاربرد آمار در جغرافیا، نشر قومس، تهران، ۱۳۹۰.

۳۷. نقره کار، عبدالحمید، مبانی نظری معماری، دانشگاه پیام نور، ۱۳۸۹.
۳۸. ویکی پدیا دانشنامه آزاد <http://fa.wikipedia.org>
۳۹. هاشمی فشارکی، سید جواد، جزوه درسی، دانشگاه مالک اشتر، ۱۳۸۷.
۴۰. هویدافر؛ بهروز؛ مبانی نظری ورودی و خروجی پناهگاهها با دیدگاه پدافند غیر عامل؛ پایان نامه کارشناسی ارشد، ۱۳۸۶
41. ABAQUS user's manual. Hibbit, Karlsson, Sorensen. Inc; 2009.
42. Badri, M. A. (2001). A combined AHP-GP model for quality control systems, *International Journal of Production Economics* 72: 27–40.
43. Dağdeviren M. (2008). Decision making in equipment selection: an integrated approach with AHP and PROMETHEE, *Journal of Intelligent Manufacturing* 19: 397–406.
44. Disaster Management in metropolitan Area in 21st Century, International Conference Nagoya Japan 1993; P.50
45. Fouladgar, M. M., Yazdani-Chamzini, A., Zavadskas, E. K. (2011). An integrated model for prioritizing strategies of the Iranian mining sector, *Technological and Economic Development of Economy* 17(3): 459-484.
46. Koccaz, Zeynep; Sutcu, Fatih and Torunbalci, Necdet; “ARCHITECTURAL AND STRUCTURAL DESIGN FOR BLAST RESISTANT BUILDINGS” The 14th World Conference on Earthquake Engineering, Beijing, China, 2008.
47. M. Barakat and J.G. Hetherington. New architectural forms to reduce the effects of blast waves and fragments on structures. *Structures Under Shock and Impact V*, pages 53–62, 1998.
48. Maisam Mojtahed Pour, Alireza Fiouz (Adviser professor), the influences of the shape of instruction on stress distribution from eruptive loading, university of Khalige Fars-the educational research institution of defensive crafts, engineering faculty, (2009).
49. Medineckiene, M., Turskis, Z., Zavadskas, E. K. (2010). Sustainable Construction Taking Into Account the Building Impact on the Environment, *Journal of Environmental Engineering and Landscape Management* 18(2): 118-127.

50. Norbert Gebbeken, TorstenDöge. Explosion Protection—Architectural Design, Urban Planning and Landscape Planning. International Journal of Protective Structures Vol. 1 · No. 1 · 2010.
51. Podvezko, V., Mitkus, S., Trinkuniene, E. (2010). Complex evaluation of contracts for construction, Journal of Civil Engineering and Management 16(2): 287–297.
52. Saaty, L. T. (1980). The Analytic Hierarchy Process, McGraw Hill Company, New York.
53. Sivilevicius, H. (2011a). Modeling the Interaction of Transport System Elements, Transport 26(1): 20-34.
54. Sivilevicius, H. (2011b). Application of Expert Evaluation Method to Determine the Importance of Operating Asphalt Mixing Plant Quality Criteria and Rank Correlation, Baltic Journal of Road and Bridge Engineering 6(1): 48-58.
55. Standard on Disaster/Emergency Management and Business Continuity Programs, NFPA 1600, 2007 Edition.
56. Vitruvius, Markus; the Ten Book of Architecture; Trans. Morris HMorgan; New York, 1960

Abstract:

On the one hand, by the attitude of five thousand years of human civilization, which only 292 years is without war and the experience over the last two decades shows that enemy's method is based on severe aerial invasion in the first month and if the defensive spirit of the nation continued after two weeks, bombing of civilians begins. At this point, the existing buildings in different cities damage from attacks in different ways which often advertised as the military mistake or other excuses. Blast and waves from these bombings, will cause to damage buildings and rising casualties. On the other hand, regarding the voices of the contemporary architectural theorists, we can say that the design of all spatial scales in manufacture environment is considered in the domain of knowledge and architectural skill. Every year many budgets are spent on the construction of public buildings and private buildings and architects to design the buildings have different styles, a group based on the architectural styles and others based on their own mentality try to design buildings. So in architecture we should look for the solution to reduce the vulnerability of buildings and human casualties against enemy threats. The main question of this research is the absence of codified and detailed indexes in architecture to evaluate the architectural compatibility of buildings against the threats from aerial bombing of civilian areas. In this regard, attention to the architectural styles of the past and their review in terms of passive defense will be felt and by extracting the features of these styles, the indexes which are compatible with the purposes and principles of passive defense determined and use them in architectural design of buildings to reduce their vulnerability against mentioned threats and increase the resistance of buildings in crisis and war situations.

The present research due to the study goal is among the Applied Researches and also scientific researchers can be classified due to their essence and method which based on this classification in this thesis the combinational method is used. To execute the descriptive research method in this study, first the table of content goal of the research formed and then by the use of this table architectural indexes and sub-indexes compatible with passive defense determined and then to implement descriptive method, the Delphi approach which is for consensus of experts about a particular subject was used, then a questionnaire to extract compatibility or incompatibility of architectural indexes and sub-indexes of passive defense designed and it had been filled out by the elites familiar with passive defense and the data obtained from the questionnaires had been analyzed by the use of hierarchical analysis method.

As mentioned, another method used in this thesis is the simulation method. Due to the high costs of construction of laboratory samples, finite element models are the most appropriate way to evaluate explosive behavior of buildings. The usage scope of this method is limited to research activities. Of course, nowadays most of explosive research softwares are based on finite element analysis and because of the high precision of these applications like ABAQUS and due to its up to date state, in this thesis this method has

been used in computer modeling format. Then a proposed method to evaluate buildings from the viewpoint of passive defense presented and by the use of this method, architectural styles had been scored and finally it has been concluded that among other styles the Eco-Tech architectural style is more compatible with goals and principals of passive defense. From other results we can mention this point that among 12 axles intended to the building compatible with goals and principals of passive defense, three axles of features of the building form, features of materials used in construction, features of building placement relative to surface and features of opening, allocated more than 63 percent of the importance.

Keywords: passive defense, architectural styles, threats, index, compatibility, building

In the name of God

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

Maleke-ashtar University of Technology

Department of Passive Defense

M. Sc. Thesis

Title

**Survey Architectural Styles and Codification
Indicators of Compatible Architecture With the
Principles of Passive Defense**

By

Mahdi Bitarafan

Supervised by

Dr. S. B. Hosseini

Consultant by

Dr. S. J. Hashemi-Fesharaki

M. Sc. M. Farzam-Shad

October 2012